

Gemeinsam über Mathe sprechen

Eingereicht von: Monika Thoma & Monika Thürlemann

Begleitung: lic. phil. Barbara Zutter Baumer

Experte: Dr. Karl Diethelm

5. Dezember 2014

Abstract

Im Lehrplan 21 spielen prozessbezogene Kompetenzen eine zentrale Rolle. Eine dieser Kompetenzen ist das Argumentieren. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Kinder der 1. und 2. Klasse im Mathematikunterricht argumentieren lernen. Neben der Vermittlung von fachsprachlichen Begriffen begünstigen herausfordernde Problemstellungen und gezielt eingesetzte Fragen der Lehrperson die Argumentationsfähigkeiten der Kinder. Als zweites wird die Frage untersucht, inwiefern die Lehrmittel des Kantons Zürich, „Mathematik 1 + 2 Primarstufe“ Aufgaben anbieten, die Kinder zum Argumentieren anregen. Diese Frage wird mit einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse untersucht. Beide Lehrmittel berücksichtigen alle wesentlichen Punkte, welche nötig sind, damit Kinder in der Unterstufe zum Argumentieren hingeführt werden können.

Dank

Wir bedanken uns herzlich für die unkomplizierte Begleitung von Barbara Zutter. Ihre ermutigenden und klaren Rückmeldungen waren für uns sehr hilfreich und wertvoll.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Dank	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung und persönlicher Themenbezug	7
1.1 Beschreibung der Ausgangslage	7
1.2 Heilpädagogische Sicht.....	8
2 Fragestellungen	8
3 Lehrplan 21	9
4 Kompetenzen	10
4.1 Allgemeines.....	10
4.2 Kompetenzvermittlung.....	11
5 Entwicklungsstand beim Schuleintritt	12
5.1 Vorwissen	12
5.2 Die Erweiterung des Wissens.....	12
5.3 Überoptimismus.....	13
5.4 Perspektivenübernahme.....	14
5.5 Lernen	14
5.6 Gedächtnisleistungen	15
5.7 Entwicklungsstand der Sprache.....	16
5.8 Entwicklung des mathematischen Denkens	17
6 Ziele des Mathematikunterrichts allgemein	17
6.1 Kompetenzen im Mathematikunterricht.....	18
6.2 Ziele des Fachlehrplans Mathematik im Lehrplan 21	18
6.3 Das Interesse am Mathematikunterricht wecken.....	19
6.4 Unterrichtsgestaltung.....	19
6.5 Erforschen und Argumentieren im Mathematikunterricht.....	20
6.5.1 Erforschen und Argumentieren im ersten Zyklus.....	21
7 Argumentieren im Mathematikunterricht	22
7.1 Was ist Mathematik?	22
7.2 Begriffserklärung.....	23
7.2.1 Beweisen	23
7.2.2 Begründen und Argumentieren	23
7.3 Argumentieren in der ersten und zweiten Klasse	25
8 Entwicklung des mathematischen Denkens bis zum Schulbeginn	26
8.1 Entwicklung des mathematischen Denkens im Säuglingsalter.....	27
8.2 Entwicklung der mathematischen Kompetenzen bis zum Schuleintritt.....	27
8.2.1 Entwicklung des Zahlbegriffs	27
8.2.2 Zählentwicklung.....	28
8.2.3 Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski	29
8.2.4 Mathematische Kompetenzen der Kinder beim Schuleintritt.....	31

8.3 Mathematikstoff der 1. und 2. Klasse	32
9 Entdecken von mathematischen Besonderheiten	32
9.1 Problemlösen	33
9.1.1 Irrwege	33
9.1.2 Aufbau.....	34
9.1.3 Problemlösen und Kreativität	34
9.1.4 Gute Fragestellungen	34
9.1.5 Problemlösen und das Bilden von Analogien.....	35
9.1.6 Problemlösen im Mathematikunterricht.....	35
9.1.7 Stolpersteine.....	36
9.2 Entdeckendes Lernen	36
9.2.1 Aktiv-entdeckendes Lernen	36
9.2.2 Aktiv-entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht	37
9.2.3 Produktives Üben	37
9.2.4 Aktiv-entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht in der Unterstufe.....	37
9.3 Selbstständigkeit und Selbstkompetenz	38
9.3.1 Das Selbstkonzept	39
9.3.2 Reflexion und Selbstkonzept	39
9.4 Umgang mit Fehlern.....	40
9.5 Entwicklung von Strategien.....	40
9.6 Stolpersteine.....	41
10 Beschreiben von Entdeckungen	42
10.1 Mathematik und Sprache	42
10.1.1 Entwicklung der Sprache.....	43
10.1.2 Die Sprache in der Mathematik	44
10.1.3 Sinnvolle Gesprächsanlässe.....	45
10.1.4 Die Sprache in der Mathematik auf der Unterstufe	45
10.1.5 Die Sprache in der Mathematik: Argumentieren	46
10.1.6 Voraussetzungen.....	47
10.1.7 Die Sprache als Diagnoseinstrument.....	47
10.2 Aneignung der mathematischen Fachsprache	48
10.2.1 Aneignung der mathematischen Fachsprache in der Unterstufe.....	48
10.2.2 Stolpersteine	50
10.3 Kooperation.....	51
10.3.1 Die Qualität der Interaktion	51
10.3.2 Partnerarbeiten/ Gruppenarbeiten	52
10.3.3 Kooperatives Lernen	52
11 Hinterfragen von Entdeckungen	57
11.1 Metakognition.....	57
11.1.1 Metakognition und Materialeinsatz.....	58
11.1.2 Kompetenzerweiterung	58
11.1.3 In welchem Alter ist Metakognition möglich?.....	58
11.1.4 Metakognitive Kompetenzen in der Unterstufe	59
11.1.5 Aha- Erlebnisse	60
11.1.6 Metakognition und Mathematik.....	61

11.1.7 Stolpersteine	61
12 Finden von Begründungen	62
12.1 Begründung für das mathematisches Argumentieren in der Unterstufe.....	62
12.2 Stolpersteine	63
13 Kriterien für die Unterrichtsgestaltung	63
13.1 Rahmenbedingungen für den Mathematikunterricht	63
13.2 Argumentationsfördernde Aufgaben	64
14 Beantwortung der ersten Fragestellung	66
14.1 Heilpädagogische Hinweise	67
15 Beschreibung der Lehrmittel Mathematik 1 und 2 Primarstufe.....	68
15.1 Grundsätze.....	68
15.2. Phasen beim Lernen von Mathematik.....	70
15.3 Fachbegriffe/ Fachsprache.....	70
15.4 Differenzierung	71
15.5 Aufbau	71
16 Forschungsmethodisches Vorgehen.....	74
16.1 Erhebungsmethode.....	74
16.2 Ziel	74
16.3 Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse.....	75
17 Beschreibung der Kategorien	78
17. 1 Beschreibung der Hauptkategorien.....	79
17.2 Beschreibung der Subkategorien.....	80
18 Darstellung der Ergebnisse.....	81
18.1 Darstellung der Ergebnisse „Mathematik 1 Primarstufe“	81
18.1.1 Entdeckendes Lernen „Mathematik 1 Primarstufe“	83
18.1.2 Handeln „Mathematik 1 Primarstufe“	84
18.1.3 Strategien „Mathematik 1 Primarstufe“	86
18.1.4 Beschreiben „Mathematik 1 Primarstufe“	88
18.1.5 Fachsprache „Mathematik 1 Primarstufe“	89
18.1.6 Kooperation „Mathematik 1 Primarstufe“	91
18.1.7 Argumentieren „Mathematik 1 Primarstufe“	93
18.2 Darstellung der Ergebnisse „Mathematik 2 Primarstufe“	95
18.2.1 Entdeckendes Lernen „Mathematik 2 Primarstufe“	96
18.2.2 Handeln „Mathematik 2 Primarstufe“	97
18.2.3 Strategie „Mathematik 2 Primarstufe“	99
18.2.4 Beschreiben „Mathematik 2 Primarstufe“	101
18.2.5 Fachsprache „Mathematik 2 Primarstufe“	102
18.2.6 Kooperation „Mathematik 2 Primarstufe“	104
18.2.7 Argumentieren „Mathematik 2 Primarstufe“	106
19 Argumentationsfördernde Hinweise in „Mathematik1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“	108
19.1 Hinweise in „Mathematik 1 Primarstufe“	108
19. 2 Hinweise in „Mathematik 2 Primarstufe“	109

20 Beantwortung der zweiten Fragestellung	109
20.1 Heilpädagogische Hinweise	111
21 Reflexion und Evaluation des Forschungsvorgehens	112
21.1 Gütekriterien für die qualitative Forschung	112
21.2 Schema des Forschungsablaufs	113
22 Fazit.....	115
22.1 Lehrplan 21	115
22.2 Aufarbeitung der Theorie.....	115
22.3 Auseinandersetzung mit dem Lehrmittel „Mathematik 1 Primarstufe “ und „Mathematik 2 Primarstufe“	116
22.4 Heilpädagogische Sicht.....	117
22 Ausblick	117
23 Literaturverzeichnis	118
24 Abbildungsverzeichnis	127
25 Tabellenverzeichnis	128

1 Einleitung und persönlicher Themenbezug

1.1 Beschreibung der Ausgangslage

Der neue Lehrplan 21, welcher innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre umgesetzt werden soll, bewirkt eine Veränderung des Mathematikunterrichts. Wurde bisher vor allem auf das Operieren und Benennen Wert gelegt, sind neu die Handlungsaspekte Erforschen und Argumentieren sowie das Mathematisieren und Darstellen wichtige Bestandteile des Mathematikunterrichts (D-EDK, 2014a). Mathematiklernen bedeutet somit, dass die Kinder Rechenwege erforschen, miteinander kommunizieren, die Lösungswege und Ergebnisse vergleichen, argumentieren und begründen. Es soll demzufolge neben dem fachlichen Wissen auch Verständnis für mathematische Inhalte und Prozesse geweckt werden. In Zusammenhang mit der Einführung des neuen Lehrplans 21 stellte sich den Schreibenden die Frage, wie weit es in der ersten und zweiten Klasse schon möglich ist, die geforderten Kompetenzen zu entwickeln und zu fördern. Aus der Palette der zu erwerbenden Kompetenzen im Mathematikunterricht wurde das Argumentieren ausgewählt. Durch eine vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Kompetenz wollten die Autorinnen folgende Fragen untersuchen. Gibt es im Mathematikunterricht des ersten und zweiten Schuljahres überhaupt Anlässe und Möglichkeiten zum Argumentieren? Ist eine Rechnung nicht entweder richtig oder falsch? Was gibt es bei einer Rechnung wie $15:3$ schon zu diskutieren? (vgl. Lorenz, 2002). Solche Fragen wurden im Vorfeld dieser Masterarbeit oft von Aussenstehenden an die Verfasserinnen herangetragen. Diese Aussagen widerspiegeln das häufig anzutreffende Verständnis von Mathematik. Wenn Aufgaben in der Mathematik nur auf das Resultat fixiert sind, gibt es nichts zu diskutieren. Im Rahmen dieser Masterarbeit soll aufgezeigt werden, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Schülerinnen und Schüler ihre Argumentationskompetenzen entwickeln können. Zudem interessierte die Autorinnen das neu entwickelte Zürcher Mathematiklehrmittel „Mathematik 1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“. Der erste Zyklus des Lehrplans 21 beinhaltet den Kindergarten und die ersten beiden Klassen (D-EDK, 2014b). Da beide Verfasserinnen vor allem mit dieser Stufe arbeiten, lag es auf der Hand, für die vorliegende Arbeit diesen Zyklus zu wählen.

Zur Unterstufe werden je nach Schulsystem entweder die erste und zweite Klasse gezählt oder auch die erste bis dritte Klasse. In den Schulgemeinden, in denen die Schreibenden unterrichten, wird die erste und zweite Klasse in jahrgangsgemischten Klassen als Unterstufe geführt. Deshalb sind in der vorliegenden Arbeit mit dem Begriff „Unterstufe“ immer nur die erste und zweite Klasse gemeint.

Beide Autorinnen arbeiten im Kanton St. Gallen. Für den Mathematikunterricht wird das Lehrmittel „Logisch“ verwendet. Dieses überzeugt die Schreibenden nicht in allen Bereichen.

Auch aus diesem Grund war das Interesse am erwähnten neuen Zürcher Lehrmittel gross, wobei vor allem interessierte, wie die ausgewählte Kompetenz „Argumentieren“ erworben werden soll.

1.2 Heilpädagogische Sicht

Die Schreibenden erachten einen Mathematikunterricht, in dem die Kinder angehalten werden, Rechenwege zu erforschen und Lösungswege zu beschreiben und zu hinterfragen, als ressourcen- und lösungsorientiert.

Für alle Kinder, vor allem aber für jene mit besonderem Förderbedarf in Mathematik, ist es wichtig, dass eine Aufgabe, ein Rechnungsweg, eine Rechnungsstrategie wirklich verstanden sind. Gelingt es einem Kind, seine Vorgehensweise in Worten auszudrücken, so zeigt dies nach Ansicht der Schreibenden, dass es diese wirklich verstanden hat. Aus Sicht der Autorinnen ist es daher sinnvoller, wenn über Aufgaben gesprochen wird, wenn die Kinder lernen, dass verschiedene Lösungswege möglich sind, wenn sie eigene Schlüsse ziehen können, als dass möglichst viele ähnliche Rechnungen mechanisch gelöst werden, ohne dass der Lösungsweg verstanden wurde. Kommt das neue Zürcher Mathematiklehrmittel diesen „Wünschen“ der Schreibenden entgegen? Diese Frage soll im Folgenden geklärt werden.

2 Fragestellungen

Basierend auf einer ausführlichen und sorgfältigen Literaturrecherche sollen im Rahmen der vorliegenden Arbeit folgende Fragen beantwortet werden:

1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das Argumentieren im ersten und zweiten Schuljahr möglich ist?

Gestützt auf die Literaturrecherche werden Kriterien zur Förderung der Argumentationskompetenzen herausgearbeitet und in einem Kategorienraster festgehalten. Anhand dieser Kate-

gorien erfolgt eine qualitativ strukturierte Inhaltsanalyse, die zur Beantwortung der zweiten Fragestellung führt:

2. Inwiefern bietet das Lehrmittel des Kantons Zürich „Mathematik 1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“ Aufgaben, um die Schülerinnen und Schüler gezielt zum Argumentieren anzuregen?

Theorieteil

3 Lehrplan 21

Als Ausgangslage für die vorliegende Arbeit gilt der Lehrplan 21 für den Fachbereich Mathematik (D-EDK, 2014a). Der Lehrplan 21 wurde von der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) erarbeitet (D-EDK, 2013b, 2014b). Am 31. Oktober 2014 wurde die definitive Version des Lehrplans 21 durch die Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz freigegeben. Es liegt nun an den Kantonen, gemäss ihren rechtlichen Grundlagen den Lehrplan zu erlassen. Mit dem Lehrplan 21 wurde zum ersten Mal ein gemeinsamer Lehrplan für die gesamte Deutschschweiz entwickelt. Dieser soll die Unterrichtsziele der Volksschule in allen 21 beteiligten Kantonen harmonisieren. Als Grundlage dieser Harmonisierung diene das HarmoS-Konkordat („Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule“ vom 14. Juni 2007), welches seit August 2009 in Kraft ist. Die heute geltenden Lehrpläne stellten für die Erstellung des neuen Lehrplans eine wichtige Quelle dar. Er wurde auf bewährten Konzepten erstellt unter der Berücksichtigung der gesellschaftlichen Veränderungen und deren Ansprüchen an das Bildungssystem. Der Lehrplan 21 umfasst den Schulstoff für die ganze Volksschulzeit und ist in drei verschiedene Zyklen gegliedert. Der erste Zyklus definiert die Kompetenzen für den Kindergarten und die beiden ersten Schuljahre, der zweite beschreibt die Kompetenzen für die dritte bis sechste Klasse und der dritte für das siebte bis neunte Schuljahr. Für jeden Zyklus ist ein Grundanspruch definiert. Diesen sollten alle Schülerinnen und Schüler bis zum Ende des jeweiligen Zyklus erreicht haben, ausgenommen die Kinder mit individuellen Lernzielen. „In der Sonderpädagogik dienen die Kompetenzbeschreibungen und Grundansprüche als Referenz-

punkte für die individuelle Förderung unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten“ (ebd., S. 14). Neben den Grundansprüchen werden auch weiterführende Kompetenzstufen aufgezeigt.

Neu am Lehrplan 21 ist zudem, dass er kompetenzorientiert formuliert ist. Dies bedeutet, dass neben dem Behandeln der aufgeführten Themen im Unterricht auch das Verstehen und Anwenden der Lerninhalte erforderlich ist. Wie der Unterricht gestaltet wird und mit welchen Methoden die Kinder die Kompetenzen erwerben, entscheidet allein die Lehrperson (ebd.).

4 Kompetenzen

4.1 Allgemeines

Im Lehrplan 21 steht der Erwerb von Kompetenzen im Zentrum. Der Begriff „Kompetenz“ wird folgendermassen definiert:

Das Wort „Kompetenz“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie zusammen-treffen, passen, ausreichen (Eichler, 2011). Für Weinert (2001, S. 27) sind Kompetenzen verfügbare oder von den Menschen erlernbare kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche für das Lösen von Anforderungssituationen notwendig sind. Damit verbunden sind motivationale, bewusst gesteuerte und soziale Fähigkeiten, damit das Problemlösen in unterschiedlichen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll möglich ist.

Kompetenzen zeigen sich immer dann, wenn ein Kind Leistungsanforderungen bewältigen kann. Häufig sind sie nicht fachabhängig, sondern allgemeingültig. Kompetenz darf aber nicht nur auf Kenntnisse reduziert werden, sondern beinhaltet auch verfügbare Handlungen, welche dem Handelnden bewusst sind und vom ihm auch bewusst angewendet werden (Eichler, 2011, Klapper & Meyer, 2006). Für Hess (2012) wird beim Erwerb einer Kompetenz Neues ausprobiert. Seinen Ausführungen zufolge ist das für viele Kinder zuerst ein Wagnis, löst Unsicherheiten aus und kostet Überwindung.

Die Lernenden befinden sich bei der Bewältigung einer Aufgabe zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedlichen Kompetenzstufen. Jeder Lösungsweg, der von einem Kind eingeschlagen wird, ist abhängig von seinen Voraussetzungen, seinem Vorwissen und den bereits gemachten Lösungserfahrungen. Werden solche Lernprozesse gefestigt, entstehen dadurch Verfahrenskennntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gewohnheiten und Einstellungen. Es ist wichtig, dass der Verlauf des Lernprozesses bewusst und vollständig durchgeführt wird. Nur

dann können das erworbene Wissen und die damit verbundenen Kompetenzen zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgerufen werden (Eichler, 2011).

Die Kompetenzen werden unterteilt in die Sach- und Methodenkompetenz, die soziale Kompetenz und die Selbstkompetenz.

Die Sachkompetenz umfasst den Erwerb sachlicher Kenntnisse und Einsichten in verschiedene Fachgebiete. Dabei bezieht sie sich auf deren Anwendung, auf das Erkennen von Zusammenhängen und auf das Lösen von Problemen. Die Methodenkompetenz kann nur in Zusammenhang mit der Sachkompetenz erworben werden. Sie ermöglicht es dem Lernenden, das eigene Tun bewusst und zielorientiert zu gestalten. Dabei kann auf ein Repertoire von geeigneten Methoden zurückgegriffen werden.

Im Zentrum der Sozialkompetenz steht das Verantwortungsbewusstsein für sich selbst und für andere, die Fremdwahrnehmung, das solidarische Handeln und die Kooperations- und Konfliktfähigkeit (Solzbacher, 2006).

Unter Selbstkompetenz wird die Fähigkeit verstanden, Aufgaben selbständig und zielorientiert zu bearbeiten und dabei die eigenen Möglichkeiten und Grenzen zu erkennen. Die Selbstkompetenz kann sich nur zusammen mit der Sach- und Sozialkompetenz entwickeln. Selbstkompetent ist ein Mensch, wenn er die Initiative ergreift und Neues ausprobiert. Auch das Entwickeln von eigenen Ideen, Meinungen und Gedanken und diese in Partner- und Gruppenarbeiten einzubringen, gehört dazu (Müller, 2002).

4.2 Kompetenzvermittlung

Weber (2012) ist davon überzeugt, dass Kompetenzen für die Zukunft nur durch Bildung aufgebaut werden können. Ihrer Ansicht nach muss dafür vermehrt auf das Vermitteln von Methoden und von personalen Fertigkeiten geachtet werden, weil Kinder nur so mit Werkzeugen ausgestattet werden, die ihnen helfen, ihre Kompetenzen zu erweitern. Auch Kramer (2010) plädiert dafür, dass Kinder in der Unterstufe vielfältige Erfahrungen mit anderen Kindern, mit der Lehrperson und mit Spiel- und Lernmaterialien machen können sollen. So werden Kompetenzen im sozial-emotionalen wie auch im kognitiven Bereich erworben. Diese sind sehr hilfreich, um die Anforderungen der Schule bewältigen zu können.

Wie aus oben stehender Theorie ersichtlich wird, gibt es verschiedene Arten von Kompetenzen. Die Kompetenzen, wie sie im Lehrplan 21 formuliert sind, beziehen sich in erster Linie auf die Sach- und Methodenkompetenz.

5 Entwicklungsstand beim Schuleintritt

Wo stehen die Kinder in ihrer Entwicklung, wenn sie in die erste Klasse eintreten? Dieser Frage soll in den folgenden Abschnitten nachgegangen werden. Nur wenn klar ist, was von den Erst- und Zweitklässlern erwartet werden kann, wenn bekannt ist, was sie schon können und was sie noch lernen müssen, kann darauf aufgebaut werden. Dabei ist wichtig festzuhalten, dass jedes Kind eine individuelle Persönlichkeit mit entwicklungsmässig unterschiedlichem Lernstand hat.

5.1 Vorwissen

Beim Schuleintritt bringen die Kinder ein unterschiedlich grosses Vorwissen mit. Dieses Vorwissen ist von entscheidender Bedeutung für das Anbinden und die Speicherung eingehender Informationen sowie für das Abrufen von Erinnerungen (Goswami, 2001). Born und Oehler (2009) vertreten die Meinung, dass die individuellen Unterschiede beim Lösen einer Aufgabe oft auf die Qualität und den Umfang des Vorwissens zurückzuführen sind und daher dem Vorwissen auf bestimmten Gebieten sogar eine grössere Bedeutung zukommt als der Intelligenz. Ein stabiles Vorwissen kann nach ihren Ausführungen bis zu einem gewissen Grad sogar Begabungsschwächen kompensieren. Nach Guldemann (1996) hängt auch die subjektiv empfundene Schwierigkeit einer Aufgabe unter anderem vom Vorwissen des Kindes ab. Echtes Lernen ist nach Largo (2009, 2010) nur möglich, wenn Erfahrungen mit bestehendem Wissen und bereits vorhandenen Fähigkeiten vernetzt werden und neue Informationen an bestehendes Wissen angehängt werden können. Auch Verboom (2013) weist auf die ausserordentlich wichtige Rolle des Vorwissens bei Lernprozessen. Gemäss ihren Aussagen erfolgen das spontane Abrufen und die Nutzung des Vorwissens für die Bearbeitung einer Aufgabe oft nicht von allen Kindern spontan. Sie müssen deshalb vor der Bearbeitung einer Aufgabe darauf hingewiesen werden.

5.2 Die Erweiterung des Wissens

Während der Schuleingangsphase vollziehen sich grundlegende Veränderungen im Lernverhalten und den Lernvoraussetzungen der Kinder. Im Laufe ihrer Entwicklung werden durch die Erweiterung des Wissens systematisch Kompetenzen aufgebaut. Der grosse Teil dieses Wissens wird beiläufig erworben. Anderes muss von aussen angestossen und unterstützt werden. In der Schule erhält das bewusste Lernen je länger je mehr eine grosse Bedeutung. Dabei ist es wichtig, dass den Kindern Lerninhalte und –gelegenheiten angeboten

werden, die sie mit ihrer Lebenswelt verbinden und mit ihrem Vorwissen verknüpfen können (Weber, 2012). Nach Weber ist es bereits auf der Unterstufe möglich, mit den Kindern zusammen auf Lern- und Leistungssituationen zurückzublicken und nach gefundenen Lösungswegen zu fragen. So können die Kinder eine aktive und individuelle Selbststeuerung entwickeln und bewahren.

Mit sechs Jahren verstärkt sich die Erkenntnis der Kinder, dass sie ihr Lernen durch Üben direkt beeinflussen können (Weber, 2012). Kinder machen schnell die Erfahrung, dass ihnen das Vorwissen beim Lösen von unbekanntem Aufgaben hilft. Mit Hilfe der Lehrperson oder anderen Kindern konstruieren sie eigene Lösungsverfahren und bauen dadurch ein Verständnis für ihre Lösungswege auf. Gleichzeitig erweitern sie ihr Repertoire an Kreativität und Kompetenz und ihr Vokabular über ihr Vorgehen und ihre Strategien (Brunsting, 1995). Ebenfalls zentral ist beim Erwerb von Wissen das Regeln der eigenen Emotionen. Nur wenn es gelingt, die Aufmerksamkeit für eine bestimmte Zeit auf eine bestimmte Sache zu richten und Strategien selektiv anzuwenden, wenn ein Kind Aktivitäten für sich selber anstossen oder unterlassen und kurzfristige Wünsche aufschieben kann, gelingt es ihm, längere Zeit stillzusitzen und zuzuhören. Diese Selbstregulation bildet eine wichtige Grundlage für zielgerichtetes Handeln (Krammer, 2010).

5.3 Überoptimismus

Beim Schuleintritt kennen Kinder den logischen Zusammenhang zwischen Leistung und Anstrengung bereits. Sie haben erkannt, dass der Aufwand an Anstrengung mit dem erzielten Resultat in Verbindung steht. Es ist ihnen aber weniger bewusst, dass neben der Anstrengung auch Fähigkeiten wichtig sind, um eine Aufgabe erfolgreich lösen zu können. Häufig schätzen Kinder ihr Können in der Schuleingangsstufe (zu) hoch ein (Überoptimismus). Sie glauben, dass sie mit entsprechenden Anstrengungen alles erreichen können. Bis zum Alter von etwa acht Jahren verwenden die Kinder für die Wertung ihrer Leistungen die eigene Bezugsnorm. Später wird das Vergleichen mit anderen Schülerinnen und Schülern zunehmend wichtiger. Durch die Entwicklung der sozialen Bezugsnorm verändert sich das Selbstbild stark (Weber, 2012, Hasselhorn, 2005, Hasselhorn, 2011). Dieses grosse Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu Beginn der Schulzeit wirkt sich günstig auf das Lernverhalten aus. Die Selbstüberschätzung steigt bei Schulbeginn sogar oftmals noch etwas an, geht im Verlauf des zweiten Schuljahres dann aber drastisch zurück und entwickelt sich bis zum Ende der Primarschulzeit weiter nach unten (Röbe, 2005). Dieses schlechter werdende Kompetenzgefühl hat Auswirkungen auf verschiedene Facetten des Lernverhaltens (Hasselhorn, 2005, Hasselhorn, 2011). Nach Helmke (1998) erfüllt der Überoptimismus zu Beginn der

Schuleingangsstufe eine sehr wichtige Funktion. Die Kinder sind deshalb davon überzeugt, Fähigkeiten sind kein Thema und sie verfügen über alle nötigen Fähigkeiten, um eine Aufgabe zu lösen. Was zählt, ist nur die Anstrengung. Diese Grundüberzeugung führt dazu, dass in der Schuleingangsstufe selten Motivationsprobleme beobachtet werden können.

Zwischen dem sechsten und dem achten Lebensjahr beginnen die Kinder, die eigenen Leistungen mit denen anderer zu vergleichen. Dies wird dadurch sichtbar, dass sie eigene Handlungen mit Handlungsteilen, die sie bei anderen Kindern gesehen haben, verändern und erweitern (Hasselhorn, 2011).

5.4 Perspektivenübernahme

Bereits vierjährige Kinder sind in der Lage, eine andere Perspektive einzunehmen. Dieser Entwicklungsschritt ist hinsichtlich der lernmethodischen Kompetenzen ein wichtiger Meilenstein. Dadurch sind Kinder in der Lage, sich Gedanken über Dinge zu machen und dies nicht nur über die sichtbaren, sondern auch über die unsichtbaren. Sie bemerken je länger je mehr, dass das eigene Denken vom Denken anderer abweicht. Fremde und eigene Gedanken können verglichen werden. Zudem wird es den Kindern nun möglich, sich in andere hineinzuversetzen. So gelingt es ihnen immer besser, die Schilderung eines anderen Kindes zu verstehen und nachzuvollziehen (Weber, 2012). Nach Weber sind dies wichtige Voraussetzungen, um das dialogische Lernen aufzubauen. Auch Hottinger (2008) ist davon überzeugt, dass Kinder zu Beginn der Schulzeit bereits fähig sind, das Denken eines anderen in ihre eigenen Beurteilungen und in ihr eigenes Denken zu integrieren. Zudem verstehen sie auch bereits, dass andere Menschen ebenfalls nach ihren eigenen Überzeugungen handeln und dass diese Handlungen deshalb verändert werden können. Gisbert (2008) vertritt die Meinung, dass die individuellen Erfahrungen jedes Einzelnen darüber entscheiden, wie er einen Lerngegenstand auffasst und welche Bedeutung er für ihn hat und damit verbunden auch wie er den eigenen Lernprozess gestaltet und erlebt.

5.5 Lernen

Das Konzept des Lernens durch Erfahrung entsteht mit etwa vier Jahren. Bis zu diesem Zeitpunkt denken Kinder meist noch nicht bewusst über das Lernen nach, sondern nehmen dieses einfach als gegeben hin. Ihr aktiver Beitrag zum Lernen durch Übung wird etwa ab dem sechsten Lebensjahr verstanden. Noch ist dieses Verständnis aber sehr kontextabhängig und nicht auf alle Lernsituationen anwendbar. „Das Konzept des Lernens durch Übung ist

eine notwendige Voraussetzung dafür, dass Kinder auf die Idee kommen, Strategien ... anzuwenden, um etwas zu lernen und ihre Lernprozesse somit selbstbestimmt zu steuern“ (Gisbert, 2008, S. 165). Lernprozesse sind vor allem dann nachhaltig, wenn sie zu neuem Wissen führen und wenn Problemlösungen möglich sind. Auf diese Weise können die Voraussetzungen für den Erwerb von neuem Wissen geschaffen werden (Beck et al, 2008).

Für Hess (2012) ist es wichtig, dass die aktuellen Entwicklungen der Kinder von der Lehrperson immer wieder eingeschätzt und diagnostiziert werden. Neue Lerninhalte sollen nur gemässigt angeboten werden. Nach Hess ist daran zu denken, dass das Kind bei zu hohen Ansprüchen kaum eine Chance hat, an bestehende Fähigkeiten und Fertigkeiten anzuknüpfen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Lernprozesse verbunden werden mit dem Ziel, Anforderungen und Aufgaben mit verfügbaren Wissens- und Verstehensmöglichkeiten anzugehen.

Erst mit etwa sechs Jahren gelingt es Kindern, die eigenen Lernprozesse zu erkennen und zwischen aktuellen Lernereignissen und Vorwissen zu unterscheiden. Die geistige Konstruktion und Interpretation zeigt sich unter anderem daran, dass immer mehr mentale Verben benützt werden wie „denken“, „wissen“, „raten“ und „vergessen“ (Sodian, 2005). Das Ausschliessen von nicht möglichen Lösungen hilft bereits vierjährigen Kindern, eine Aufgabe richtig zu lösen. Diese Fähigkeit zum logischen Denken ist für die Schule sehr wichtig. In der Unterstufe lernen die Kinder dann das konkret-operative Denken. Damit gelingt es ihnen, mehrere Aspekte einer Situation gleichzeitig zu berücksichtigen. Ebenfalls wird ihnen klar, dass eine erfolgte Operation durch die entgegengesetzte Operation wieder rückgängig gemacht werden kann (Goswami, 2001). Kinder verfügen schon früh über eine rege Phantasietätigkeit und damit über einen grossen Reichtum an kindlichem Denken. Dies befähigt sie besonders zum Lösen von Problemen (Hottinger, 2008).

5.6 Gedächtnisleistungen

Während der Vorschuljahre werden die kindlichen Erinnerungen immer dauerhafter und zunehmend auch bewusster. Die Schulkinder schliesslich erkennen den Wert ihrer Merkfähigkeit immer besser und setzen diese schnell sehr gekonnt ein, um zielgerichtet zu lernen und um sich neue Informationen anzueignen. Die Entwicklung des Gedächtnisses ist eine Grundvoraussetzung die kognitive Entwicklung. Sie ist von besonderer Bedeutung, weil die gewaltige Speicherkapazität des Gehirns jede Form von Lernen ermöglicht. Bereits im Alter von drei Jahren ist es Kindern möglich, ihr Gedächtnis bewusst einzusetzen (Eliot, 2012). Synapsen werden im Gehirn vor allem dann gebildet, wenn der Lernende selbstwirksam und aktiv etwas erfahren kann. Besonders bewusste Eindrücke bewirken eine Veränderung im

Gehirn. Wesentliches wird herausgefiltert und weiterverarbeitet. Für den Auswahlprozess sind das Vorwissen und die Vorerfahrungen entscheidend. Dabei spielt die selektive Wahrnehmung eine wichtige Rolle. Je stärker interessiert ein Kind an einer Sache ist, je bedeutungsvoller diese ist, desto motivierter ist es und desto mehr Aufmerksamkeit wird automatisch darauf ausgerichtet. Je stärker die Gefühle für eine Sache sind, desto eher wird diese behalten (Born & Oehler, 2009).

Zwischen vier und acht Jahren sind die Veränderungen der selektiven Wahrnehmung und damit verbunden auch der selektiven Informationsaufnahme, der Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses und der Verfügbarkeit von Wissen von sehr grosser Bedeutung. Bei der selektiven Informationsaufnahme werden aus der Vielzahl der ständig auf das Kind einströmenden Informationen jene herausgepickt, die es zu diesem Zeitpunkt wirklich braucht. In der Schuleingangsstufe ist es den Kindern immer besser möglich, ihre Aufmerksamkeit auf relevante Informationen zu richten und die irrelevanten zu unterdrücken, wobei dieser Prozess erst mit etwa zwölf Jahren abgeschlossen ist (Hasselhorn, 2011). Kinder in der Unterstufe gehen in der Regel davon aus, dass jede Ursache auf ein Ereignis zurückzuführen ist. Als Ursachen kommen dabei nur Ereignisse in Frage, die zeitlich bereits geschehen sind oder mit ihm zeitlich zusammenfallen und keine solchen, die ihm nachfolgen. Schliesslich machen Kinder Annahmen darüber, auf welche Weise der Effekt zustande gekommen sein könnte. Diese Annahmen führen dazu, dass sie relevante Ursachen suchen und irrelevante ignorieren (Sodian, 2005). Während der Unterstufenzeit erweitert sich die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses stark. So wird es dem Kind immer besser möglich, auch komplexere Probleme zu erfassen und zu lösen (Hasselhorn, 2011).

5.7 Entwicklungsstand der Sprache

Die Fähigkeit eine Sprache zu erwerben ist angeboren und weitgehend unabhängig von der Intelligenz. Aufgrund dieser genetischen Verankerung zeigt sich das Erlernen der Erstsprache als sehr robust. Der Erwerbsverlauf erfolgt systematisch. Trotzdem steckt hinter dem Spracherwerb eine individuelle Konstruktionsleistung. Es ist zentral, zahlreiche Details zu speichern und sie miteinander zu verknüpfen. Auch müssen Regeln intuitiv erfasst werden, nicht nur solche für den Normalfall, sondern auch jene für alle Ausnahmen. Der Erwerb der Erstsprache ist mit vier Jahren abgeschlossen. Noch erweitert werden muss der Wortschatz (Tracy, 2007). Somit kann in der Schuleingangsphase davon ausgegangen werden, dass sich der Grossteil der Kinder in der Muttersprache verständigen kann. Der Aufbau des Wortschatzes ist mit dem Schuleintritt noch nicht abgeschlossen; er muss weiter auf- und ausgebaut werden (ebd.).

5.8 Entwicklung des mathematischen Denkens

Der Erwerb der Mathematikkompetenz im frühen Grundschulalter wird beeinflusst durch die Qualität des erworbenen Mengen- und Zahlenvorwissens im Vorschulalter. Je grösser die Qualität des grundlegenden arithmetischen Faktenwissens ist, desto besser gelingt es einem Kind, auch komplexere Rechnungsaufgaben zu lösen. Das bereits verfügbare Wissen erleichtert beim Problemlösen und beim Lernen die notwendigen Verarbeitungsprozesse (Haselhorn, 2011). Hess (2012) bezeichnet die Heterogenität in der Mathematik beim Schuleintritt als sehr gross. Seinen Ausführungen zufolge konnte durch verschiedene Studien aufgezeigt werden, dass es der Mehrheit der Kinder beim Eintritt in die erste Klasse gelingt, eine visualisierte Menge bis 8 zu erfassen. Auch das Vorwärtszählen bis 20 und Rückwärtszählen bis 10 sowie das Weiterzählen ab einer genannten Zahl bis 20 ist schon vielen Kindern möglich. Ebenso gelingt es einem Grossteil der Kinder zu diesem Zeitpunkt gesprochene Zahlen bis 10 zu schreiben.

6 Ziele des Mathematikunterrichts allgemein

Da sich die vorliegende Arbeit mit dem Argumentieren im **Mathematikunterricht** befasst, sind einige Ausführungen zum Verständnis der Mathematik wichtig. Zudem wird in diesem Kapitel nochmals auf den Lehrplan 21 eingegangen, wobei sich die Beschreibungen konkret auf die Mathematik beziehen. Dabei wird vor allem auf die Handlungsaspekte „Erforschen und Argumentieren“ im Mathematikunterricht eingegangen.

Was ist Mathematik? Diese Frage beantwortet der Mathematiker Keith Devlin (1994, S. 3) mit folgenden Worten: „Mathematik ist die *Wissenschaft von den Mustern*“. Das Lehr- und Lernverständnis des Mathematikunterrichts wurde seit Mitte der Achtzigerjahre einem Paradigmenwechsel unterzogen. So rückte im Laufe der Jahrzehnte an die Stelle des Lernens in kleinen Schritten das aktiv entdeckende und soziale Lernen. Somit hat auch das Bild der Mathematik als Wissenschaft von Mustern eine grössere Bedeutung bekommen (Krauthausen & Scherer, 2007). Freudenthal (zitiert nach Hasemann & Gasteiger, 2014, S.71) definiert Mathematik mit folgenden Worten: „Mathematik ist eine Geistesverfassung, die man sich handelnd erwirbt und vor allem die Haltung, keiner Autorität zu glauben, sondern immer wieder ‚warum‘ zu fragen“. Daher ist das Ziehen von Schlussfolgerungen im Mathematikunterricht bedeutsam (Hasemann & Gasteiger, 2014). Bereits im Jahre 1972 formulierte Winter (zitiert nach Hasemann & Gasteiger, 2014, S.71) für den Mathematikunterricht anzustreben-

de Fähigkeiten, wie das Ordnen von mathematischen Situationen mit mathematischen Mitteln, neue Situationen herstellen, Kreativität, Dialog- und Argumentationsfähigkeit.

6.1 Kompetenzen im Mathematikunterricht

Im Lehrplan 21 stehen nicht mehr die traditionellen Sachgebiete des Mathematikunterrichts im Vordergrund, sondern die allgemeinen und inhaltsbezogenen Kompetenzen, die für die Mathematik im allgemeinen und für das Mathematiklernen im besonderen typisch sind. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass Begriffe, Verfahren und Zusammenhänge wichtige Grundlagen für den Kompetenzerwerb bilden. Das eine ohne das andere ist nicht möglich. Zusammen mit der Aneignung von mathematischen Inhalten erwerben die Kinder auch allgemeine und übergreifende mathematische Kompetenzen. Vor allem bei der Bearbeitung einer Aufgabe werden die verschiedenen Facetten und Ausprägungen der unterschiedlichen Kompetenzen sichtbar. „Der Erwerb allgemeiner mathematischer Kompetenzen hängt vom Inhalt und ganz wesentlich von der Art seiner Aneignung und damit von der Unterrichtsgestaltung ab“ (Eichler, 2011, S. 11).

6.2 Ziele des Fachlehrplans Mathematik im Lehrplan 21

In Verlaufe von Jahrhunderten hat sich die Mathematik verändert und ist kulturhistorisch gewachsen. Wurden noch vor wenigen Jahrzehnten Daten und Ergebnisse von Menschen erhoben, so wird diese Arbeit heute von Computern ausgeführt (D-EDK, 2014a). „In Beruf und Freizeit bestehen mathematische Herausforderungen heute vermehrt darin, Daten einzugeben, zu beurteilen, in Beziehung zu setzen, zu interpretieren und zu kommunizieren“ (ebd., S. 1). Die gesellschaftliche Veränderung spiegelt sich auch in den Lernzielen des Mathematikunterrichts. Er soll grundlegende mathematische Kenntnisse vermitteln, die wichtig sind, um in Alltag und Beruf bestehen zu können.

Der Lehrplan 21 weist darauf hin, dass sich mathematische Kompetenz zeigt, „...wenn mathematisches Wissen in konkreten Situationen angewendet werden kann. Sie zeigt sich im Zusammenspiel von mathematischen Inhalten und Tätigkeiten“ (ebd., S. 5). Folglich beziehen sich die mathematischen Kompetenzen auf die Kompetenzbereiche (was) und auf die Handlungsaspekte (wie), wobei beide gleichwertig eingestuft werden müssen.

In der untenstehenden Tabelle (D-EDK, 2014a, S.5) sind die Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte des Fachlehrplans Mathematik dargestellt:

		Kompetenzbereiche		
		Zahl und Variable	Form und Raum	Größen, Funktionen, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen			
	Erforschen und Argumentieren			
	Mathematisieren und Darstellen			

Abbildung 1: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte (D-EDK, 2014a, S.5)

6.3 Das Interesse am Mathematikunterricht wecken

Der Lehrplan 21 weist darauf hin, dass der Mathematikunterricht so gestaltet werden sollte, dass bei den Schülerinnen und Schülern das Interesse an der Mathematik geweckt wird. Wichtig ist dabei, dass die Schülerinnen und Schüler Mathematik als für sich selber sinnvoll entdecken. Durch das Arbeiten mit Mustern kann vieles spielerisch aufgebaut werden, dies mit dem Ziel, die Lernenden auch emotional anzusprechen und ihr Interesse an der Mathematik zu wecken (D-EDK, 2014a).

6.4 Unterrichtsgestaltung

Wie bereits in Kapitel 3 erwähnt, ist die Methodenfreiheit gewährleistet. Im Lehrplan 21 sind jedoch didaktische Hinweise aufgeführt, die es zu beachten gilt, damit alle Kinder ihre mathematischen Kompetenzen entwickeln können. So wird Wert auf das *Verstehensorientierte Lernen* gelegt. Die Kinder sollen Rechenoperationen, mathematische Begriffe und Zusammenhänge auf der enaktiven, ikonischen und symbolischen Ebene erfahren und lernen. Mit Hilfe geeigneter Anschauungsmaterialien und Darstellungen lernen sie mathematische Sachverhalte zu verstehen. Durch *produktives Üben* werden mathematische Strukturen entdeckt und verstanden. Das *Automatisieren* ist nötig, damit die grundlegenden Rechenfertigkeiten, wie zum Beispiel das Einmaleins, geläufig und jederzeit verfügbar werden. Es gilt jedoch zu beachten, dass das Automatisieren erst dann sinnvoll ist, wenn der Lernstoff verstanden wird, da sonst weiterführende Lernprozesse behindert werden. Die Kinder sollen an *reichhaltigen Aufgaben*, die verschiedene Lösungswege zulassen, mathematische oder sachliche Strukturen entdecken. Die Leistungen der Kinder werden anhand der im Lehrplan aufgeführten Kompetenzen *bewertet*. Dazu braucht es Tests mit vielhaltigen Aufgaben. Die

Leistungen der Kinder sollen auch nach qualitativen Kriterien beurteilt werden. Neben den Testergebnissen gehören auch Lösungsprotokolle von Forscheraufgaben, Einträge in Lernjournals und Standortgespräche zur Gesamtbeurteilung. Ein weiteres Ziel besteht darin, dass die Schülerinnen und Schüler *individuell und gemeinsam lernen*. Die Lehrperson stellt dazu eine Lernumgebung mit geeigneten Aufgaben zur Verfügung. Dabei ist es wichtig, dass die Lehrperson immer wieder nachfragt, Impulse gibt und die Kinder zum Begründen auffordert. Sie achtet darauf, dass mathematische Begriffe bewusst eingeführt werden, damit diese von den Kindern korrekt verwendet und geschrieben werden können. Durch innere Differenzierung soll der *Heterogenität* Rechnung getragen werden. Die Kinder arbeiten ihren Leistungsmöglichkeiten entsprechend auf individuellen Wegen mit verschiedenen Hilfsmitteln an geeigneten Aufgaben. Dabei werden sie von der Lehrperson individuell unterstützt. Der Mathematikunterricht fördert die methodischen Kompetenzen sowie die personalen Kompetenzen. Im *1. Zyklus* sollen die Kinder die Gelegenheit haben, die Mathematik spielerisch zu erforschen. Sie entdecken mathematische Beziehungen, lernen diese darzustellen und entwickeln mathematische Strategien. Sie sollen über ihre Lösungswege sprechen und ihre Erfahrungen miteinander austauschen (D-EDK, 2014a, S. 3-4).

6.5 Erforschen und Argumentieren im Mathematikunterricht

„Beim *Erforschen und Argumentieren* erkunden und begründen die Lernenden mathematische Strukturen. Dabei können beispielhafte oder allgemeine Einsichten, Zugänge oder Beziehungen entdeckt, beschrieben, bewiesen, erklärt oder beurteilt werden“ (D-EDK, 2014a, S.7).

Der Lehrplan 21 definiert folgende zentrale Tätigkeiten zum Erforschen und Argumentieren:

- sich auf Unbekanntes einlassen, ausprobieren, Beispiele suchen;
- Vermutungen und Fragen formulieren;
- Sachverhalte, Darstellungen und Aussagen untersuchen;
- einer Frage durch Erheben und Analysieren von Daten nachgehen;
- Zahlen, Figuren, Körper oder Situationen systematisch variieren;
- Ergebnisse beschreiben, überprüfen, hinterfragen, interpretieren und begründen;
- Muster entdecken, verändern, weiterführen, erfinden und begründen;
- mit Beispielen und Analogien argumentieren;
- Beweise führen (D-EDK, 2014a, S. 7).

6.5.1 Erforschen und Argumentieren im ersten Zyklus

Die Lernziele des „Erforschens und Argumentierens“ für den ersten Zyklus sind für die vorliegende Arbeit von zentraler Bedeutung. Aus diesem Grunde werden sie in diesem Abschnitt wörtlich aus dem Lehrplan 21 (D-EDK, 2014a, S. 14f) entnommen und in der untenstehenden Tabelle dargestellt. In der rechten Spalte sind jene Grundansprüche aufgeführt, die jedes Kind bis zum Ende der zweiten Klasse erreichen soll, ausgenommen sind die Kinder mit individuellen Lernzielen.

Tabelle 1: Ziele "Erforschen und Argumentieren" (D-EDK, 2014a)

	Kompetenz	Grundanspruch
Zahl und Variable	Die Schülerinnen und Schüler können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.	Die Schülerinnen und Schüler können Summen und Differenzen bis 100 systematisch variieren und Auswirkungen mit Hilfe von Anschauungsmaterial austauschen (z.B. Basiszahlen einer Zahlenmauer variieren; $25 + 11$, $35 + 11$, $45 + 11$, ... untersuchen).
	Die Schülerinnen und Schüler können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse erläutern, überprüfen, begründen.	Die Schülerinnen und Schüler können Produkte mit einer Summe überprüfen (z.B. $3 \cdot 4 = 4 + 4 + 4$). Die Schülerinnen und Schüler können Differenzen mit der Umkehroperation überprüfen (z.B. $27 - 6 = 21 \rightarrow 21 + 6 = 27$).
	Die Schülerinnen und Schüler können Hilfsmittel beim Erforschen arithmetischer Muster nutzen.	Die Schülerinnen und Schüler können Punktetfeld, 100er-Tafel und Zahlenstrahl beim Erforschen arithmetischer Muster nutzen (z.B. die Positionen der 9er-Reihe auf der 100er-Tafel).
Form und Raum	Die Schülerinnen und Schüler können geometrische Beziehungen, insbesondere zwischen Längen, Flächen und Volumen, erforschen, Vermutungen formulieren und Erkenntnisse austauschen.	Die Schülerinnen und Schüler erforschen Symmetrien an Figuren und Objekten und formulieren Vermutungen (z.B. Symmetrien an einer Hausfassade).
Größen, Funktionen,	Die Schülerinnen und Schüler können zu funktionalen Zusammenhängen und Größenbeziehungen Fragen formulieren, diese erforschen sowie Ergebnisse überprüfen und begründen.	Die Schülerinnen und Schüler können Sachsituationen bezüglich Anzahlen, Strecken, Zeitpunkten, Zeitdauern und Preisen erforschen sowie Zusammenhänge beschreiben und erfragen (z.B. Zeitdauer für den Hin-

		und Rückweg mit dem Hinweg vergleichen).
	Die Schülerinnen und Schüler können Sachsituationen zur Statistik, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erforschen, Vermutungen formulieren und überprüfen.	Die Schülerinnen und Schüler können Anordnungen variieren, ordnen und notieren (z.B. zweistellige Zahlen mit den Ziffern 1, 2, 3, gleich lange Wege in einem schematischen Stadtplan, Sitzordnungen von drei Kindern). Die Schülerinnen und Schüler können die Beeinflussbarkeit von Situationen einschätzen (z.B. Beeinflussbarkeit des Wetters; Beeinflussbarkeit der Dauer des Schulwegs).

7 Argumentieren im Mathematikunterricht

Der Lehrplan 21 legt fest, dass das Argumentieren einen festen Platz im Mathematikunterricht in der Primarschule bekommen soll. Beim Recherchieren in der Fachliteratur wird bewusst, dass die Begriffe „Argumentieren“, „Beweisen“ und „Begründen“ oftmals vermischt und mit verschiedenen Bedeutungen verwendet werden. Es ist deshalb wichtig, den Begriff „Argumentieren“ als Ausgangslage für die vorliegende Arbeit zu definieren. Dieses Kapitel bietet zudem eine Begründung, weshalb das mathematische Argumentieren bereits in der ersten und zweiten Klasse zum Lerninhalt des Mathematikunterrichts gehört und welche Bedeutung diese Fähigkeit in der Schuleingangsphase hat. Weiter wird darauf eingegangen, welche Rahmenbedingungen der Unterricht gemäss Lehrplan erfüllen muss, damit es für die Lernenden möglich ist, Argumentationskompetenzen zu entwickeln.

7.1 Was ist Mathematik?

Reiss (2005, S. 1) bezeichnet Mathematik als eine „beweisende Disziplin“. Für Brunner (2014, S. 1) gelten Beweise als „Herzstück“ in der Mathematik. Viele Autoren der fachdidaktischen Mathematikliteratur sind sich einig, dass Lernen ein konstruktiver Prozess ist und vom Lernenden selbst vollzogen werden muss (Grassmann, 2011, Bezold, 2009, Hasemann & Gasteiger, 2014). Mathematik treiben und Mathematik verstehen sind daher stark mit ar-

gumentieren verbunden (Bezold, 2009) oder wie es Brandt und Nührenbörger (2009, S. 28) ausdrücken: „Um mathematisches Verständnis zu entwickeln, benötigen Kinder das Gespräch über Mathematik“. Wie in Kapitel 6.2 erwähnt wurde, fordert der Lehrplan 21 die Förderung der Kompetenzbereiche sowie die handlungsbezogene Anwendung. Zu den Handlungsaspekten zählen neben dem „Operieren und Benennen“ und dem „Mathematisieren und Darstellen“ auch das „Erforschen und Argumentieren“.

Mathematiklernen ist ein aktiv entdeckender und zugleich sozialer Lernprozess, das heißt, dass die Kinder immer wieder zum Argumentieren aufgefordert werden müssen (Brandt & Nührenbörger, 2009). Dazu braucht es herausfordernde Aufgabenstellungen, bei denen es etwas zu entdecken gibt und über die es sich überhaupt zu sprechen lohnt (Verboom, 2011). Das Ziel des Mathematikunterrichts sollte unter anderem darin bestehen, die Kinder so weit zu bringen, dass sie von sich aus immer häufiger mathematische Sachverhalte begründen. Diese Haltung zur Mathematik stellt sich bei den Kindern nicht von alleine ein und ist auch schwieriger zu vermitteln als der Inhalt der mathematischen Fertigkeiten. Es ist die Aufgabe der Lehrpersonen, als Vorbilder zu wirken und immer wieder nach dem „Warum“ zu fragen (Krauthausen, 2001).

7.2 Begriffserklärung

7.2.1 Beweisen

Wie in Kapitel 7.1 erwähnt wurde, ist die Mathematik eine „beweisende Disziplin“ (Reiss, 2005, S.1) Demzufolge wird in einer (meistens) formalen Sprache eine Behauptung Schritt für Schritt von Axiomen abgeleitet. Axiome sind Aussagen, die nicht bewiesen sind, aber dennoch als wahr betrachtet werden können (Bezold, 2008, Brunner, 2014). Dabei handelt es sich um sogenannte deduktive Beweise. Deduktives Beweisen im Schulunterricht bedeutet folglich, dass aus vorausgesetzten Aussagen oder Definitionen Schlussfolgerungen abgeleitet werden (Bezold, 2009).

7.2.2 Begründen und Argumentieren

Die Begriffe Begründen und Argumentieren werden in der Literatur oft in gleicher Bedeutung verwendet. Dabei soll das Begründen nicht nur auf das mathematische Beweisen reduziert werden (Bezold, 2009). In der mathematischen Fachliteratur sind verschiedene Arten des Argumentierens aufgeführt. Krummheuer (2010, S. 4) schreibt, dass es sich bei einer Argumentation um eine Aneinanderreihung von Äusserungen handelt, welche sich auf die Gültigkeit einer anderen Äusserung beziehen. „Die gesamte Folge nennt man ‚Argument‘ und den

Prozess ihrer Hervorhebung ‚Argumentation‘ (ebd. S.4). Bei einer Argumentation handelt es sich demzufolge um eine logische, Schritt für Schritt vollzogene Schlussfolgerung. Diese muss nach Krummheuer nicht zwingend auf der sprachlichen Ebene stattfinden, sondern kann auch zeichnerisch (Inskriptionen) oder mit Hilfe von Unterrichtsmaterialien erfolgen. Für Grassmann, Eichler, Mirwald und Nitsch (2010) können Argumentationen auf enaktiver, ikonischer und symbolischer Ebene erfolgen. So können Kinder immer wieder erfahren, dass es oft nicht nur einen Lösungsweg gibt, sondern mehrere Wege zum Ziel führen. Damit verbunden werden Fähigkeiten entwickelt, die in allen Lebensbereichen von Bedeutung sind (ebd.).

Nach Gallin und Ruf (1998) geben schriftliche Argumentationen den Kindern Gelegenheit, die Gedanken vor der Äusserung nochmals zu ordnen und Schlussfolgerungen zu überdenken. Zudem haben die Lehrpersonen so die Möglichkeit, die Denk- und Vorgehensweisen der Kinder nachzuvollziehen und die Lernfortschritte zu vergleichen. Eine weitere Beschreibung des mathematischen Argumentierens von Primarschulkindern bietet der argumentationstheoretische Ansatz des Wissenschaftsphilosophen Toulmin (Fetzer, 2011). Auf Toulmins Ansatz beziehen sich auch Bezold (2009), Brunner (2014) und Krummheuer (2003, 2010).

Toulmin beschreibt, wie Argumente in verschiedensten Lebensbereichen eingesetzt werden, um andere zu überzeugen. Nach Toulmin hat jede Argumentation eine ganz bestimmte Struktur, das sogenannte „Layout“. Die Grundbegriffe seines Layouts sind: Datum, Konklusion und Garant. Das Prinzip einer Argumentation beruht demzufolge darauf, dass eine begründete Aussage (Konklusion) aus einer unbestrittenen Tatsache (Datum) erfolgt. Die kürzeste Argumentation wäre folglich: Datum, deswegen Konklusion oder anders ausgedrückt Tatsache deshalb Aussage. Zumeist müssen bei einer Argumentation noch „Garanten“ genannt werden, um die Schlüsse von Datum auf die Konklusion zu garantieren. Mit Garanten sind allgemeine, hypothetische Aussagen gemeint, die eine Brückenfunktion einnehmen und die Schlüsse vom Datum auf die Konklusion garantieren (Fetzer, 2011).

Abbildung 2: Toulmin-Layout, Grundstruktur von Argumentationen (Fetzer, 2011, S. 30)

Toulmin unterscheidet zwischen analytischen und substantiellen Argumentationen. Zu ersterem wird die Deduktion gezählt, also der mathematische Beweis. Substantielle Argumentationen dagegen bestehen aus logischen Argumentationsketten (Krummheuer, 2003). Krummheuer verweist darauf, dass mit einer analytischen Argumentation letzte Zweifel an der Richtigkeit einer Argumentation beseitigt werden sollen. Er beschreibt den Unterschied zwischen einer analytischen und einer substantiellen Argumentation folgendermassen: „Im Grunde gibt es nach der Demonstration eines analytischen Arguments nichts mehr zu argumentieren. Bei einer substantiellen Argumentation soll dagegen die hohe Plausibilität für das Zutreffen einer Aussage nachgewiesen werden.“ (S. 125). Dies bedeutet, dass es bei dieser Art der Argumentation immer noch weitere Argumentationspunkte gibt.

Für die vorliegende Arbeit ist beim mathematischen Argumentieren in der Primarschule deshalb immer das substantielle Argumentieren nach dem Layout von Toulmin gemeint.

7.3 Argumentieren in der ersten und zweiten Klasse

Das Argumentieren im Mathematikunterricht basiert auf einem forschenden Unterricht. Die Lernenden sollen Muster und Strukturen entdecken, beschreiben und Schlussfolgerungen ziehen. Dies sind argumentative Tätigkeiten, die untrennbar mit dem Verstehen von mathematischen Tätigkeiten verbunden sind (Bezold, 2010). Für Bezold (2009,2010) stellen die folgenden vier Schritte zentrale Tätigkeiten des Argumentierens in der Primarschule dar und können als Komponenten des Argumentierens bezeichnet werden:

Abbildung 3: Bausteine des Argumentierens (Bezold, 2009,2010)

Der erste Schritt des Argumentierens beinhaltet demzufolge das Entdecken von mathematischen Besonderheiten. Bezold sieht dies als wichtigste Voraussetzung für das Argumentieren. Dies erfordert auch Fähigkeiten des Problemlösens und der Kreativität. .

Ebenso sind Kenntnisse von mathematischen Begriffen, Eigenschaften und Beziehungen eine notwendige Voraussetzung für das Argumentieren. In einem zweiten Schritt werden Vermutungen sprachlich geäussert oder dargestellt. Als nächstes sollen die Kinder zum Hinterfragen von mathematischen Aussagen angeregt werden. Erfahrungsgemäss haben Kinder nach Krauthausen (2001) in der Regel nicht das Bedürfnis, eigene Aussagen zu hinterfra-

gen, denn häufig wird die vorgefundene Lösung schon für eine Begründung gehalten. Es liegt deshalb an den Lehrenden, die richtigen Fragen zu stellen: „Warum ist das so?“ oder „Ist das immer so?“ (S.104). Als vierter und letzter Schritt erfolgt nach Bezold (2009,2010) die Tätigkeit des Begründens. Dieser stellt ihrer Ansicht nach für Primarschulkinder einen sehr hohen Anspruch dar. Deshalb ist es in ihren Augen notwendig, nicht ausschliesslich auf den vierten Baustein, das „Begründen“ hinzuzielen, sondern bereits dem Beschreiben von Entdeckungen eine hohe Bedeutung zuzumessen.

Für die vorliegende Arbeit halten sich die Schreibenden an die Darstellung von Bezold (2009,2010), weil sie darin eine gute Möglichkeit sehen, Kinder in der ersten und zweiten Klasse zum Argumentieren hinzuführen. So wird der Schwerpunkt nicht auf das Beweisen gelegt, sondern wie Bezold darstellt, auf das Entdecken, Beschreiben und Hinterfragen und damit auf sprachliche Äusserungen. Argumentieren beinhaltet in der vorliegenden Arbeit deshalb immer das Verbalisieren, dies auch deshalb, weil in den Lehrmitteln „Mathematik 1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“ das Argumentieren über das Verbalisieren erfolgt. Dies wird in den Lehrmitteln damit begründet, dass mündliche Standortbestimmungen oft aufschlussreicher sind als schriftliche. Denkprozesse und Lösungskonzepte können von den Kindern häufig erst durch Nachfragen, also durch das Gespräch, erschlossen werden (Brandenberg et al, 2013a).

8 Entwicklung des mathematischen Denkens bis zum Schulbeginn

Bevor konkret auf das Argumentieren im Mathematikunterricht eingegangen wird, wird der Fokus auf die Entwicklung des mathematischen Denkens gelegt. Dies ist wichtig, weil sich das Argumentieren für die vorliegende Arbeit auf den Mathematikunterricht bezieht. Es soll deshalb der Frage nachgegangen werden, wie sich das mathematische Denken bis zum Schulbeginn entwickelt und über welche mathematischen Kompetenzen die Kinder beim Schuleintritt verfügen.

Für Mathematik interessieren sich die Kinder bereits bevor sie in die Schule kommen. Sie zählen schon früh die Finger an den Händen, die Teller auf dem Tisch oder die Autos in der Spielzeugkiste. „Es scheint, als setze mathematisches Lernen erst in der Grundschule ein und eine Störung sei erst dann erkennbar. Dass dem keineswegs so ist, sondern dass der

Umgang mit Zahlen, Formen, Mustern und Grössen wie Längen, Gewichten und Zeiten das sehr junge Kind schon begleitet, es fasziniert und beschäftigt, ist zentrale Einsicht und Ausgangspunkt des pädagogischen Bemühens im Elementarbereich“ (Lorenz, 2012, S.11). Beim Schuleintritt sind Kinder zwar „Schulanfänger“, was jedoch nicht heissen soll, dass sie auch „Lernanfänger“ sind. Daher ist es von zentraler Bedeutung, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen, an ihr Vorwissen anzuknüpfen und neues Wissen darauf aufzubauen (Krauthausen & Scherer, 2007). Demzufolge ist es für die Unterrichtsgestaltung in der Schuleingangsphase wichtig und nützlich, den Lernstand der Kinder richtig einzuschätzen.

8.1 Entwicklung des mathematischen Denkens im Säuglingsalter

Nach Devlin (2006) ist der Zahlensinn angeboren. Aus Studien der Säuglingsforschung im Jahre 1980 ist bekannt, dass bereits Babys im Alter von vier bis sieben Monaten Mengen von zwei oder drei Punkten unterscheiden können. Auch Veränderungen von Anzahlen werden schon sehr früh erkannt. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang vom „Zahlensinn“ gesprochen (Hasemann & Gasteiger, 2014). Eine Erklärung für diese frühe Fähigkeit, Anzahlen zu erkennen, könnte nach Lorenz (2012, S. 17) mit dem „Subitizing“ (von lat. „sub-ito“: sofort) zusammenhängen. Subitizing ist die Fähigkeit, unstrukturierte Anzahlen bis 5 ohne abzuzählen zu erfassen. Der amerikanischen Psychologin Karen Wynn gelang es im Jahre 1992 sogar mit Experimenten zu beweisen, dass bereits vier Monate alte Säuglinge über Rechenfertigkeiten der Addition und Subtraktion von bis zu drei Objekten verfügen (Devlin, 2006).

8.2 Entwicklung der mathematischen Kompetenzen bis zum Schuleintritt

8.2.1 Entwicklung des Zahlbegriffs

In Bezug auf die Entwicklung der mathematischen Entwicklung stützt sich die Forschung auf neue, grundlegende Erkenntnisse. Diese stehen im Widerspruch zu den Theorien des Schweizer Entwicklungspsychologen Piaget, welche noch bis Ende der 1960er Jahre einen immensen Einfluss auf den mathematischen Angangsunterricht hatten. Laut Piaget entwickelt sich der Zahlbegriff auf der Grundlage von Invarianz, Eins zu Eins-Zuordnungen, Klassifikation und Seriation. Ein gewisser kognitiver Entwicklungsstand ist nach Piagets Theorien

Voraussetzung, damit sich Lernprozesse auswirken können (Hasemann & Gasteiger, 2014). Demzufolge erhält auch das laute Zählen erst dann eine numerische Bedeutung, wenn „die Operationen im praktischen Bereich logisch konstituiert worden sind“ (Piaget & Szeminka, 1965, S. 100). Der Zahlbegriff des Kindes ist somit nach Piaget erst im Alter von sechs bis sieben Jahren vollständig entwickelt.

Piagets Schlussfolgerungen wurden in den Folgejahren aus verschiedenen Richtungen der kognitiven Entwicklungspsychologie kritisiert. Nachfolgende Untersuchungen zur Entwicklung des Zahlbegriffs zeigten übereinstimmend, dass Kleinkinder kompetenter waren als Piaget annahm. Es wurde zum Beispiel nachgewiesen, dass vieles von der sprachlichen Formulierung abhängt. Heute weiss man unter anderem, dass Kinder bereits im frühen Alter fähig sind, die Invarianz von Mengen bei Verschiebung der räumlichen Lage zu erkennen (Lorenz, 2012). Aufgrund neuer Befunde sind sich mehrere Forscher einig, dass nicht Piagets Fokus auf die Zählinvarianz geeignet ist, um den Zahlerwerb zu erklären, sondern viel mehr dem Zählen eine zentrale Bedeutung zugemessen werden muss (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013). Moser Opitz (2008, S. 59) hält fest: „Nicht ein logisch mathematisches System macht es in erster Linie aus, dass Kinder rechnen lernen, sondern eine Welt mit Zahlen, in der die Kinder ihre kognitiven Werkzeuge und Strukturen anwenden und weiter entwickeln können“. Für das Zählen und den Umgang mit Zahlen ist also nicht in erster Linie ein vollständig operativer Zahlbegriff notwendig, wie dies von Piaget als Voraussetzung genannt wurde. Dieser wird viel mehr im Laufe der Zeit durch Übungen im Alltag erworben (ebd.).

8.2.2 Zählentwicklung

Gemäss Moser Opitz (2013) ist es erst durch den korrekt ausgeführten Zählvorgang möglich, zu einem Anzahlbegriff zu kommen. Daher muss der Zählkompetenz eine zentrale Bedeutung für den arithmetischen Lernprozess zugeschrieben werden. Aus diesem Grunde soll hier das Modell von Karen Fuson (zitiert nach Hess, 2012, S. 56-57) zur Entwicklung des Zahlwortgebrauchs erläutert werden. Fuson nennt fünf Phasen des Zählens, die im Alter zwischen zwei und sieben Jahren erworben werden:

1. Ganzheitliche Auffassung der Zahlwortfolge:

Diese erste Phase dauert nur ganz kurz und ist bereits bei zweijährigen Kindern beobachtbar. Die Zahlenamen werden nicht einzeln wahrgenommen und können nur als Ganzes (eins-zweidreivierfünf...) aufgesagt werden. Diese Phase ist jedoch nicht bei allen Kindern zu beobachten.

2. Ungebrochene Kette

Die Zahlenamen werden einzeln wahrgenommen, können aber immer nur als Ganzes, bei „Eins“ beginnend aufgesagt werden.

3. Aufgebrochene Kette

Im Alter von etwa vier Jahren kann das Kind von einer beliebigen Stelle aus zählen. Zuerst gelingt das nur vorwärts, später auch rückwärts.

4. Numerische Kette

In dieser Phase können die Kinder durch das Weiterzählen oder später auch durch das Rückwärtszählen von einer Zahl aus Additionen und Subtraktionen ausführen. Dies bedeutet jedoch noch kein wahres Verständnis von Rechenoperationen.

5. Zweiseitige Durchlaufbarkeit

In dieser letzten Phase wird dem Kind die Umkehrbarkeit von Addition und Subtraktion bewusst. Nun wird es für die Lernenden möglich, im Teil-Ganzen-Schema die Zahlen in verschiedene Komponenten zu zerlegen.

Da auch beim Erwerb von grösseren Zahlen all diese Phasen durchlaufen werden, kann es sein, dass sich ein Kind für verschiedene Teile der Zahlwortreihe gleichzeitig auf verschiedenen Entwicklungsebenen befindet (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013).

8.2.3 Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski

Aufgrund der in Kapitel 8.2.1 beschriebenen Erkenntnisse erstellte Krajewski das Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung, welches den gesamten Entwicklungsbereich bis ins Primarschulalter umfasst (Schneider, Küspert & Krajewski, 2013). Krajewskis Modell gliedert sich in drei Kompetenzebenen.

Abbildung 4: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski, 2013 (Schneider, Küspert, Krajewski)

Die erste Ebene (Basisfertigkeiten) beinhaltet die Größenunterscheidung und das Aufsagen von Zahlwörtern. Wie in 8.1 bereits erwähnt, besitzen schon Säuglinge die Fähigkeit, eine kleine Anzahl von Mengen zu erkennen. Dies zeigt, dass ein bestimmtes Mengenbewusstsein vorhanden ist. Im Alter von zwei Jahren werden erste Zählkompetenzen entwickelt. Erst wenn die Verbindung von Zahlwörtern mit Mengen bewusst wird, ist die zweite Kompetenzstufe (einfaches Zahlenverständnis) erreicht. Dies ist im Alter von etwa drei Jahren der Fall. In einer ersten Phase verwenden die Kinder noch unpräzise Anzahlkonzepte, in dem sie die Begriffe „viel“ oder „wenig“ verwenden. Erst in der zweiten Phase entwickelt sich das präzise Anzahlkonzept. Nun sind Kinder in der Lage, bestimmte Zahlen den entsprechenden Mengen zuzuordnen und die kardinale Bedeutung der Zahlen zu erkennen. Für Krajewski bedeutet dies einen ganz wichtigen Entwicklungsschritt im mathematischen Kompetenzaufbau. Es

können nun exakte Grössenvergleiche auch von nahe beieinander liegenden Zahlen vorgenommen werden. Unabhängig vom Mengenbewusstsein von Zahlen entwickelt sich das Verständnis der Mengeninvarianz. Die dritte Kompetenzstufe (tiefes Zahlverständnis) ist erreicht, wenn die Kinder ein Verständnis für die Zusammensetzung und Zerlegung einer Zahl entwickeln, das sogenannte Teil-Ganzes-Schema. Für den kleinen Zahlenraum ist dieses Zahlverständnis bereits schon im Alter von vier Jahren möglich. Meistens ist dies jedoch erst mit sechs Jahren der Fall, da die Kinder nun Mengen und Grössen in Beziehung zueinander bringen können. Zudem entwickelt sich das Verständnis, dass sich aus der Differenz zweier Zahlen eine dritte Zahl beschreiben lässt (Schneider, Küspert, Krajewski, 2013).

Krajewski weist darauf hin, dass Kinder bei Vorgabe von gesprochenen Zahlen möglicherweise Leistungen auf einer höheren Kompetenzstufe erbringen als bei geschriebenen Ziffern, da sie mit Zahlwörtern mehr Erfahrung haben. Ebenso kommt es vor, dass Leistungen in einer höheren Ebene möglich sind, wenn gewisse Darstellungsmittel zur Verfügung gestellt werden (ebd.).

8.2.4 Mathematische Kompetenzen der Kinder beim Schuleintritt

Bezüglich der mathematischen Kompetenzen der Kinder zum Zeitpunkt des Schuleintritts liegen viele Studien vor. Stellvertretend für die in der Literatur aufgeführten Studien soll hier die Studie von Urs Moser, Simone Berweger und Margrit Stamm (2005, S. 77f) aufgeführt werden. Sie prüften bei über 2000 Zürcher Schulkindern zu Beginn der ersten Klasse die mathematischen Kompetenzen. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass sich rund ein Fünftel (18%) der Schülerinnen und Schüler bereits beim Eintritt in die 1. Regelklasse im Zahlenraum bis 100 orientieren kann und imstande ist, Additionsrechnungen mit Zehnerübergang oder einfache Subtraktionsaufgaben mit ein- oder zweistelligen Zahlen im Zahlenraum bis 20 zu lösen. Diese Kinder beherrschen somit bereits den Lernstoff der ersten Klasse. Ebenso befindet sich rund ein Viertel (26%) der Schulkinder im abstrakten Bereich. Dies bedeutet, dass sie die arabischen Zahlsymbole bis 10 kennen und die Anzahl einer Menge im Zahlenraum bis 20 bestimmen können. Etwas mehr als die Hälfte (53%) kennt die arabischen Zahlsymbole bis 20 und kann eine unvollständige Zahlenreihe mit einzelnen Lücken im Zahlenbereich bis 20 ergänzen sowie einfache Additionsaufgaben im Zahlenbereich bis 10 lösen. Wenige Schüler (3%) kennen die Zahlsymbole im Zahlenraum bis 100 und können im Zahlenraum über 20 addieren und subtrahieren.

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen deutlich, wie gross die Heterogenität bereits zu Beginn der ersten Klasse ist. Die Kinder kommen mit verschiedenen Vorerfahrungen und Erwartungen zur Schule. Viele Schulanfänger sind motiviert und freuen sich auf den Schulbesuch. Sie wollen zeigen, was sie schon alles wissen und können. Um den sehr unterschiedlichen Vor-

kenntnissen der Kinder gerecht zu werden und um deren Motivation und Freude zu erhalten, ist ein differenzierender Unterricht unabdingbar (Hasemann & Gasteiger, 2014).

8.3 Mathematikstoff der 1. und 2. Klasse

Der Mathematikstoff der ersten und zweiten Klasse befasst sich mit den Grundideen der Arithmetik und der Geometrie, sowie mit der gleichzeitigen Förderung allgemeiner mathematischer Kompetenzen. Bei der Arithmetik sind die Zahlenreihe, Rechnen und damit verbunden die Rechengesetze und die Rechenvorteile, das Zehnersystem inklusive Rechenverfahren, die arithmetischen Gesetzmässigkeiten und Muster, die Zahlen in der Umwelt und die Übersetzung in die Zahl und Formsprache gemeint. Zugleich sollen die allgemeinen mathematischen Kompetenzen Mathematisieren, Entdecken, Argumentieren und Darstellen gefördert werden. An diesen Lerninhalten wird nach dem Spiralprinzip gearbeitet. Die Inhalte treten im Verlauf der Schulzeit immer wieder auf und werden dann in einem erhöhten Schwierigkeitsgrad bearbeitet (Moser Opitz, 2008).

9 Entdecken von mathematischen Besonderheiten

Abbildung 5: Bausteine des Argumentierens (Bezold, 2009, 2010)

Bezold (2009, 2010) nennt als ersten Baustein für das Argumentieren das Entdecken von mathematischen Besonderheiten. Nach ihren Ausführungen ist das Entdecken von Phänomenen die Voraussetzung, damit Kinder zum Argumentieren hingeführt werden können. Bevor das mathematische Entdecken jedoch von den Kindern in Angriff genommen werden kann, müssen sie eine Aufgabe verstehen (Guldimann, 1996). Dabei stehen das Erkennen der Problemstellung und das Verständnis für die Problemstellung an erster Stelle.

9.1 Problemlösen

„Unter Problemlösen versteht man das Bestreben, einen gegebenen Zustand (Ausgangs- oder Ist-Zustand) in einen anderen, gewünschten Zustand (Ziel- oder Soll-Zustand) zu überführen, wobei es gilt, eine Barriere zu überwinden, die sich zwischen Ausgangs- und Zielzustand befindet“ (Bruder & Collet, 2011, S. 11). Für Schnabel und Trapp (2012) ist das Problemlösen ein Entwickeln und Anwenden einer Lösung für ein auftretendes oder gestelltes Problem. Dafür ist meist ein bewusster Denkvorgang notwendig. Brunsting (1995) weist darauf hin, dass es Kindern ermöglicht werden muss, ihre Probleme selbst zu erkennen und diese auch so weit wie möglich selbst zu lösen, um eigenen Denkwege zu finden. Jede Person identifiziert ein Problem anders. Dabei spielt das individuelle Wissen eine wichtige Rolle. Unterschiedliches Vorwissen und unterschiedliche Wissensstrukturen führen zu unterschiedlichen Verständnissen eines Problems. Dies beeinflusst auch die spätere Bearbeitung (Beller & Bender, 2010). Bei der Suche nach Problemlösungen entstehen Verunsicherungen in den kognitiven Strukturen. Diese sind mit den bisherigen und bekannten Denkmustern, Denk- und Lösungsstrategien nicht sofort zu bewältigen. Die Handlungspläne weisen Stellen auf, an denen ein Kind nicht weiter weiss und die Zusammenhänge nicht erkennen kann. Dabei besteht die Herausforderung darin, das Wesentliche, den Kern einer Sache, eines Problems herauszuarbeiten (Schnabel & Trapp, 2012).

9.1.1 Irrwege

Es ist ein Teil des Problemlöseprozesses, Irrwege zu gehen, diese zu erkennen und zu revidieren. Das setzt eine hohe Flexibilität im Denken voraus. Nur durch die eigene Konstruktion eines Lösungsweges lernt das Kind, Probleme zu lösen. Oft werden den Kindern sehr schnell vorgefertigte Lösungsmöglichkeiten und -strategien angeboten. Je besser ein Kind lernt, Probleme selbst anzupacken und je grösser sein Erfahrungsschatz im Umgang mit Problemen wird, desto mehr versteht es die Zusammenhänge von mathematischen Inhalten wirklich und desto besser kann es diese selber so formulieren, dass diese sowohl von der Lehrperson als auch von den anderen Kindern verstanden werden. Dieses prozessorientierte Wissen sollte im Zusammenhang mit dem Problemlösen vermehrt geschult werden, um auf diesem Weg die Flexibilität des Denkens der Kinder zu steigern. Durch eigene Lernprozesse, die zur Problemlösung führen, werden immer wieder neue Konstruktionen aufgebaut. Diese sind zuerst nur kurzlebig, werden durch Wiederholungen aber immer stärker gefestigt und schliesslich im Langzeitgedächtnis abgespeichert (Schnabel & Trapp, 2012). Nur wenn klar zwischen Vermutungen und Tatsachen unterschieden, vorsichtig generalisiert und immer wieder bewusst auf die eigenen Denkprozesse zurückgeschaut wird, kann Problemlösen gelingen (Beller & Bender, 2010).

9.1.2 Aufbau

In einer ersten Phase wird ein Problem identifiziert und definiert, in einer zweiten bearbeitet. Ist die Lösungssuche erfolgreich, gilt es den neuen Lernprozess immer wieder zu üben und damit zu automatisieren, so dass dieser schliesslich bei anderen Aufgabenstellungen angewendet werden kann (Weber, 2012). Beller und Bender (2010) verweisen darauf, dass Lösungsschritte erst möglich werden, wenn eine Lösungsstrategie entwickelt, Ressourcen abgerufen und die einzelnen Lösungsschritte während der Bearbeitung bewertet werden. Für die Lösungsfindung eines Problems ist die Organisation beim Vorgehen einer Lösungssuche sehr wichtig. Unterschieden wird dabei zwischen der allgemeinen Suche, die für jedes Problem angewandt werden kann, der Vorwärtssuche, die vom Anfangszustand ausgeht und von der Rückwärtssuche, die den Zielzustand als Ausgangspunkt wählt. Wenn Personen ein- und dasselbe Problem mehrere Male nach einander lösen, werden sie von Mal zu Mal besser. Die Fehleranzahl nimmt ab und die richtige Strategie wird schneller gefunden. Dabei ist zu beachten, dass bei Übungen nicht immer die beste, sondern oft die vertrauteste Strategie gewählt wird (ebd.).

9.1.3 Problemlösen und Kreativität

Praktische Probleme fordern einen Denkprozess. Solche Denkprozesse sind aber nur möglich, wenn kreatives und laterales Denken möglich sind, was bedeutet, dass eine Sache unter neuen und ungewohnten Gesichtspunkten analysiert werden kann. Um ein Problem lösen zu können, ist eine differenzierte Problemwahrnehmung wichtig. Ebenso braucht es dazu aber auch genügend Freiräume für das eigene Denken (Beller & Bender, 2010). Auch Bruder und Collet (2011) sind der Meinung, dass Problemlösen viel mit der Kreativitätsentwicklung zu tun hat. Es gibt immer wieder Schülerinnen und Schüler, die beim Bearbeiten von Problemaufgaben viele gute Einfälle haben und das oft auch noch in kurzer Zeit. Häufig können sie gar nicht erklären, wie sie diese Lösungswege gefunden haben, es ist ihnen „einfach so“ eingefallen (Bruder & Collet, 2011).

9.1.4 Gute Fragestellungen

Für das Problemlösen ist eine gute Fragestellung zentral. Das Finden von Antworten auf interessante und weiterführende Fragen ist bedeutend spannender als die Beantwortung von enggeführten. „Ein Problem lösen zu wollen, heisst nichts anderes, als sich immer wieder geeignete Fragen zu stellen“ (Bruder & Collet, 2011, S. 23).

9.1.5 Problemlösen und das Bilden von Analogien

Aus dem Alltag ist bekannt, dass Menschen das eigenes Verhalten in schwierigen, ungewohnten Situationen selber beobachten und dabei feststellen, dass sie entweder versuchen, sich an ähnlichen, bereits bekannten Situationen zu orientieren oder zuerst ein Teilproblem zu lösen, das weniger schwierig erscheint. „Analogieschlüsse und Rückführung von Unbekanntem auf Bekanntes sind die grossen, meist intuitiv wirkenden Wegweiser beim Lösen von Alltagsproblemen. Es handelt sich dabei um grundlegende Denkprozesse von Analyse und Synthese, die dem Individuum aber selten bewusst sind“ (Bruder & Collet, 2011, S. 18). Zu solchen Denkprozessen ist jeder gesunde Mensch fähig. Wenn man sich bei einem Problem nicht zu helfen weiss, gehören das Ausprobieren durch Versuch und Irrtum zu den typischen Vorgehensweisen. Schon kleine Kinder machen ihre wichtigsten Umwelterfahrungen durch Nachmachen und eigenständiges Ausprobieren (ebd.).

9.1.6 Problemlösen im Mathematikunterricht

Bruder und Collet (2011) machen auf etwas ganz Zentrales aufmerksam: Ein Kind kann ein mathematisches Problem nur lösen, wenn es dieses im Grundsatz versteht. Es ist wichtig, daran zu denken, dass die Schwierigkeiten von Problemen im Mathematikunterricht von den Kindern subjektiv erlebt werden. Kann eine Aufgabe von ihnen nicht spontan bewältigt werden, wird eine „neue“ Lösung verlangt. Dabei ist es wahrscheinlich, dass dieses Problem bereits von vielen anderen Kindern gelöst werden konnte. Ganz neue Probleme gibt es – vor allem in der Schuleingangsstufe – kaum mehr. Doch müssen sich die Schülerinnen und Schüler in der Unterstufe zentrale Einsichten und Ideen zuerst erarbeiten. Dabei ist es hilfreich, wenn sie für sich immer wieder Problemlösungen entdecken und nicht nur fertige Lösungen konsumieren. Gerade das entdeckende Lernen umfasst Elemente des Problemlösens und ermöglicht es den Kindern, ihre Kompetenzen zu erweitern und zu vertiefen (Bruder & Collet, 2011).

Beim mathematischen Problemlösen wird zwischen verschiedenen Anforderungsbereichen unterschieden. Dabei steht das Reproduzieren an erster Stelle. Dazu gehört das Lösen von Routineaufgaben und einfacher Probleme mit bekannten Verfahren. Als nächster Schritt erfolgt das Erkennen von Zusammenhängen. Dies wird möglich, wenn Probleme bearbeitet werden, deren Lösungen bereits bekannte Strategien und Prinzipien erfordern. Schliesslich sollen Problemlösungen verallgemeinert und reflektiert werden können. Dies kann dadurch unterstützt werden, dass die Lehrperson das Kind anspruchsvollere Probleme bearbeiten lässt und metakognitive Schritte wie das Reflektieren von Lösungswegen einfordert (Bruder & Collet, 2011).

9.1.7 Stolpersteine

Schlechten Problemlösern fehlt oft die geistige Beweglichkeit. Es gelingt ihnen nicht, ein Problem auf das Wesentliche zu reduzieren und innerhalb eines grösseren Problems Teilprobleme zu identifizieren. Zudem fällt es ihnen häufig schwer, einer Idee konsequent zu folgen. Bedeutend öfters springen sie von einer Idee zur nächsten. Das Entdecken von Zusammenhängen bereitet ihnen Schwierigkeiten. Oft fällt Kindern, denen das Problemlösen Schwierigkeiten bereitet, das Übertragen des erfolgreichen Vorgehens von einer Aufgabe auf eine andere schwer (Schnabel & Trapp, 2012).

9.2 Entdeckendes Lernen

Entdeckendes Lernen bedingt Aufgaben, bei denen es etwas subjektiv Neues zu entdecken gibt (Jansen, 2011). Die folgenden Ausführungen erklären die Wichtigkeit des entdeckenden Lernens für den Mathematikunterricht.

9.2.1 Aktiv-entdeckendes Lernen

Mitte der 80er Jahre vollzog sich bezüglich des Verständnisses von Lernen und Lehren ein Paradigmenwechsel. Dominierten zuvor in einer behavioristischen Orientierung Belehrungen und Lernen in kleinen Schritten verbunden mit einem extensiven Üben, so werden heute Eigenaktivität und -verantwortung sowie die Selbstorganisation der Lernenden in den Vordergrund gestellt (Krauthausen & Scherer, 2007, Scherer & Moser Opitz, 2012). Winter (1991) vertritt die These, dass das Lernen von Mathematik umso wirkungsvoller ist, je mehr es auf selbständigen entdeckenden Prozessen beruht. Der Unterricht muss nach Largo (2009) deshalb so gestaltet sein, dass die Lernenden möglichst viele Gelegenheiten zum eigenständigen und entdeckenden Lernen erhalten. Wird einem Kind die Möglichkeit geboten, durch selbstbestimmtes Handeln eigenständig herauszufinden, welches Vorgehen erfolgreich ist und welches nicht, kann es viele Zusammenhänge selber erkennen und herausfinden. Auf diese Weise werden auch viele Aha- Erlebnisse ermöglicht, also Situationen, in denen den Kindern ein Licht aufgeht, wodurch positive Gefühle geweckt werden und es dazu ermuntern weiterzumachen. Hess (2012) vertritt die Meinung, dass Lernende ihr Wissensnetz nur dann erweitern können, wenn sie eigene Wege suchen. Je mehr sie sich diesbezüglich zutrauen, desto sicherer werden sie und desto sicherer fühlen sie sich.

Im Gegensatz zum kleinschrittigen Lernen und Üben besteht das Prinzip des aktiv-entdeckenden Lernens aus grosszügigeren Lernabschnitten. Dadurch ergeben sich Sinnzusammenhänge, aus denen die Kinder vielseitige Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus erarbeiten können (Wittmann, 1994).

Im Sinne des aktiv-entdeckenden Lernens wird eine entsprechende Übungspraxis gefordert und Üben als integraler Bestandteil des aktiven Lernprozesses verstanden. Somit ändert sich auch die Rolle der Lehrpersonen. Anstelle von Beibringen, Darbieten und Vermitteln ist es nach dem neuen Lehrverständnis Aufgabe der Lehrpersonen, die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln und eine Kommunikationsbasis aufzubauen und zu erhalten, die für das Lernen der Kinder förderlich ist. Dies gelingt durch ergiebige Lernanlässe, herausfordernde Aufgabenstellungen und produktive Übungsformen (ebd.).

9.2.2 Aktiv-entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht

In einem aktiv-entdeckenden und somit handelnd-erfahrbaren Mathematikunterricht darf der Lernstoff nicht in kleinen Schritten vermittelt werden. So ist es nach Moser Opitz (2008) beispielsweise sinnvoll, den Zahlenraum bis 20 nicht Ziffer für Ziffer einzuführen, sondern als Ganzes anzubieten und nach und nach zu verinnerlichen. Schmassmann und Moser Opitz (2007, S. 5) sprechen von „Lernen auf eigenen Wegen“, das auch bei Kindern mit besonderem Förderbedarf wichtig ist. Bei Kindern mit Lernschwierigkeiten entstehen oft Fehler, weil sie die vorgezeigten Wege nicht verstehen und mit den eigenen Lernwegen vermischen. Beim „Lernen auf eigenen Wegen“ haben die Kinder die Möglichkeit, ganz individuell und ihrem Lernstand angepasst eigene Lösungswege auszuprobieren. Dieses Vorgehen ermöglicht den Lehrpersonen zudem Einblicke in die Denkwege der Kinder. Die Autorinnen halten jedoch fest, dass nicht jeder selbst gewählte Weg der Lernenden auch der geeignetste ist. Durch den Austausch mit anderen Lernenden oder mit der Lehrperson erhalten die Kinder Hinweise auf andere Lösungswege, welche sie ausprobieren können.

9.2.3 Produktives Üben

Für Müller & Wittmann (1990) gehören auch produktive Übungsformen zum aktiv-entdeckenden Lernen. Dabei ist das produktive Üben mehr als nur wiederholendes Üben. Die Lernenden sollen zum eigenen Denken angeregt werden. Als sinnvolle Lernangebote werden in diesem Zusammenhang „produktive Übungsformen“, „substanzielle Aufgaben“, „problemorientierte Aufgabenstellungen“ sowie „offene Aufgaben“ (vgl. Krauthausen & Scherer, 2006, S. 4) genannt. Für die Autoren bietet sich bei solchen Aufgabenformaten die Möglichkeit, neue Zusammenhänge zu erkennen und diese mit bekannten Aspekten zu vernetzen. Verschiedene Wege ermöglichen es den Kindern, verschiedene Entdeckungen zu machen.

9.2.4 Aktiv-entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht in der Unterstufe

Schon sehr junge Kinder entdecken und erforschen ihre Umwelt auf spielerische Art und Weise. Sie nehmen neugierig wahr, was um sie herum geschieht, vergleichen Dinge mitei-

inander, erstellen Ordnungen und stellen viele Fragen. Diese natürliche, unbefangene Neugier soll in möglichst vielen Situationen auch für die Erarbeitung der mathematischen Zusammenhänge im Schulunterricht der Unterstufe genutzt werden. Gewiss müssen die meisten Kinder anfangs auf die Besonderheiten von Zahlbeziehungen und mathematischen Regeln hingewiesen werden. Mit geschickten Fragestellungen und Impulsen wird die mathematische Neugier jedoch schnell geweckt und der kindliche Forscherdrang auch mit abstraktem Zahlenmaterial in Gang gesetzt (vgl. Verboom, 2004).

9.3 Selbstständigkeit und Selbstkompetenz

Aktiv-entdeckendes Lernen ist nur möglich, wenn ein Kind ein gewisses Mass an Selbstständigkeit mitbringt. Es muss ihm möglich sein, eine Aufgabe von sich aus auszuprobieren, es muss etwas wagen und sich etwas zutrauen (Müller, 2002). Im diesem Kapitel werden die Selbstständigkeit und damit verbunden der Aufbau der Selbstkompetenz näher betrachtet.

Nach Müller (2002) kann Selbstständigkeit durch selbsttätiges Tun gefördert und immer besser erreicht werden. Das aktiv-entdeckende Lernen setzt nach ihm die Selbsttätigkeit und damit verbunden auch die Selbstständigkeit voraus. Durch das Vergleichen der eigenen Lösung mit anderen können die Kinder am einfachsten zu selbständigem Denken hingeführt werden. Damit ein Kind selbständiger arbeiten kann, muss es lernen, sich selber zu helfen und aus eigener Initiative Hilfe zu holen. So wird das gegenseitige Helfen zum unverzichtbaren Mittel für das selbständige Lernen (Beeler, 1999).

Mit der nötigen Unterstützung beim Lernen ermöglicht die Lehrperson den Kindern den Aufbau eines guten Selbstvertrauens und damit verbunden eine gute Ausgangslage für eine erfolgreiche Bewältigung der Anforderungen. Wichtig ist es, dass Kindern zugetraut wird, ein Problem zu lösen und die richtige Lösung zu finden und dass die Kinder dieses Zutrauen auch bewusst wahrnehmen. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten wirkt sich günstig auf das Lernverhalten der Kinder aus (Krammer, 2010). Selbständiges Arbeiten bedingt nach Jerusalem und Schwarzer (2002), dass Kinder lernen, selbst an eine Aufgabe heranzugehen, ohne zuerst auf weitschweifende Erklärungen der Lehrperson warten zu müssen. Dabei ist zu bedenken, dass das selbständige Lernen in der Unterstufe noch nicht vorausgesetzt werden kann, sondern schrittweise aufgebaut werden muss. So übernehmen die Kinder immer mehr die Verantwortung für ihr eigenes Handeln (ebd.).

9.3.1 Das Selbstkonzept

Selbständigkeit ist nur möglich, wenn ein Kind über ein gefestigtes Selbstkonzept verfügt. Dieses beeinflusst die eigenen Vorstellungen, die zum Gelingen einer Aufgabe beitragen. Das Selbstkonzept gründet auf dem Selbstvertrauen und dem eigenen Selbstwertgefühl und damit auf den Einstellungen zur eigenen Person (Solzbacher, 2006). „Das Selbstkonzept ist Teil des Individuums in der Gegenwart, es ist geprägt durch die Vergangenheit und prägend für zukünftige Handlungen und Prozesse“ (Weber, 2012, S. 24).

Das Selbstkonzept ist von grosser Bedeutung für den Lernerfolg jedes Einzelnen. „Gerade bei integriert geförderten Lernern mit Schwierigkeiten ist es besonders wichtig, die Entwicklung eines guten, allgemeinen Selbstkonzeptes neben einem vielleicht realistischere eher schwachen Selbstkonzept im Bereich der Schule und Leistung zu fördern“ (Brunsting, 1995, S. 131). Jerusalem und Schwarzer (2002) sind davon überzeugt, dass ein optimistisches Selbstkonzept eine Grundbedingung dafür darstellt, dass Anforderungen kreativ begegnet wird und diese mit Ausdauer bearbeitet werden. Erfolgserlebnisse werden als das stärkste Mittel genannt, durch welches das Selbstkonzept aufgebaut und gestützt werden kann (ebd.).

Wenn Kinder erleben, dass sie etwas sind, etwas können und dies nicht nur im Allgemeinen, sondern auch ganz konkret, so nimmt ihre Motivation zu. Wird dem Dialog in der Schule genügend Platz eingeräumt, so entsteht dieses Denken häufiger, denn in der Zusammenarbeit mit anderen wird das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten bestärkt und damit auch die Überzeugung, dass sich Lernende anderen verständlich machen können und möchten. In solchen Lernsituationen hat nicht nur das Austauschen von Lösungen Platz, sondern auch Zweifel, Vermutungen und Emotionen sind erlaubt (Ruf & Gallin, 1998).

9.3.2 Reflexion und Selbstkonzept

Durch die Reflexion können Kinder erkennen, dass Erfolg und Gelingen ebenso zum Lernen gehören wie das Nicht-Verstehen einer Aufgabe. Das Wissen, das ein Lernender bereits besitzt, gekoppelt mit dem, was er noch lernen möchte, ist für den Aufbau von neuem Wissen sehr hilfreich. Das Selbstvertrauen und damit das Selbstkonzept wird gestärkt, wenn es einem Kind gelingt, sich am eigenen Wissen und Können zu erfreuen und, wenn es davon überzeugt ist, dass es vieles gibt, was es noch nicht weiss und noch lernen kann. Wird die Reflexion gefördert und erfährt das Kind dabei, was es Neues gelernt hat und nun kann, wird dadurch das positive Selbstbild gestärkt (Weber, 2012). Auch Hottinger (2008) ist davon überzeugt, dass die Qualität des metakognitiven Wissens und dessen Anwendung wesentlich ist für die Lernleistungen und gleichzeitig auch sehr wertvoll für das sich entwickelnde Selbstkonzept.

9.4 Umgang mit Fehlern

Entdeckendes Lernen ist nur möglich, wenn Fehler gemacht werden dürfen, ja, wenn Fehler als Chance für neue Entdeckungen betrachtet werden. Überall, wo Menschen etwas tun, entstehen Fehler. Fehler werden im Unterricht oft negativ bewertet und zu vermeiden versucht. So kommt es vor, dass die Lehrperson bei einer falschen Antwort einer Schülerin oder eines Schülers sofort ein anderes Kind nach dem korrekten Resultat fragt (Scherer & Moser Opitz, 2012). Mit dem neuen Verständnis von Mathematik und Mathematikunterricht hat sich auch der Umgang mit Fehlern geändert. Winter hat schon 1987 darauf hingewiesen, dass beim entdeckenden Lernen Fehler einen besonderen Stellenwert haben. Sie werden zu Helfern und führen die Lernenden zu neuen Erkenntnissen (Winter, 1994). Auch für Schuhmacher (2008) ist das Fehler-Machen ein wichtiger Prozess. Durch diesen können falsche Überzeugungen revidiert und durch neue ersetzt werden. Die Lernenden gelangen über Fehler zu neuen Einsichten. Zudem lassen sich Fehler für den Aufbau von Wissen nutzen und durch deren Überwindung wird die Lernmotivation erhöht.

Wenn es gelingt, das soziale Klima im Schulzimmer so zu steuern, dass die Kinder es wagen, ihre Fehler in vertrauensvoller Atmosphäre offen darzulegen, so wird erreicht, dass über Fehler gesprochen wird. Die Kinder entdecken dabei selber, wie die Fehler entstanden sind und wie eine Wiederholung verhindert werden kann (ebd.).

9.5 Entwicklung von Strategien

Bei der Auseinandersetzung mit problemhaltigen Aufgaben mit Hilfe des aktiv-entdeckenden Lernens werden Erkenntnisse erzielt. Durch die Überprüfung dieser Erkenntnisse an weiteren Aufgaben wird für das Kind sichtbar, dass diese auch anderweitig angewendet werden können. So entstehen Strategien. Mit Strategien sind Handlungen gemeint, welche auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet sind (Schnabel & Trapp, 2012). Nach Kaiser (2006) können Strategien geprüft, korrigiert und modifiziert werden. Sie kommen nicht zufällig zum Einsatz. Strategiewissen kann durch das eigene Handeln erlangt werden. Ein weiterer Weg, um zu neuen Strategien zu gelangen, ist der Austausch auf der Metaebene. Dabei werden die Kinder angehalten, ihre Lernprozesse und damit verbunden auch ihre angewendeten Strategien zu reflektieren. So können sie feststellen, welche Strategien wann effizient sind, und sie lernen immer besser, das eigene Strategierepertoire zu entwickeln und zu erweitern. Oft werden Strategien aber auch direkt vermittelt, um das Strategierepertoire der Kinder zu vergrößern. Die richtige Strategieranwendung erleichtert das Lernen in hohem Masse. Strategisches Vorgehen ist vor allem dort sinnvoll, wo ein Kind noch über keine Automatismen verfügt. Dabei ist zu bedenken, dass der Erwerb von Strategien viel Aufmerksamkeit und Zeit benötigt

(Guldemann, 1996). Hess (2012) macht darauf aufmerksam, dass viele eingehende Erfahrungen wichtig sind, bis sich die Lernenden auf eine neue Strategie einlassen. Sich auf Neues einzulassen ist ein Wagnis. Unsicherheit wird ausgelöst. Aus diesem Grund kommt es immer wieder vor, dass Kinder aufwändige Strategien bevorzugen, weil sie diese sicher beherrschen, als sich auf neuere, noch nicht wirklich gefestigte Strategien einzulassen. Nach Hess hängt die Strategieentscheidung von verschiedenen Faktoren ab. Als erstes ist die subjektive Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit zu nennen. Ebenfalls wichtig ist das Erkennen von Zusammenhängen zwischen den Aufgabestellungen. Wie bereits erwähnt, spielt die Geläufigkeit und damit verbunden auch die Effizienz einer Strategie für deren Verwendung eine zentrale Rolle. Und schliesslich beeinflussen bereits erlebte Erfolge einen erneuten Strategieeinsatz erheblich.

Vor allem für das Lösen mathematischer Probleme ist der Aufbau von Strategien nach Verboom (2011, 2013) sehr förderlich. Ihrer Meinung nach kann das Repertoire an Strategien am besten durch einen intensiven Austausch über mathematische Sachverhalte aufgebaut und Schritt für Schritt erweitert werden. Dabei ist die sprachliche Beschreibung der Problemlösungen zentral.

9.6 Stolpersteine

Obwohl die Chancen des entdeckenden Lernens im Allgemeinen als eine Bereicherung für die Unterrichtspraxis gesehen werden, werden immer wieder Vorbehalte angebracht. So wird die Entdeckerfreude bei manchen Kindern in Frage gestellt. Auch wird behauptet, dass leistungsschwache Kinder nichts entdecken können, zu viel Zeit benötigen und/oder mit dem entdeckenden Lernen überfordert sind. Von einigen Lehrpersonen wird ins Feld geführt, dass das entdeckende Lernen hinsichtlich der Stofffülle viel zu zeitaufwändig sei (Verboom, 2004). Verboom erklärt, dass es manchen Kindern vor allem zu Beginn an Entdeckerfreude fehlt. Gemäss ihren Ausführungen hängt dies damit zusammen, dass für viele Kinder das Bild von Mathematik meistens nur auf das richtige Lösen von Aufgaben beschränkt ist. Es ist deshalb wichtig, dass die Lernenden von Anfang an erfahren, dass Mathematik etwas anderes bedeutet als nur „Rechnen“. Mathematikunterricht heisst auch, sich mit mathematischen Mustern und Strukturen auseinanderzusetzen. Ängstliche Kinder können durch die Offenheit des entdeckenden Lernens verunsichert werden. Sie müssen erst eine Hemmschwelle überwinden und lernen, offen und unbefangen zu experimentieren und zu analysieren und ihre Angst vor sogenannten „Fehlern“ zu verlieren (ebd.). Freude am entdeckenden Lernen kann sich nur dann einstellen, wenn nicht zu viel Energie für das richtige Ausrechnen von Aufgabenstellungen verbraucht wird. Es ist deshalb darauf zu achten, den Zahlenraum im

Sinne einer natürlichen Differenzierung aufzustellen, damit von allen Kindern Entdeckungen gemacht werden können (Verboom, 2004).

Bezüglich der Strategieverwendung gibt es immer wieder Kinder, die eine Strategie in einem bestimmten Kontext anwenden, diese aber nicht generalisieren. So wissen sie zwar, welche Strategie sie für welche Aufgabe brauchen, erkennen aber nicht, bei welchen anderen Aufgaben diese ebenfalls hilfreich sein könnte. Vor allem in solchen Situationen ist der ständige Dialog zwischen Lernendem und Lehrperson oder auch zwischen zwei Lernenden sehr bedeutsam (Brunsting, 1995). In der Unterstufe fällt es vielen Kindern noch schwer, Strategien spontan anzuwenden. Es ist deshalb wichtig, dass ihnen schon früh vielfältige, altersgerechte Könnenserfahrungen angeboten werden, an die sie strategisch anknüpfen können (Velten, 2012). Das Erkunden von Strategien beinhaltet auch das Scheitern. Nur wenn dieses ermöglicht wird, kann ein Vorgehen korrigiert und damit das Weiterentwickeln einer Strategie in Betracht gezogen werden (Hess, 2012).

10 Beschreiben von Entdeckungen

Abbildung 6: Schritte des Argumentierens (Bezold, 2009, 2010)

Gemäss den Ausführungen von Bezold (2009, 2010) folgt auf das Entdecken von mathematischen Besonderheiten das Beschreiben von Entdeckungen. Die Voraussetzung für das Beschreiben ist das Beherrschen der Schriftsprache. Ebenso ist der Aufbau von Fachbegriffen wichtig. Gespräche über Entdeckungen brauchen ein Gegenüber. Aus diesem Grund findet auch die Kooperation in diesem Kapitel Platz.

10.1 Mathematik und Sprache

Mathematik und Sprache sind eng miteinander verbunden. Ohne Sprache ist das Mathematisieren nicht möglich. Dieses Kapitel beschreibt die Sprache in Verbindung mit Mathematik. Dabei wird kurz auf die Entwicklung der Sprache eingegangen. Ausserdem werden die Vo-

raussetzungen genannt, welche nötig sind, damit die Verbindung von Sprache und Mathematik überhaupt möglich wird.

Die Sprache ist ein Kommunikationssystem. Menschen benutzen Sprache, um sich etwas mitzuteilen. Durch die Sprache erhalten Worte Bedeutungen. Dabei ist nicht nur der genaue Wortlaut für das Verständnis wichtig, sondern auch die inhaltliche Bedeutung. Diese sind im mentalen Lexikon abgespeichert, auf welches beim Sprechen automatisch zurückgegriffen wird (Beller & Bender, 2010). Wichtige Voraussetzungen für den sprachlichen Austausch sind das Verstehen und das Wissen. Erst wenn der Inhalt verstanden wird, kann sich jemand ausdrücken (Szagun, 2006). Sprachfähigkeiten werden zu den kognitiven Fähigkeiten gezählt. Die Menschen drücken die Inhalte des Denkens durch Sprache aus. Dies ist ein sehr individueller Vorgang. Die Sprache ist eng mit der Intelligenz eines Menschen verbunden, aber auch mit seiner Kreativität sowie mit der Einsicht, der Reflexion, den Möglichkeiten zur Kommunikation und der Kultur, in der ein Mensch aufwächst. So erleichtert es die Sprache den Menschen, Ideen weiterzuentwickeln, Wissen zu vermitteln, sich auf gemeinsame Werte und Regeln zu einigen, sich auszutauschen und miteinander nach Problemlösungen zu suchen (Beller & Bender, 2010).

Über die kognitive Entwicklung hinaus erwerben Menschen Wissen, das für den Sprachgebrauch von grosser Bedeutung ist: Das lexikalische Wissen zeigt sich im Wortschatz, das grammatikalische Wissen lässt die Menschen immer wieder neue Sätze bilden und das pragmatische Wissen wird benötigt, damit man weiss, in welchem Kontext welche Formulierung passend ist. Mit der Sprache lassen sich auch Dinge ausdrücken, die mit der aktuellen Situation nichts zu tun haben. Nebst der kognitiven Funktion erfüllt die Sprache aber auch soziale Funktionen, denn sie bildet die wesentliche Grundlage für die Kommunikation. Sie stellt ein Mittel dar, mit dem der Mensch sein Denken und Verhalten beeinflusst und zwar das eigene wie auch das anderer Menschen (Beller & Bender, 2010, Gisbert, 2008).

10.1.1 Entwicklung der Sprache

Die Fähigkeit zum Spracherwerb ist dem Menschen angeboren und weitgehend unabhängig von der Intelligenz (Tracy, 2007). Trotz der Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachen folgen alle Kinder einem praktisch identischen Zeitplan beim Erlernen der Sprache. Als erstes werden einzelne Worte gesprochen, dann Zweiwortsätze gebildet und schliesslich folgen komplexere Kombinationen. Diese Entwicklung vollzieht sich hauptsächlich zwischen dem ersten und vierten Lebensjahr. Die Tatsache, dass alle Kinder auf sehr ähnliche Art und Weise und auch in einem sehr ähnlichen Zeitplan sprechen lernen, weist darauf hin, dass die Sprachentwicklung tief in unserer biologischen Veranlagung verwurzelt sein muss. Damit sich Sprache entwickeln kann, müssen Kinder mit Sprache in Berührung kommen. Das ist bei den meisten Kindern automatisch der Fall. Sie werden in eine Gemeinschaft von spre-

chenden Menschen hineingeboren (Eliot, 2010). Eliot weist zudem darauf hin, dass Sprache unendliche Möglichkeiten der Produktivität beinhaltet. Dank der Grammatik sind die Möglichkeiten zum Kombinieren fast grenzenlos (Tracy, 2005).

10.1.2 Die Sprache in der Mathematik

Für das Sprechen über Mathematik sind Fähigkeiten in den Bereichen Wortschatz und Grammatik notwendig. Wortschatz meint dabei die Wortbedeutungen allgemein, aber auch der Erwerb der Fachsprache und in diesem Zusammenhang die Begriffsbildung. Je besser die Kenntnisse im Bereich der Wortbildung sind, desto verständlicher können sich die Kinder ausdrücken. Gute Fähigkeiten bezüglich der Satzbildung begünstigen das Kommunizieren von mathematischen Sachverhalten und Bedeutungen und müssen deshalb von Beginn der Schulzeit an aufgebaut werden (Brandt & Naujok, 2011).

„Sprachfreien Mathematikunterricht darf es nicht geben!“ Für Verboom (2011, S. 40) kann die Sprache nicht von der Mathematik getrennt werden. Sie vertritt die Meinung, dass eine gewinnbringende ganzheitliche Sprachentwicklung nur dann möglich ist, wenn nicht nur im Deutschunterricht, sondern auch in der Mathematik auf eine lebendige und intensive Kommunikationskultur geachtet wird. Auch nach Bauersfeld (2002) ist es ohne die Sprache nicht möglich ist, mathematische Erfahrungen zu organisieren und zu strukturieren. Für ihn ist die Sprache zentral für den Aufbau von mathematischen Begriffen sowie für das Verständnis und den Erwerb von mathematischem Wissen und mathematischen Verfahren. Durch das sprachliche Benennen von Ideen, Zusammenhängen und Erkenntnissen wird die Kreativität angeregt. Dies hilft bei der Klärung und Kontrolle von Lösungen (Verboom, 2011).

Oft werden die Möglichkeiten der Mathematik zur Entwicklung und Verbesserung der Sprach- und Kommunikationskompetenz unterschätzt. Dabei kann die Mathematik ein Sprachmittel sein, mit dem die Schülerinnen und Schüler ihre Ausdrucksmöglichkeiten in logischer und struktureller Hinsicht beträchtlich erweitern können. Bei einem gemeinsamen Austausch über Lösungswege wird das Sprachverständnis geschult und damit die Sprachkompetenz erweitert (Maak, 2003). Bereits im vorschulischen Bereich ist ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Sprachkompetenz und der Entwicklung des Zahlenwissens feststellbar. In der Schuleingangsphase bildet die Versprachlichung von Handlungen (z.B. der Aufbau eines tragfähigen Zahlbegriffs) und das umfassende Operationsverständnis eine Verbindung zwischen der konkreten und der abstrakten Ebene (Verboom, 2011).

Verboom (2013) weist darauf hin, dass der Mathematikunterricht hohe Anforderungen an die Sprache stellt, weil die Entwicklung des mathematischen Denkens und der Erfolg im Mathematikunterricht in hohem Masse von der Sprachkompetenz eines Kindes abhängen. Um das zu erreichen, müssen die Lernenden mehrere Sprachen verstehen und sprechen: die All-

tags-, die Bildungs- oder Unterrichtssprache und die Fachsprache. Dies ist für alle Kinder eine grosse Herausforderung. Es ist deshalb wichtig, dass die verschiedenen Sprachtypen zu einem wichtigen Lerngegenstand werden und gezielt erworben und gefördert werden (Meyer & Prediger, 2012). Auch Weis (2013) vertritt die Meinung, dass mathematisches Lernen in mehrfacher Hinsicht auch sprachliches Lernen ist. Sie ist überzeugt, dass von einem sprachsensiblen und sprachbewussten Mathematikunterricht, welcher das sprachliche und mathematische Lernen miteinander verbindet, alle Schülerinnen und Schüler profitieren. Die Sprachkompetenz im Mathematikunterricht wird vor allem durch die Unterrichtssprache beeinflusst. Die meisten Anleitungen zu mathematischen Denkprozessen erfolgen in dieser sogenannten Unterrichtssprache, welche sich von der Alltagssprache der Kinder deutlich unterscheidet. Nur wenn diese von den Kindern verstanden wird, können sie am Unterricht teilnehmen. Schülerinnen und Schüler müssen also über ein bestimmtes sprachliches Können verfügen und die Unterrichtssprache, die Lehrperson und auch die Mitschülerinnen und Mitschüler verstehen.

10.1.3 Sinnvolle Gesprächsanlässe

Geht es darum, über Mathematik zu sprechen, braucht es in erster Linie sinnvolle Gesprächsanlässe. „Nicht jede Aufgabe ist der Rede wert“ (Verboom, 2011, S. 5). Mitteilungen dürfen nicht nur in formaler Form erfolgen. Erst durch das Mitteilen von eigenen Gedanken und Empfindungen wird etwas Gemeinsames aufgebaut. Dann besitzen die Äusserungen auch mathematischen Gehalt. Damit dies möglich wird, müssen Gesprächssituationen geschaffen werden, in denen die Zuhörer aktiv, motiviert und aufmerksam sind. Nur wenn die Aufgaben eine kognitive Herausforderung darstellen, wird der Austausch über wesentliche mathematische Sachverhalte angestossen (Verboom, 2011). Vor Beginn eines Unterrichtsthemas muss sich eine Lehrperson zunächst selbst einen Überblick über die sprachlichen Mittel verschaffen, welche notwendig sind, damit die mathematischen Lernziele erreicht werden können (Verboom, 2013).

10.1.4 Die Sprache in der Mathematik auf der Unterstufe

Vor allem im Unterricht auf der Unterstufe, in der junge Schülerinnen und Schüler zusammenkommen, sollten sehr viele Lernprozesse gemeinsam und im gegenseitigen Gespräch ablaufen (Schütte, 2009). So gelingt es nach Schütte bedeutend besser, Neues individuell mit dem eigenen Vorwissen zu verbinden. Solche Gespräche funktionieren oft nicht auf Anhieb. Sie müssen gezielt aufgebaut werden. Die verschiedenen Aspekte der Kommunikation in der Schuleingangsstufe gilt es zuerst zu erfahren, dann zu trainieren und schliesslich zu vertiefen (ebd.).

Es ist völlig natürlich, dass die Kinder ihre Vorstellungen und Gedanken zu Beginn der Primarschule in ihrer gewohnten Alltagssprache formulieren. Meist äussern sich Kinder in diesem Alter noch sehr spontan und sagen all das, was ihnen gerade in den Sinn kommt, ohne lange abzuwägen, ob die Antwort richtig ist oder nicht. Mit Hilfe der Alltagssprache verstehen sie schon vieles. Aber erst dann, wenn sich Kinder am Ende eines Themas sprachlich korrekt ausdrücken können, zeigen sie damit, dass sie den Lernstoff wirklich verstanden haben (Verboom, 2013).

Der Gebrauch von Sprache, sei dies in schriftlicher oder mündlicher Form, sollte in der Schule zu etwas ganz Selbstverständlichem und Natürlichem werden. Dabei ist es zentral, dass die Kinder immer wieder erfahren, dass das Schreiben und Sprechen ihnen dabei hilft, etwas festzuhalten, zu untersuchen, zu bearbeiten, zu klären oder mitzuteilen (Ruf & Gallin, 1998).

10.1.5 Die Sprache in der Mathematik: Argumentieren

Wie bereits beschrieben, erfolgt die Kommunikation im Mathematikunterricht der Unterstufe noch sehr oft in der Alltags- oder Umgangssprache. Diese ist in der Regel lebendiger, bildhafter und handlungsbezogener als die mathematische Fachsprache. Von Anfang an wird die Alltagssprache aber mit der Fachsprache verknüpft, zu Beginn oft mit Begriffen, welche ebenso zur Fachsprache gehören wie auch zur Alltagssprache (mehr, weniger, grösser als, kleiner als, usw.). Eine bewusste Sprachförderung im Mathematikunterricht der Unterstufe, welche sich nicht nur auf die Verwendung einzelner Fachbegriffe beschränkt, ist deshalb sehr wichtig (Verboom, 2013)

Die Sprachmuster der Unterrichtssprache müssen für die Erstklässlerinnen und Erstklässler noch ganz einfach gehalten werden, so dass sie diese behalten und durch das wiederholende Hören verinnerlichen können. Vor allem jüngeren Kindern fällt es oft noch schwer, Distanz zum eigenen Denken aufzubauen und damit verbunden ihre Lösungswege in eigene Worte zu fassen. Das Vorbild der Lehrperson ist deshalb unabdingbar, damit die Kinder für ihre gedanklichen Überlegungen Worte finden können. Werden die Kinder von der Lehrperson oft dazu aufgefordert, ihre Arbeitsschritte während des Mathematisierens laut zu verbalisieren, so ist dies ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zum Argumentieren. Der Vorteil solcher Selbstgespräche liegt darin, dass das Kind seine vollzogenen Arbeitsschritte nicht im Nachhinein nochmals rekapitulieren muss, sondern sie direkt während des Lösungsprozesses formulieren kann. Vor allem zu Beginn der Schulzeit ist dies ein guter Einstieg in das Erklären der vollzogenen Lösungsschritte (Becker-Mrotzek, 2011, Maak, 2003).

10.1.6 Voraussetzungen

Schülerinnen und Schüler haben beim Sprechen über Mathematik zwei zentrale Aufgaben zu meistern. Einerseits müssen sie lernen, ihre Gedanken und Überlegungen in Worte zu fassen und auf der anderen Seite gilt es zu verstehen, was die Lehrperson oder auch andere Kinder sagen. Es ist wichtig, dass Kinder beim Versuch unterstützt werden, ihre Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern und dabei viele Wörter und Konstruktionen auszuprobieren (Brandt & Naujok, 2011). Durch den Aufbau von Gesprächskompetenzen wird das Sprechen über Mathematik vereinfacht. Zu diesen Kompetenzen gehören sozial-kommunikative und sprachliche Fähigkeiten sowie fachliche Kompetenzen. Es ist wichtig, dass diese Gesprächskompetenzen vom ersten Schuljahr an gefördert und stetig erweitert werden (Verboom, 2011). Wenn den Lernenden die Möglichkeit geboten wird, miteinander zu diskutieren und zu kommunizieren, können sie Zusammenhänge entdecken und versuchen, diese den anderen zu beschreiben und ihre Entdeckungen zu begründen (Steinau, 2011). Die wichtigste Voraussetzung, damit ein Kind dem sprachlich-mathematischen Unterricht zu folgen vermag, sind aber zuerst einmal basale Sprachkenntnisse. Um sich ausdrücken zu können – gerade in der Mathematik – ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler Nebensätze konstruieren können. „Die Fähigkeit zu argumentieren, zu modellieren, Probleme zu lösen und diese zu kommunizieren verlangt auf sprachlicher Ebene die Beherrschung von verschiedenen Nebensatzkonstruktionen. Hier sind besonders Konditionalsätze (wenn...dann), Kausalsätze (... , weil...) und Finalsätze (... , da, damit...) wichtig“ (Weis, 2013, S. 65). Solche sprachliche Kompetenzen werden bereits im ersten Schuljahr verlangt. Wenn ein Kind seine Lösungsschritte in Worte fasst, muss es zuerst das Wissen abrufen können und dieses sprachlich ausdrücken, es müssen passende Begriffe gefunden und in korrekte Satzverbindungen gebracht werden (Becker-Mrotzek, 2011, Maak, 2003).

10.1.7 Die Sprache als Diagnoseinstrument

Für die Lehrperson ist es wichtig, Einblicke in die Denkprozesse der Kinder zu erhalten. Nur so werden Meinungen, Haltungen und Bewertungen erkennbar und damit Handlungen erklärbar. Zudem stellen auch gute Instruktionen nicht sicher, dass wirklich das konstruiert wird, was sich die Lehrperson vorgestellt hat (Brunsting, 1995). Diese Meinung wird auch von Verboom (2011) vertreten. Mündliche Äußerungen der Kinder bezeichnet sie als ein wichtiges Diagnoseinstrument für die Lehrperson. Durch das Zuhören können die Denkschritte und Lösungswege eines Kindes nachvollzogen werden. Gleichzeitig kann festgestellt werden, wo ein Kind ansteht, wo es nicht mehr weiterkommt oder auch, wo sich beim Denken und Überlegen ein Fehler eingeschlichen hat, der es dem Kind unmöglich macht, eine Aufgabe richtig zu lösen.

10.2 Aneignung der mathematischen Fachsprache

Der Kompetenzbereich Argumentieren beinhaltet das Formulieren von Argumenten und trägt damit zur Förderung der mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit bei (Bezold, 2009, Krauthausen, 2001). Der Sprache muss deshalb eine wesentliche Bedeutung zugemessen werden. Die Mathematik besteht, wie andere Wissenschaften auch, aus einer eigenen Fachsprache, die sich oft erheblich von der Umgangssprache der Kinder unterscheidet. Daher wird sie auch häufig als erste Fremdsprache bezeichnet (Schütte, 2002, S. 16). „Der Mathematiker beschäftigt sich mit Objekten, die nicht „von dieser Welt“, sondern geistiger Natur sind. Begriffe bzw. Zeichen müssen daher definiert werden“ (Bezold, 2009, S.81). Primarschulkinder sollen eine Reihe von Begriffen, wie zum Beispiel „plus und minus“, „gleich“, „gerade und ungerade Zahlen“ und andere kennenlernen, die es ihnen ermöglichen, ihr Vorgehen in Worte zu fassen (ebd.). Diese sollten vom ersten Schuljahr an gezielt aufgebaut werden, damit alle Kinder, auch die spracharmen, an den mathematischen Gesprächen im Unterricht teilnehmen können (Verboom, 2011, Grassmann, 2011). Käpnick (2014, S.86) bezeichnet das Verstehen und Gebrauchen von Fachbegriffen als Übergang zwischen der Erkenntnis der Dinge und der Kenntnis des Wesens der Dinge (ebd.). Neben der sachgemäßen Anwendung der Fachsprache verlangt die Mathematik Kenntnisse der mathematischen Zeichen und Symbole sowie das richtige Lesen und Deuten grafischer Darstellungen (z.B. Tabellen und Diagramme). Die Kinder sollen behutsam zu einer angemessenen Verwendung der mathematischen Sprache hingeführt werden (Hasemann & Gasteiger, 2014).

10.2.1 Aneignung der mathematischen Fachsprache in der Unterstufe

Bei jüngeren Kindern ist das Verständnis eines Alltagsbegriffs oft nach einem handlungsbezogenen und nicht nach einem formal-logischen Aspekt entwickelt. So sehen viele Kinder die inhaltliche Bedeutung der Zahlen darin, dass sie nur „zum Zählen da sind“ (Käpnick, 2014, S. 86). Ebenso ist es für viele Kinder schwierig, Alltagsbegriffe von anderen Begriffen zu unterscheiden. Für Schulanfänger zum Beispiel sind Quadrat und Viereck oft synonyme Begriffe. Die Kinder müssen demzufolge bei der Erarbeitung eines mathematischen Fachbegriffs die wesentlichen Merkmale eines Begriffes erkennen und bestimmen und eine Beschreibung der Merkmale angeben können. Weiter sollen sie Zusammenhänge zu bereits bekannten Begriffen herstellen und diese in ein entsprechendes Begriffssystem einordnen können.

10.2.1.1 Verschiedene Methoden zur Aneignung von theoretischen Begriffen

Käpnick (2014, S. 88f) beschreibt vier verschiedene Lernmodelle zur didaktisch-methodischen Unterrichtsgestaltung zur Aneignung theoretischer Begriffe:

1. *Begriffserklärung durch erläuternde Beispiele*: Dies entspricht dem klassischen Modell der Begriffsbearbeitung. Die Lehrperson legt in der Vorbereitung die wichtigen Merkmale des neu zu lernenden Begriffs fest. Sie berücksichtigt dabei das Vorwissen der Kinder, das umgangssprachliche Verständnis des neuen Begriffes und die bereits im Unterricht erworbenen Kenntnisse. Als Vorbereitung zu einer Definition formuliert sie zuerst eine Begriffsbeschreibung, welche im Unterricht von den Kindern möglichst auf verschiedenen Handlungsebenen (enaktiv, ikonisch und symbolisch) erarbeitet werden soll. Danach erarbeitet die Lehrperson mit den Kindern die relevanten Eigenschaften des neuen Begriffs. Ein gut verständlicher Merksatz und Beispiele dazu sollen zur Sicherung der Lernergebnisse aufgeschrieben werden. Anschliessend folgt die Übungsphase, in welcher der neue Begriff angewendet wird, bis dieser in ein Begriffssystem, das heisst in die kognitive Struktur der Kinder eingeordnet werden kann.

2. *Operativer Begriffserwerb*: Beim operativen Begriffserwerb sollen die Kinder handelnd Vertreter eines neu zu lernenden Begriffs kennenlernen, zum Beispiel durch das Legen von Plättchen bei der Einführung von „geraden“ und „ungeraden“ Zahlen. Daraus folgt dann die Definition des Begriffs.

3. *Begriffslernen nach Galperin*: „vom Abstrakten zum Konkreten“. Zu Beginn der Lernphase werden den Kindern auf einer abstrakten Ebene die Merkmale oder die Definition eines neuen Begriffs präsentiert. An Beispielen wird dann geprüft, ob diese Merkmale zutreffen.

4. *Entwicklung intuitiver Theoriekonstrukte*: Anders als bei den Modellen 1 bis 3 trägt nicht die Lehrperson die Hauptverantwortung für das Begriffs-Lernen. Hier wird das individuell-konstruktive Lernen der Kinder ins Zentrum gestellt. Dabei versuchen die Lernenden auf der Basis ihrer Erfahrungen und ihres bisherigen Wissens selber Begriffe zu konstruieren. Sie entscheiden sich für die Festlegung eines Begriffsinhalts und eines Begriffswortes. Zudem suchen sie nach Zusammenhängen mit anderen Wörtern und können das neue Fachwort so ins bestehende Begriffssystem integrieren (ebd.).

Käpnick (2014) verweist darauf, dass es Kindern in der Schuleingangsphase bereits möglich ist, kausal zu denken. Da sie aber noch nicht über fachspezifisches Wissen verfügen, ist es für sie unmöglich, korrekte Erklärungen zu formulieren. Solche „fehlerhaften“ Theoriekonstrukte sollten nicht sofort korrigiert werden. Neues Wissen lässt sich am besten im Gespräch mit den Kindern entwickeln und verändern.

Da der Erwerb von theoretischen Begriffen einen sehr individuellen Lernprozess darstellt, ist Käpnick (2014) davon überzeugt, dass für den Aufbau von mathematischen Fachbegriffen den intuitiven Theoriekonstrukten von Kindern eine grössere Beachtung geschenkt werden soll. „Gewachsene Alltagsbegriffe“, wie z.B. „Plusrechnen“, sollten von den Kindern noch längere Zeit benutzt oder parallel zum Fachbegriff „Addieren“ verwendet werden dürfen. Am

sinnvollsten ist es, wenn im Mathematikunterricht sowohl die Umgangs-, als auch die Fachsprache zum Einsatz kommen und sich gegenseitig ergänzen. Auf diese Weise erhält jedes Kind die Zeit, die es individuell braucht, um Fachbegriffe verinnerlichen zu können.

Die Umgangssprache ist wichtig, um an das bereits vorhandene Wissen der Kinder anzuknüpfen und neue Begriffe besser zu verstehen. Allmählich werden die umgangssprachlichen Definitionen durch korrekte Fachbegriffe ersetzt. Zu einem späteren Zeitpunkt lassen sich neue Ausdrücke von bereits gelernten Begriffen ableiten. So entwickeln sich nach und nach Fachbegriffe, die von den Kindern verstanden und auch selbst angewendet werden (Barzel & Ehret, 2009). Verboom (2004) weist darauf hin, dass bei der Vorbereitung des Unterrichts eine genaue Analyse des möglichen Wortschatzes vorgenommen werden muss. Immer wiederkehrende Ausdrücke zu Zahlbeschreibungen oder die Fachausdrücke zu bestimmten Übungsformaten (z.B. „gerade/ungerade Zahlen“, „aufeinanderfolgend“, „an der Einer- / Zehner- / Hunderterstelle“, „in der Diagonalen / Reihe / Spalte“, usw.) werden für viele Beschreibungen und Begründungen von mathematischen Zusammenhängen benötigt. Durch die wiederholende, spiralförmige Auseinandersetzung mit den Aufgabenstellungen und den verschiedenen Übungsformaten kann sich der erforderliche Wortschatz stetig aufbauen. Im Verlauf der Primarschulzeit werden die Kinder zu einem stets aktiveren Gebrauch der Fachbegriffe befähigt.

10.2.2 Stolpersteine

Wichtig ist, dass der sprachliche Austausch unter den Kindern strukturiert gestaltet wird. Nur so ist es möglich, schüchternen Kindern oder Kindern mit Schwierigkeiten beim mündlichen Ausdruck Gelegenheit zu geben, sich ebenfalls einzubringen (Becker-Mrotzek, 2011, Grassmann, Eichler, Mirwald & Nitsch, 2010).

Kinder mit sprachlichen Defiziten benötigen genügend Zeit für die verbalen Ausführungen im Mathematikunterricht. Hilfreich ist es, wenn sie ihre Gedanken zuerst für sich selber ordnen können, bevor sie sich gegenüber anderen äussern müssen (Becker-Mrotzek, 2011). Es ist die Aufgabe der Lehrperson, sich an den sprachlichen Lernvoraussetzungen und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler zu orientieren (vgl. Pöhls, 2013, S. 42).

Spracharme Kinder müssen bereits in der ersten Klasse soweit gefördert werden, dass sie sich erfolgreich an mathematischen Gesprächen beteiligen können. Dabei spielt das soziale Miteinander eine sehr grosse und wichtige Rolle. Nur wenn sich die Kinder gegenseitig zu verstehen versuchen, wenn sie einander weiterhelfen, wenn sie die Beiträge der andern ernst nehmen, kann sich ein Kind mit Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich weiterentwickeln (Verboom, 2011).

Ausreichende Kenntnisse in der Unterrichtssprache Deutsch und ein Wortschatz in der mathematischen Fachsprache werden von Bochnik, Heinze und Ufer (2013) als zentrale Lern-

voraussetzungen im Mathematikunterricht bezeichnet. Sie erklären, dass die Sprache für das Analysieren und Diskutieren von Lösungen und von Fehlern zur Verfügung stehen muss, damit eine lernwirksame Teilnahme am Unterricht möglich ist. Deshalb muss es das Ziel sein, alle Kinder in ihrer Ausdrucksfähigkeit so zu fördern, so dass sie ihre gemachten Erfahrungen und Entdeckungen am Ende eines Mathematikthemas verständlich beschreiben und ihre Vorgehensweise so in Worte zu fassen vermögen, dass sie auch von anderen verstanden werden. Oft verwenden sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler andere Formen von Sprache als jene, die im Schulunterricht verwendet und entsprechend auch gefordert wird. Die Unterrichtssprache enthält gewisse Codes, die von den Kindern entschlüsselt werden müssen. So enthält diese Form der Sprache genaue grammatikalische Strukturen und Syntax (vielfältiger Gebrauch von Konjunktionen, Relativsätze, Präpositionen, unpersönlichen Fürwörter, differenzierte Verwendung von Adjektiven). Kinder, welche in Familien aus der Mittelschicht aufwachsen, werden meist schon frühzeitig für einen solchen Sprachgebrauch sensibilisiert und die entsprechenden Strukturen somit automatisch mitgelernt. Kinder aus der bildungsfernen Schicht und oft auch Kinder mit Migrationshintergrund verwenden hingegen häufig eine alltägliche Sprache. Diese beinhaltet eher kurze Befehle, einfache Feststellungen und Fragen. Ein sorgfältiger Aufbau der Unterrichtssprache mit allen Kindern ist deshalb unabdingbar (vgl. Schütte, 2009).

Manchen Kindern fällt es schwer, ihre Überlegungen und Erkenntnisse so auszudrücken, dass sie nachvollziehbar sind und sie von den anderen Kindern und auch von der Lehrperson verstanden werden. Dies empfinden viele Kinder als Belastung, was zu Sprachhemmungen führen kann und dazu führt, dass sie sich von der sprachlichen Mitarbeit zurückziehen (Verboom, 2011).

10.3 Kooperation

10.3.1 Die Qualität der Interaktion

Hottinger (2008) weist auf Studien hin, die belegen, dass die Qualität der Interaktionen für die Lernprozesse entscheidend ist. Wird bei der Aufgabenauswahl auf diese Qualität geachtet, können Lernende in der Zusammenarbeit mit anderen nicht nur Sachinhalte, sondern auch Wissen und Methoden, wie sie sich die Inhalte am besten aneignen können, also auch Wissen über das eigene Lernen aneignen. Wenn Lernende sich austauschen, erkennen sie immer wieder, dass Lernen ein Vorgang ist, der sehr unterschiedlich erlebt und durchgeführt werden kann. „Das Nachvollziehen von fremden Überlegungen, aber auch das Teilhabenlassen der anderen an eigenen Lernprozessen ist nur über die Sprache möglich. Lernen Kinder

in dialogischer Form in einer Gruppe, können sie individuell ihre Fähigkeiten ausbauen und sich in komplexeren Lernschritten versuchen“ (Weber, 2012, S. 6). Hepp und Miehle (2006) machen darauf aufmerksam, dass durch die direkte Interaktion bei kooperativen Lernformen alle Kinder aktiv beteiligt sind. Durch den verbalen Austausch werden die Gesprächskompetenzen der Schülerinnen und Schüler erweitert. Auch die sozialen Kompetenzen vergrößern sich, denn die Kinder spüren immer besser, dass sie einander vertrauen und akzeptieren können. Sie lernen zudem, verständlich miteinander zu kommunizieren, Hilfe zu erbitten, wenn sie selbst nicht mehr weiterkommen und diese auch anderen anzubieten.

10.3.2 Partnerarbeiten/ Gruppenarbeiten

10.3.2.1 Partnerarbeiten

„Die Zusammenarbeit mit einer Partnerin/ einem Partner ist eine wichtige Vorstufe zur Teamarbeit“ (Brenner & Brenner, 2013, S. 18). Sehr oft arbeiten bei Tandems jene Kinder zusammen, die nebeneinander sitzen. Gut eignen sich auch gezielte Partnerzusammenstellungen von Kindern mit unterschiedlichem Leistungsvermögen. Dann kann der leistungstärkere Schüler dem leistungsschwächeren Unterstützung bieten. Diese Form der Zusammenarbeit stärkt das soziale Miteinander.

10.3.2.2 Gruppenarbeiten im Unterricht

Eine Gruppenarbeit stellt eine Form der inneren Differenzierung dar. Schülerinnen und Schüler lösen gemeinsam Aufgaben, welche zuvor der ganzen Klasse erklärt wurden. Dabei kann arbeitsteilig oder arbeitsgleich vorgegangen werden. Oft ist die Teilnahme der einzelnen Lernenden am Unterrichtsgeschehen bei Gruppenarbeiten höher als beim Unterricht in der ganzen Klasse (Brenner & Brenner, 2013).

Bei Partner- und Gruppenarbeiten lernen die Kinder Gespräche zu führen, aber auch selber zu sprechen und zuzuhören. Gemeinsam erarbeitete Gesprächsregeln sind wichtig, damit gute Gespräche und Diskussionen entstehen können. Dazu gehört, dass sich die Kinder gegenseitig ausreden lassen, dass auf die Gesprächsbeiträge anderer eingegangen wird und dass versucht wird, beim Thema zu bleiben und nicht abzuschweifen (ebd.)

10.3.3 Kooperatives Lernen

Das Kooperative Lernen ist eine besondere Form des gemeinsamen Lernens. Es kann durch die Strukturierung „Denken – Austauschen – Vorstellen“ beschrieben werden. Durch diese bewusste Strukturierung unterscheiden sich die kooperativen Lernprozesse von einer herkömmlichen Gruppenarbeit und das Kooperative Lernen wird insgesamt effektiver (Korten,

2011). Die oben genannten drei Grundsätze bilden den Kern des kooperativen Lernens. Sie beeinflussen den Lernprozess und auch den Unterricht. Das Ziel ist es, durch diese Unterrichtsform eine innere Aktivierung und Beteiligung aller Schülerinnen und Schüler am Unterricht zu erwirken und damit verbunden Sicherheit und Angstreduzierung zu ermöglichen (Brüning & Saum, 2009). Mit dem Kooperativen Lernen lässt sich das Wissen der Lernenden zum eigenen Lernen und damit verbunden auch das eigenständige Lernen sehr gut fördern. Diese Art der Interaktion unterstützt die Erweiterung der Lernleistungen und das tiefere Verstehen einer Sache. Gleichzeitig wird dabei das eigenständige und auch das metakognitive Lernen durch das gegenseitige Erklären von Problemlösestrategien, durch Rückmeldungen und durch Diskussionen über die angewendeten Strategien gefördert (Hottinger, 2008). Damit Schüler in heterogenen Gruppen auf diese Weise lernen können, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein:

- **eine sichere Lernumgebung**

Lernende müssen sich sicher, wertgeschätzt und respektiert fühlen, um effektiv lernen zu können. Das Kooperative Lernen kann dazu beitragen, eine solche Atmosphäre zu schaffen. Gleichzeitig ist diese Unterrichtsform auch darauf angewiesen, damit die Zusammenarbeit mit anderen gewinnbringend ist.

- **eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand**

- **die Kommunikation über den Lerngegenstand** (Brüning & Saum, 2009)

Brüning und Saum bezeichnen die sozialen Kompetenzen als wichtige Voraussetzung für eine gelingende Kommunikation, welche für das Kooperative Lernen unabdingbar ist.

10.3.3.1 Aufbau des kooperativen Lernens

Die Grundprinzipien des Kooperativen Lernens beinhalten Folgendes:

Denkzeit (think): Alle Lernprozesse beinhalten grundsätzlich zuerst eine individuelle Auseinandersetzung mit dem Thema, der Fragestellung oder der Aufgabe. Diese individuelle Auseinandersetzung trägt dazu bei, dass alle Schülerinnen und Schüler aktiv und verantwortlich zum Gelingen des Kooperativen Lernens beitragen (Brüning & Saum, 2009). Schnell entdecken die Lernenden, dass es notwendig ist, sich mit einer Fragestellung wirklich auseinanderzusetzen, weil in einer zweiten Phase die eigenen Gedanken mit einem Partner ausgetauscht und besprochen werden sollen (Barzel, 2006). In dieser Phase soll zudem das Vorwissen mit dem neuen Wissen verbunden werden (Brüning & Saum, 2009). Bei der Einzelbearbeitung sind *alle* Kinder gefordert zu denken und nicht nur diejenigen, die eine schnelle Antwort liefern können (Barzel, 2006).

Austausch (pare): Das Tandemgespräch mit einem vertrauten Partner bietet eine günstige Rahmenbedingung für das erste gemeinsame Nachdenken. Bei einem gegenseitigen Aus-

tausch können die Kinder an den Vorschlägen anderer anknüpfen und wissen dabei, dass diese Vorschläge ebenfalls noch nicht vollständig ausgereift und erarbeitet sind. So können gemeinsam weitere Ideen entwickelt und modifiziert werden (Brandt & Nührenbörger, 2009). Beim gegenseitigen Austauschen werden die kommunikativen Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler gefördert. Dabei lernen die Kinder auch das aufmerksame Zuhören und Nachfragen. Das sprechende Kind muss sorgfältig berichten, darlegen und informieren. Gegenseitige Rücksichtnahme und positive Kommunikation werden dabei gefördert (Brüning & Saum, 2006). In der Zweiersituation kann eine Antwort in einem geschützten Rahmen „ausprobiert“ werden. Für viele Kinder ist es einfacher, Ideen und Gedanken einem einzelnen Gegenüber mitzuteilen als der ganzen Gruppe (Barzel, 2006).

Austauschrunde in der Gruppe (share): In einer nächsten Phase setzen sich die Kinder in Gruppen (z.B. vier Kinder) zusammen. Gegenseitig stellen sie ihre Ergebnisse vor und erklären dabei ihre Vorgehensweisen und ihre Gedankengänge (Weiss, 2011). Schütte (2009) weist darauf hin, dass die Fähigkeit, sich mit verschiedenen Vorgehensweisen auseinanderzusetzen zu können, von den Kindern nicht automatisch beherrscht wird, sondern während der gesamten Schulzeit immer wieder geübt werden muss.

Die Austauschphasen sind von zentraler Bedeutung, denn in dieser Zeitspanne werden die kommunikativen Kompetenzen ausgebaut, die Wissensnetze aktiviert, erweitert und verändert. Unterschiede regen zu einer erneuten Auseinandersetzung mit dem Thema an. Entscheidend ist dabei, dass sich die Gruppenmitglieder zuhören und auf die Gedanken der anderen einlassen. Nur so wird es möglich, sich zielorientiert mit Widersprüchen auseinanderzusetzen (Brüning & Saum, 2009).

Vorstellen: Alle Schülerinnen und Schüler müssen darauf vorbereitet sein, ihre Ergebnisse der ganzen Klasse vorzustellen (Brüning & Saum, 2009). Gestützt durch die Gruppe trauen sich die Lernenden immer besser, die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse selbstbewusst vorzutragen. Dabei ist ihnen das Wissen, dass sie eine starke Gruppe im Rücken haben, eine grosse Hilfe (Bochmann & Kirchmann, 2008).

10.3.3.2 Die Sprache im Kooperativen Lernen

„Strukturierte Kooperationsformen, in denen Lernende in Partnerarbeit oder Kleingruppen gemeinsam ein Problem bearbeiten, bieten Kindern reichlich Gelegenheit zum Kommunizieren und Argumentieren“ (Brandt & Nührenbörger, 2009, S. 2). Damit das gemeinsame Lernen erfolgreich sein kann, sind Fertigkeiten wie Kommunikationsfähigkeit, die Übernahme von wechselnden Rollen wie zuhören, erklären und organisieren und der konstruktive Umgang mit verschiedenen Meinungen und Standpunkten wichtig (Souvignier, 2009). In der Diskussion mit dem Partner oder in einer Gruppe muss oft ein Konsens gefunden werden. Dies bedingt, dass die eigene Meinung verbalisiert wird (Hepp & Mieke, 2006).

Nach Brüning und Saum (2009) wird das kognitive Erarbeiten von Sachverhalten durch den kommunikativen Prozess vertieft. Somit ist die Austauschphase zwischen zwei oder mehreren Kindern unmittelbar lernwirksam. Auch Eliot (2012) weist darauf hin, dass das Erleben von Sach-Erfahrungen in der Gruppe zur Pflicht werden sollte, weil die Kinder dann gemeinsam über das Erlebte sprechen. „Beim Kooperativen Lernen tauschen sich die Kinder intensiv über ihre Lösungswege aus. Eigene und fremde Vorgehensweisen müssen zueinander in Beziehung gesetzt und beurteilt werden“ (Korten, 2011, S.28). Dies gelingt nur dann, wenn sich die Kinder auf die sprachlichen Formulierungen des Partners einlassen können und sich einem „gemeinsamen Aushandlungsprozess stellen“ (Vogel & Huth, 2009, S. 39).

Das sprachliche Erarbeiten von Einsichten und die Art und Weise des Sprachgebrauchs während des Kooperativen Lernens muss zusammen mit den Lernenden aufgebaut werden. Zusammen mit der zunehmenden Erfahrung der Schülerinnen und Schüler können diese zu einem erfolgreichen, sozial orientierten und partnerschaftlichen Kommunizieren hingeführt werden. „Das gemeinsame Gespräch ist durchgehend die Grundlage und der Träger des gemeinsamen Lernens in Teams“ (Bochmann & Kirchmann, 2008, S. 14).

Durch kooperative Dialoge mit jenen Kindern, die in einer Sache bereits weiter fortgeschritten sind, lernen die Kinder während der gemeinsamen Arbeit, wie andere denken und handeln. Dieses Denken und Handeln kann von ihnen übernommen werden. Die Kommunikation mit anderen Kindern wird verinnerlicht und dadurch zu einem Bestandteil des eigenen Denkens. Dabei zeigt sich, dass die Qualität der Interaktion für die Lernprozesse entscheidend ist (Gisbert, 2008).

10.3.3.3 Kooperatives Lernen im Mathematikunterricht

Das Mathematiklernen vollzieht sich sehr oft im Zusammenspiel von selbständigen, aktiv-entdeckenden und kooperativ-kommunikativen Arbeitsprozessen. Dabei erkunden Kinder mathematische Ideen zuerst auf eigenen Wegen, die sie anschliessend mit den Ideen anderer zusammenbringen. „Auf der Basis substanzieller Aufgabenformate, deren produktiver und operativer Reichhaltigkeit, gewinnt dabei kooperativ-kommunikative Tätigkeit an Bedeutung für das Mathematiklernen“ (Brandt & Nührenborger, 2009, S. 32). Dabei ist nicht die kooperative Form selbst von zentraler Bedeutung, sondern die grundlegende Möglichkeit, über die mathematischen Strukturen und Beziehungen zu zweit, zu dritt oder zu viert zu kommunizieren und diese so für möglichst alle Kinder zugänglich zu machen. Dies funktioniert aber nur, wenn im Klassenzimmer eine kooperativ-kommunikative Grundhaltung herrscht und in verschiedenen Arbeits- und Sozialformen unterrichtet wird (ebd.) Sehr oft werden durch die aktive Beschäftigung mit fachlichen Fragen im gegenseitigen Austausch von Ideen und Lösungsansätzen Zusammenhänge erkannt und Prozesse zur Klärung von Fragen und Unsi-

cherheiten angeregt. Dadurch wird die für einige Kinder sehr abstrakte Mathematik von vielen Lernenden deutlich besser verstanden (Miehe, 2006).

Vielen Kindern fällt es schwer, über Mathematik zu sprechen und sich dabei so auszudrücken, dass sie von den anderen verstanden werden. Beim Kooperativen Lernen können passende Ideen gemeinsam entwickelt und dabei der fachspezifische Ausdruck geübt werden. Beim Versuch, eigene Ideen in Worte zu fassen, werden die entsprechenden Begriffe automatisch erworben (Hepp & Miehe, 2006).

10.3.3.4 Stolpersteine

Die Gefahr, dass beim Austausch in der Gruppe immer die gleichen Kinder das Wort an sich reißen und ihre Lösungen nennen, ist gross. Weiss (2011) schlägt in solchen Situationen vor, einen Erzählstein zu verwenden. So bekommt jedes Kind die Möglichkeit, seine Ideen und Lösungen vorzustellen. Wichtig ist es, dass unsichere Kinder, die sich innerhalb der Gruppe nicht mitteilen möchten, von der Lehrperson und auch von der Gruppe unterstützt werden. Zu Beginn des Kooperativen Lernens geht es den Kindern in der Diskussionsphase oft vor allem um eine schnelle Ergebnisfindung. Nach Weiss (2011) kann dies geändert werden, indem die Kinder an eine echte Diskussion über Vorgehensweisen, Fehler und Lösungswege herangeführt werden. So beginnen sie, nach Fehlern zu suchen und diese zu erklären.

Nicht allen Schülern fällt es während der Austauschrunde leicht, die Gruppenmitglieder ausreden zu lassen und sie nicht zu unterbrechen. Vor allem extrovertierte oder ungeduldige, leistungsstarke Schüler bekunden oft Mühe. Es ist aber wichtig, dass alle Gruppenmitglieder ihre Gedanken und Ergebnisse mitteilen können (Brüning & Saum, 2009).

Das Kooperative Lernen soll es den Kindern ermöglichen, in einer ersten individuellen Arbeitsphase selber einen Einstieg ins Thema zu finden. Werden Lösungen von Beginn weg gemeinsam gesucht, besteht die Gefahr, dass sich die Kinder auf eine Idee versteifen, die von einem der Kinder vorgestellt wurde. Dadurch kann sich keine Vielfalt an Ideen entwickeln (Brandt & Nührenbörger, 2009).

11 Hinterfragen von Entdeckungen

Abbildung 7: Bausteine des Argumentierens (Bezold, 2009, 2010)

Aufbauend auf dem Beschreiben von Entdeckungen folgt nach Bezold (2009, 2010) das Hinterfragen der Entdeckungen. Dabei spielt die Reflexion und damit verbunden die Metakognition eine wichtige Rolle. Diese soll in diesem Kapitel näher beleuchtet werden.

11.1 Metakognition

„Reflektieren heisst, über Erfahrendes, Wahrgenommenes oder mental Vorgestelltes nachzudenken, um Einsichten, Übersichten, Bedeutungen und Bewusstheit zu erlangen“ (Hess, S. 198). Beim Hinterfragen müssen sich die Lernenden bewusst Gedanken darüber machen, weshalb etwas so ist, wie sie das bei ihren Entdeckungen erlebt und erfahren haben. Damit die Kinder zu solchen Gedanken gelangen, müssen sie zurückschauen können. Gisbert (2008) formuliert dieses **Denken über das Denken** oder das Nachdenken über das eigene Denken als individuellen kognitiven Prozess, welcher zum Gegenstand der Reflexion gemacht und bewusst gesteuert werden muss. Dieses Nachdenken über das eigene Denken, in der Fachsprache Metakognition genannt, ist wesentlich und unterscheidet sich vom Denken beim Problemlösen (ebd.). Das metakognitive Wissen wird durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand und durch Interaktionen mit dem sozialen Umfeld entwickelt. Wenn Kinder auf der Suche nach plausiblen Erklärungen sind, zeigen sie damit selbstregulierende Fähigkeiten. Sie möchten eine Sache verstehen und sich Fehlern bewusst werden, die sie gemacht haben. Für die Entwicklung der metakognitiven Kompetenzen ist der ständige Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden oder zwischen zwei Lernenden sehr wichtig (Hottinger, 2008). Hess (2012) bezeichnet die Reflexion als etwas sehr Zentrales. Für ihn ist es wichtig, dass dabei über konkrete Erfahrungen, über Wahrnehmungen und auch über Vorstellungen und Gedanken nachgedacht wird, um so zu Einsichten zu gelangen und Übersicht zu erlangen. Seiner Meinung nach führt Lernen erst mit der reflektierten Erfahrung zu Bewusstheit und Verstehen. Er weist darauf hin, dass die sprachliche Reflexion hohe Anforderungen an die Lernenden stellt und Lernprozesse nötig sind, bis die Rückschau gewinnbringend gelingt. Die Reflexionsphase fordert die Lernenden heraus, den anderen eige-

ne Wege und Einsichten so zu erklären, dass sie die vollzogenen Gedankengänge nachvollziehen können. Für Weber (2012) sind die metakognitiven Fähigkeiten nicht an ein spezielles Fach oder an einen bestimmten Inhalt gebunden. Ihrer Meinung nach ist es wichtig, dass die Erfahrungen aus den einzelnen Lernbereichen mit anderen in Verbindung gebracht werden. Dies führt dazu, dass das gesamte Wissensnetz erweitert wird. Je besser Schülerinnen und Schüler metakognitive Überlegungen anzuwenden verstehen, desto spontaner und verinnerlichter erfolgen diese. Auch dann noch erfolgen die kontrollierenden und steuernden Denkleistungen aber immer aktiv und bewusst (ebd.).

11.1.1 Metakognition und Materialeinsatz

Eichler (2011) zufolge beinhaltet die Phase zur Rückbesinnung die Möglichkeit zur Reflexion des eigenen Lösungsweges. In kleinen Gruppen oder auch im Klassenverband werden dabei verschiedene Lösungswege gesammelt und gleichzeitig auch bewertet. Für Kinder sollte es zur Gewohnheit werden, sich die Frage zu stellen, was ein Ergebnis bedeutet, ob dieses sinnvoll und so überhaupt möglich ist. Rückblickend erkennen Kinder oft auch den Sinn diverser Hilfsmittel wie Skizzen, Zahlenband, Tabellen, usw. So wird erreicht, dass sie diese Hilfsmittel ein anderes Mal früher und bewusster einsetzen.

11.1.2 Kompetenzerweiterung

„Wenn die Schüler immer wieder über den Lernprozess nachdenken, entwickeln sie ihre Kompetenzen“ (Brüning & Saum, 2009, S. 151). Sie lernen dabei, ihr Lernen und ihr Verhalten gezielter zu steuern. Auf diese Weise kann sich der Lernende weiterentwickeln. (ebd.). Nach Brand und Rollwage (2009) sind die metakognitiven Kompetenzen förderlich für das individuelle Lernen. Dabei ist nach ihren Ausführungen aber zu beachten, dass das Bewusstmachen allein noch keine Veränderung oder Verbesserung der Lernprozesse bedeutet. Erst wenn das neue Wissen bewusst eingesetzt wird, kann davon ausgegangen werden, dass das Kind einen Lernprozess wirklich verstanden hat.

11.1.3 In welchem Alter ist Metakognition möglich?

Nach Hasselhorn (2005) verfügen Kinder mit etwa neun Jahren über ein gewisses metakognitives Wissen. Gisberg (2008) vertritt die Meinung, dass dieses Nachdenken über das eigene Denken bereits im Kindergarten und immer besser in der Unterstufe möglich ist. Auch Weber (2010) stützt diese Theorie, betont aber, wie wichtig es für junge Kinder ist, dass sie dabei geführt werden. Ihrer Meinung nach ist es in diesem Alter für die Kinder noch kaum möglich, metakognitives Wissen von sich aus aufzubauen.

Für die vorliegende Arbeit halten sich die Autorinnen an die Ausführungen von Weber und Gisberg. Aus eigenen Erfahrungen wissen die Schreibenden, dass das Nachdenken über

das eigene Denken in der Schuleingangsstufe schon vielen Kindern möglich ist und sich im Verlaufe der Kindergarten- und Unterstufenzeit noch erheblich verbessert. Hasselhorn verweist mit seiner Altersangabe bezüglich Metakognition wohl vor allem auf das selbständige Aufbauen und Anwenden von metakognitivem Wissen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet decken sich die Äusserungen der drei erwähnten Autoren. Metakognition ist in der Unterstufe möglich, muss dort aber zwingend geführt werden. Ohne entsprechende Fragen der Lehrperson findet kaum metakognitive Reflexion statt.

Zudem gilt es zu unterscheiden zwischen der Metakognition, welche auf eine Sache bezogen ist und bei dem es demzufolge um das Hinterfragen und das Erkennen von Zusammenhängen geht und dem Nachdenken über das Lernen an und für sich. Für die vorliegende Arbeit ist die erste Aussage zur Metakognition wichtig, da beim Argumentieren die Sache im Zentrum steht.

11.1.4 Metakognitive Kompetenzen in der Unterstufe

Bereits junge Kinder zeigen metakognitive Fähigkeiten, welche sie spontan einsetzen. Diese gilt es zu nutzen, denn der metakognitive Austausch auf der Unterstufe erhöht für Hottinger (2008) die Bildungschancen aller Kinder, vor allem aber jener, die sozial unterprivilegiert sind. Auch Brunsting (1995) ist davon überzeugt, dass schon bei Kindern im Vorschulalter und noch mehr bei Kindern zu Beginn der Primarschulzeit metakognitive Fähigkeiten beobachtet werden können. Sie vertritt die Meinung, dass es sich lohnt, schon mit jüngeren Kindern auf diese Art zu arbeiten. Dabei muss dieses kognitive Arbeiten in einem ganzheitlichen Lehr-Lern-Rahmen eingebettet sein. So kann sichergestellt werden, dass Aufmerksamkeit, Konzentration und Motivation erhalten bleiben. „Wesentlich für die Förderung von eigenständigem Lernen und Metakognition sind die Entwicklung einer metakognitionsorientierten Lernkultur, der Aufbau eines spezifischen Vokabulars sowie konkrete Lernaufgaben im Rahmen von Lehr-, Lernarrangements, die regelmässige Reflexionen über das Lernen vorsehen“ (Hottinger, 2008, S. 17). Metakognition wird erst dann sichtbar, wenn sie mit Begriffen und Worten verbunden wird. Zu Beginn der Schulzeit liegen viele der Begriffe, die nötig sind, um sich und sein Denken verständlich machen zu können, ausserhalb der Alltagssprache. Diese besondere Sprache muss mit den Kindern zusammen aufgebaut werden. Erwachsene können diesbezüglich eine wertvolle Vorbild-funktion einnehmen, indem sie vieles, was sie tun und sich dabei denken, bewusst laut aussprechen und umschreiben. Auch die Verwendung von mentalen Verben durch Bezugspersonen verhilft den Kindern, diese passiv und aktiv in ihren Wortschatz aufzunehmen. Je bildungsnaher das Umfeld eines Kindes ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bereits früh in Kontakt kommt mit dieser differenzierten Form des Sprechens (Weber, 2012). Kurhofer (2007) plädiert dafür, dass Reflexionsrunden bereits im ersten Schuljahr fester Bestandteil des Unterrichts sind. Auch Brand und

Rollwage (2009) vertreten die Meinung, dass Unterstufenkinder schon in der Lage sind, über das eigene Denken und über Lernprozesse nachzudenken. Dabei ist zu beachten, dass das Nachdenken über das eigene Denken und das Lernen bei Unterstufenkindern kontextgebunden erfolgen muss. Für die Kinder ist es äusserst spannend, wenn sie feststellen, dass auch die anderen Kinder nachdenken. Dabei bemerken sie, dass diese manchmal fast das Gleiche denken wie sie selbst und manchmal etwas ganz anderes. In gemeinsamen Gesprächen werden die gemachten Erfahrungen in Worte gefasst, miteinander verglichen und gleichzeitig miteinander geteilt. Wichtig ist, dass den Schülerinnen und Schülern durch den Reflexionsprozess klar wird, was sie nun können und vorher noch nicht beherrschten und wie sie beim Lösungsweg vorgegangen sind. Dafür sind ein kontinuierlicher Aufbau von Begriffen und die regelmässige Verwendung dieser in ähnlichen Situationen sehr wichtig (Weber, 2012).

Eine Reflexion kann sowohl innerhalb der ganzen Klasse, als auch in kleinen Gruppen oder in Einzelgesprächen mit der Lehrperson stattfinden. Auch ein individueller Kurzurückblick zum Beispiel in einem Lerntagebuch ist gut machbar. Wichtig ist dabei die mündliche oder schriftliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernprozess (ebd.).

Weber (2012) weist zudem darauf hin, dass der Aufbau und die regelmässige Durchführung von Reflexionsphasen Zeit brauchen, Unterrichtszeit, die manchen Lehrpersonen dann für anderes fehlt. Behält die Lehrperson aber im Hinterkopf, dass durch diese Reflexionsphasen das Lernen der Kinder effizienter wird und dass sich ihr so die Gelegenheit bietet, durch Zuhören zu erkennen, was von den einzelnen Kindern verstanden wurde und wo noch Schwierigkeiten bestehen, machen sich diese zeitlichen Verschiebungen aus ihrer Sicht schliesslich mit Sicherheit bezahlt.

11.1.5 Aha- Erlebnisse

Hasselhorn (2005) bezeichnet das Aha-Erlebnis als ein besonderes Lernerlebnis. Bei einem Aha-Erlebnis erkennen Lernende plötzlich, dass ein gerade eben vollzogener Denkschritt oder die Lösung eines Problems in ihr eigenes Wissen integriert wurde und es werden Zusammenhänge klar, die vorher noch unklar waren. Diese unerwartete Wissens-erweiterung löst beim Lernenden positive Gefühle aus. Die „Aha- Erlebnisse“ gehören zu den metakognitiven Erfahrungen. Bei solchen Erfahrungen erkennt der Lernende beim Reflektieren über den Prozess Zusammenhänge und kann diese auch in Worte fassen.

11.1.6 Metakognition und Mathematik

Nachdem Kinder auf eigenen Wegen zu einem Ergebnis gekommen sind, hat die Reflexion nach Kurhofer (2007) einen hohen Stellenwert. Erst in der Auseinandersetzung mit anderen lernen die Schülerinnen und Schüler

- eigene Sichtweisen zu artikulieren
- Lösungswege auszutauschen
- sachbezogene Rückmeldungen zu geben und diese auch selber zu nutzen
- darüber nachzudenken, dass es verschiedene Lösungswege und -möglichkeiten gibt und diese zu bewerten

In Reflexionsrunden kann sehr gut festgestellt werden, wie Kinder mit den Aussagen anderer umgehen und wie sie auf Kritik an ihrem Rechenweg reagieren. Zudem wird sichtbar, welches Kind fremde Lösungswege akzeptieren kann. Es zeigt sich ausserdem, welche Kinder Rechenvorteile erkennen und wie sie diese auch bewusst benutzen (ebd.).

11.1.7 Stolpersteine

Nicht allen Kindern fällt das Verbalisieren ihres Lösungsprozesses leicht. Die Übernahme einer Beobachtungsrolle kann in diesem Falle hilfreich sein. So können sie dabei sein und das Gehörte aufnehmen, ohne sich vorerst selber ausdrücken zu müssen (Weiss, 2011).

In Metakognitionsrunden zeigt sich immer wieder, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten eine Aufgabe mit wenig Handlungsplanung in Angriff nehmen und bei der Reflexion kaum über erfolgte Handlungen sprechen. Es ist ihnen nicht möglich, darüber zu sprechen (Brunsting, 1995).. Nach Brunsting erschwert dieser Umstand gezielte und bewusste Lernerfahrungen.

Das Reflektieren, sei dies in einer ganzen Gruppe oder auch in Einzelsituationen, verlangt von den Schülerinnen und Schülern grosse Offenheit und Vertrauen. Sie geben in solchen Momenten viel von sich selbst preis und exponieren sich. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass die Lehrperson die Klasse dazu anleitet, wertschätzend mit den unterschiedlichen Lernerfahrungen, Stärken und Schwächen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler umzugehen. Die Kinder müssen sich aber nicht nur von den Klassenkameraden angenommen und verstanden fühlen, sondern vor allem auch von der Lehrperson. Nur dann kann sich eine Offenheit gegen aussen, aber auch gegen sich selber entwickeln (Weber, 2012).

12 Finden von Begründungen

Abbildung 8: Bausteine des Argumentierens (Bezold, 2009, 2010)

Mit dem Finden von Begründungen sind die Kinder nach Bezold (2009, 2010) beim Argumentieren angelangt. Bei Kapitel 7 in dieser Arbeit wurde bereits auf das Argumentieren eingegangen. Die folgenden Ausführungen beziehen sich deshalb vor allem auf das Begründen und Argumentieren in der ersten und zweiten Klasse.

12.1 Begründung für das mathematisches Argumentieren in der Unterstufe

Viele Erwachsene verbinden negative Erinnerungen aus der eigenen Schulzeit mit dem Beweisen im Mathematikunterricht. Sie begegnen diesem Begriff mit Skepsis und Ablehnung (vgl. Krauthausen, 2001, S. 99). Eine mögliche Ursache dieser abwehrenden Haltung sieht der Autor darin, dass viele Erwachsene das mathematische Beweisen als Selektionsmittel erlebten.

Weshalb sollen argumentative Tätigkeiten im Unterricht der Unterstufe gefördert werden? Erfahrungsgemäss begegnen die Kinder der Mathematik zum Zeitpunkt des Schuleintritts noch unbeschwert und neugierig. Bardy (2007) nennt eine Reihe von Gründen, die seiner Meinung nach dafür sprechen, mit dem mathematischen Argumentieren bereits in der Schuleingangsphase zu beginnen. Beim Argumentieren werden die Kinder gezwungen, die Zusammenhänge und Lösungswege genau zu überdenken und darzustellen. Durch das Überdenken von mathematischen Zusammenhängen und Besonderheiten sowie durch das Darstellen von Schlussfolgerungen kann ein vertieftes Verständnis von Mathematik entstehen. Zudem hat die Lehrperson die Möglichkeit, beim Argumentieren und Begründen die Denkweisen und auch mögliche Missverständnisse zu erkennen. Dass schon jüngere Kinder fähig sind zu argumentieren, zeigt Stein (1999). Er untersuchte die Problemlösefähigkeiten von Primarschulkindern. Dabei zeigten die Kinder klare Argumentationskompetenzen. All die hier genannten Begründungen entsprechen Winters Aufforderung: „Die Erziehung zum argumen-

tativen Verhalten beginnt mit dem 1. Schultag!“ (Winter; zitiert nach Krauthausen, 2001, S. 102).

12.2 Stolpersteine

Damit Erklärungen und Argumentationen nicht nur durch die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler erfolgen, benötigen die Kinder Hilfen und Anregungen. Durch das Anbieten von Wortmaterial, Satzanfängen und Satzmustern können sie beim Formulieren ihrer Entdeckungen und Argumentationen unterstützt werden. Eine wesentliche Rolle bei der Förderung von Argumentationskompetenzen spielt die Art und Weise der Gesprächsführung. Dabei gilt es zu beachten, dass die Unterrichtsgespräche nicht ausschliesslich im Dialogmuster Lehrer-Schüler-Lehrer geführt werden. Die Kinder sollen lernen, sich im Unterrichtsgespräch aufeinander zu beziehen. Diese Kompetenz entsteht nicht von alleine, sondern muss fortlaufend entwickelt werden. Impulse wie zum Beispiel Nachfragen, Spiegeln und Provozieren können dabei unterstützend sein (Grassmann, Eichler, Mirwald & Nitsch, 2010, S. 34).

13 Kriterien für die Unterrichtsgestaltung

Welche zentrale Bedeutung das Argumentieren im Mathematikunterricht hat, wurde in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich erläutert. Wie muss nun aber der Mathematikunterricht gestaltet sein, um die Argumentationskompetenzen der Kinder zu fördern? Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein? Welche Aufgabenformate bieten Anlass zum Argumentieren? Diesen Fragen wird in diesem Kapitel nachgegangen.

13.1 Rahmenbedingungen für den Mathematikunterricht

Im Damit alle Kinder ihre Argumentationskompetenzen entwickeln können, muss das Argumentieren im Unterricht regelmässig geübt und nicht nur ab und zu „als didaktisches Bonbon“ angeboten werden (Krauthausen, 2001, S. 105). Unterricht sind dazu bestimmte Rahmenbedingungen erforderlich. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören nach Krauthausen als erstes *gute Aufgabenstellungen*, denn nicht alle Aufgaben eignen sich, die Argumentationsfähigkeiten zu fördern. Es braucht Aufgaben, in denen mathematische Muster und Regelmässigkeiten sowie Zahlbeziehungen entdeckt werden können und zum Argumentieren anregen. Eine gute Aufgabe jedoch garantiert noch nicht die Förderung der Argumentations-

fähigkeiten. Wichtig sind ebenso *kompetente Lehrpersonen*, die es verstehen, das Argumentationspotenzial der Aufgaben sinnvoll auszuschöpfen. Für Jansen (2010, S.44) sind daher „herausfordernde Fragestellungen“ wichtig. Wenn der Lösungsweg einer Aufgabe sofort erkennbar ist, wollen die Lernenden nicht mehr lange darüber nachdenken und ihn schon gar nicht mehr begründen (ebd.). Weiter zählt nach Krauthausen (2001) die *Geläufigkeit adäquater Werkzeuge* zu den Rahmenbedingungen. Der Umgang mit geeigneten Darstellungsmitteln sollte von Anfang an gefördert werden, damit diese in einer späteren Phase dann auch wirklich eine Hilfe sind. Das Argumentieren sollte Bestandteil des täglichen Unterrichts sein und nicht an einen bestimmten Aufgabentyp gebunden werden (Jansen, 2010).

Weiter spielt die *Regelmässigkeit* des Argumentierens im Unterricht eine wichtige Rolle. Nur wenn dies im Unterricht allmählich zur Gewohnheit wird, entwickeln die Kinder ein subjektives Bedürfnis zu argumentieren (Krauthausen, 2001).

Wert muss auch auf *eine schüleraktivierende Unterrichtsform* gelegt werden. Das Kooperative Lernen bietet dabei vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ein weiteres wichtiges Kriterium für guten Unterricht ist *eine moderierende Gesprächsführung*. Oft ist die gute Absicht der Lehrkräfte, jeden Sachverhalt ganz genau zu erklären, kontraproduktiv, da der Aktivierungsgrad der einzelnen Kinder sehr niedrig ist. Ebenso nutzlos ist es, die Äusserungen der Kinder (z.B. bei einer Meldekette) nebeneinander stehen zu lassen, ohne darauf Bezug zu nehmen. „Diskussionskiller“ sind Äusserungen der Lehrkraft wie „super“ oder „richtig“, denn mit solchen Worten wird jede weitere Diskussion im Keim erstickt. Eine Diskussionskultur innerhalb einer Klasse kann sich nur entwickeln, wenn viel Zeit in regelmässige Übungen gesteckt wird. Anfangs können vorgegebene Gesprächsmuster hilfreich sein (Jansen, 2010).

13.2 Argumentationsfördernde Aufgaben

Basierend auf Devlins Mathematikverständnis (1994), Mathematik als Wissenschaft von Mustern zu verstehen, sind Aufgaben notwendig, die das Entdecken von Strukturen, Gesetzmässigkeiten und Zahlbeziehungen ermöglichen und so zum Argumentieren anregen. Die Frage stellt sich, wie demzufolge solche Aufgaben gestaltet sein müssen und welche Aufgabenformate das Argumentieren der Kinder anregen. In der neueren Fachliteratur ist als Antwort darauf immer wieder von *substanziellen Aufgaben*, *guten Aufgaben* und von *Forscheraufgaben* die Rede.

Substanzielle Aufgaben:

„Substanzielle Aufgaben sind Aufgaben, bei denen sowohl die inhaltsbezogenen als auch die allgemeinen Kompetenzen – auf unterschiedlichen Leistungsniveaus und mit unterschiedlich ausgeprägten Interessengraden – angesprochen werden“ (Walther, Heuvel-

Panhuizen, Granzer & Köller, 2012, S. 39). In diesem Sinne sind Aufgaben gefordert, die neben der Entwicklung von Rechenfertigkeiten auch Anlässe zum Entdecken, Problemlösen, Kommunizieren und Argumentieren bieten.

Gute Aufgaben:

„Gute Aufgaben sind Aufgaben, welche bei Schülern in Verbindung mit grundlegenden mathematischen Begriffen und Verfahren die Entwicklung prozessbezogener Kompetenzen unterstützen“ (Walther, 2004, S.10). In Bezug auf die vorliegende Arbeit heisst das, gute Aufgaben sind Aufgaben, in denen Kinder Rechenfertigkeiten üben können und zugleich die Gelegenheit haben, Besonderheiten zu entdecken, zu beschreiben und zu begründen. Walther weist jedoch darauf hin, dass es immer auch auf die Lehrperson ankommt, was sie aus der Aufgabe macht und ob sie das Potenzial einer Aufgabe erkennt. So können aus gewöhnlichen Rechnungen „gute Aufgaben“, welche echte Herausforderungen darstellen, werden (ebd.).

Forscheraufgaben:

Für Nührenbörger und Verboom (2005, S. 37) sind Forscheraufgaben „Aufgabenstellungen, die zum Untersuchen von mathematischen Zusammenhängen und Gesetzmässigkeiten auffordern“. Die Kinder sollen dabei Muster und Gesetzmässigkeiten finden, beschreiben und begründen.

Die Definitionen dieser Aufgabenformate zeigen, dass sie sich nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Sie alle zeigen auf, wie Aufgaben beschaffen sein müssen, damit die Lernenden zu eigenständigen, aktiv-entdeckenden Lernprozessen in Mathematik angeregt werden. Ein zentraler Aspekt dabei ist, dass Gesetzmässigkeiten und Zusammenhänge erkannt, beschrieben und begründet werden können. In diesem Zusammenhang ist aber vor allem wichtig, wie die Aufgaben bearbeitet werden und inwiefern es die Lehrperson versteht, diese Aufgaben im Unterricht einzusetzen (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007).

Walther, Heuvel-Panhuizen, Granzer und Köller (2012) weisen darauf hin, dass es hin und wieder sinnvoll ist, die Anforderungen der rechnerischen Fähigkeiten bei Aufgaben, welche die allgemeinen mathematischen Kompetenzen fördern, etwas herunterzuschrauben, damit das Entdecken, Beschreiben und Begründen in den Vordergrund rücken kann.

14 Beantwortung der ersten Fragestellung

Basierend auf einer intensiven, ausführlichen und sorgfältigen Literaturrecherche und der Zusammenfassung im Theorieteil kann die erste Fragestellung nun beantwortet werden.

1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das Argumentieren im ersten und zweiten Schuljahr möglich ist?

In der ersten und zweiten Klasse argumentieren die wenigsten Kindern von sich aus. Wird in der Schule aber auf **herausfordernde Problemstellungen** geachtet, welche möglichst **aktiv handelnd** und **entdeckend** gelöst werden sollen, so werden zwei wichtige Meilensteine auf dem Weg zum Argumentieren erreicht. Nur wenn sich die Kinder von einer Aufgabe herausgefordert fühlen, begeben sie sich auf Lösungssuche. Dieser Prozess ist sehr individuell und so sind denn auch die Lösungswege sehr unterschiedlich. Das aktiv-entdeckende Lernen setzt ein gewisses Mass an **Selbständigkeit** voraus. Damit verbunden ist der Aufbau einer positiven **Fehlerkultur**. Nur wenn Fehler dazu gehören dürfen, wagen es auch unsichere Kinder, etwas auszuprobieren.

Plant die Lehrperson anschliessend bewusst Unterrichtszeit für den gemeinsamen Austausch ein, so entwickeln die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Fähigkeiten im gemeinsamen Austausch von Vorgehensweisen. Dies ist aber nur möglich, wenn die Kinder über genügend **Kenntnisse in der Schriftsprache** verfügen. Gemeinsame Gespräche bedingen das Einander-Verstehen und das verständliche Formulieren von Sätzen. Werden verschiedene **Lösungswege verbalisiert**, werden sie vorgestellt und verglichen, so wird dadurch von den Kindern nicht nur erkannt, dass sehr oft verschiedene Lösungswege möglich sind, um ein Problem lösen zu können, gleichzeitig wird auch der **Fachwortschatz** geübt und mit der Zeit immer besser verinnerlicht. Dieser Fachwortschatz muss zusammen mit den Kindern aufgebaut werden. Damit Fachbegriffe nicht nur leere Worte bleiben, muss den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten werden, diese in unterschiedlichen Situationen immer wieder zu gebrauchen. Für das Beschreiben der eigenen Lösungswege sind solche Fachbegriffe unabdingbar. Sie ermöglichen es den Kindern, ihre Lösungswege in Worte zu fassen. Für Kinder mit schwachen Deutschkenntnissen ist es hilfreich, wenn sie sich für ihre Aussagen an fest vorgegebene Satzmuster halten können. **Klare Gesprächsregeln** für Austauschrunden in Gruppen tragen dazu bei, dass alle Kinder zu Wort kommen können.

Durch **geschickte Fragen der Lehrperson** gelingt es schon in der ersten Klasse, die Kinder zum Hinterfragen eines Lösungsweges zu animieren und damit die Grundlagen für das Argumentieren zu schaffen. Kognitiv bereits weiter entwickelten Kindern ist es schon früh mög-

lich, Zusammenhänge zu erkennen und „hinter eine Sache“ zu sehen. Meist dauert dieser Prozess bei Kindern mit Förderbedarf länger. Durch das Zuhören und durch das Paraphrasieren der Ausführungen der Kinder durch die Lehrperson können die Lernenden die wichtigsten Zusammenhänge immer besser erfassen. Die guten Fragestellungen der Lehrperson sind es dann schliesslich, welche die Kinder dazu bringen, ihre Gedanken nach dem „Warum“ in Worte zu fassen und damit zu argumentieren. Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Gesprächen im Mathematikunterricht ist genügend Unterrichtszeit, die zur Verfügung steht. Diskussionen führen und der verbale Austausch über Lösungswege, inklusive dem Hinterfragen und Begründen ist sehr zeitintensiv!

14.1 Heilpädagogische Hinweise

Kinder mit besonderem Förderbedarf benötigen oftmals mehr Zeit, um eine Aufgabe anzupacken, zu strukturieren, sich darauf einzulassen. Dies ist auch beim Entdeckenden Lernen der Fall. Diese Zeit muss bewusst eingerechnet werden. Das bewusste eigene Ausprobieren hilft den Kindern mit besonderem Förderbedarf, eine Aufgabe eigenständig zu verstehen. Weisen die Lehrperson zudem darauf hin, dass das Vorwissen aktiviert werden soll und macht sie Mut zum eigenen Ausprobieren, wagen sich auch Kinder mit besonderem Förderbedarf an das Entdecken und Suchen nach Lösungen für Problemstellungen. Dies bedingt, dass das Basiswissen, welche es für das Lösen einer Aufgabe braucht, vorhanden ist. Deshalb ist es bei der Auswahl der Aufgaben wichtig, dass die Problemstellung von der Lehrperson bewusst ausgewählt wird.

Beim Austausch innerhalb der Klasse ist die Art und Weise der Gesprächsführung durch die Klassenlehrperson sehr zentral. Eine gute Gesprächsführung ermöglicht es den Kindern mit Förderbedarf, die eigenen Kompetenzen im sprachlich-mathematischen Bereich Schritt für Schritt auf- und auszubauen. Wichtig ist dabei, dass Kindern mit Förderbedarf in einem ersten Schritt die Möglichkeit geboten wird, bei Gespräch nur zuhören zu dürfen.

Findet ein regelmässiger Austausch im Zweierteam oder in kleinen Gruppen statt, können sich Kinder, denen das Verbalisieren schwerer fällt, zuerst in einem kleinen überschaubaren Rahmen äussern. Es ist wichtig, dass mit den Schülerinnen und Schülern Gesprächsregeln festgelegt und eingeübt werden. Diese ermöglichen es auch Kindern, die für das Formulieren mehr Zeit benötigen, verbal einen Beitrag zu leisten. Für das Beschreiben und später auch für das Argumentieren können vorgegebene Satzmuster sehr hilfreich sein.

Gelingt es einem Kind mit Förderbedarf in der ersten und zweiten Klasse, einen absolvierten Lösungsweg oder auch eine Entdeckung zu beschreiben, ist damit ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Argumentieren erreicht.

15 Beschreibung der Lehrmittel Mathematik 1 und 2 Primarstufe

Nachfolgend werden die beiden für diese Arbeit ausgewählten Lehrmittel „Mathematik 1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“ vorgestellt. Dabei gelten die notierten Äusserungen, wenn nicht anders erwähnt, für beide Lehrmittel.

Zum Lehrmittel „Mathematik 1 und 2 Primarstufe“ gehören je ein Handbuch, ein Themenbuch (nur zu Mathematik 2) und je vier Arbeitshefte. Das Handbuch enthält Unterrichtsvorschläge, welche es ermöglichen, diverse Aufgaben differenziert anzubieten.

Das Themenbuch ist für die Schülerinnen und Schüler gedacht. Es ermöglicht mit seinen Aufgaben einen Zugang zu den einzelnen Themen. Zu jedem Thema ist eine Doppelseite gestaltet. Diese bildet zusammen mit den Materialien aus dem Handbuch den Kern jedes Themas. Das Themenbuch ist auf das gemeinsame Lernen ausgerichtet.

Das Angebot wird mit vier Arbeitsheften für jedes Kind abgerundet. Diese ergänzen das Handbuch und das Themenbuch. Die darin enthaltenen Aufgaben sind vorwiegend fertigungsbezogen. Die Arbeitshefte enthalten Aufgaben zur individuellen schriftlichen Vertiefung eines Themas und zur Weiterarbeit.

Zusätzlich werden CD-Roms mit Arbeitsblättern und Arbeitsblattvorlagen angeboten. Diese sind als weiteres Übungsmaterial gedacht und können in zwei bis drei Schwierigkeitsgraden ausgedruckt oder von der Lehrperson entsprechend den Bedürfnissen der Kinder angepasst werden. Mit der zweiten CD-Rom wird es den Kindern ermöglicht, Routinen zu trainieren. Auch dies ist in zwei Schwierigkeitsgraden möglich.

15.1 Grundsätze

Das Lehrmittel „Mathematik 1 und 2 Primarschule“ deckt folgende didaktische Grundsätze ab:

Das Erkennen von Zusammenhängen ist ein aktiver und individueller Prozess.

Durch die aktive Auseinandersetzung mit dem Lernstoff erweitern die Kinder ihre eigenen Vorstellungen und können so ihr Wissen Schritt für Schritt auf- und ausbauen.

Alle Kinder müssen Zusammenhänge erkennen.

Jedes Kind bringt ein individuelles Vorwissen mit. Deshalb sind Unterrichtssituationen wichtig, die dies berücksichtigen. Für leistungsschwächere Kinder ist es wichtig, dass sie als Grundlage für das weitere Lernen anstatt eines sehr umfangreichen ein vertieftes Wissen besitzen.

Kinder brauchen sicheres Wissen und Können.

Komplexere Aufgaben können erst dann gelöst werden, wenn Fertigkeiten sicher und routiniert angewendet werden können. Für die Automatisierung müssen jedoch die zugrunde liegenden Zusammenhänge verstanden sein.

Mathematik lernen heisst eine Sprache lernen.

Die mathematische Ausdrucksweise muss zusammen mit den Kindern aufgebaut werden. Nur so kann sie zu einer gemeinsamen Sprache werden. Im Mathematikunterricht müssen deshalb auch das Sprachverstehen und die fachsprachlichen Kompetenzen gezielt aufgebaut und gefördert werden.

Kinder lernen von anderen Kindern.

Durch den Austausch mit anderen Kindern erfahren Kinder, wie andere denken (soziales Lernen). So bietet sich ihnen die Möglichkeit zum Vergleichen mit anderen und zeigt ihnen zugleich auch andere Lösungsmöglichkeiten auf. Erklärungen anderer Kinder sind oft näher bei der kindlichen Gedankenwelt und sind deshalb für viele Kinder einfacher zu verstehen.

Argumentieren und Begründen sind zentrale Tätigkeiten.

Ein Kind kann erst dann argumentieren und begründen, wenn es seine Gedanken und seinen Lösungsweg folgerichtig in Worte fassen kann. Das Einhalten der Reihenfolge ist dabei wichtig und auch das Erkennen von Zusammenhängen. In der Auseinandersetzung mit anderen entdecken die Kinder Unterschiede und Widersprüche zwischen den eigenen und fremden Gedanken.

Dem Argumentieren und Begründen wird viel Platz eingeräumt. Dies sind zentrale Elemente des Lehrmittels. Dabei ist es die Aufgabe der Lehrperson, entsprechende Gespräche anzuregen und zu begleiten.

Wichtig ist den Autoren, dass nicht möglichst viele Aufgaben gelöst werden, sondern die Kinder ein immer differenzierteres Verständnis für die Lösungswege und die Inhalte der einzelnen Themen aufbauen.

Auch dem Beschreiben von Erkenntnissen und dem Vergleichen der Erkenntnisse mit anderen Kindern wird ein hoher Stellenwert beigemessen. Sehr viele Unterrichtsvorschläge führen an die mathematische Sprache heran (vgl. Brandenburg et al, 2011, S. 6f).

15.2. Phasen beim Lernen von Mathematik

Das Lernen von Mathematik vollzieht sich in verschiedenen Phasen. Dieses Wissen wurde in den Aufbau des Lehrmittels miteinbezogen. Zentral sind dabei folgende Punkte:

1. Erfahrungen sammeln

In einem ersten Schritt sollen die Neugierde und das Interesse geweckt werden. Bei der Zusammenstellung der Aufgaben wurde darauf geachtet, dass die Kinder mit diesen an ihre Alltagserfahrungen anknüpfen und mit ihrem Vorwissen verbinden können. Im gemeinsamen Austausch begegnen die Kinder anderen Denkweisen und können so ihr eigenes Repertoire diesbezüglich erweitern.

2. Zusammenhänge erkennen

Die Kinder sollen je länger je besser mit den zentralen Begriffen, mit Regeln und Gesetzen umgehen lernen. So können Zusammenhänge geschaffen und erkannt werden. Dabei entwickeln die Kinder nebst allgemeinen mathematischen Kompetenzen auch überfachliche Kompetenzen wie Argumentieren, Darstellen und Beschreiben.

3. Fertigkeiten erwerben

Wenn Kinder ein Thema verstanden haben, ist es wichtig, dass das Verständnis gefestigt wird. Durch wiederholtes Üben werden die Kinder immer sicherer im Umgang mit den erlernten Fertigkeiten.

4. Anwenden

Gelerntes muss immer wieder repetiert werden. So wird es den Kindern immer besser möglich, dieses später abrufen und in neuen Kontexten anwenden zu können (Transfer) (ebd., S. 9).

15.3 Fachbegriffe/ Fachsprache

Auf einen sorgfältigen Aufbau der Fachwörter wird konkret hingewiesen. Ebenfalls wird erwähnt, dass eine einfache und korrekte Fachsprache der Lehrperson zentral ist. Die Lehrperson muss sich der Verwendung dieser Fachbegriffe bewusst sein, um sie den Kindern er-

klären zu können. Dem Aufbau von Begriffen, der Klärung und der differenzierten Anwendung wird eine grosse Bedeutung zugemessen (ebd.).

15.4 Differenzierung

Die individuelle Förderung ist ein zentrales Element. Bei allen Themen und in allen Lernphasen sind vielfältige Möglichkeiten zur Differenzierung möglich. So können die einzelnen Kinder ihrem Leistungsstand entsprechend gefördert und gefordert werden. Bei der Differenzierung wird zwischen der Differenzierung innerhalb einer Aufgabe, der Differenzierung innerhalb eines Themas und der Differenzierung innerhalb eines mathematischen Bereichs unterschieden (ebd.).

15.5 Aufbau

Beide Lehrmittel enthalten je 36 Themen. Zu allen Themen gehören mehrere Aufgaben. Diese sind als Vorschläge gedacht und können unabhängig voneinander behandelt werden. Auf eine lineare Bearbeitung wurde verzichtet. Die gemeinsame Einstimmung in ein neues Thema beginnt mit den „Grundlagen für alle“. Danach stehen verschiedene Übungen zur Auswahl bereit. Schliesslich folgen „Routinen für alle“, welche gegen Ende der Bearbeitung eines Themas aufgenommen und auch später wiederholt werden sollen.

Im Handbuch für „Mathematik 1 Primarschule“ sind alle Themen in vier mathematische Bereiche unterteilt, in „Mathematik 2 Primarstufe“ in fünf. Jeder dieser Bereiche enthält 6-10 Themen. Diese vier (fünf) Bereiche heissen:

- Zahlen und Ziffern
- Formen und Bewegung
- Plus und Minus
- Mal und Durch (nur zweite Klasse)
- Erkunden und Messen

In untenstehender Tabelle ist ersichtlich, welche Themen welchem Bereich zugeordnet wurden (ebd.).

Mathematik 1 Primarschule

Tabelle 2: Mathematische Bereiche und Themen "Mathematik 1 Primarstufe"

Zahlen und Ziffern	
- Zählen	- Nachbarzahlen
- Zahlen	- Punktefeld
- Zahlvorstellungen	- Ordnen
- Ziffern schreiben	- Zerlegen
- Bündeln	- Verdoppeln
Formen und Bewegung	
- Orte und Wege	- Körper
- Grundformen	- Pläne
- Formen	- Symmetrie
Plus und Minus	
- Rechengeschichten	- Einsminuseins
- Plusrechnen	- Rechnungen vergleichen
- Minusrechnen	- Zahlenfolgen
- Zahlenmauern	- Verwandte Rechnungen
- Schlüsselrechnungen	- Rechnungsfolgen
- Nachbarrechnungen	- Strategien Plusrechnen
- Gleichungen umformen	- Strategien Minusrechnen
Erkunden und Messen	
- Längen	- Daten und Messungen
- Geldbeträge	- Geld
- Zeit	- Regeln und Strategien

Mathematik 2 Primarschule

Tabelle 3: Mathematische Bereiche und Themen "Mathematik 2 Primarstufe"

Zahlen und Ziffern	
- Zahlen	- Zahlenband
- Zehner und Einer	- Rechenstrich
- Hundertertafel	- Zahlen untersuchen
Formen und Bewegung	
- Orte und Wege	- Körper
- Grundformen	- Pläne
- Formen	- Symmetrie
Plus und Minus	
- Rechensituationen	- Strategien Plusrechnen
- Plusrechnen	- Strategien Minusrechnen
- Minusrechnen	- Rechenkettens
- Rechnungen vergleichen	
Mal und Durch	
- Malrechnungen	- Reihen
- Punktefelder	- Weitere Reihen
- Einmaleins-Tabelle	- Verwandte Rechnungen
- Schlüsselrechnungen	- Aufteilen und Verteilen
- Nachbarrechnungen	- Durchrechnungen
Erkunden und Messen	
- Tagesablauf	- Daten und Messungen
- Längen	- Gewichte und Gefässinhalte
- Geld	- Regeln und Strategien
- Uhrzeit	

16 Forschungsmethodisches Vorgehen

Die Beantwortung unserer zweiten Fragestellung verlangt eine qualitative Inhaltsanalyse. Der Aufbau dieser und die genaue Beschreibung der Kategorien mit den dazugehörigen Messinstrumenten werden in diesem Kapitel vorgestellt und begründet.

16.1 Erhebungsmethode

Für die Datenerhebung wurde die qualitative Inhaltsanalyse ausgewählt. Nach Lamnek (2005) lassen sich damit schulische Unterrichtsmaterialien auf ihre Wirksamkeit hin analysieren. Kuckartz (2014) unterscheidet zwischen der inhaltlich strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse, der evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse und der typenbildenden Inhaltsanalyse. Für die vorliegende Arbeit haben die Studierenden die **inhaltlich strukturierte qualitative Inhaltsanalyse** gewählt. Dabei wird die Bewertung anhand von klar umrissenen Kategorien, welche aus der Theorie abgeleitet wurden, vorgenommen. Die Auswahl des geeigneten Analyseverfahrens ergibt sich aus der Forschungsfrage. Nach Lamnek (2005) muss sich die Art der Auswertung an der Forschungsfrage orientieren.

16.2 Ziel

Das Verstehen eines Textes kann nach Kuckartz (2014) nur gelingen, wenn erkannt wird, dass ein Text verschiedene Sinnschichten hat. Diese Schichten sollen durch die inhaltlich strukturierte qualitative Inhaltsanalyse herausgearbeitet und anschliessend interpretiert werden. Dabei sind die Kategorien zentral.

16.3 Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse

Das untenstehende Schema zeigt den Ablauf der inhaltlich strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse nach Kukartz (2014).

Abbildung 9: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 78)

Nachfolgend wird das Forschungsvorgehen detailliert beschrieben. Die Zahlen in Klammern verweisen auf die einzelnen Ablaufschritte und beziehen sich auf die Abbildung.

Initiierende Textarbeit (1)

Ein erster, wichtiger Schritt der Untersuchung besteht darin, den Text, respektive das gewählte Lehrmittel, sorgfältig zu lesen und zu verstehen. Die intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten ist sehr wichtig. Nur so kann ein erster Gesamtüberblick über den Text und ein Verständnis dafür entwickelt werden.

Entwickeln von thematischen Hauptkategorien (2)

In der nächsten Phase, der sogenannten Entwicklungsphase, steht die Entwicklung der Hauptkategorien im Zentrum. Dabei werden diese für die Auswertung des gewählten Textes oder wie bei der vorliegenden Arbeit des Lehrmittels zusammengestellt und definiert. Nach

dem Verständnis von Kukartz (2014) sind Kategorien das Ergebnis einer Klassifizierung von Einheiten.

Deduktive Kategorienbildung

Kuckartz (2014) unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Kategorienbildung. Werden Kategorien aufgrund einer bereits vorhandenen Theorie über den Gegenstandsbereich gebildet, spricht man von **deduktiver Kategorienbildung**. Bei dieser Art der Kategorienbildung ist darauf zu achten, dass die ausgewählten Kategorien möglichst präzise definiert und formuliert werden. Die einzelnen Kategorien dürfen sich nicht überschneiden. Auch ist die Vollständigkeit der Kategorien wichtig. Sie müssen nachvollziehbar und gut beschreibbar sein. Eine überschaubare Anzahl hilft dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dabei so differenziert wie nötig zu arbeiten.

Für die vorliegende Arbeit wurde die deduktive Kategorienbildung gewählt.

Inhaltlich strukturierte Inhaltsanalyse

Wie bereits in Kapitel 15.3.2.1 erwähnt, wird das Lehrmittel innerhalb der deduktiven Kategorienbildung mit der inhaltlich strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet. Bei dieser Art der Analyse bezeichnet eine Kategorie einen bestimmten Inhalt, ein Argument. Dieses muss sich aus der erarbeiteten Theorie zum gewählten Thema ergeben. Bei der Bildung der Kategorien ist zu bedenken, dass diese oft einen hohen Grad an Komplexität aufweisen. Eine genaue Definition der einzelnen Kategorien ist deshalb unerlässlich. Durch die genaue Ausdifferenzierung der Kategorien wird eine bereits mehr oder weniger feste Struktur für den Forschungsbericht vorgegeben (Kuckartz, 2014).

In einem ersten Schritt werden aus dem Theorieteil dieser Arbeit all jene Punkte herausgearbeitet, die für eine Kategorienbildung bezüglich der Hauptkategorien sinnvoll und besonders wichtig erscheinen. Dabei ist das Schema von Bezold zum Argumentieren (2009, 2010) sehr hilfreich. So werden die Hauptkategorien „Entdeckendes Lernen“, „Beschreiben“ und „Hinterfragen/ Argumentieren“ gebildet. Die zuletzt genannten Kategorien werden zusammengefasst, da die Gefahr von Überschneidungen gross ist.

Codieren des gesamten bisher vorhandenen Materials mit den Hauptkategorien (3)

Um zu entscheiden, wann eine Textstelle einer Kategorie zugeordnet werden kann, schlägt Kuckartz (2014) vor, die Kategorien vor Codierbeginn in eigenen Worten festzuhalten. Anhand von ausgesuchten Textstellen, welche als Ankerbeispiele für die jeweilige Kategorie gelten, wird die Zuordnung klarer. Ausserdem helfen Codierregeln, eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.

Codierregeln

Innerhalb der Entwicklungsphase müssen Codierregeln abgesprochen werden. Nur so ist eine verlässliche Zuordnung von Kategorien zu den Codiereinheiten möglich. Mit Codiereinheit ist eine Textstelle gemeint, die mit einer bestimmten Kategorie oder auch mit mehreren in Verbindung gebracht werden kann. Wichtig ist, dass die Codierenden im Verständnis der einzelnen Kategorien und der Auswertung des Kategoriensystems übereinstimmen. Dies ist nur möglich, wenn die Beschreibung der Kategorien sehr sorgfältig erfolgt und zwar bevor mit der eigentlichen Codierung begonnen wird (Kukartz, 2014).

Testphase

In der folgenden Testphase werden von beiden Codierenden erste Codierungen vorgenommen. Dabei wird das Kategoriensystem an einem Teil des Materials erprobt. Kukartz (2014) weist darauf hin, dass eine saubere Codierung nur möglich ist, wenn diese von mindestens zwei Codierenden unabhängig voneinander vorgenommen wird. Da die vorliegende Arbeit im Zweierteam verfasst wird, kann diese Vorgabe gut eingehalten werden.

Codierphase

Während der Codierphase wird das gesamte Material hinsichtlich der Hauptkategorien vollständig codiert. In einem nächsten Schritt folgt das Vergleichen der Codes. Dabei stehen die Überprüfung auf Übereinstimmungen und die Diskussion von unterschiedlichen Resultaten im Zentrum.

Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen (4)

Die Zusammenstellung der Textstellen, welche der Hauptkategorie „Hinterfragen/ Argumentieren“ zugeordnet werden können, sind Bestandteil dieser Untersuchung (Kapitel 19, Seite 110 und Anhang Kapitel 6, Seite LXI). Die Übersicht über die Textstellen der anderen beiden Hauptkategorien (Entdeckendes Lernen und Beschreiben) ist im Anhang (Kapitel 8, Seite LXXI) abgebildet.

Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material (5)

In Bezug auf die Fragestellung müssen in einem nächsten Schritt weitere Kategorien, sogenannte Subkategorien, gebildet werden, da die gewählten Hauptkategorien allein für die Beantwortung der Fragestellung nicht ausreichen. Die Subkategorien ergeben sich ebenfalls aus der Theorie. Es sind dies die Subkategorien „Handeln“, „Kooperation“, „Fachsprache“ und „Strategieaufbau“.

Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem (6)

Eine zweite Codierung des gesamten Materials wird durchgeführt. Dabei wird das Lehrmittel in Bezug auf die Subkategorien durchforstet. Auch bei diesem Durchgang wird unabhängig voneinander codiert, so dass zwei Datenmengen zur Verfügung stehen, welche wiederum verglichen und diskutiert werden müssen.

Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung (7)

In der letzten Phase, der sogenannten Analyse oder Auswertungsphase, wird das Datenmaterial ausgewertet. Diese Auswertung kann erst erfolgen, wenn alles Codiermaterial gemeinsam aufbereitet wurde und sich als Einheit präsentiert. Bei einer inhaltlichen strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse stehen die Themen und Subthemen im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses (Kuckartz, 2014).

Sämtliche Ergebnisse und Daten werden von den Schreibenden in einem Kategorienraster zusammengefasst (Anhang Kapitel 4, Seite XLIX und Kapitel 5, Seite LI). Für die Aufbereitung der gesammelten Daten wird als graphisches Mittel das der Diagramme verwendet. Damit lassen sich die Ergebnisse besonders anschaulich darstellen. Alle Grafiken werden beschrieben und interpretiert.

Die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage und das Fazit schliessen die Arbeit ab.

Evaluative Inhaltsanalyse für Validierung

Für die Validierung werden die Hauptkategorien in einem weiteren Durchgang einer evaluativen Inhaltsanalyse unterzogen. Dabei werden alle bei der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse markierten Stellen nochmals genau betrachtet und bezüglich ihrer Wichtigkeit (hoch – mittel – niedrig) bewertet. Diese Daten werden schliesslich in einer weiteren Tabelle zusammengefasst und veranschaulicht.

17 Beschreibung der Kategorien

Dieses Kapitel befasst sich mit der genauen Beschreibung der Kategorien. Ohne eine solche Beschreibung ist eine klare und eindeutige Codierung nicht möglich. Deshalb ist es wichtig, dass die ausgewählten Kategorien sehr genau definiert und anhand von sogenannten Ankerbeispielen aufgesetzt werden (Kuckartz, 2014).

Auf Grund der erarbeiteten Literatur zum Thema „Argumentieren“ wurden folgende Haupt- und Subkategorien festgelegt:

Hauptkategorien.

- Entdeckendes Lernen
- Beschreiben
- Hinterfragen/ Argumentieren

Subkategorien

- Handeln
- Aufbau Strategien
- Aufbau Fachsprache
- Kooperation

17. 1 Beschreibung der Hauptkategorien

Entdeckendes Lernen

Den Kindern ist die Ausgangslage einer Aufgabe bekannt. Durch die Aufgabenstellung erhalten sie die Möglichkeit, individuell Neues zu entdecken. Die Lernenden finden etwas heraus, das sie so noch nicht wissen, noch nicht kennen.

Da dieses Entdecken sehr individuell wahrgenommen wird, werden beim Codieren in erster Linie die Kinder im Mittelfeld der Klasse und jene mit besonderem Förderbedarf berücksichtigt.

Beschreiben (Was und Wie)

Das Beschreiben einer Aufgabe bezieht sich für die Codierung vor allem auf das „Was des Vorgehens“. Dabei erklären die Kinder einander oder der Lehrperson, was sie bei einer Aufgabe entdeckt haben und wie sie vorgegangen sind. Ausgewertet werden all jene Stellen, die explizit auf eine solche Beschreibung hinweisen. Entsprechende Fragen der Lehrperson müssen dabei so gestellt sein, dass mehrere Antworten möglich sind.

Hinterfragen, Argumentieren, begründen (Warum)

Anhand der Fragestellungen innerhalb der Lehrmittel, bei denen es um die Erklärung der Gründe des gewählten Vorgehens (Warum) geht, kann herausgearbeitet werden, welche Textstellen zu dieser Kategorie zu zählen sind. Auch hier wird der Fokus nur auf jene Stellen gelegt, bei denen die Warum-Frage konkret gestellt wird. Die Kinder müssen konkret aufgefordert werden, den gewählten Weg zwischen dem Anfangs- und dem Endzustand zu begründen. Es werden ebenfalls jene Stellen positiv gewertet, bei denen sich die Argumentation aus einer logischen Weiterführung der Fragestellung ergibt.

17.2 Beschreibung der Subkategorien

Handeln

Handeln können Schülerinnen und Schüler in den Augen der Studierenden dann, wenn sie Tätigkeiten ausführen. Werden bei einer Aufgabe nur Worte benötigt, findet also nur ein verbaler Austausch statt, ist keine Handlung enthalten. Eine Handlung steht deshalb in engem Zusammenhang mit diversen Materialien, welche bewegt, verschoben, verändert werden können. Nicht als handeln eingestuft werden jene Aufgaben, in denen die Kinder „nur“ schreiben oder mit Karten rechnen. Jede Art von Zeichnungen hingegen wird als handelnde Tätigkeit betrachtet.

Aufbau Strategien

Zur Kategorie „Aufbau Strategien“ werden jene Aufgaben gezählt, in denen eine Strategie eingeführt oder aufgebaut wird. Reine Strategievertiefungen werden nicht erfasst. Bei dieser Kategorie wird das Spiralprinzip anerkannt und damit verbunden die Wiederholung und Erweiterung von Aufgaben und Strategien aus dem Lehrmittel „Mathematik 1 Primarstufe“. Wenn Strategien bereits einmal eingeführt worden sind (1. Schuljahr), dies aber längere Zeit zurückliegt, werden sie auch im Lehrmittel „Mathematik 2 Primarstufe“ mitgezählt.

Kooperation

Sobald Aufgaben zu zweit, in einer Gruppe oder im Klassenverband erledigt werden sollen, werden sie als Kooperation gewertet. Dazu gehören sowohl das gemeinsame Handeln als auch der verbale Austausch. Nicht als Kooperation bezeichnet werden jene Aufgaben, in denen Arbeiten zur Weiterarbeit ausgetauscht werden, ansonsten aber keine Berührungspunkte bestehen, also weder eine gemeinsame Handlung noch ein mündlicher Austausch stattfindet. Bei Aufgaben im Klassenverband werden jene Aufgaben gezählt, in denen die Kinder handeln oder sich austauschen; jene Aufgaben, in denen die Lehrperson eine Einführung in ein neues Thema vollzieht und dabei sehr viel selber erklärt und vorzeigt und den Kindern nur Fragen stellt, die sie mit einer einzigen richtigen Lösung beantworten können, werden nicht als Kooperation betrachtet.

Aufbau Fachsprache

Bei der Durcharbeitung der Lehrmittel in Bezug auf den „Aufbau der Fachsprache“ wird darauf geachtet, wo die Lehrperson bestimmte Begriffe ganz bewusst gebraucht und/ oder diese bewusst einführt. Dabei werden vor allem nach jenen Stellen gesucht, die explizit auf die Verwendung von Begriffen aus der Fachsprache hindeuten.

Fachbegriffe, die in grösseren Abständen (z.B. Lehrmittel „Mathematik 1 Primarstufe“ und dann wieder im Lehrmittel „Mathematik 2 Primarstufe“) genannt werden, werden beide Male der Fachsprache zugerechnet, weil beim Aufbau der Fachsprache das Spiralprinzip eine wichtige Rolle spielt. Vertiefungsaufgaben zur Übung der Fachbegriffe werden nicht gewertet.

18 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalysen der Handbücher der Lehrmittel „Mathematik 1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“ präsentiert. Als erstes erfolgt jeweils eine Tabellenübersicht, in der die Häufigkeit der Kategorien den mathematischen Bereichen zugeordnet ist. Anschliessend werden die Ergebnisse graphisch dargestellt, erläutert und interpretiert. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die prozentualen Angaben in den Graphiken jeweils auf ganze Prozentzahlen gerundet werden. Nachfolgend werden an einer exemplarischen Aufgabenstellung aus dem Handbuch die analysierten Kategorien aufgezeigt und beschrieben. Eine Tabelle, in der alle Aufgaben des Handbuches der beiden Lehrmittel den entsprechenden Kategorien zugeordnet sind, befindet sich im Anhang (Kapitel 4, Seite XLIX und Kapitel 5, Seite LI).

18.1 Darstellung der Ergebnisse „Mathematik 1 Primarstufe“

In der unten stehenden Tabelle sind alle Aufgaben aus dem Handbuch des Lehrmittels „Mathematik 1 Primarstufe“ den sieben Kategorien zugeordnet. Zusätzlich wurden die Daten für die mathematischen Bereiche ausgerechnet.

Tabelle 4: "Mathematik 1 Primarstufe" Gefundene Aufgaben den mathematischen Bereichen und Kategorien zugeordnet

Bereich	Total Anzahl Aufgaben	Anzahl Entscheidendes Lernen	Anzahl Handeln	Anzahl Strategien	Anzahl Beschreiben	Anzahl Fachsprache	Anzahl Kooperation	Anzahl Argumentieren
Zahlen und Ziffern	51	24	42	6	14	8	48	10

Formen und Bewegung	31	28	30	0	7	4	28	1
Plus und Minus	68	50	37	32	31	6	47	26
Erkunden und Messen	26	19	18	6	14	6	25	7
Total Anzahl Aufgaben	176	121	127	44	66	24	148	44

Die unten stehende Tabelle zeigt, wie viele der insgesamt 36 Themen des Lehrmittels jeweils den entsprechenden Kategorien zugeordnet werden konnten.

Tabelle 5: Gefundene Anzahl Themen den Kategorien zugeordnet

	Themen	Entdeckendes Lernen	Handeln	Strategien	Beschreiben	Fachsprache	Kooperation	Argumentieren
Anzahl Themen	36	35	35	17	31	17	36	24

Die Ergebnisse werden, basierend auf der oben stehenden Tabelle, in Graphiken dargestellt. Die Inhalte der Themen sind im Anhang (Kapitel 2, Seite VI) erläutert.

18.1.1 Entdeckendes Lernen „Mathematik 1 Primarstufe“

121 der insgesamt 176 Aufgaben werden der Kategorie „Entdeckendes Lernen“ zugeordnet. Dies entspricht einem Anteil von 69%.

Abbildung 10: Grafik "Entdeckendes Lernen" - alle Aufgaben

Im mathematischen Bereich „Zahlen und Ziffern“ weisen 24 der insgesamt 51 Aufgaben „Entdeckendes Lernen“ auf. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 47%. Im Bereich „Formen und Bewegung“ können 28 der 31 Aufgaben der Kategorie „Entdeckendes Lernen“ zugeordnet werden. Das macht einen Anteil von 90% aus. Bei „Plus und Minus“ sind es 50 Aufgaben der insgesamt 68 Aufgaben, also 74%. Bei „Erkunden und Messen“ enthalten 19 von 26 Aufgaben „Entdeckendes Lernen“, was 73% ausmacht.

Abbildung 11: Grafik „Entdeckendes Lernen“ – mathematische Bereiche

In 35 von 36 Themen bietet das Lehrmittel „Mathematik 1 Primarstufe“ Aufgaben zum „Entdeckenden Lernen“ an, was einem Anteil von 97% entspricht.

Abbildung 12: Grafik „Entdeckendes Lernen“ - Themen

Das Handbuch „Mathematik 1 Primarstufe“ beinhaltet ein reichhaltiges Angebot an Aufgabenstellungen, in denen die Kinder mathematische Besonderheiten entdecken können. Mehr als zwei Drittel aller Aufgaben beinhalten „Entdeckendes Lernen“. Bis auf ein Thema können alle Themen dem „Entdeckenden Lernen“ zugeordnet werden. Ein sehr hoher Anteil an entdeckenden Aufgaben ist im mathematischen Bereich „Formen und Bewegung“ zu finden. Dies zeigt, wie wichtig es den Autoren des Lehrmittels ist, dass die Kinder geometrische Themen entdeckend erfahren können. Ebenso ist in den mathematischen Bereichen „Plus und Minus“ und „Erkunden und Messen“ ein sehr hoher Anteil an entdeckenden Aufgaben vorhanden. So können die Kinder Rechenfertigkeiten und Themen, in denen es darum geht, Mathematik im Alltag zu erfahren, häufig entdeckend erarbeiten. Auch im mathematischen Bereich „Zahlen und Ziffern“ bieten die Aufgaben ausgiebig Gelegenheit zum entdeckenden Lernen. Beinahe die Hälfte der Aufgaben können dieser Kategorie zugeordnet werden.

18.1.1.1 Exemplarische Aufgabe aus „Mathematik 1 Primarstufe“

Die folgende Aufgabe ist entnommen aus dem Handbuch S. 143, Nr. 1: Formen erkennen (Thema: Grundformen).

Mit Formenlupen (Kreis, Quadrat, Rechteck und Dreieck), welche die Lehrperson aus Draht oder Pfeifenreinigern hergestellt hat, sollen die Kinder im Klassenzimmer Objekte suchen, die zu diesen Formen passen. Wird ein Gegenstand der entsprechenden Form entdeckt, können ihn die Schülerinnen und Schüler mit der Formenlupe kontrollieren. Anschliessend erfolgt ein Austausch darüber, welche Formen einfach, welche schwierig zu finden waren.

Diese Aufgabe zeigt auf eine eindrückliche Art, dass geometrische Formen nicht von der Lehrperson präsentiert werden müssen, sondern von den Kindern selbst aktiv entdeckt werden können (Entdeckendes Lernen).

18.1.2 Handeln „Mathematik 1 Primarstufe“

127 der insgesamt 176 Aufgaben können der Kategorie „Handeln“ zugeordnet werden. Dies entspricht einem Anteil von 72%.

Abbildung 13: Grafik „Handeln“ – alle Aufgaben

Abbildung 14: Grafik „Handeln“ –mathematische Fachbereiche

Im mathematischen Bereich „Zahlen und Ziffern“ können 82% der Aufgaben der Kategorie „Handeln“ zugeordnet werden, bei „Formen und Bewegung“ sind es 97%. Im Bereich „Plus und Minus“ beinhalten 53% und in „Erkunden und Messen“ 69% Aufgaben Vorschläge der Kategorie „Handeln“.

Abbildung 15: Grafik „Handeln“-Themen

In 35 der insgesamt 36 Themen bietet das Lehrmittel handlungsbezogene Aufgaben. Dies entspricht einem Anteil von 97%.

Die dargestellten Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Autoren des Lehrmittels dem handelnden Lernen eine sehr grosse Bedeutung zumessen. Mehr als zwei Drittel der insgesamt 176 Aufgaben bieten Anlass zum handelnden Lernen. In nur einem der insgesamt 36 Themen können keine Aufgaben der Kategorie „Handeln“ zugeordnet werden. Ein sehr hoher Anteil an handelnden Aufgaben ist im Themenbereich „Formen und Bewegung“ zu finden. Dies zeigt, dass besonders geometrische Themen zum handelnden Erforschen geeignet sind. Die Kinder suchen und ertasten geometrische Formen und Körper aus der Umwelt, legen Formen und erstellen Bauwerke. Mehr als zwei Drittel der Aufgaben im mathematischen Bereich „Erkunden und Messen“ bieten die Möglichkeit zum Handeln. Der niedrigste Anteil an handelnden Aufgaben (jedoch immer noch mehr als die Hälfte) ist im Bereich „Plus und Minus“ zu finden. Das hängt damit zusammen, dass in diesem Bereich die Rechenfertigkeiten der Operationen Addition und Subtraktion geübt werden und daher weniger Anlass zum Handeln bieten.

18.1.2.1 Exemplarische Aufgabe aus „Mathematik 1 Primarstufe“

Die folgende Aufgabe ist entnommen aus dem Handbuch S. 130, Nr. 2: Holzstangen teilen (Thema Zerlegen).

Die Lernenden kleben Holzwürfel auf ein transparentes Klebeband und erstellen so verschieden lange Holzstangen (bis 10 Holzwürfel). Diese Holzstangen lassen sich nun an einer beliebigen Stelle teilen, ohne dass sich die Würfel lösen. Die Kinder arbeiten zu zweit. Jedes Kind benötigt eine Holzstange. Mit dieser werden verschiedene Zahlzerlegungen vorgenommen und die entsprechenden Zahlen in eine Tabelle protokolliert.

Bei dieser Aufgabe können die Kinder **handelnd** die Zahlzerlegung erfahren und immer wieder neue Zerlegungen ausprobieren.

18.1.3 Strategien „Mathematik 1 Primarstufe“

44 der insgesamt 176 Aufgaben können der Kategorie „Strategien“ zugeordnet werden. Dies entspricht einem Anteil von 25%.

Abbildung 16: Grafik „Strategien“ – alle Aufgaben

In Bezug auf die mathematischen Bereiche „Zahlen und Ziffern“ werden in 12% der Aufgaben Strategien aufgebaut. Der Bereich „Formen und Bewegung“ enthält keine strategiebauenden Aufgabenstellungen. Bei „Plus und Minus“ können 73% der Aufgaben der Kategorie „Strategien“ zugeordnet werden. In „Erkunden und Messen“ sind es 13%.

Abbildung 17: Grafik „Strategien“ – mathematische Bereiche

Von den insgesamt 36 Themen können deren 17 dieser Kategorie zugeschrieben werden. Dies entspricht 47%.

Abbildung 18: : Grafik „Sreategien“ - Themen

Ein Viertel der 176 Aufgaben beinhalten einen Strategieaufbau. In gut der Hälfte aller Themen haben die Kinder die Möglichkeit, Strategien zu entwickeln. Der Themenbereich „Formen und Bewegung“ enthält keine Aufgaben dieser Kategorie. Das liegt daran, dass im ersten Schuljahr in diesem Bereich vor allem geometrische Formen und Körper kennengelernt und das räumliche Vorstellungsvermögen geschult werden. Strategien sind daher in diesen Themen nicht gefragt. Ebenso sind bei „Zahlen und Ziffern“ nicht vorrangig Strategien gefragt. Bei „Erkunden und Messen“ werden in beinahe einem Viertel der Themen erste Strategien aufgebaut. Den deutlich höchsten Anteil an strategieaufbauenden Aufgaben enthält der Themenbereich „Plus und Minus“. Es werden Rechenstrategien vermittelt, welche die Operationen Addition und Subtraktion erleichtern. Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass im ersten Schuljahr bereits viele Strategien aufgebaut werden.

18.1.3.1 Exemplarische Aufgabe aus „Mathematik 1 Primarstufe“

Die folgende Aufgabe ist entnommen aus dem Handbuch S. 209, Nr. 5: Fastverdoppelungen (Thema: Nachbarrechnungen).

Auf einer Einspluseins-Tabelle markieren die Kinder sogenannte Fastverdoppelungen, wie zum Beispiel: $2+3$ / $3+4$ / $6+7$. Im Anschluss daran arbeiten die Kinder zu zweit. Ein Kind notiert aus der Einspluseins-Tabelle eine Fastverdoppelung. Das andere Kind schreibt die passende Verdoppelung (**Strategie**) dazu und bestimmt so das Resultat der Fastverdoppelung, ohne auf die Einspluseins-Tabelle zu schauen. Das erste Kind kontrolliert das Ergebnis.

Anhand der Fastverdoppelung lernen die Kinder eine **Strategie** kennen, die das Ausrechnen erleichtert.

18.1.4 Beschreiben „Mathematik 1 Primarstufe“

Von den insgesamt 176 Aufgaben können 66 Aufgaben der Kategorie „Beschreiben“ zugeordnet werden. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 37%.

Abbildung 19: Grafik – „Beschreiben“ – alle Aufgaben

Bei der Unterteilung in mathematische Bereiche zeigt sich folgendes Bild: Das Thema „Zahlen und Ziffern“ weist bei 27% der Aufgaben die Kategorie „Beschreiben“ aus, bei „Formen und Bewegung“ sind es 23%. Das Thema „Erkunden und Messen“ enthält 54% beschreibende Aufgaben. Bei „Plus und Minus“ sind bei 46% der Aufgaben Beschreibungen möglich.

Abbildung 20: Grafik „Beschreiben“ - mathematische Bereiche

Die Grafik bezüglich des Beschreibens auf die Themen bezogen zeigt, dass 31 von 36 Themen dieser Kategorie zugeordnet werden können. Das ergibt einen Anteil von 86%.

Abbildung 21: Grafik „Beschreiben“ - Themen

Etwas mehr als ein Drittel der 176 Aufgaben werden als beschreibende Aufgaben definiert. Beinahe alle der 36 Themen beinhalten Aufgaben, in denen Beschreibungen möglich sind. In den mathematischen Bereichen „Zahlen und Ziffern“ und „Formen und Bewegung“ können in einem Viertel aller Aufgaben Beschreibungen gemacht werden. In diesen Bereichen ist das handelnde und entdeckende Lernen von grösserer Bedeutung. Grossen Wert auf das „Beschreiben“ wird im Bereich „Plus und Minus“ gelegt. Die Kinder werden immer wieder aufgefordert, mathematische Zusammenhänge und Rechenwege zu beschreiben. Der höchste Anteil an Aufgaben in dieser Kategorie (ca. die Hälfte aller Aufgaben) ist in den mathematischen Bereichen „Erkunden und Messen“ zu finden. In diesen Bereichen ist es den Autoren des Lehrmittels wichtig, dass die Kinder beschreiben, was sie entdeckt haben und wie sie vorgegangen sind.

18.1.4.1 Exemplarische Aufgabe aus „Mathematik 1 Primarstufe“

Die folgende Aufgabe ist entnommen aus dem Handbuch S. 163, Nr. 2: Nachbarrechnungen (Thema: Minusrechnen).

Die Lehrperson notiert einige Subtraktionsaufgaben an der Wandtafel. Die Kinder wählen eine dieser Rechnungen aus. Mit Hilfe von Legen und Wegschieben von Wendepfättchen auf dem Punktefeld bestimmen sie das Resultat der Aufgabe und schreiben die Gleichung auf. Danach ersetzen die Lernenden eine Zahl der Minusrechnung durch eine Nachbarzahl und rechnen so erneut (z.B.: $10-4$ / $10-5$ / $10-6$). Sie **beschreiben**, was ihnen bei den Rechnungen auffällt und wie sich das Resultat verändert.

Bei dieser Aufgabe **beschreiben** die Kinder ihre Entdeckungen und Erkenntnisse.

18.1.5 Fachsprache „Mathematik 1 Primarstufe“

Abbildung 22: Grafik „Fachsprache“ – alle Aufgaben

24 der insgesamt 176 Aufgaben enthalten Anregungen zum Aufbau der „Fachsprache“. Dies entspricht einem Anteil von 14%.

Abbildung 23: Grafik „Fachsprache“ –mathematische Bereiche

Bei den mathematischen Bereichen zeigt sich, dass beim „Erkunden und Messen“ der höchste Anteil an Aufgaben dieser Kategorie zu finden ist, nämlich 23%. Bei „Zahlen und Ziffern“ erfolgt in 16% der Aufgaben ein Aufbau der mathematischen Fachsprache, im Themenbereich „Formen und Bewegung“ sind es 13% der Aufgaben. In „Plus und Minus“ sind in 9% der Aufgaben Hinweise für den Aufbau der mathematischen Fachsprache enthalten.

Abbildung 24: Grafik „Fachsprache“ - Themen

Die Grafik der „Anzahl Themen“ zeigt, dass 17 der 36 Themen den Aufbau der mathematischen Fachsprache beinhalten. Das macht einen prozentualen Anteil von 47% aus.

Die oben stehenden Grafiken zeigen, dass in beinahe der Hälfte aller Themen die mathematische Fachsprache aufgebaut wird. Der höchste Anteil an Aufgaben, in denen die mathematische Fachsprache aufgebaut wird, ist im Bereich „Erkunden und Messen“ zu finden. In diesen Aufgaben werden mathematische Begriffe, welche die Kinder zum Teil bereits aus dem Alltag kennen, genau definiert und gefestigt. Auch in den anderen mathematischen Bereichen erfolgt ein Aufbau der mathematischen Fachsprache. Auf den ersten Blick mag der Anteil an Aufgaben, in denen die Fachsprache aufgebaut wird als gering erscheinen. Bei diesen Angaben wurden jedoch jeweils nur jene Aufgaben, in welchen neue Begriffe eingeführt werden oder im Spiralprinzip erneut auftreten, eingerechnet. Selbstverständlich werden diese mathematischen Begriffe in weiteren Lektionen regelmässig geübt.

18.1.5.1 Exemplarische Aufgabe aus „Mathematik 1 Primarstufe“

Die folgende Aufgabe ist entnommen aus dem Handbuch S. 121, Nr. 1: Die grössere Zahl (Thema: Ordnen).

Zu Beginn der Lektion würfeln die Kinder mit zwei Würfeln und schreiben die gewürfelten Zahlen auf. Danach werden die Grössenbeziehungen der beiden Zahlen beschrieben. Dabei werden Ausdrücke, wie „mehr“, „weniger“, „kleiner“, „grösser“, „zweimal“, und „gleich viele“ (**Fachsprache**) verwendet. Anschliessend erklärt die Lehrperson die Zeichen für „grösser als“ ($>$) und „kleiner als“ ($<$) (**Fachsprache**).

In dieser Aufgabe werden sowohl mathematische **Begriffe** als auch **Symbole** eingeführt.

18.1.6 Kooperation „Mathematik 1 Primarstufe“

84% der 176 Aufgaben können der Kategorie „Kooperation“ zugeordnet werden.

Abbildung 25: Grafik „Kooperation“ – alle Aufgaben

Bei „Erkunden und Messen“ enthalten fast alle Aufgaben kooperative Elemente (96%). Bei „Zahlen und Ziffern“ ist diese Kategorie bei einem Anteil von 94% zu finden und bei „Formen und Bewegung“ bei einem Anteil von 90%. Im Thema „Plus und Minus“ konnte in 69% der Aufgaben „Kooperation“ entdeckt werden.

Abbildung 26: Grafik „Kooperation“ – mathematische Fachbereiche

Wie aus der Grafik „Anzahl Themen“ zu lesen ist, enthalten sämtliche Themen (100%) kooperative Aufgabenstellungen.

Abbildung 27: Grafik „Kooperation“ - Themen

Die Autoren des Lehrmittels legen grossen Wert darauf, dass die Kinder in beinahe allen Aufgaben die Gelegenheit haben, zu zweit, in einer Gruppe oder im Klassenverband zu arbeiten und zu lernen. In allen Themen hat es Aufgaben, die miteinander erarbeitet werden können. Im mathematischen Bereich „Plus und Minus“ sind es mehr als zwei Drittel der Aufgaben, in welchen die Kinder miteinander lernen. In den mathematischen Bereichen „Zahlen und Ziffern“, „Formen und Bewegung“ und „Erkunden und Messen“ haben die Kinder beinahe in allen Aufgaben die Möglichkeit miteinander zu arbeiten.

18.1.6.1 Exemplarische Aufgabe aus „Mathematik 1 Primarstufe“

Die folgende Aufgabe ist entnommen aus dem Handbuch S. 246, Nr. 2: Rechnungen im zweiten Zehner auf dem Punktefeld (Thema: Verwandte Rechnungen).

Die Kinder legen auf dem Punktefeld (z.B.: $12+5$ / $2+5$) zwei verwandte Plusrechnungen. Dabei achten sie darauf, dass die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden gelegten Rechnungen gut erkennbar sind. Anschliessend erklären die Kinder einander die Unterschiede und Gemeinsamkeiten (Kooperation).

Auch gegenseitige Erklärungen sind kooperative Leistungen.

18.1.7 Argumentieren „Mathematik 1 Primarstufe“

In 25% der 176 Aufgaben konnte die Kategorie „Argumentieren“ gefunden werden.

Abbildung 28: Grafik „Argumentieren“ – alle Aufgaben

Im mathematischen Bereich „Zahlen und Ziffern“ beträgt der Aufgabenanteil mit Fragen, die zum Argumentieren anregen, 20%. „Formen und Bewegung“ können 3% als argumentative Aufgaben bezeichnet werden. Im Bereich „Plus und Minus“ sind es 38% und im Bereich „Erkunden und Messen“ 27% der Aufgaben. In 24 von 36 Themen werden argumentative Aufgabenstellungen festgestellt. Dies entspricht einem Anteil von 67%.

Abbildung 29: Grafik „Argumentieren“ – mathematische Bereiche

In 24 von 36 Themen werden argumentative Aufgabenstellungen festgestellt. Dies entspricht einem Anteil von 67%.

Abbildung 30: Grafik "Argumentieren" - Themen

In mehr als zwei Drittel aller Themen hat es Aufgaben, welche die Kinder zum Argumentieren anregen. Dies zeigt, dass es den Autoren des Lehrmittels wichtig ist, dass die Kinder bereits im ersten Schuljahr lernen, Lösungswege und Erkenntnisse zu begründen. Alle mathematischen Bereiche enthalten Aufgaben dieser Kategorie. Im Bereich „Formen und Bewegung“ wurde nur eine Aufgabe gefunden. In diesem Bereich steht nicht das Begründen, sondern das handelnde und entdeckende Lernen im Vordergrund. Die meisten Aufgaben dieser Kategorie lassen sich in den Bereichen „Plus und Minus“ und „Erkunden und Messen“ finden. In diesen Bereichen legt das Lehrmittel grossen Wert darauf, dass Rechenwege und Erkenntnisse begründet werden. Mit konkreten Fragen werden die Kinder aufgefordert, ihre Rechenwege und Erkenntnisse zu begründen. Das Lehrmittel bietet in dieser Hinsicht eine grosse Hilfe für die Lehrpersonen, da die konkreten Fragestellungen Hinweise im Handbuch aufgeführt sind.

18.1.7.1 Exemplarische Aufgabe aus „Mathematik 1 Primarstufe“

Die folgende Aufgabe ist entnommen aus dem Handbuch S. 153, Nr. 1: Addieren mit Wendepunkten (Thema Plusrechnen).

Die Lehrperson legt mit Wendepunkten (rot und blau) eine Plusrechnung auf das Punktefeld. Die Klasse bespricht miteinander, wie sich die Wendepunkte verschieben lassen, damit die Anzahl Wendepunkte auf einen Blick zu erkennen ist. Gemeinsam werden verschiedene Lösungen gelegt. Mit weiteren Rechnungen wird gleich verfahren. Anfangs bestimmen die Kinder das Resultat, in dem sie die Wendepunkte sofort verschieben. In einem weiteren Schritt schliessen die Schülerinnen und Schüler nach dem Betrachten der Rechnung die Augen und stellen sich das Verschieben der Wendepunkte vor, bevor die Punkte gemeinsam verschoben werden. Die Kinder sollen bei jedem Verschiebevorgang beschreiben, was sie legen, verschieben und feststellen. Dazu stellt die Lehrperson Fragen wie zum Beispiel: „Was habt ihr verschoben? **Weshalb?**“

Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie bereits Kinder im ersten Schuljahr ans Argumentieren herangeführt werden können. Zuerst werden die Entdeckungen verglichen und beschrieben. Anschliessend stellt die Lehrperson eine konkrete Frage, in der die Kinder aufgefordert werden, zu **argumentieren**.

18.2 Darstellung der Ergebnisse „Mathematik 2 Primarstufe“

Die unten stehende Tabelle zeigt eine Übersicht über alle von den Schreibenden gefundenen Aufgaben zu den gewählten Kategorien. Das Gesamttotal wird ausserdem den mathematischen Bereichen der Handbuches „Mathematik 1 Primarstufe“ zugeordnet.

Tabelle 6 : "Mathematik 2 Primarstufe" Gefundene Aufgaben den mathematischen Bereichen und Kategorien zugeordnet

Bereich	Total Anzahl Aufgaben	Anzahl Entdeckendes Lernen	Anzahl Handeln	Anzahl Strategien	Anzahl Beschreiben	Anzahl Fachsprache	Anzahl Kooperation	Anzahl Argumentieren
Zahlen und Ziffern	32	20	22	11	15	9	25	12
Formen und Bewegung	31	27	30	4	17	8	30	4
Plus und Minus	33	20	15	11	15	4	28	17
Mal und Durch	45	27	35	16	15	5	34	11
Erkunden und Messen	35	30	31	7	18	8	27	11
Total Anzahl Aufgaben	176	124	133	49	80	34	144	55

Die unten stehende Tabelle zeigt, wie viele der insgesamt 36 Themen jeweils den entsprechenden Kategorien zugeordnet werden konnten.

Tabelle 7: Gefundene Anzahl Themen den Kategorien zugeordnet

	Themen	Entdeckendes Lernen	Handeln	Strategien	Beschreiben	Fachsprache	Kooperation	Argumentieren
Anzahl Themen	36	36	36	26	32	26	36	28

Die Ergebnisse der einzelnen Kategorien lassen sich basierend auf der oben stehenden Tabelle in folgenden Grafiken darstellen. Die Inhalte der Themen sind im Anhang (Kapitel 2, Seite VI) zu finden.

18.2.1 Entdeckendes Lernen „Mathematik 2 Primarstufe“

124 von den insgesamt 176 Aufgaben werden der Kategorie „Entdeckendes Lernen“ zugeordnet. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 70%.

Abbildung 31: Grafik „Entdeckendes Lernen“ – alle Aufgaben

Abbildung 32: Grafik „Entdeckendes Lernen“ – mathematische Bereiche

In den mathematischen Bereichen „Zahlen und Ziffern“ werden 63% der Aufgaben der Kategorie „Entdeckendes Lernen“ zugeordnet, bei „Formen und Bewegung“ entspricht der prozentuale Anteil 87% und bei „Plus und Minus“ 61%. Im Bereich „Mal und Durch“ können 60% aller Aufgaben der Kategorie „Entdeckendes Lernen“ zugeschrieben werden. Bei „Erkunden und Messen“ macht der prozentuale Anteil an entdeckenden Aufgabenstellungen 86% aus.

Alle der 36 Themen des Handbuchs „Mathematik 2 Primarstufe“ beinhalten Aufgaben, die dieser Kategorie entsprechen.

Abbildung 33: Grafik "Entdeckendes Lernen" - Themen

Wie aus den oben stehenden Graphiken ersichtlich ist, hat „Entdeckendes Lernen“ in „Mathematik 2 Primarstufe“ einen sehr hohen Stellenwert. Jedes Thema ermöglicht in mindestens einer Aufgabe „Entdeckendes Lernen“ und über das gesamte Lehrmittel gesehen ist das Entdecken von Neuem und Unbekanntem in mehr als drei Vierteln der Aufgaben ange-dacht. In Bezug auf die mathematischen Bereiche stechen das „Erkunden und Messen“ und „Formen und Bewegung“ besonders hervor. Bei diesen Bereichen lässt sich von der Thematik her vieles erforschen und entdecken. Formen und Körper, aber auch Pläne und Symmetrien sind Themen, bei denen das eigene Entdecken auf der Hand liegt. Aber auch bei den anderen beiden Bereichen fällt der hohe Anteil an Aufgaben mit entdeckendem Lernen auf. Durch das Zusammentragen der gemachten Entdeckungen wird der Horizont der Kinder erweitert. Sie bemerken, dass beim Erforschen ganz Unterschiedliches gefunden und entdeckt wird. Das Mathematiklehrmittel „Mathematik 2 Primarstufe“ bietet mit dieser reichen Palette an entdeckenden Aufgaben hervorragende Voraussetzungen für das spätere Argumentieren.

18.2.1.1 Exemplarische Aufgabe aus „Mathematik Primarstufe“

Die folgende Aufgabe ist entnommen aus dem Handbuch S. 156, Nr. 3: Bilder zu Malrechnungen (Thema: Malrechnungen).

Die Kinder suchen in Zeitschriften Bilder mit multiplikativen Strukturen (Entdeckendes Lernen), schneiden diese aus und kleben sie auf Plakate. Anschliessend versuchen die Mitschüler die Malrechnungen auf den Bildern herauszufinden (Entdeckendes Lernen).

Bei dieser Aufgabe entdecken die Kinder Malrechnungen in alltäglichen Situationen.

18.2.2 Handeln „Mathematik 2 Primarstufe“

Bei 133 der insgesamt 176 Aufgaben kann gehandelt werden. Dies entspricht einem Anteil von 76%.

Abbildung 34: Grafik „Handeln“ – alle Aufgaben

Abbildung 35: Grafik „Handeln“ – mathematische Bereiche

Im mathematischen Bereich „Formen und Bewegung“ werden 97% und in „Erkunden und Messen“ 86% der Aufgaben der Kategorie „Handeln“ zugeordnet. Bei „Mal und Durch“ ist „Handeln“ bei 78%, bei „Zahlen und Ziffern“ bei 69% und bei „Plus und Durch“ bei 45% der Aufgaben zu finden.

Abbildung 36: Grafik „Handeln“ - Themen

Werden alle 36 Themen betrachtet, so zeigt sich, dass das Handeln bei jedem Thema mindestens einmal vorkommt.

Die Ergebnisdarstellungen zeigen sehr deutlich, dass das eigene Handeln im Lehrmittel „Mathematik 2 Primarstufe“ als sehr wichtig eingeschätzt wird. In allen Themen werden zahlreiche Aufgaben angeboten, bei denen die Kinder handelnd lernen können. Wird der Fokus auf die Gesamtzahl der Aufgaben gelegt, in denen Handlung vorgesehen ist, so fällt auch hier der sehr hohe Anteil auf. Wie bereits beim „entdeckenden Lernen“ sind es auch beim Handeln vor allem die mathematischen Bereiche „Formen und Bewegung“ und „Erkunden und Messen“ und zusätzlich der Bereich „Mal und Durch“, die besonders viele handelnde Aufgaben enthalten. Dieses Resultat lässt sich gut nachvollziehen, da sich die drei genannten mathematischen Bereiche bestens für das handelnde Entdecken eignen. Am wenigsten Handlung findet sich im Bereich „Plus und Minus“. Auch dies ist für die Autorinnen gut erklärbar, da es bei diesem Thema vor allem um den Erwerb und die Übung der beiden Rechenoperationen geht. Dass sich aber auch bei solchen Themen handelnd lernen lässt, zeigt sich daran, dass über die Hälfte der Aufgaben handelnd gelöst werden können.

18.2.2.1 Exemplarische Aufgabe aus „Mathematik 2 Primarstufe“

Die folgende Aufgabe ist entnommen aus dem Handbuch S.308, Nr. 2: Lochbilder (Thema: Symmetrie).

Die Kinder falten ein Blatt Papier. Sie legen dieses auf eine weiche Unterlage und stechen mit einer Kinderahle ein Bild in das Papier. Danach falten sie die Blätter auseinander und betrachten das entstandene Bild (Handeln). Anschliessend falten die Kinder nochmals ein Blatt Papier und zeichnen auf die entstandene Hälfte ein Bild mit geraden Linien. Die Eckpunkte dieser Zeichnung werden mit der Ahle eingestochen. Danach öffnen die Kinder das Papier und verbinden die Löcher auf der leeren Seite mit geraden Linien (Handeln). So entsteht ein symmetrisches Bild.

Durch das Herstellen von symmetrischen Bildern erleben die Kinder handelnd, was Symmetrie bedeutet.

18.2.3 Strategie „Mathematik 2 Primarstufe“

49 der insgesamt 176 Aufgaben enthalten Hinweise zum „Aufbau von Strategien“. Dies entspricht einem Anteil von 28%.

Abbildung 37: Grafik „Strategien“ – alle Aufgaben

Abbildung 38: Grafik „Strategien“ – mathematische Bereiche

Die Graphik der mathematischen Bereiche zeigt folgendes Bild: 34% der Aufgaben des Bereichs „Zahlen und Ziffern“ können der Kategorie „Strategie“ zugeordnet werden, bei „Formen und Bewegung“ sind es 13%. Im Bereich „Plus und Minus“ enthalten 33% der Aufgaben strategisches Lernen. Bei „Mal und Durch“ ist bei 36% der Aufgaben ein Strategieaufbau zu finden, beim Themenbereich „Erkunden und Messen“ beträgt der Anteil 20%.

26 Themen der insgesamt 36 Themen beinhalten Aufgaben, die der Kategorie „Strategie“ zugeordnet werden können. Das sind 72%.

Abbildung 39: Grafik „Strategien“ - Themen

Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass das Lehrmittel „Mathematik 2 Primarstufe“ bei einer hohen Anzahl der Themen Aufgaben beinhaltet, bei denen die Kinder Strategien entwickeln können. Den Autoren war es anscheinend wichtig, zusammen mit dem eigständigen Handeln und Entdecken auch das Bewusstsein für strategisches Denken zu wecken und für die Kinder erfahrbar zu machen. Bei der Auswertung der gesamten Aufgabenanzahl in Bezug auf den Aufbau von Strategien ist zu erkennen, dass in einem guten Drittel der Aufgaben Strategien durch die Lehrperson bewusst eingeführt oder durch das eigene aktive Entdecken erworben werden können. Betrachtet man diese Zahlen in Bezug auf die mathematischen Bereiche, so ist ersichtlich, dass vor allem bei „Plus und Minus“ und bei „Mal und Durch“ ein Strategieaufbau stattfindet. Diese Ergebnisse zeigen klar, dass der Aufbau von Strategien vor allem bei den Rechenoperationen sinnvoll ist und bei der Bearbeitung dieser Themen eine grosse Hilfe sein kann.

18.2.3.1 Exemplarische Aufgabe aus „Mathematik 2 Primarstufe“

Die folgende Aufgabe ist entnommen aus dem Handbuch S. 207, Nr. 2: Rechnung oder Tauschrechnung (Thema: Strategien Plusrechnen).

Die Kinder schreiben zu Additionsrechnungen die Tauschrechnung auf (z.B.: $2+67 / 67+2$). Sie rechnen beide Rechnungen auf dem Rechenstrich aus oder erstellen ein Schreibprotokoll. Bei den folgenden Rechnungen entscheiden die Kinder selbst, auf welchem Weg sie die Lösung bestimmen. Dabei behalten sie die Möglichkeit des Tauschens im Hinterkopf und verwenden für das Lösen den Rechenstrich oder das Schreibprotokoll (**Strategie**). Abschliessend werden die Lösungswege in der Klasse besprochen.

Die Kinder lernen, dass sie bei der Addition die Summanden vertauschen können. Sie entscheiden selbst, wie sie die Aufgabe ausrechnen wollen und können so ihre eigenen **Strategien** entwickeln.

18.2.4 Beschreiben „Mathematik 2 Primarstufe“

45% der gesamten Aufgaben (176) können der Kategorie „Beschreiben“ zugeordnet werden.

Abbildung 40: Grafik „Beschreiben“ – alle Aufgaben

Im Bereich „Zahlen und Ziffern“ enthalten 47% der Aufgaben „beschreibende Elemente“, bei „Formen und Bewegung“ sind es 55% und bei „Plus und Minus“ 45%. Einen Anteil von 33% enthält das Thema „Mal und Durch“. Bei „Erkunden und Messen“ können 51% dieser Kategorie zugeordnet werden.

Abbildung 41: Grafik „Beschreiben“ – mathematische Bereiche

In 32 den insgesamt 36 Themen konnte das „Beschreiben“ in mindestens einer Aufgabe entdeckt werden. Dies entspricht einem Anteil von 89%.

Abbildung 42: Grafik "Beschreiben" - Themen

Das Beschreiben gilt nach Bezold (2009, 2010) als Vorstufe für das Argumentieren. Vor allem auf der Unterstufe soll diesem eine angemessene Bedeutung zugemessen werden. Aus der Darstellung der Ergebnisse zur Kategorie „Beschreiben“ ist ersichtlich, dass die Autoren des Lehrmittels „Matheamtik 2 Primarstufe“ in einem sehr grossen Teil der Themen bewusst beschreibende Aufgaben zusammengestellt haben. Auf konkrete Hinweise, die zum Beschreiben auffordern sollen, wurde vor allem in jenen Themen verzichtet, in denen die Sprache bereits zentral ist, wie zum Beispiel bei „Orte und Wege“ oder bei Themen, bei denen es vor allem um das Üben von Rechenfertigkeiten geht (z.B. Malrechnungen). Auch sind beschreibende Elemente in der Hälfte aller Aufgabenstellungen enthalten, was bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler in diesen konkret dazu aufgefordert werden, ihre Entdeckungen oder ihren Lösungsweg zu verbalisieren. Bei der Verteilung bezüglich der mathematischen Bereiche zeigt die Grafik, dass das Beschreiben in allen Themenbereichen gleich gut möglich und somit mehr oder weniger unabhängig von den Themen ist.

18.2.4.1 Exemplarische Aufgaben aus „Mathematik 2 Primarstufe“

Die folgende Aufgabe ist entnommen aus dem Handbuch S. 59, Nr. 2: Zahlen ordnen (Thema: Zahlen).

Aus einem vollständigen Zahlensatz (1 bis 100) suchen die Kinder die Zehnerzahlen heraus. Diese legen sie in der richtigen Reihenfolge vor sich hin. Die Lehrperson erklärt, dass es zwischen diesen Zehnerzahlen noch weitere Zahlen gibt. **Die Kinder arbeiten zu zweit zusammen.** Sie erhalten den Auftrag, alle Zahlen von 1 bis 100 richtig zwischen die Zehnerzahlen zu legen. Anschliessend werden Erfahrungen ausgetauscht. Die Kinder **beschreiben**, was sie sich beim Ordnen der Zahlen überlegt haben, was einfach und was schwierig war.

In dieser Aufgabe **beschreiben** die Kinder ihre Vorgehensweisen und ihre Überlegungen. Solche Überlegungen sind nur möglich, wenn die Kinder ihr Handeln gezielt reflektieren.

18.2.5 Fachsprache „Mathematik 2 Primarstufe“

Die Kategorie „Aufbau Fachsprache“ ist in 19% aller Aufgaben enthalten.

Abbildung 43: Grafik „Fachsprache“ – alle Aufgaben

Abbildung 44: Grafik „Fachsprache“ – mathematische Bereiche

Die Unterteilung in die verschiedenen mathematischen Bereiche zeigt, dass 28% der Aufgaben des Bereichs „Zahlen und Ziffern“ den Aufbau der mathematischen Fachsprache enthalten, bei „Formen und Bewegung“ sind es 26%. Im Thema „Plus und Minus“ können 12% der Kategorie „Fachsprache“ zugeordnet werden. Das Thema „Mal und Durch“ weist einen Anteil von 11% und der Bereich „Erkunden und Messen“ einen Anteil von 23% auf.

Abbildung 45: Grafik „Fachsprache - Themen

In 26 der insgesamt 36 Themen werden Fachbegriffe eingeführt und aufgebaut. Dies entspricht einem Anteil von 72%.

Der Aufbau der Fachsprache ist für das Beschreiben und das Argumentieren sehr wichtig. Im Lehrmittel „Mathematik 2 Primarstufe“ wird diesem Kriterium ausreichend Rechnung getragen. In einem Grossteil der Themen werden neue Fachbegriffe gelernt oder im Spiralprinzip nochmals aufgegriffen und vertieft. Anhand der Grafik ist zu erkennen, dass die Autoren in der Hälfte aller Aufgaben fachsprachliche Begriffe miteinbezogen haben. Dabei wurden von den Schreibenden nur jene Aufgaben gezählt, in denen Fachbegriffe neu oder nochmals (Spiralprinzip) eingeführt wurden. Wären zusätzlich noch all jene Aufgabenstellungen miteinbezogen worden, in denen Fachsprache „nur“ geübt wird, würde sich das Resultat noch ganz anders präsentieren. Auch diese Übungen sind für die Festigung der Fachbegriffe von sehr grosser Bedeutung. Bei der Darstellung der Verteilung auf die mathematischen Bereiche ist ersichtlich, dass der Aufbau dieser gleichmässig über alle Bereiche verteilt ist, also überall vorkommt und überall wichtig ist.

18.2.5.1 Exemplarische Aufgabe aus „Mathematik 2 Primarstufe“

Die folgende Aufgabe ist entnommen aus dem Handbuch S. 283, Nr. 1: Digitaluhren (Thema: Uhrzeit).

An einem Modell wird den Kindern die Zahlanzeige auf einer Digitaluhr gezeigt. Anschließend wird die Anzeige einer echten Digitaluhr untersucht. Die Lehrperson erklärt, welche Formulierungen für das Ablesen der Digitaluhr gebraucht werden: „Jetzt ist es neun Uhr null sieben. Jetzt ist es null neun null sieben. Jetzt ist es sieben nach neun.“

In diesem Beispiel lernen die Kinder **mathematische Formulierungen** für Digitaluhrzeiten kennen.

18.2.6 Kooperation „Mathematik 2 Primarstufe“

In 82% der 176 Aufgaben sind „kooperative Lernformen“ enthalten.

Abbildung 46: Grafik „Kooperation“ – alle Aufgaben

Abbildung 47: Grafik „Kooperation“ – mathematische Bereiche

Bei der Unterteilung in die mathematischen Bereiche zeigt sich, dass bei „Formen und Bewegung“ 97% der Aufgaben der Kategorie „Kooperation“ zugeschrieben werden können. Im Bereich „Zahlen und Ziffern“ sind es 78% und im Bereich „Plus und Minus“ 85% der Aufgaben. Bei „Mal und Durch“ können 76% entsprechend zugeordnet werden und bei „Erkunden und Messen“ macht der Anteil der Aufgaben, in welchen „Kooperation“ vorgesehen ist, 77% aus.

Sämtliche 36 Themen beinhalten Aufgaben, welche der Kategorie „Kooperation“ zugeordnet werden können.

Abbildung 48: Grafik „Kooperation“ - Themen

Die dargestellten Ergebnisse zeigen sehr deutlich, wie wichtig den Autoren des Lehrmittels das „Miteinander- Lernen“ ist. Alle Themen bieten vielfältige Aufgaben, in denen die Kinder zu zweit oder in Gruppen arbeiten. Auch in Bezug auf die Anzahl der Aufgaben, welche im Lehrmittel enthalten sind, kann erkannt werden, dass bei mehr als 80% der Aufgabenstellungen eine Durchführung zu zweit, in einer Gruppe oder dann im Klassenverband angedacht ist. Das gleiche Bild zeigt sich auch bei den mathematischen Bereichen. Dort ist ebenfalls erkennbar, dass das „kooperative Miteinander“ bereichsübergreifend eine wichtige Rolle spielt. Kooperation ist mit dem entdeckenden Lernen sehr gut vereinbar. Diese Lernmethode ruft geradezu nach einem Miteinander, weil es ja nicht nur um das Entdecken als solches geht, sondern auch um den Austausch der gemachten Entdeckungen und Erfahrungen, sei dies im kleineren oder grösseren Rahmen.

18.2.6.1 Exemplarische Aufgabe aus „Mathematik 2 Primarstufe“

Die folgende Aufgabe ist entnommen aus dem Handbuch S. 259, Nr. 3: Reihenprofis (Thema: Verwandte Rechnungen).

Die Kinder besprechen im Klassenplenum, welche Reihen sie schon ganz besonders gut können. Jedes Kind wählt eine Reihe aus und spezialisiert sich darauf, wird dort also zum Experten. Es schreibt seinen Namen und die entsprechende Reihe auf eine Liste. Die Reihenprofis üben nun **mit den Mitschülerinnen und -schülern** „ihre“ Reihen.

In dieser Aufgabe steht das gemeinsame Üben und dabei das System von Experte und Novize im Zentrum (**Kooperation**).

18.2.7 Argumentieren „Mathematik 2 Primarstufe“

In „Mathematik 2 Primarstufe“ können 55 der insgesamt 176 Aufgaben der Kategorie „Argumentieren“ zugeordnet werden. Dies entspricht einem Anteil von 31%.

Abbildung 49: Grafik „Argumentieren“ – alle Aufgaben

In Bezug auf das Argumentieren zeigt sich bei den mathematischen Bereichen folgendes Bild auf: 38% der Aufgaben bei „Zahlen und Ziffern“ können dieser Kategorie zugeschrieben werden. Bei „Formen und Bewegung“ beträgt der Anteil 13%. Der Themenbereich „Plus und Minus“ weist einen Aufgabenanteil von 52% auf. Bei „Mal und Durch“ sind es 24% und bei „Erkunden und Messen“ 31%.

Abbildung 50: Grafik „Argumentieren“ – mathematische Bereiche

Von den 36 Themen konnte in deren 28 „Argumentieren“ festgestellt werden. Dies entspricht einem Anteil von 78%.

Abbildung 51: Grafik „Argumentieren“ - Themen

Das Lehrmittel „Mathematik 2 Primarstufe“ bietet eine beachtliche Anzahl Aufgaben, in welchen die Kinder ganz bewusst zum mündlichen Argumentieren aufgefordert werden. Drei Viertel aller Themen weisen mindestens eine Aufgabe aus, die dem Argumentieren zugeordnet werden kann. Hinsichtlich der mathematischen Bereiche werden argumentationsfördernde Fragen vor allem in den Bereichen „Zahlen und Ziffern“ und „Plus und Minus“ gestellt. Im ersten Bereich spüren die Kinder den Zusammenhängen zwischen Zahlen nach. Dadurch, dass die Lehrpersonen in vielen dieser Aufgaben nach dem „Warum“ fragen, sollen die Zusammenhänge noch klarer werden. Im Bereich „Plus und Minus“ geht es in mehreren Aufgaben darum, dass die Kinder Vorgehensweisen und Strategien entdecken, die das Ausrechnen erleichtern. Auch hier sind die abgebildeten Fragestellungen sehr gut nachvollziehbar und logisch. Durch das Argumentieren sollen die Kinder zeigen, dass sie eine Vorgehensweise oder eine Strategie wirklich verstanden haben und nicht nur unreflektiert ausführen. Der Bereich „Formen und Bewegung“ enthält nur wenige argumentative Aufgaben. In diesem Bereich liegt der Fokus vor allem auf dem Entdecken und Beschreiben. Das Argumentieren kommt ebenfalls vor, aber nur sehr dezimiert, weil in diesem Bereich der Schwerpunkt anders gesetzt wurde.

18.2.7.1 Exemplarische Aufgabe aus „Mathematik 2 Primarstufe“

Die folgende Aufgabe ist entnommen aus dem Handbuch S. 103, Nr. 1: Zahlenfreunde (Thema: Zahlen untersuchen).

Die Lehrperson zeigt den Kindern Zahlenkarten und erklärt, dass einige dieser Zahlen Freunde sind, weil sie gut zueinander passen. Die Kinder sollen Zahlen suchen, die gut zueinander passen und diese auf ein Blatt Papier schreiben. Anschliessend werden die gefundenen Zahlenpaare vorgestellt. Dabei wird **begründet, weshalb** die ausgewählten Zahlen zueinander passen. Die Begründungen könnten beispielsweise lauten: „Diese Zahlen passen gut zueinander, **weil** beide eine 5 haben“, „diese Zahlen passen gut zueinander, **weil** es Nachbarzahlen sind.“ Die Lehrperson hält die Fachausdrücke und Beschreibungen an der Wandtafel fest, damit die Kinder später wieder darauf zurückgreifen können.

Durch die Fragestellung „**Warum**“ werden die Kinder von der Lehrperson zum Argumentieren aufgefordert.

19 Argumentationsfördernde Hinweise in „Mathematik1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“

Im Folgenden werden aus den Lehrmitteln „Mathematik1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“ einige Beispiele aufgelistet, in welchen die Autorinnen auf Fragen oder Überlegungen gestossen sind, die die Kinder zum Argumentieren anregen. Diese Hinweise wurden wörtlich aus den Handbüchern entnommen. Wie bereits in der Theorie festgehalten, gehört auch das Begründen der Vorgehensweisen zum Argumentieren.

19.1 Hinweise in „Mathematik 1 Primarstufe“

Zerlegen Aufgabe 2, S.130	„Warum seid ihr sicher, dass ihr jetzt alle Zerlegungen gefunden habt?“
Verdoppeln Aufgabe 3, S.139	„Wieso finden wir die gleichen Zahlenpaare wie beim Verdoppeln?“
Plusrechnen Aufgabe 1, S.153	„Was habt ihr verschoben? Weshalb?“
Plusrechnen Aufgabe 2, S.154	„Wieso gibt es Unterschiede beim Aufschreiben?“
Schlüsselrechnungen Aufgabe 2, S. 176	„Warum findet ihr diese Rechnungen ‚einfach‘?“
Minusrechnen Aufgabe 1, S.161	„Welche Punkte habt ihr verschoben? Weshalb?“
Einsminuseins Aufgabe 1, S. 219	„Wieso sind die Resultate dieser Rechnungen einfach zu finden?“
Zahlenfolgen Aufgabe 1, S. 237	„Wie heissen die nächsten Zahlen? Wie kann man das auch herausfinden, ohne Wendepunkte zu legen?“
Rechnungsfolgen Aufgabe 2, S. 253	„Welche Rechnung passt nicht zu den anderen vier in einer Rechnungsfolge? Warum?“
Daten und Messungen Aufgabe 2, S. 285	„Wen erkennt ihr eindeutig anhand der Zahlen im Zahlenpass? Warum seid ihr euch sicher?“

19.2 Hinweise in „Mathematik 2 Primarstufe“

Zahlen Aufgabe 1, S. 58	„Warum habt ihr die Bohnen so hingelegt? Weshalb kann man schnell sehen, wie viele es sind?“
-------------------------	--

Zahlen Aufgabe 3, S. 60	„Gibt es Zahlen, die besonders gut zu deiner Zahl passen? Welche sind das? Warum passen sie besonders gut?“
Hundertertafel Aufgabe 2, S. 83	„Könnt ihr erklären, warum diese Zahlen für den Aufbau der Hundertertafel wichtig sind?“
Zahlen untersuchen Aufgabe 3, S. 106	„Was fällt euch auf? Woran erkennt man Hälften von Zehnerzahlen?“
Punktefelder Aufgabe 3, S. 163	„Zu quadratischen Punktefeldern kann man jeweils nur eine Rechnung nennen. Warum?“
Längen Aufgabe 1, S. 188	„Welche Körperteile sind schwierig zu messen? Weshalb?“
Geld Aufgabe 5, S. 201	„Bei welchen Beträgen war es einfach, sie gerecht aufzuteilen? Warum?“
Strategien Minusrechnen Aufgabe 2, S. 215	„Bei welchen Aufgaben habt ihr die Minusrechnung ausgerechnet, bei welchen die Ergänzungsrechnung? Weshalb?“
Verwandte Rechnungen Aufgabe 2, S. 258	„Erklärt, warum beide Resultate gleich sind.“
Gewichte und Gefässinhalte 2 Aufgabe 2, S. 300	„Welche Form habt ihr ganz falsch eingeschätzt? Weshalb?“

20 Beantwortung der zweiten Fragestellung

Die Ergebnisse der qualitativ strukturierten Inhaltsanalyse führen zur Beantwortung der zweiten Frage:

2. Inwiefern bietet das Lehrmittel des Kantons Zürich „Mathematik 1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“ Aufgaben, um die Schülerinnen und Schüler gezielt zum Argumentieren anzuregen?

In den Lehrmittel „Mathematik 1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“ beinhalten mehr als zwei Drittel aller Aufgaben anregende und herausfordernde Problemstellungen, die den Kindern ein entdeckendes Lernen ermöglichen. Die Autoren der Lehrmittel schaffen damit eine sehr wesentliche Voraussetzung, auf der das Argumentieren aufgebaut werden kann. Verknüpft mit dem entdeckenden Lernen ist das handelnde Lernen. Bei vielen Aufgabenstellungen wird das

entdeckende Lernen durch eine aktive Handlung ausgelöst. Dies ermöglicht den Kindern eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand und Erfahrungen auf der enaktiven Ebene können gemacht werden. Durch solche Erfahrungen sind Schülerinnen und Schülern immer besser in der Lage, Entdeckungen in Worte zu fassen, Vorgehensweisen zu beschreiben und Zusammenhänge zu erkennen, die es für das Argumentieren braucht. In vielen Themen sowohl in „Mathematik 1 Primarstufe“ als auch in „Mathematik 2 Primarstufe“ werden durch das aktiv-entdeckende Lernen gleichzeitig Strategien aufgebaut. Werden Strategien in Worte gefasst und beschrieben, so ist das für alle Kinder, vor allem auch für jene mit Förderbedarf, sehr hilfreich. Auch bieten Strategien gute Möglichkeiten, um darüber nachzudenken, weshalb ihr Einsatz sinnvoll ist. In vielen Themen wird von den Kindern das Beschreiben von mathematischen Erkenntnissen und der Denk- und Vorgehensweisen gefordert. Das Beschreiben bildet einen ersten wichtigen Meilenstein in Bezug auf die Erweiterung der Kompetenz des Argumentierens in der ersten und zweiten Klasse. Beim Beschreiben lernen die Kinder, ihre Gedanken in Worte zu fassen, wobei es dabei vor allem um das eigene Vorgehen geht und die Rückbesinnung darauf. Die dazu erforderliche Fachsprache wird in allen Themenbereichen aufgebaut oder im Spiralprinzip zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen und vertieft. Die Fachsprache ist ein sehr wichtiges Kriterium, damit das Beschreiben und auch das Argumentieren möglich werden. Das kooperative Miteinander ist in beiden Lehrmitteln in zahlreichen Aufgaben eingebaut. Kooperation ist beim Entdeckenden Lernen sinnvoll, weil dadurch gemachte Erfahrungen unmittelbar ausgetauscht und verglichen werden können. Kooperation ist aber auch beim Beschreiben und Argumentieren wichtig, da dies für den Austausch mit anderen Schülerinnen und Schülern notwendig ist. In „Mathematik 1 Primarstufe“ wurden in 60% der Themen argumentationsfördernde Aufgaben gefunden, in „Mathematik 2 Primarstufe“ sogar 75%. In diesen Aufgaben werden jeweils konkrete Fragestellungen oder Hinweise für die Lehrperson angeboten, mit denen die Kinder zum Argumentieren hingeführt werden können. Diese Hinweise und Fragestellungen sind für die Lehrpersonen eine grosse Hilfe bei der Unterrichtsgestaltung. Werden sie bewusst eingesetzt, so ist damit gewährleistet, dass die Kompetenz aus dem Lehrplan 21 „Erforschen und Argumentieren“ auf eine gute Art und Weise erfüllt werden kann.

Die beiden Lehrmittel enthalten alle wichtigen Komponenten, die es braucht, damit mit den Kindern bereits in der Unterstufe argumentiert werden kann.

20.1 Heilpädagogische Hinweise

Die Lehrmittel „Mathematik 1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“ bieten zu jedem Thema verschiedene Aufgaben an. Sehr viele der Aufgaben können handelnd gelöst werden. Dies ist für Kinder mit besonderem Förderbedarf wichtig. Durch das eigene Tun lassen sich neue Entdeckungen machen und Zusammenhänge werden oft besser erkannt. Wird das

Gespräch über Entdeckungen und über Lösungswege von der Lehrperson bewusst möglichst oft in den Mathematikunterricht eingebaut, wie dies im Handbuch des Lehrmittels vorgesehen ist, so erhalten Kinder mit besonderem Förderbedarf immer wieder die Möglichkeit zum Zuhören und damit verbunden auch zum Entdecken von anderen Lösungswegen. Je häufiger sie selber das Verbalisieren von Entdeckungen und Lösungswegen üben, desto sicherer werden sie. Viele der Aufgaben im Handbuch sollen in Tandems oder kleinen Gruppen gelöst werden. Dies ermöglicht es Kinder mit besonderem Förderbedarf, gemeinsam mit anderen Kindern ein Problem zu lösen versuchen und dabei von den laut geäußerten Überlegungen der anderen Kinder zu profitieren.

Wie bereits erwähnt, kann nur über Mathematik gesprochen werden, wenn dafür ein Fachwortschatz zur Verfügung steht. Je häufiger Kinder mit einem besonderen Förderbedarf fachsprachliche Begriffe hören, desto eher gelingt es ihnen, diese auch selber zu verwenden. Eine grosse Menge an Gesprächsanlässen ist diesbezüglich natürlich gewinnbringend. Das Lehrmittel bietet für das Argumentieren viele gute und sehr konkrete Hinweise. Für Unterstufenschülerinnen und -schüler mit einem besonderen Förderbedarf ist zu bedenken, dass das Argumentieren eine grosse Herausforderung darstellt. Durch eine bewusste Auswahl der Aufgaben und eine durchdachte Differenzierung wird es auch für Kinder mit besonderem Förderbedarf möglich, mit Hilfe des aktiv-entdeckenden Lernens eine Aufgabe so zu verstehen, dass argumentiert werden kann.

21 Reflexion und Evaluation des Forschungsvorgehens

Für Mayring (2010, S. 116) muss jede Analyse anhand von Gütekriterien auf „seine Tauglichkeit“ eingeschätzt werden. Dabei spielt eine möglichst gute Auswahl der Methoden eine wichtige Rolle (Lamnek, 2005). Aus diesem Grund wird die vorliegende Arbeit nachfolgend bezüglich des Kriteriums der „Validität“ überprüft.

21.1 Gütekriterien für die qualitative Forschung

Mayring (2002) beschreibt fünf allgemeine Gütekriterien für die qualitative Forschung. Für die vorliegende Arbeit lassen sich drei dieser Kriterien für die Validierung verwenden. Es sind dies die Verfahrensdokumentation, die Regelgeleitetheit und die Triangulation.

Die Schreibenden verfassten die Verfahrensdokumentation möglichst korrekt, sorgfältig und lückenlos.

Die Regelgeleitetheit wurde eingehalten. Dabei war die Fachliteratur von Kukartz (2014) wegweisend. Das Ablaufmodell für Inhaltsanalysen zeigte klar auf, welche einzelnen Analyseschritte durchgeführt werden mussten, damit diese systematisch und regelgeleitet nachvollziehbar sind.

Die Triangulation wurde nur bedingt erfüllt. Zu zweit wurde das gewählte Lehrmittel unabhängig voneinander einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse unterzogen. Dabei wurden alle Textstellen zu den Hauptkategorien angestrichen und in einer Tabelle (Anhang Kapitel 4, Seite XLIX und Kapitel 5, Seite LI) zusammengetragen. In einem weiteren Schritt wurden die angestrichenen Textstellen der Hauptkategorien evaluativ untersucht und dabei eingeteilt in hohe, mittlere oder tiefe Wichtigkeit in Bezug auf die entsprechende Kategorie. Damit wurde eine Vergleichsmöglichkeit der Daten geschaffen, was für eine Validierung wichtig ist (Mayring, 2002). Um die Triangulation ganz zu erfüllen, hätten die beiden Lehrmittel noch von unabhängigen Drittpersonen ebenfalls einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse unterzogen werden müssen. Leider ist das neue Zürcher Lehrmittel im Kanton St. Gallen, in dem die beiden Autorinnen wohnen und arbeiten, noch kaum bekannt. Zudem ist die Durchführung einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse der gewählten Lehrmittel mit einem grossen zeitlichen Aufwand verbunden. Dieser wird noch grösser, wenn sich eine Drittperson, die sich bis anhin kaum mit dem Thema „Argumentieren“ befasst hat, zuerst noch intensiv mit der Kategorienbildung auseinandersetzen muss. Aus diesen beiden Gründen haben sich die Schreibenden entschieden, auf eine Validierung durch Drittpersonen zu verzichten.

21.2 Schema des Forschungsablaufs

Im folgenden Schema wird nochmals dargestellt, wie die vorliegende Arbeit aufgebaut ist. Nachfolgend werden die einzelnen Schritte des Forschungsablaufs kurz beschrieben.

Fragestellungen

Die Fragestellungen wurden nach der Eingabe der Disposition nochmals angepasst und erweitert. Neu formuliert erwiesen sie sich als sinnvoll und konnten schliesslich gut beantwortet werden.

Aneignung von theoretischem Wissen

Über das Argumentieren im Mathematikunterricht war eher wenig Literatur zu finden. Zudem befasst sich ein ziemlich grosser Teil der Texte und Bücher mit dem mathematischen Argumentieren auf der Mittel- und Oberstufe, wobei dort vor allem das Beweisen eine wichtige Rolle spielt. Schliesslich wurden die Ausführungen von Angela Bezold (2009, 2010) zum „Leitstern“ in Sachen mathematischem Argumentieren für diese Arbeit. Anhand der Literaturrecherche über das Argumentieren im Mathematikunterricht wurde schnell klar, welche anderen Themen in einem direkten Bezug zum Argumentieren stehen. Die Literaturrecherche musste entsprechend ausgeweitet werden.

Beim Studium der Fachliteratur stellte sich mehrmals die Frage, ob wohl alles Zentrale studiert worden war. Eine latente Angst, etwas Wichtiges übersehen zu haben, lässt sich kaum vermeiden.

Mit den „Stolpersteinen“, welche die meisten Theorieteile abrunden, konnte auf Schwierigkeiten, an die es zu denken gilt, hingewiesen werden. Diese Stolpersteine sind für die heil-

pädagogische Sicht sehr zentral, weil sie aufzeigen, worauf bei Kindern mit besonderem Förderbedarf ein besonderes Augenmerk gelegt werden muss.

Beantwortung der 1. Fragestellung

Aufgrund der rezipierten Literatur, welche im Theorieteil der vorliegenden Arbeit zusammengefasst wurde, liess sich die 1. Fragestellung klar und abschliessend beantworten.

Inhaltlich strukturierte qualitative Inhaltsanalyse

Für die Beantwortung der 2. Fragestellung nahmen die Autorinnen eine inhaltlich strukturierte qualitative Inhaltsanalyse vor. Die Vorlage von Kukartz (2014) erwies sich dabei als sehr hilfreich. Erste Codierversuche zeigten schnell, dass die Kategorienauswahl geändert und diese sehr klar definiert werden mussten, wenn ein Lehrmittel von mindestens zwei Codierenden unabhängig voneinander bearbeitet wird. Überschneidungen bei einzelnen Kategorien zwangen die Verfasserinnen dazu, diese in eine Kategorie zusammenzufassen. So wurde die ursprüngliche Kategorie „Problemlösen“ ins „Entdeckende Lernen“ integriert und das „Hinterfragen“ ins „Argumentieren“. Zudem wurde das aktiv-entdeckende Lernen in zwei Kategorien unterteilt, weil nicht jede Entdeckung automatisch eine Handlung enthält.

Erst nach mehreren Versuchen gelang die Codierung zufriedenstellend.

Das Zusammentragen der Daten und die Aufbereitung in diversen Diagrammen war sehr zeitaufwändig. Die Diagramme zeigen nach Ansicht der Schreibenden jedoch sehr gut, welche Kategorie im Lehrmittel wie häufig enthalten ist.

Beantwortung der 2. Fragestellung

Aus den Diagrammen konnten nachvollziehbare Schlüsse für die Beantwortung der 2. Fragestellung abgeleitet werden.

Fazit

Mit dem Fazit wurde die Arbeit abgerundet und abgeschlossen. Das Fazit bot Platz für Rückblicke auf die ganze Arbeit und für die Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse. Mit dem Hinweis auf die Kinder mit Förderbedarf konnte auch die heilpädagogische Sicht berücksichtigt werden.

22 Fazit

„Gemeinsam über Mathe sprechen“. So lautet der Titel der vorliegenden Masterarbeit. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Argumentieren auf der Unterstufe war für die beiden Schreibenden sehr wertvoll und bereichernd. Durch das intensive Literaturstudium konnte viel Wissenswertes in Erfahrung gebracht und mit bereits Bekanntem verknüpft werden, so dass Schritt für Schritt ein farbiger Wissensteppich entstand. Vor allem die Ausführungen von Angela Bezold (2009, 2010) waren eine grosse Hilfe, um die Zusammenhänge zwischen dem Argumentieren und anderen wichtigen Themen zu erkennen.

22.1 Lehrplan 21

Als Ausgangslage für die vorliegende Masterarbeit stand der Lehrplan 21. Mit dem Lehrplan 21 wird der Schwerpunkt auf den Erwerb von Kompetenzen gelegt. Die vertiefte Auseinandersetzung mit den Zielen des neuen Lehrplans zeigte den Verfasserinnen viel Neues und Wissenswertes. Dass bereits kompetenzorientierte Lehrmittel auf dem Markt sind, könnte für die Akzeptanz des neuen Lehrplans ein grosser Vorteil sein.

22.2 Aufarbeitung der Theorie

Bezold zeigte in ihrer Doktorarbeit klar auf, dass das Argumentieren schon mit Beginn der Schulzeit möglich ist. Doch muss zuerst eine Basis dafür geschaffen werden. Das aktiv-entdeckende Lernen baut auf dem Vorwissen der Kinder auf und lässt sie eigene Zusammenhänge erkennen. Dieses Entdecken ist etwas sehr Individuelles. Jedes Kind muss dort abgeholt werden, wo es steht.

Für das Beschreiben dieser Phänomene ist der Aufbau einer Fachsprache und damit verbunden die Einflechtung von Fachbegriffen zentral. Die Lehrperson hat diesbezüglich eine wichtige Vorbildfunktion. Das Beschreiben von Lösungswegen kann nicht einfach vorausgesetzt werden. Es kann aber aufgebaut, vertieft und immer wieder geübt werden, so dass die Kinder immer sicherer werden. Bezold bezeichnet das Beschreiben als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Argumentieren. Das Hinterfragen von Zusammenhängen, welches später ins Argumentieren weiterführt, ist ein nächster grosser Schritt. Erst- und Zweitklässler vollziehen diesen Schritt kaum von sich aus, Kinder mit einem besonderen Förderbedarf noch weniger. Er kann deshalb nur gelingen, wenn die Lehrperson entsprechende Fragen stellt. Durch solche Fragen werden die Kinder motiviert, sich Gedanken über das „Warum“ zu stellen. Die Herausforderung, die eigenen Gedanken in Worte zu fassen, ist auf der Schulein-

gangsstufe sehr gross. Und doch zeigen eigene Erfahrungen der Verfasserinnen, dass dies möglich ist und den Kindern im Verlauf des ersten und vor allem auch des zweiten Schuljahres immer besser gelingen kann. Durch das mathematische Gespräch zwischen der Lehrperson und den Kindern kann die Lehrperson erkennen, welche Lernenden ein Thema wirklich verstanden haben und welchen etwas noch unklar ist. Somit bilden Beschreibung und Argumentieren ein wichtiges Diagnoseinstrument.

Auf der Basis der Theorie konnte die erste Forschungsfrage klar und abschliessend beantwortet werden.

22.3 Auseinandersetzung mit dem Lehrmittel „Mathematik 1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“

Die beiden Schreibenden arbeiten im Kanton St. Gallen. Hier wird vorwiegend mit dem Lehrmittel „Logisch“ gearbeitet. Es war deshalb spannend, sich intensiv mit dem neuen Zürcher Mathematiklehrmittel auseinanderzusetzen. Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse wurde jede Aufgabe studiert und auf verschiedene Haupt- und Subkategorien untersucht. Durch die bewusste Auseinandersetzung mit jeder einzelnen Aufgabe erhielten die Verfasserinnen einen sehr differenzierten Einblick ins Lehrmittel. Die Autoren des Lehrmittels erwähnen an mehreren Stellen, wie wichtig ihnen das Beschreiben und Argumentieren ist. So ist es nicht überraschend, dass diesen beiden Kompetenzen bei der Entwicklung ein sehr hoher Stellenwert beigemessen wurde und viele ganz konkrete Möglichkeiten notiert sind, die dazu anregen. Um es einer Lehrperson noch einfacher zu machen, diese Kompetenzen zu fördern, sind im Lehrmittel ganz konkrete Sätze abgedruckt. Zudem wird explizit auf die Fachbegriffe verwiesen, die bei einem Thema wichtig sind.

Mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse konnte auch die zweite Forschungsfrage klar und abschliessend beantwortet werden.

22.4 Heilpädagogische Sicht

Die Schreibenden sind nach der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema „Argumentieren“ davon überzeugt, dass Beweisen und Argumentieren auch für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf möglich ist. Voraussetzungen dafür sind viele Möglichkeiten des aktiv-entdeckenden Lernens, eine gute Einführung und Übung der Fachbegriffe und eine durchdachte Gesprächsführung durch die Lehrperson. Zentral ist vor allen Dingen aber, dass das Basiswissen, welches es für das Finden einer Problemlösung braucht,

vorhanden ist. Nur, wenn ein Kind über ein entsprechendes Vorwissen verfügt und dieses abrufen kann, kann es eine Aufgabe verstehen und damit verbunden neue Entdeckungen machen. Nebst dem Aufbau der Kompetenzen ist es deshalb unerlässlich, dass genügend Zeit für das Festigen des Basiswissens und der Basisfertigkeiten eingeplant wird. Dies ist für alle Kinder wichtig, vor allem aber für jene mit einem besonderen Förderbedarf. Sinnvoll und gewinnbringend ist das Üben und Festigen aber erst, wenn eine Aufgabe oder ein Vorgehen wirklich verstanden wurde.

22 Ausblick

Die Lehrmittel des Kantons Zürich „Mathematik 1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“ eignen sich gut, um die Kompetenzen des Beschreibens und Argumentierens im Mathematikunterricht zu fördern. Für das Argumentieren sind im Handbuch beider Lehrmittel konkrete Fragestellungen und Hinweise aufgeführt, welche von der Lehrperson eins-zu-eins übernommen werden können. Die Hoffnung, dass durch den Einsatz diese Lehrmittel eine Umkehr vom mechanischen Lösen vieler ähnlicher Aufgaben auf schriftlichem Weg zum bewussten Verstehen zentraler Aufgaben möglich wird, ist gross. Durch die vielen Möglichkeiten des Beschreibens eines Lösungsweges innerhalb einer kleineren oder grösseren Gruppe oder auch innerhalb des Klassenverbandes hilft den Kindern, besonders auch jenen mit einem besonderen Förderbedarf, die Mathematik auf unterschiedliche Art und Weise zu erfahren und zu verstehen.

So bleibt die berechtigte Hoffnung, dass mit der Einführung des neuen Lehrplans 21 auch im Kanton St. Gallen ein gutes kompetenzorientiertes Lehrmittel zur Unterstützung Einzug in die Klassenzimmer finden wird.

Es wäre eine Freude, in der ersten und zweiten Klasse mit den neuen kompetenzorientierten Zürcher Lehrmitteln „Mathematik 1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“ arbeiten zu dürfen! Auch wenn das im Kanton St. Gallen bis jetzt noch nicht offiziell der Fall ist, bietet sich den Autorinnen, welche beide als Schulische Heilpädagoginnen arbeiten, mit diesen Lehrmitteln auch jetzt schon ein wertvolles Hilfsmittel für den Unterricht.

23 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bardy, P. (2007). *Mathematisch begabte Grundschul Kinder. Diagnostik und Förderung*. Heidelberg: Springer.
- Barzel, B. (2006). Ich-Du-Wir ... Sich mit einem Thema wirklich auseinandersetzen. *Mathematiklehren mit Mathe-Welt*, 139, 19-21.
- Barzel, B. & Ehrat, C. (2009). Mathematische Sprache entwickeln. *Mathematiklehren mit Mathe-Welt*, 156, 4-9.
- Beck, E., Baer, M., Bischoff, S., Brühwiler, C., Guldemann, T., Müller, P., Niedermann, R., Rogalla, M. & Vogt, F. (2008). *Adaptive Lehrkompetenz*. München: Waxmann.
- Becker-Mrotzek, M. (2011). Im Unterricht Gespräche führen. Gesprächskompetenz entwickeln. *Grundschulzeitschrift* 245/ 246, 63-67.
- Beeler, A. (2001). „Wir helfen zu viel“. *Lernen lernen in der Vorschule als Erziehung zur Selbständigkeit* (2. korrigierte Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Beglinger, M. & Largo, R. (2009) *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen*. München: Piper.
- Beller, S. & Bender, A. (2010). *Allgemeine Psychologie – Denken und Sprache*. Bern: Hogrefe.
- Bezold, A (2008). Entwicklung von Argumentationskompetenzen im Mathematikunterricht. Beweisen-argumentieren-begründen. *Grundschulmagazin*, 6, 35-40.
- Bezold, A. (2009). *Förderung von Argumentationskompetenzen durch selbstdifferenzierende Lernangebote*. Hamburg: Dr. Kovac.
- Bezold, A. (2010). Mathematisches Argumentieren in der Grundschule fördern. Internet: http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_SGS/Handreichung_Mathe_Bezold.pdf [23.07.2014].
- Bochmann, R. & Kirchmann, R. (2008). *Kooperativer Unterricht in der Grundschule*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft.
- Brandenberg, M., Diener, M., von Grüningen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. & Müller, B. (2013a) *Mathematik 1 Primarstufe* (2. korrigierte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag.

- Brandenberg, M., Diener, M., von Grüningen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. & Müller, B. (2013b) *Mathematik 2 Primarstufe* (2. korrigierte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag.
- Brandt, B. & Nührenbörger, M. (2009a). Kinder im Gespräch über Mathematik. *Die Grundschulzeitschrift*, 222.223, 28-33.
- Brandt, B. & Nührenbörger, M. (2009b). *Strukturierte Kooperationsformen im Mathematikunterricht der Grundschule*. Seelze: Friedrich.
- Brandt, B. & Naujok, N. (2011). Sprachliche Bedingungen des Sprechens über Mathematik. *Grundschule Mathematik*, 31, 23-27.
- Brandt, B. & Rollwage, K. (2009). Jetzt mag ich aber mal Widerwort geben! *Die Grundschulzeitschrift*, 222.223, 49-51.
- Brenner, G. & Brenner, K. (2013). *80 Methoden für die Grundschule* (5. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Bruder, R. & Collet, C. (2011). *Problemlösen lernen im Mathematikunterricht*. Berlin: Cornelsen.
- Brüning, L. & Saum, T. (2006). Kooperatives Lernen braucht Einzelarbeit! *Lernende Schule. Für die Praxis pädagogischer Schulentwicklung*, 33, 37-38.
- Brüning, L. & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen. Strategien zur Schüleraktivierung* (5. überarbeitete Aufl.). Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft.
- Brunner, E. (2014). *Mathematisches Argumentieren, Begründen und Beweisen*. Berlin: Springer Spektrum.
- Brunsting, M. (1995). *Wie Kinder denken oder denken, sie denken. Ein metakognitiver Interventionsansatz*. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Cambana Schleusener, S. (2011). Wenn Kinder voneinander lernen: Hilfestellungen auf der Basisstufe. In F. Vogt, M. Leuchter, A. Tettenborn, U. Hottinger, M. Jäger & E. Wannack (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen junger Kinder* (S. 162 - 172). Münster: Waxmann.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz (2013a). *Lehrplan 21, Fachbereich Mathematik Konsultationsfassung*, Juni 2013. Luzern: D-EDK Geschäftsstelle.

- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz (2013b). *Rahmeninformationen zur Konsultationsfassung, Juni 2013*. Luzern: D-EDK Geschäftsstelle.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz (2014a). *Lehrplan 21, Fachbereich Mathematik, 7. November 2014*. Luzern: D-EDK Geschäftsstelle.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz (2014b). *Rahmeninformationen, November 2014*. Luzern: D-EDK Geschäftsstelle.
- Devlin, K. (1994). *Muster der Mathematik. Ordnungsgesetze des Geistes und der Natur*. Heidelberg: Spektrum.
- Devlin, K. (2006). *Das Mathe-Gen oder Wie sich das mathematische Denken entwickelt + Warum Sie Zahlen ruhig vergessen können (5. Aufl.)*. München: Deutscher Taschenbuchverlag.
- Eichler, K. (2011). Eine Frage des Unterrichts. Mathematikunterricht kompetenzorientiert gestalten. *Grundschule, 11*, 10-14.
- Eliot, L. (2010). *Was geht da drinnen vor?* Berlin: Berlin Verlag.
- Elschenbroich, D. (2002). *Weltwissen der Siebenjährigen. Wie Kinder die Welt entdecken können*. München: Goldmann.
- Fetzer, M. (2011). Wie argumentieren Grundschul Kinder im Mathematikunterricht? Eine argumentationstheoretische Perspektive. *Journal für Mathematik-Didaktik, 32* (1), 27-51.
- Fink, M., Tschekan, K. & Hilbig, I. (2006). Schüler aktivieren – kooperativ arbeiten. *Lernende Schule. Für die Praxis pädagogischer Schulentwicklung, 33*, 4-8.
- Gisbert, K. (2008). *Lernen lernen: Lernmethodische Kompetenzen von Kindern in Tageseinrichtungen fördern (5. Aufl.)*. Basel: Beltz.
- Goswami, U. (2001). *So denken Kinder. Einführung in die Psychologie der kognitiven Entwicklung*. Bern: Huber.
- Gräsel, C. (2004). Das fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch: eine problematische Kommunikationsform für das Lernen? In N. Gutenberg (Hrsg.), *Sprechwissenschaft und Schule. Sprecherziehung – Lehrerbildung – Unterricht*. (S. 78-87). München: Ernst Reinhardt.
- Grassmann, M., Eichler K.P., Mirwald, E. & Nitsch, B. (2010). *Mathematikunterricht. Kompetent im Unterricht in der Grundschule*. Baltmannsweiler: Schneider.

- Grassmann, M. (2011). Entwicklung allgemeiner mathematischer Kompetenzen. *Praxis Grundschule*, 6, 4.
- Guldimann, T. (1996). *Eigenständiger lernen. Durch metakognitive Bewusstheit und Erweiterung des kognitiven und metakognitiven Strategierepertoires*. Bern: Haupt.
- Hasemann, K. & Gasteiger, H. (2014). *Anfangsunterricht Mathematik* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Springer Spektrum.
- Hasselhorn, M. (2005). Lernen im Altersbereich zwischen 4 und 8 Jahren: Individuelle Voraussetzungen, Entwicklung, Diagnostik und Förderung. In T. Guldimann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S. 77-88). Münster: Waxmann.
- Hasselhorn, M. (2011). Lernen im Vorschul- und frühen Schulalter. In F. Vogt, M. Leuchter, A. Tettenborn, U. Hottinger, M. Jäger & E. Wannack (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen junger Kinder* (S. 11-21). Münster: Waxmann.
- Hasselhorn, M. & Lehmann, M. (2009). Entwicklung von Lernstrategien im Grundschulalter. In F. Hellmich & S. Wernke (Hrsg.), *Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde und praktische Implikationen* (S. 25-44). Stuttgart: Kohlhammer.
- Helmke, A. (1998). Vom Optimisten zum Realisten? Zur Entwicklung des Fähigkeitskonzeptes vom Kindergarten bis zur 6. Klassenstufe. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Entwicklung im Kindesalter* (S. 117-132). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Hepp, R. & Mieke, K. (2006). Kooperatives Lernen. Gemeinsam Mathematik betreiben: Konzepte für einen schüleraktiven Unterricht. *Mathematiklehren mit Mathe-Welt*, 139, 4-7.
- Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien. Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen*. Seelze: Kallmeyer Klett.
- Hottinger, U. (2008). *Lernen lernen. Die Förderung von Metakognition und eigenständigem Lernen bei 4- bis 8-Jährigen*. Internet: https://www.phzh.ch/dotnetscripts/MAPortrait_Data/131620/1/Lernen%20lernen_Die%20Förderung%20von%20Metakognition%20und%20eigenständigem%20Lernen%20bei%204-%20bis%208-Jährigen.pdf [16.09.2013].
- Huth, M. & Vogel, R. (2009). „Können wir auch rot-rot-rot nehmen?“ *Die Grundschulzeitschrift*, 222.223, 38-41.

- Jerusalem, M. & Schwarzer, R. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen*. Basel: Beltz.
- Jansen, P. (2010). Argumentieren lernen. Die Sprache im Mathematikunterricht fördern. *Grundschule*, 5, 44-45.
- Jansen, P. (2011). Kommunikation im Unterricht. *Praxis Grundschule*, 6, 8.
- Kaiser A. & Kaiser R. (2006). *Denken trainieren - Lernen optimieren. Metakognition als Schlüsselkompetenz* (2. überarbeitete Aufl.). Augsburg: ZIEL.
- Käpnick, F. (2014). *Mathematiklernen in der Grundschule*. Berlin: Springer Spektrum.
- Klapper, A. & Meyer, H. (2006). Unterrichtsstandards für ein kompetenzorientiertes Lernen und Lehren. In R. Hinz & B. Schumacher (Hrsg.), *Auf den Anfang kommt es an: Kompetenzen entwickeln – Kompetenzen stärken* (S. 89-108). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Korten, L. (2011). Auf den Spuren reicher Zahlen. *Mathematik*, 31, 28-31.
- Krammer, K. (2010). Individuelle Unterstützung im Unterricht mit 4- bis 8-jährigen Kindern. In M. Leuchter (Hrsg.), *Didaktik für die ersten Bildungsjahre: Unterricht mit 4- bis 8 jährigen Kindern*. Zug: Klett und Balmer.
- Krauthausen, G. (2001). Wann fängt das Beweisen an? Jedenfalls ehe es einen Namen hat. In W. Weiser & B. Wollring (Hrsg.). *Beiträge zur Didaktik der Mathematik für die Primarstufe. Festschrift für Siegbert Schmidt* (S. 99-113). Hamburg: Dr. Kovač.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2006). Was macht ein Übungsbeispiel produktiv? *Grundschule*, 1, 4-5.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik* (3. Aufl.). Heidelberg: Spektrum.
- Krummheuer, G. (2003). Wie wird Mathematiklernen im Unterricht in der Grundschule zu ermöglichen versucht? – Strukturen des Argumentierens in alltäglichen Situationen des Mathematikunterrichts der Grundschule. *Journal für Mathematik-Didaktik* 24 (2), 122-138.
- Krummheuer, G. (2010). Wie begründen Kinder im Mathematikunterricht in der Grundschule? Internet: http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_SGS/Handreichung_Mathe_Krummheuer.pdf [23.01.2014].

- Krummheuer, G. (2003). Wie wird Mathematiklernen im Unterricht in der Grundschule zu ermöglichen versucht? – Strukturen des Argumentierens in alltäglichen Situationen des Mathematikunterrichts der Grundschule. *Journal für Mathematik-Didaktik* 24 (2), 122-138.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2. Aufl.). Basel: Beltz Juventa.
- Kurhofer, D. (2007). Auf eigenen Wegen zu Fragen und Ideen. *Unterricht konkret. Modelle und Materialien bis 6. Klasse*, 4, 20-21.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung*. Basel: Beltz.
- Largo, R. (2010). *Lernen geht anders. Bildung und Erziehung vom Kind her denken*. Hamburg: Körber.
- Lorenz, J.H. (2002). Kinder reden über ihre Rechenwege. *Grundschule*, 3, 25-27.
- Lorenz, J. H. (2012). *Kinder begreifen Mathematik. Frühe mathematische Bildung und Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Maak, A. (2003). *So geht's: Zusammen über Mathe sprechen. Mathematik mit Kindern erarbeiten*. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Basel: Beltz.
- Miehe, K. (2006). Kooperatives Lernen im Mathematikunterricht. *Lernende Schule. Für die Praxis pädagogischer Schulentwicklung*, 33, 22-25.
- Moser Opitz, E. (2008). *Zählen – Zahlbegriff – Rechnen. Theoretische Grundlagen und eine empirische Untersuchung zum mathematischen Erstunterricht in Sonderklassen* (3. Aufl.). Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche/Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern* (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Moser, U., Berweger, S., Stamm, M.(2005). *Mathematische Kompetenzen bei Schuleintritt*. In U. Moser, M. Stamm & J. Hollenweger,(Hrsg.). *Für die Schule bereit? Lesen, Wortschatz, Mathematik und soziale Kompetenzen bei Schuleintritt* (S. 77-98). Oberentfelden: Sauerländer.

- Müller, O. (2002). *Entwicklung und Förderung des Selbstkonzepts*. Aarau: Sauerländer.
- Nührenbörger, M. & Verbomm, L. (2005). Eigenständig lernen-Gemeinsam lernen. Internet: <http://www.sinus-grundschule.de/fileadmin/Materialien/Modul8.pdf> [15.10.2014].
- Piaget, J. & Szeminska, A. (1965). *Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kinde*. Stuttgart: Klett.
- Pöhls, A. (2013). Wenn-dann und weil. Entdeckungen am Mal-Plus-Haus beschreiben und begründen. *Grundschule der Mathematik*, 39, 24-27.
- Reiss, K. (2005). Argumentieren, Begründen, Beweisen im Mathematikunterricht. Internet: <http://blk.mat.uni-bayreuth.de/material/db/59/beweis.pdf> [12.03.2014].
- Ritter, M. (2013). Auf der Suche nach der Welt. Fragen als Ausgangspunkte grundlegender Bildungsprozesse in der Schule. In D. Rumpf (Hrsg.), *1, 2, 3 ... Warum hört das Zählen nie auf? Grundschulkindern fragen und forschen im Unterricht* (S. 11-25). Seelze: Kallmeyer und Klett.
- Röbe, E. (2005). Die Kinderperspektive als Teil der Lehrkompetenz – eine Bedingung für die Reflexivität von Lehrerinnen und Lehrern. In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (103-122). Münster: Waxmann.
- Rosbach, H.-G., Grosse, C., Klucznik, K. & Freund, U. (2010). Bildungs- und Lernziele im Kindergarten und in der Grundschule. In M. Leuchter (Hrsg.), *Didaktik für die ersten Bildungsjahre: Unterricht mit 4- bis 8 jährigen Kindern* (36-48). Zug: Klett und Balmer.
- Ruf, U. & Gallin, P. (1998). *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. Spuren legen, Spuren lesen*. Seelze: Kallmeyer und Klett.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 1. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Ferdinand Schöningh & Co.
- Schmellentin, C. (2007). Eigenständig entdecken, festhalten und lernen. *Unterricht konkret. Modelle und Materialien bis 6. Klasse*, 4, 4-7.

- Schuhmacher, R. (2008). Der produktive Umgang mit Fehlern. Fehler als Lerngelegenheit und Orientierungshilfe. In R. Caspary (Hrsg.), *Nur wer Fehler macht, kommt weiter. Wege zu einer neuen Lernkultur* (S. 49-72). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Schütte, S. (2002). Das Lernpotenzial mathematischer Gespräche nutzen. *Grundschule*, 3, 16-18.
- Schütte, M. (2009). *Sprache und Interaktion im Mathematikunterricht der Grundschule. Zur Problematik einer Implizierten Pädagogik für schulisches Lernen im Kontakt sprachlich-kultureller Pluralität*. München: Waxmann.
- Selter, C. & Spiegel, H. (2004). *Kinder & Mathematik* (2. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.
- Sodian, B. (2005). Entwicklung des Denkens im Alter von vier bis acht Jahren – was entwickelt sich? In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S. 9-28). Münster: Waxmann.
- Solzbacher, C. (2006). Förderung von Lernkompetenz in der Schule – empirische Befunde als Beiträge zur Schul- und Unterrichtsentwicklung. In R. Hinz & B. Schumacher (Hrsg.), *Auf den Anfang kommt es an: Kompetenzen entwickeln – Kompetenzen stärken* (S. 15-32). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Souvignier, E. (2009). Kooperatives Lernen in der Grundschule. In F. Hellmich & S. Wernke (Hrsg.), *Lernstrategien im Grundschulalter: Konzepte, Befunde und praktische Implikationen* (S. 160 -173). Stuttgart: Kohlhammer.
- Stein, M. (1999). Elementare Bausteine der Problemlösefähigkeit: logisches Denken und Argumentieren. *Journal für Mathematik-Didaktik* 20 (1), 3-27.
- Szagan, G. (2006). *Sprachentwicklung beim Kind*. Basel: Beltz.
- Tracy, R. (2005). Spracherwerb bei vier- bis achtjährigen Kindern. In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S. 59-75). Münster: Waxmann.
- Tracy, R. (2007). *Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie dabei unterstützen können*. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Velten, K. (2012). Lernen können wir nur selbst. Strategien in der alltäglichen Unterrichtsdidaktik. *Grundschule*, 12, 10-14.
- Verboom, L. (2004). Entdeckend üben will gelernt sein. *Grundschulzeitschrift*, 177, 6-11.
- Verboom, L. (2011). Sprachfreien Mathematikunterricht darf es nicht geben! *Grundschule Mathematik*, 31, 4-5 und 40-43.

- Verboom L. (2013). „Meine Kinder können das nicht!“ Von der Notwendigkeit einer fachbezogenen Sprachförderung. *Grundschule Mathematik*, 39, 4-5.
- Walther, G. (2004). Gute Aufgaben. Internet: http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_STG/Mathe-Module/Mathe1.pdf [15.10.2014].
- Walther, G., Heuvel-Panhuizen, M., Granzer, D. & Köller O. (2012). *Bildungsstandards für die Grundschule: Mathematik konkret* (6. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Weber, K. (2012). *Denkbilder. Mit Kindern das Lernen reflektieren*. Bern: Schulverlag plus.
- Weinert, F.E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – Eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In F.E. Weinert (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen*. (S. 17-32). Basel: Beltz.
- Weis, I. (2013). *Sprachförderung plus. Förderbausteine für den Soforteinsatz im Mathematikunterricht*. Stuttgart: Klett.
- Weiss, B. (2011). Regeln für Rechenkonferenzen gemeinsam entwickeln. *Mathematik*, 31, 10-13.
- Winter, H. (1991). *Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht. Einblicke in die Ideengeschichte und ihre Bedeutung für die Pädagogik* (2. Aufl.). Braunschweig: Vieweg.
- Winter, H. (1994). *Mathematik entdecken. Neue Ansätze für den Unterricht in der Grundschule. Reformen und Gegenreformen. Entdeckendes Lernen. Kreatives Üben* (4. Aufl.). Frankfurt am Main: Cornelsen.
- Wittmann, E.C. & Müller, G.N. (1990). *Handbuch produktiver Rechenübungen* (Band 1). Stuttgart: Klett.

24 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte (D-EDK, 2014a, S.5).....	19
Abbildung 2: Toulmin-Layout, Grundstruktur von Argumentationen (Fetzer, 2011, S. 30).....	24
Abbildung 3: Bausteine des Argumentierens (Bezold, 2009,2010).....	25
Abbildung 4: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski,2013 (Schneider, Küspert, Krajewski).....	30
Abbildung 5: Bausteine des Argumentierens (Bezold, 2009, 2010).....	32
Abbildung 6: Schritte des Argumentierens (Bezold, 2009, 2010).....	42
Abbildung 7: Bausteine des Argumentierens (Bezold, 2009, 2010).....	57
Abbildung 8: Bausteine des Argumentierens (Bezold, 2009, 2010).....	62
Abbildung 9: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 78).....	75
Abbildung 10: Grafik "Entdeckendes Lernen" - alle Aufgaben.....	83
Abbildung 11:Grafik „Entdeckendes Lernen“ – mathematische Bereiche.....	83
Abbildung 12: Grafik „Entdeckendes Lernen“ - Themen.....	83
Abbildung 13: Grafik „Handeln“ – alle Aufgaben.....	84
Abbildung 14: Grafik „Handeln“ –mathematische Fachbereiche.....	85
Abbildung 15: Grafik „Handeln“-Themen.....	85
Abbildung 16: Grafik „Strategien“ – alle Aufgaben.....	86
Abbildung 17: Grafik „Strategien“ – mathematische Bereiche.....	86
Abbildung 18: : Grafik „Sreategien“ - Themen.....	87
Abbildung 19: Grafik – „Beschreiben“ – alle Aufgaben.....	88
Abbildung 20: Grafik "Beschreiben" - mathematische Bereiche.....	88
Abbildung 21: Grafik „Beschreiben“ - Themen.....	88
Abbildung 22: Grafik „Fachsprache“ – alle Aufgaben.....	89
Abbildung 23: Grafik „Fachsprache“ –mathematische Bereiche.....	90
Abbildung 24: Grafik „Fachsprache“ - Themen.....	90
Abbildung 25: Grafik „Kooperation“ – alle Aufgaben.....	91
Abbildung 26: Grafik „Kooperation“ – mathematische Fachbereiche.....	91
Abbildung 27: Grafik „Kooperation“ - Themen.....	92
Abbildung 28: Grafik „Argumentieren“ – alle Aufgaben.....	93
Abbildung 29: Grafik „Argumentieren“ – mathematische Bereiche.....	93
Abbildung 30: Grafik "Argumentieren" - Themen.....	93
Abbildung 31: Grafik „Entdeckendes Lernen“ – alle Aufgaben.....	96
Abbildung 32: Grafik „Entdeckendes Lernen“ – mathematische Bereiche.....	96
Abbildung 33: Grafik "Entdeckendes Lernen" - Themen.....	96
Abbildung 34: Grafik „Handeln“ – alle Aufgaben.....	97
Abbildung 35: Grafik „Handeln“ – mathematische Bereiche.....	98
Abbildung 36: Grafik „Handeln“ - Themen.....	98
Abbildung 37: Grafik „Strategien“ – alle Aufgaben.....	99
Abbildung 38: Grafik „Strategien“ – mathematische Bereiche.....	99
Abbildung 39: Grafik „Strategien" - Themen.....	100
Abbildung 40: Grafik „Beschreiben“ – alle Aufgaben.....	101
Abbildung 41: Grafik „Beschreiben“ – mathematische Bereiche.....	101
Abbildung 42: Grafik "Beschreiben" - Themen.....	101

Abbildung 43: Grafik „Fachsprache“ – alle Aufgaben	102
Abbildung 44: Grafik „Fachsprache“ – mathematische Bereiche	103
Abbildung 45: Grafik „Fachsprache - Themen	103
Abbildung 46: Grafik „Kooperation“ – alle Aufgaben.....	104
Abbildung 47: Grafik „Kooperation“ – mathematische Bereiche.....	104
Abbildung 48: Grafik „Kooperation“ - Themen.....	105
Abbildung 49: Grafik „Argumentieren“ – alle Aufgaben	106
Abbildung 50: Grafik „Argumentieren“ – mathematische Bereiche.....	106
Abbildung 51: Grafik „Argumentieren“ - Themen.....	106

25 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ziele "Erforschen und Argumentieren" (D-EDK, 2014a).....	21
Tabelle 2: Mathematische Bereiche und Themen "Mathematik 1 Primarstufe".....	72
Tabelle 3: Mathematische Bereiche und Themen "Mathematik 2 Primarstufe".....	73
Tabelle 4: "Mathematik 1 Primarstufe" Gefundene Aufgaben den mathematischen Bereichen und Kategorien zugeordnet.....	81
Tabelle 5: Gefundene Anzahl Themen den Kategorien zugeordnet.....	82
Tabelle 6: : "Mathematik 2 Primarstufe" Gefundene Aufgaben den mathematischen Bereichen und Kategorien zugeordnet	95
Tabelle 7: Gefundene Anzahl Themen den Kategorien zugeordnet.....	95

Anhang

Verzeichnis Anhang

Verzeichnis Anhang	I
1 Lehrwerkteile „Mathematik 1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“ ..	II
2 Themenbeschrieb	VI
2.1 Themen „Mathematik 1 Primarstufe“	VI
2.2 Themen „Mathematik 2 Primarstufe“	XI
3 Aufgaben zu den einzelnen Themen	XVII
3.1 Aufgaben „Mathematik 1 Primarstufe“	XVII
3.2 Aufgaben „Mathematik 2 Primarstufe“	XXXIV
4 Tabellen zur inhaltlich strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse	XLIX
4.1 Tabelle zu „Mathematik 1 Primarstufe“	XLIX
4.2 Tabelle zu „Mathematik 2 Primarstufe“	L
5 Tabelle zur inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse (anders dargestellt)	LI
5.1 Tabelle zu „Mathematik 1 Primarstufe“	LI
5.2 Tabelle zu „Mathematik 2 Primarstufe“	LVI
6 Kategorie „Argumentieren“: die Satzteile aus den Lehrmitteln	LXI
6.1 „Argumentieren“ in „Mathematik 1 Primarstufe“	LXI
6.2 „Argumentieren“ in „Mathematik 2 Primarstufe“	LXV
7 Kategorien „Evaluative Inhaltsanalyse“	LXIX
8 Tabellen Evaluative Inhaltsanalyse	LXXI
8.1 Tabelle Evaluative Inhaltsanalyse zu „Mathematik 1 Primarstufe“	LXXI
8.2 Tabelle Evaluative Inhaltsanalyse zu „Mathematik 2 Primarstufe“	LXXV

1 Lehrwerkteile „Mathematik 1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“

Nachfolgend werden alle Lehrwerkteile von „Mathematik 1 Primarstufe“ und „Mathematik 2 Primarstufe“ aufgelistet. Diese Lehrmittelübersicht wurde aus den Handbüchern „Mathematik 1 Primarstufe“ (vgl. Brandenburg et al., 2013a, S.4-5) und „Mathematik 2 Primarstufe“ (vgl. Brandenburg et al., 2013b, S. 4-5) entnommen.

Handbuch

Beide Lehrmittel enthalten ein Handbuch mit Unterrichtsvorschlägen für einen differenzierenden Unterricht. Die Lehrmittel sind in je 36 Themen aufgegliedert. Jedes Thema enthält einen Unterrichtsvorschlag, der als Grundlage für alle gilt. Weiter werden vielfältige Aufgaben zur Auswahl vorgestellt und zusätzliche Übungen, welche als „Routine für alle“ bezeichnet werden.

Themenbuch

Zum „Mathematik 2 Primarstufe“ gehört ein Themenbuch. Dieses ist an die Kinder gerichtet und zeigt die wichtigsten didaktischen Hilfsmittel. Mit Hilfe des Themenbuches sollen die Kinder einen Zugang zu den Inhalten der Themen bekommen. Das Themenbuch und der Unterrichtsvorschlag, welcher als Grundlage für alle gilt, bilden den Kern des Lehrmittels.

Arbeitshefte „Mathematik 1 Primarstufe“

Als weitere Ergänzung zum „Mathematik 1 Primarstufe“ sind vier Arbeitshefte vorhanden. Diese sind für das individuelle Weiterarbeiten und zur Vertiefung gedacht. Die Aufgaben in den Arbeitsheften dienen vor allem zum Erwerb von Fertigkeiten.

Zahlen und Ziffern:	Zahlbegriffsarbeit im Zahlenbereich 0 bis 24
Ziffern schreiben	Schreibübungen zu den Ziffern 0 bis 9
Plus und Minus	Additionen und Subtraktionen im Zahlenbereich 0 bis 24
Erkunden und Messen	Auseinandersetzung mit Grössen, Daten und Strukturen

Arbeitshefte „Mathematik 2 Primarstufe“

Auch das Lehrmittel „Mathematik 2 Primarstufe“ enthält vier Arbeitshefte. Wie in „Mathematik 1 Primarstufe“ sind die Themenhefte für das individuelle Weiterarbeiten und zur Vertiefung gedacht.

Zahlen und Ziffern

Zahlbegriffsarbeit im Zahlenbereich 0 bis 100

Plus und Minus

Additionen und Subtraktionen im Zahlenbereich 0 bis 100

Mal und Durch

Einführung in die Multiplikation und Division

Erkunden und Messen

Auseinandersetzung mit Gössen, Daten und Strukturen
Lösungen

Lösungsordner

Zu den beiden Lehrmitteln gehört je ein Lösungsordner mit Lösungsbeispielen zu den Aufgaben des Themenbuches und den vier Arbeitsheften.

CD-ROM „Arbeitsblätter – Arbeitsblattvorlagen“

Die CD-ROM enthält Übungen und Arbeitsblätter in zwei bis drei Schwierigkeitsgraden.

Zudem kann die Lehrperson mit den Arbeitsblattvorlagen individuelle Arbeitsblätter erstellen. Diese Vorlagen können auch die Kinder für Eigenproduktionen mit individuellen Zahlen nutzen.

Ausserdem enthält die CD-ROM veränderbare Aufgabenbeispiele, welche zur Lernstanderfassung genutzt werden können.

CD-ROM „Fertigkeiten erwerben – Routine für alle“ / mathematik-primar.ch

Mit dieser CD-ROM können die Kinder zwölf Routinen in zwei Schwierigkeitsgraden üben.

www.mathematik-primar.ch > Mathematik1 > Fertigkeiten erwerben

www.mathematik-primar.ch > Mathematik 2 > Fertigkeiten erwerben

2 Themenbeschreibung

2.1 Themen „Mathematik 1 Primarstufe“

In diesem Kapitel werden die 36 Themen des Lehrmittels „Mathematik 1 Primarstufe“ genauer beschrieben.

Zählen

In diesem Thema geht es um das Vorwärts- und Rückwärtszählen und das Bestimmen von Anzahlen. Dabei wird das Abzählen mit Schieben von Gegenständen, mit Antippen mit dem Finger und mit dem Fixieren nur mit den Augen geübt.

Zahlen

Die Schülerinnen und Schüler üben das Erfassen von Zahlen anhand von Punktebildern und lernen das Lesen von Zahlen. Dabei spielt sowohl der Ordinalzahlaspekt (Zahlenreihenfolge) wie auch der Kardinalzahlaspekt (Menge zählen) eine wichtige Rolle. Auch das Erfassen von Punktebildern auf einen Blick ist wichtig. Das Erkennen von Zahlbildern und das Wissen von Zahlzeichen und Zahlwörtern sind zentrale Voraussetzungen für das Zahlenverständnis.

Orte und Wege

Zum Mathematikstoff der ersten Klasse gehört auch das Verstehen und Verwenden von Orts- und Lagebezeichnungen und das Beschreiben von Wegen. Dabei spielen die Raumvorstellung und die Raumorientierung eine wichtige Rolle. Sie bilden die Basis für das geometrische Verständnis.

Zahlvorstellungen

Die Kinder entwickeln ihr Wissen und ihre Vorstellungen über Zahlen weiter. Verschiedene Vorstellungen über Zahlen sollen in diesem Thema entwickelt und herangezogen werden können. Ein Zahlenalbum dient jedem Kind dabei als individuelles Hilfsmittel.

Ziffern schreiben

In diesem Kapitel steht das Schreiben von lesbaren Ziffern, welche zügig notiert werden können, im Vordergrund. Dafür sind sinnvolle Bewegungsabläufe wichtig. Dabei hat jedes Kind die Freiheit, seine eigenen Ziffern zu entwickeln. Diese müssen sich aber an den vorgegebenen Standards „Lesbarkeit“, „Geläufigkeit“, „Gesamtbild“ und Situationsbezug“ orientieren.

Bündeln

Hier geht es vor allem um die Fünferbündel. Diese Bündelung wird als Erkennungshilfe benutzt. Die Kinder lernen, Anzahlen durch Bündeln zu bestimmen. Das Bündeln bietet die Voraussetzung, um später Operationen ohne abzuzählen lösen zu können.

Nachbarzahlen

Wenn der Ordinalzahlaspekt von einem Kind begriffen wurde, kann es auch die Nachbarzahlen erkennen. Dies ist wichtig, um die Begriffe „grösser als“ und „kleiner als“ aufzubauen. Zu diesem Themenfeld gehören auch die nächsten Fünfer- und Zehnerzahlen einer Zahl.

Punktefeld

Mit Hilfe der Fünfer- und Zehnerstruktur des Punktefeldes können Kinder die Anzahlen besser erfassen. Das Punktefeld eignet sich auch sehr gut für das Operieren mit Plus und Minus und bietet dabei ein anschauliches Bild für eine klar ersichtliche Fünfer- und Zehnerstruktur.

Rechengeschichten

Die Kinder lernen in und durch Rechengeschichten Addition und Subtraktion und damit verbunden die Operationszeichen „plus“ und „minus“ kennen. Dazu müssen die Rechengeschichten interpretiert und die Denk- und Arbeitsschritte verbalisiert werden.

Ordnen

In diesem Thema ist das Ordnen von Zahlen wichtig. In Zusammenhang mit diesen stehen die Zeichen „grösser als“, „kleiner als“ und „gleich“. Mit den Kindern zusammen werden typische Sprachmuster für den Vergleich von Mengen und Zahlen geübt.

Zerlegen

Die Kinder zerlegen Zahlen in zwei Summanden. Nur wenn verstanden wird, dass Zahlen die Summe zweier Summanden sind, können Schülerinnen und Schüler später sicher rechnen.

Verdoppeln

Zahlen werden verdoppelt und halbiert. Dies lässt sich mit Hilfe des Punktefelds gut darstellen. In diesem Zusammenhang wird auch auf gerade und ungerade Zahlen eingegangen.

Grundformen

In diesem Kapitel geht es um das Erkennen von Dreiecken, Rechtecken, Quadraten und Kreisen und die Merkmale dieser Formen. Durch das Aneinanderlegen von geometrischen Grundformen entdecken die Lernenden, dass komplexere Formen aus geometrischen Grundformen zusammengesetzt werden können.

Plusrechnen

Zusammen mit den Kindern werden Additionsterme bearbeitet. Dazu werden die Zahl- und Operationseigenschaften genutzt. Der Schwerpunkt wird dabei von Anfang an auf mögliche Strategien gelenkt. Das Gesetz des Tauschens von Zahlen soll erfahren und verinnerlicht werden.

Minusrechnen

Dieses Thema widmet sich den Subtraktionstermen und damit verbunden den zu nutzenden Zahl- und Operationseigenschaften. Auch bei diesem Thema spielt der Aufbau von Strategien zum Minusrechnen eine wichtige Rolle. Mit Hilfe des Punktefeldes lassen sich Subtraktionen gut veranschaulichen.

Zahlenmauern

Das Addieren und Subtrahieren wird mit Zahlenmauern vertieft. Diese Methode ist einfach und wirkungsvoll. Beim Rechnen mit Zahlenmauern bieten sich mehrere Arten der Differenzierung an.

Schlüsselrechnungen

Bestimmte Rechnungen zeichnen sich durch besondere Einfachheit aus. Diese bilden das Gerüst zum Erwerb des Einspluseins. Diese Schlüsselrechnungen können von den Kindern sicher und ohne abzuzählen ausgerechnet werden. Dabei lernen die Kinder, die Resultate bewusst aus bekannten Zahleigenschaften abzuleiten.

Formen

Um geometrische Formen kopieren zu können, müssen Kinder genau und gezielt beobachten können. Dabei achten sie je länger je besser auf verschiedene wichtige Merkmale der geometrischen Formen und lernen diese so immer besser zu unterscheiden.

Längen

Wird eine Länge gemessen, so beinhaltet dies oft auch den Vergleich mit einer anderen Länge. Die Kinder erwerben bei diesen Aufgaben die „Messkompetenz“ und lernen technische Begriffe kennen.

Geldbeträge

Geldbeträge können festgestellt werden, indem die Kinder Geld zählen. Bei vielen Aufgaben spielt dabei das Addieren und das Zerlegen einer Zahl in Summanden eine wichtige Rolle.

Nachbarrechnungen

Additionsaufgaben werden mit Hilfe von Nachbarrechnungen gelöst. Bei Nachbarrechnungen unterscheiden sich je ein Summand und das Resultat um die Zahl eins. Die Kinder entwickeln auf diese Weise eine Rechnungsstrategie.

Gleichungen umformen

Bei diesem Thema werden Gleichungen umgeformt und Ergänzungsaufgaben gelöst. Dabei geht es um die Sensibilisierung in Bezug auf Verwandtschaften zwischen Gleichungen. Das Ziel ist es, dass die Kinder erkennen, dass schwierige Aufgaben durch Umformung in einfachere umgewandelt werden können.

Einsminuseins

Die Kinder rechnen das Einsminuseins aus. Auch hier sollen „einfache“ Rechnungen und das Darstellen auf dem Punktfeld helfen, damit das Einsminuseins und die damit verbundenen Gesetzmässigkeiten allen Lernenden klar werden.

Körper

Beim Thema „Körper“ befassen sich die Kinder mit Merkmalen von geometrischen Körpern, vor allem mit Würfeln und Kugeln. Die Schülerinnen und Schüler sollen Merkmale erkennen und beschreiben können.

Rechnungen vergleichen

Bei Gleichungen und Ungleichungen werden zwei Terme verglichen. Um dies bildlich darzustellen, werden die Zeichen „>“, „<“ und „=“ eingeführt und geübt.

Zahlenfolgen

Von den Lernenden sollen Gesetzmässigkeiten erkannt und darauf aufbauend Zahlenfolgen fortgesetzt werden. Gesetzmässigkeiten sind Zahlenmuster, welche bestimmten Regeln folgen.

Verwandte Rechnungen

Dieses Thema widmet sich verwandten Rechnungen, insbesondere solchen im zweiten Zehner. Die Kinder lösen Terme, indem sie die Resultate verwandter Rechnungen nutzen. Dabei sollen Analogien erkannt und schwierigere Rechnungen auf einfachere zurückgeführt werden.

Rechnungsfolgen

Ähnlich wie beim Kapitel „Zahlenfolgen“ müssen auch bei den Rechnungsfolgen Gesetzmässigkeiten erkannt werden, um diese fortsetzen zu können. Bei den zu diesem Kapitel gehörenden Aufgaben geht es in erster Linie um das Entdecken von Zusammenhängen zwischen ähnlichen Rechnungen. Dabei werden Rechengesetze erkannt und angewendet.

Strategien Plusrechnen

Mathematische Strategien für das Plusrechnen können nur dann spontan genutzt werden, wenn diese von den Kindern regelmässig angewendet werden. Das Ziel dieses Themas besteht deshalb darin, den Kindern aufzuzeigen, dass es verschiedene Lösungswege gibt und sie individuell den jeweils geeignetsten herausfinden sollen.

Strategien Minusrechnen

Auch für das Minusrechnen können mathematische Strategien nur dann spontan genutzt werden, wenn diese von den Kindern regelmässig geübt werden. Es ist deshalb wichtig, den Kindern aufzuzeigen, dass es verschiedene Lösungswege gibt und sie für sich persönlich den jeweils geeignetsten entdecken sollen.

Pläne

Im Zentrum dieses Themas steht das Lesen und Zeichnen von Plänen. Dafür bilden eine gute Raumvorstellung und eine flexible Raumorientierung wichtige Voraussetzungen.

Zeit

Die Lernenden vergleichen Zeitdauern und beschreiben Zeitabschnitte. Gemessene Zeitdauern müssen mit Prozessen oder Handlungen verglichen werden. Die Kinder sollen Zeitabschnitte bewusst wahrnehmen und eine Grundvorstellung vom zeitlichen Geschehen

aufbauen. In diesem Zusammenhang werden diverse Fachwörter benutzt und gefestigt werden.

Daten und Messungen

Mit Hilfe von Tabellen und Säulendiagrammen werden Daten erfasst und dargestellt. Diese werden durch Messungen mit verschiedenen Instrumenten erhoben.

Geld

Die Lernenden handeln und rechnen mit Geld. Mit Geldbeträgen kann durch praktische Anwendung die Addition und Subtraktion geübt und vertieft werden. In der ersten Klasse wird nur mit ganzen Franken und bis zum Wert von 20.- Fr. gerechnet.

Symmetrie

Das Kennenlernen der Achsensymmetrie ist bei diesem Thema zentral. Die Kinder sollen symmetrische Bilder und Figuren erkennen und auch selber erstellen. Der Spiegel ist für die Bearbeitung der Achsensymmetrie ein wertvolles Hilfsmittel.

Regeln und Strategien

Auf spielerische Weise sollen die Kinder erfahren, dass sich durch das Verändern von Regeln sehr oft auch die Ausgangslage ändert. Sie lernen Gewinn- und Lösungsstrategien zu entwickeln, diese zu hinterfragen und überprüfte Strategien konsequent anzuwenden.

2.2 Themen „Mathematik 2 Primarstufe“

In diesem Kapitel werden die 36 Themen des Lehrmittels „Mathematik 2 Primarstufe“ genauer beschrieben.

Zahlen

Dieses Thema befasst sich mit dem Zahlenbereich bis 100 und soll den Kindern einen Überblick darüber verschaffen. Dabei geht es um den kardinalen (Anzahl), den ordinalen (Reihenfolgen), den Masszahl- (Grössen) und den Codierungsaspekt (Zahlencodes wie Telefonnummern, ect.).

Zehner und Einer

Mit Hilfe von Zehnerstrukturen lesen und schreiben die Kinder Zahlen und stellen diese dar. Dabei kommen strukturiertes Material (z.B. Zündholzschachteln), Zehnersystem-Holz, das Hunderter-Punktfeld und Stellenwertkarten zum Einsatz. Wichtig sind zudem das richtige Benennen der gemischten Zahlen und das Rechnen mit Zehnern und Einern.

Orte und Wege

Hier sollen Orts- und Lagebezeichnungen verstanden und Wege beschrieben werden. Dabei wird unterschieden zwischen Raumbegriffen wie zwischen, unter, oberhalb usw. und Richtungsangaben wie links, rechts, usw.

Hundertertafel

Bei diesem Thema geht es um das Erkennen und Beschreiben der Strukturen und Merkmale der Hundertertafel. Die Kinder lernen im Umgang mit der Hundertertafel die Begriffe Zeile, Spalte und Diagonale kennen. Zudem wird von Einer- und Zehnerzahlen gesprochen.

Zahlenband

Das Zahlenband ist ein sehr gutes Hilfsmittel, wenn es um die Thematisierung der Nachbarzahlen werden geht. Zudem wird damit das Vorwärts- und Rückwärtszählen im Hunderterraum geübt.

Rechenstrich

Auf dem horizontal gezeichneten Rechenstrich werden die Zahlen geordnet. In einem weiteren Schritt wird dieser für die Darstellung von Rechenschritten genutzt. Ausserdem lernen die Kinder in diesem Kapitel das Zählen in Zweier-, Fünfer- und Zehnerschritten.

Zahlen untersuchen

Beim „Zahlen untersuchen“ stehen die Beziehungen zwischen den Zahlen im Vordergrund. Diese sollen von den Kindern erkannt und beschrieben werden. Bereits erworbenes Wissen über Zahlen kann angewandt, gefestigt und ausgebaut werden. So werden fundierte Zahlvorstellungen entwickelt. Die Kinder befassen sich mit Zahlengruppen und Zahlenpaaren.

Tagesablauf

Die Einteilung des Tagesablaufs in zweimal 24 Stunden steht im Zentrum dieses Themas. In Zusammenhang mit diesem steht die Orientierung der Kinder im Tagesablauf. Innerhalb des

Themas werden diverse Begriffe wie „am Morgen“, „am Nachmittag“, ect. eingeführt und geübt. Zudem lernen die Kinder die Zeiten an Analoguhren kennen.

Rechensituationen

Die Kinder können bei Rechensituationen erkennen, ob es sich um eine Addition oder um eine Subtraktion handelt. Die Situationen werden mit didaktischem Material (Zehnersystem-Holz, Hunderter-Punktfeld) zu lösen versucht. Anschliessend werden die Terme notiert. Dabei ist das Erkennen von Zahlenbildern wichtig.

Plusrechnen

Die Kinder lösen Rechnungen im Hunderterraum durch Addieren. Das Ziel ist es, dass Zusammenhänge zwischen verschiedenen Resultaten erkannt und mit diesen gearbeitet wird.

Minusrechnen

Die Kinder lösen Terme im Hunderterraum durch Subtraktion. Dabei sollen die Kinder Zusammenhänge zwischen einzelnen Subtraktionen erkennen und Analogien und Rechengesetze nutzen.

Rechnungen vergleichen

Bei diesem Thema werden Terme verglichen und diese Vergleiche in Form von Gleichungen und Ungleichungen notiert. Mit Hilfe von gleichwertigen Termen wird der Umgang mit Termen geschult.

Grundformen

Beim Thema „Grundformen“ geht es um verschiedene Dreiecke, Rechtecke, Quadrate und Kreise. Diese sollen von den Kindern beschrieben und gezeichnet und dadurch ihre Kenntnisse über geometrische Grundformen vertieft werden.

Malrechnungen

Die Kinder entdecken Multiplikationen in ihrer Umwelt. Das Erkennen von multiplikativen Strukturen bildet die Grundlage für das Verständnis derselben. In Zusammenhang damit steht das Erkennen von Beziehungen zwischen den einzelnen Einmaleinsrechnungen.

Punktfelder

Multiplikationen werden anhand von Punktfeldern dargestellt und geübt. Die strukturierte Darstellung von Punkten bringt eine einfache Orientierung und damit verbunden ein

schnelles Bestimmen der Anzahl Punkte mit sich. Zum Thema gemacht wird in Zusammenhang mit dem Multiplizieren auch das Kommutativgesetz, womit das Tauschen von Malrechnungen gemeint ist.

Einmaleins-Tabelle

Die Einmaleins-Tabelle ermöglicht es den Kindern, einen Überblick über alle Aufgaben des Einmaleins zu erhalten. Dabei stehen die Erkundung der Tabelle im Vordergrund und das Erkennen von grundlegenden Strukturen der Tafel.

Schlüsselrechnungen

Schlüsselrechnungen werden die Multiplikationen mit 1, 2, 5 und 10 sowie die Quadratzahlen genannt. Diese bilden das „Gerüst“ des Einmaleins und sollen von den Kindern mit der Zeit automatisch genannt werden können. Ausgehend von diesen Schlüsselrechnungen besteht das Ziel darin, dass die Schülerinnen und Schüler die Lösungen von anderen Multiplikationen aufbauend auf diesen herausfinden können.

Formen

Dieses Thema befasst sich mit dem Erkennen und Kopieren von geometrischen Formen. Beim Kopieren von Formen lernen die Kinder, genau zu beobachten und auf wichtige Merkmale der einzelnen Formen zu achten.

Längen

Das Messen von Längen steht im Mittelpunkt dieses Themas. Die Kinder sollen sich Längen von 1cm bis 1m vorstellen können. Dabei hat das direkte Vergleichen und das Messen mit nicht standardisierten Einheiten sowie mit dem Messband einen grossen Stellenwert. Ebenfalls thematisiert wird die Schreibweise von Messungen. Sichere Längenvorstellungen bilden eine wichtige Grundlage, um damit realistische Schätzungen vornehmen zu können und Masseinheiten umzurechnen.

Geld

Die Kinder zählen und bestimmen Geldbeträge. Auch wird mit Geldbeträgen gerechnet. Die beiden Fachbegriffe „Franken“ und „Rappen“ werden eingeführt und vertieft sowie die Darstellung der Schreibweise von Geldbeträgen geübt.

Strategien Plusrechnen

Die Kinder erkennen und nutzen für das Lösen von Additionsaufgaben mögliche Strategien. Die Anwendung dieser gelingt nur dann spontan, wenn sie regelmässig geübt werden. Für

das Vergleichen von Rechenwegen müssen einzelne Rechenschritte festgehalten werden. Dazu eignen sich der Zahlenstrich oder Schreibprotokolle am besten.

Strategien Minusrechnen

Die Kinder erkennen und nutzen für das Lösen von Subtraktionen mögliche Strategien. Die Anwendung dieser ist individuell sehr unterschiedlich. Auch hier gilt, dass die Anwendung einer Strategie nur dann spontan erfolgt, wenn sie regelmässig geübt wird. Auch bei den Subtraktionen eignen sich der Rechenstrich und das Schreibprotokoll als Darstellung des Rechnungsweges sehr gut.

Rechnungsketten

Auch beim Lösen von Kettenrechnungen sollen die Kinder Strategien anwenden und damit Rechnungsfolgen fortsetzen. Bei mehreren Summanden oder Subtrahenden ist es sinnvoll, wenn die Kinder überlegen, in welcher Reihenfolge sie rechnen wollen und welche Zahlen geschickt kombiniert werden können.

Körper

Dieses Thema befasst sich mit den Merkmalen verschiedener Körper, vor allem mit denjenigen der Quader. Die Kinder sollen erkennen, dass die Erscheinungsformen von Quadern sehr vielfältig sein können.

Nachbarrechnungen

Das Ziel dieses Themas ist es, Zusammenhänge zwischen benachbarten Multiplikationen auf der Einmaleins-Tabelle zu erkennen. Diese Beziehungen können genutzt werden, um die Resultate von Multiplikationen auszurechnen.

Reihen

Hier wird nach Gemeinsamkeiten und Zusammenhängen innerhalb der einzelnen Reihen (Zahlenfolge der Vielfachen) und zwischen diesen gesucht. Dabei stehen die Vierer-, Sechser- und Achterreihe im Zentrum. Mit Hilfe des Reihenklaviers untersuchen die Kinder Beziehungen zwischen den Rechnungen der einzelnen Reihen. Ausgehend von bereits bekannten Resultaten (Schlüsselrechnungen) kann auf weitere Lösungen geschlossen werden.

Weitere Reihen

Gleich wie im oben genannten Thema sollen auch bei den „Weiteren Reihen“ Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge innerhalb und zwischen den einzelnen Reihen

beschrieben werden. Dieses Mal stehen jedoch die Dreier-, die Siebner- und die Neunerreihe im Mittelpunkt.

Verwandte Rechnungen

Zum Lösen von Multiplikationen nutzen die Kinder Rechengesetze und die vielfältigen Beziehungen, wie zum Beispiel die Schlüsselrechnungen. Ausgehend von solchen Stützen gelingt es den Kindern oft besser, schwierigere Rechnungen abzuleiten und so zu lösen. Zu den verwandten Rechnungen gehören Tauschrechnungen, Nachbarrechnungen, Verdoppelungen und Halbierungen.

Aufteilen und Verteilen

Die Kinder erleben das Teilen handelnd und lernen in Verbindung dazu das Notieren von Divisionsaufgaben.

Durchrechnungen

Das Wissen über Multiplikationen hilft den Kindern beim Lösen von Divisionsaufgaben. Dabei werden Darstellungen von Divisionen mit Darstellungen von Multiplikationen verglichen. Wendepunkte sind dafür ein gutes Hilfsmittel.

Pläne

Die Kinder zeichnen selber Pläne und lesen bereits vorhandene Darstellungen. Bei Plänen handelt es sich um zeichnerische Abbildungen von räumlichen Situationen. Dabei beschränkt man sich auf jene Objekte, die notwendig und hilfreich sind. Das Raumvorstellungsvermögen und die Raumorientierung sind bei diesem Thema sehr wichtig.

Uhrzeit

Für das Bestimmen der Uhrzeit wird zwischen Digital- und Analoguhren unterschieden. Bei der Arbeit mit Analoguhren steht die Strukturierung des Tages im Vordergrund, bei der Auseinandersetzung mit den Digitaluhren geht es um die Unterteilung der Stunde in Minuten.

Daten und Messungen

Werden Daten erfasst, können diese in Diagrammen dargestellt werden. Solche Diagramme müssen gelesen und interpretiert werden können. Eine übersichtliche Darstellung der Daten hilft den Kindern dabei, diese zu vergleichen. Besonders praktisch sind dabei Säulen- und Balkendiagramme oder Zahlenstrahlen. Um Daten zu erfassen, benötigen die Kinder verschiedene Messinstrumente.

Gewichte und Gefässinhalte

Bei diesem Thema werden Gewichte und Gefässinhalte verglichen. Das Gewicht ist nicht sichtbar, das Volumen ist abhängig von der Grösse und der Form eines Gegenstandes. Beim Vergleichen werden Fachwörter angewandt und damit geübt.

Symmetrie

Die Kinder erstellen symmetrische Bilder und Figuren. Dabei werden die Erfahrungen mit der Achsensymmetrie vertieft. Hilfsmittel für die Kontrolle sind Spiegel und Materialien wie CD-Hüllen oder Plexiglas.

Regeln und Strategien

Bei verschiedenen Spielen und Aufgaben müssen Gewinn- und Lösungsstrategien gefunden werden. Diese gilt es zu entwickeln, zu hinterfragen und konsequent anzuwenden. Für das gemeinsame Spiel ist das Befolgen von Regeln wichtig. Für die Kinder ist es spannend zu entdecken, wie sich ein Spielablauf verändert, wenn die Regeln geändert werden.

3 Aufgaben zu den einzelnen Themen

3.1 Aufgaben „Mathematik 1 Primarstufe“

Dieses Kapitel nennt die Titel der einzelnen Aufgaben jedes Themas aus dem Lehrmittel „Mathematik 1 Primarstufe“ (wörtlich notiert aus dem Handbuch des Lehrmittels).

Zählen

1. Wettrennen
Die Kinder würfeln und ziehen ihre Figuren auf einem Spielplan mit aufgedruckten Zahlen.
2. Abzählen
Die Kinder zählen Tätigkeiten.
3. Zählprotokolle
Die Kinder zählen Gegenstände und halten deren Anzahlen fest.

4. Abstimmen

Die Kinder zählen die Anzahl Kinder, die sich jeweils für einen von zwei Vorschlägen entscheiden.

5. Seilziehen

Die Kinder würfeln und ziehen Spielfiguren in unterschiedlicher Richtung auf einem Spielplan.

6. Vorwärts und rückwärts zählen

Die Kinder sagen die Zahlwortreihe auf.

Zahlen

1. Punktebilder

Die Kinder bestimmen die Anzahl Punkte auf Punktebildern und prägen sich Punktebilder ein.

2. Zahlenschachteln

Die Kinder stellen Zahlenschachteln her. Sie ordnen Anzahlen den entsprechenden Zahlzeichen zu.

3. Punktebilder und Zahlenband

Die Kinder bestimmen Anzahlen und finden die dazugehörigen Zahlen auf dem Zahlenband.

4. Wendepunkte spicken

Die Kinder versuchen auf einem Spielplan die Zahlen von 10 bis 20 zu erreichen.

5. Verdeckte Zahlen

Die Kinder bestimmen verdeckte Zahlen auf dem Zahlenband.

6. Zahlenlotto

Die Kinder bilden mit Zahlenkarten einen Spielplan und suchen darauf die im Lotto genannten Zahlen.

Orte und Wege

1. Orte und Wege in der Turnhalle.

Die Kinder führen Anweisungen aus, die Orts- und Lagebegriffe oder Wegbeschreibungen enthalten.

2. Links und rechts

Die Kinder verstehen und befolgen Anweisungen, die Angaben zu „links“ und „rechts“ enthalten.

3. Figuren auf dem Gitterplan

Die Kinder setzen Richtungsbeschreibungen um (Anweisungen bezogen auf die Blattausrichtung).

4. Wege im Schulhaus

Die Kinder beschreiben Wege im und um das Schulhaus und befolgen entsprechende Anweisungen.

5. „Ich sehe etwas, das befindet sich ...“

Die Kinder beschreiben die Lage von Gegenständen.

6. Themenlandschaften gestalten

Die Kinder verstehen Orts- und Lagebegriffe und wenden sie korrekt an.

Zahlvorstellungen

1. Das Zahlenalbum

Die Lehrperson führt in die Arbeit mit dem Zahlenalbum ein. Jedes Kind stellt ein eigenes Zahlenalbum her.

2. Die passende Zahl

Die Kinder ordnen Situationen einer Zahle zu.

3. Alles zu einer Zahl

Die Kinder finden verschiedene Situationen und Eigenschaften, die zu einer vorgegebenen Zahl passen.

Ziffern schreiben

1. Schreibabläufe

Die Kinder lernen die Schreibabläufe der Ziffern kennen.

2. Ziffern erkennen

Die Kinder schreiben anderen Kindern Ziffern auf den Rücken und erkennen auf den Rücken geschriebene Ziffern.

3. Schreibbilder

Die Kinder schreiben auf verschiedenen Linealunterlagen Ziffern.

Bündeln

1. Fünferbündel

Die Kinder nutzen Fünferbündel zum Bestimmen von Anzahlen.

2. Bündeln schafft Übersicht

Die Kinder ordnen Wendepunkte strukturiert an, so dass deren Anzahl ohne zu zählen bestimmt werden kann.

3. Zahlenquartette

Die Kinder ordnen die verschiedenen Zahldarstellungen einander zu.

4. Einträge ins Zahlenalbum

Die Kinder ergänzen das Zahlenalbum durch Einträge mit verschiedenen Zahldarstellungen.

5. Anzahl Finger erkennen

Die Kinder erkennen sicher und zunehmend schnell, wie viele Finger gezeigt werden.

6. Zahlen benennen

Die Kinder nennen und zeigen die Zahlen auf dem Zahlenband.

Nachbarzahlen

1. Nachbarzahlen finden.

Die Kinder bestimmen die Nachbarzahlen einer Zahl.

2. Zahlenreihen bilden

Die Kinder suchen zu einer Zahl die Nachbarzahlen und bilden Zahlenreihen.

3. Nachbarzahlen-Spiele

Die Kinder ordnen Zahlenkarten der Grösse nach, indem sie jeweils Nachbarzahlen zuordnen.

4. Zahlenkarten ordnen

Die Kinder bestimmen den Platz einer Zahl in der Zahlenreihe.

5. Das Zahlenreihen-Spiel

Die Kinder suchen Zahlenreihen.

6. Die Nachbarzahlen kennen

Die Kinder schreiben die Nachbarzahlen einer Zahle (1 bis 23) auf.

7. Countdown

Die Kinder zählen rückwärts bis 0.

Punktefeld

1. Das Punktefeld

Die Kinder erkennen die Struktur des Punktefelds und darauf abgebildete Zahlen.

2. Auf Punktefeldern Zahlen darstellen

Die Kinder stellen auf dem Punktefeld Zahlen dar.

3. Punktebilder

Die Kinder ordnen und sortieren Punktebilder.

4. Zahlen auf dem Punktefeld erkennen

Die Kinder erkennen eine Zahl (0 bis 20), die auf einem Punktefeld dargestellt ist (ohne alle Punkte einzeln zu zählen).

Rechengeschichten

1. Rechnungen zu Bildern

Die Kinder deuten Bildinformationen im Hinblick auf mögliche Additionen und Subtraktionen und notieren die entsprechenden Rechenterme.

2. Geschichten zu Rechnungen

Die Kinder finden zu Additions- und Subtraktionstermen passende Rechengeschichten.

3. Rechnungen in Erzählungen

Die Kinder deuten Informationen aus einer Erzählung als Rechnungen und erfinden eigene Erzählungen zu Rechnungen.

4. Rechnungen in einem Spiel

Die Kinder protokollieren Additionen und Subtraktionen, die in einem Spiel vorkommen.

Ordnen

1. Die grösste Zahl

Die Kinder bestimmen die grössere von zwei Zahlen und kennen die Zeichen für die Beziehung zwischen Zahlen (Ordnungsrelation).

2. Mengen vergleichen

Die Kinder vergleichen die Anzahl von Holzwürfeln.

3. Zahlen ordnen

Die Kinder ordnen Zahlen der Grösse nach.

4. Zahlen-Ratespiel

Die Kinder erfragen mit Ja/Nein-Fragen eine gesuchte Zahl.

5. Welche Zahl ist grösser?

Die Kinder bestimmen die grössere von zwei Zahlen.

6. Benachbarte Fünfer- und Zehnerzahl

Die Kinder nennen zu einer Zahl die benachbarte Fünfer- und Zehnerzahl.

Zerlegen

1. Auf zwei verteilen

Die Kinder finden verschiedene Zerlegungen von Zahlen.

2. Holzstangen teilen

Die Kinder zerlegen Holzstangen in 2 Teile und suchen nach allen Zerlegungen einer Zahl.

3. Zusammen zehn

Die Kinder zeigen mit den Fingern je eine Zahl und versuchen zusammen eine vorgegebene Zahl zu treffen.

4. Verdeckte Würfelzahlen

Die Kinder bestimmen die Zahl auf der verdeckten Seite eines Würfels.

5. Zahlzerlegungen

Die Kinder nennen mögliche Zerlegungen einer Zahl (2-10).

6. Auf zehn ergänzen

Die Kinder ergänzen auf zehn.

Verdoppeln

1. Verdoppeln mit dem Spiegel

Die Kinder verdoppeln mit dem Spiegel und sammeln Erfahrungen mit dem Verdoppeln von Zahlen.

2. Verdoppeln mit Fingern

Die Kinder verdoppeln, indem je zwei mit den Fingern die gleiche Anzahl zeigen.

3. Halbieren

Die Kinder bestimmen die Hälfte von Zahlen.

4. Verdoppeln

Die Kinder nennen das Doppelte der Zahlen 1 bis 10.

Grundformen

1. Formen erkennen

Die Kinder erkennen die vier geometrischen Grundformen (Quadrat, Rechteck, Dreieck, Kreis) in ihrer Umwelt und beschreiben die Merkmale dieser Grundformen.

2. Formen ertasten

Die Kinder erkennen Quadrate, Rechtecke, Dreiecke und Kreise anhand von taktil erfassbaren Merkmalen.

3. Formen legen

Die Kinder erkennen Quadrate, Rechtecke, Dreiecke und Kreise anhand von taktil erfassbaren Merkmalen.

4. Zerschnittene Formen

Die Kinder setzen Teile einer zerschnittenen Form wieder zusammen.

5. Das Legeset

Aus Teilen des Legesets setzen die Kinder Quadrate, Rechtecke und Dreiecke zusammen.

6. Legebilder zum Legeset

Die Kinder erkennen in Figuren, Teile des Legesets und belegen Figuren mit passenden Teilen aus dem Legeset.

Plusrechnen

1. Addieren mit Wendepunkten

Die Kinder stellen Additionsterme mit Wendepunkten auf dem Punktfeld dar und finden Möglichkeiten zum raschen Ermitteln der Summe.

2. Tauschrechnungen

Die Kinder erfahren die Kommutativität der Addition.

3. Nachbarrechnungen

Die Kinder ersetzen Zahlen in Additionstermen durch Nachbarzahlen und untersuchen die Veränderung der Summen.

4. Addieren mit dem Punktfeld

Die Kinder markieren auf dem Punktfeld Additionsterme und ermitteln die Summe.

5. Gruppieren und Addieren

Die Kinder bestimmen eine Anzahl Punkte, indem sie Punktgruppen erfassen und diese addieren.

6. Additionen mit kleinen Zahlen

Die Kinder rechnen Additionsterme mit kleinen Zahlen (0 bis 5) aus und nennen deren Tauschrechnungen.

Minusrechnen

1. Subtrahieren mit Wendepunkten

Die Kinder stellen Subtraktionsterme mit Wendepunkten auf dem Punktfeld dar und ermitteln so Differenzen.

2. Nachbarrechnungen

Die Kinder ersetzen Zahlen in Subtraktionstermen durch Nachbarzahlen und untersuchen die Veränderung der Differenzen.

3. Subtrahieren mit dem Punktfeld

Die Kinder markieren auf dem Punktfeld Subtraktionsterme und ermitteln jeweils die Differenz.

4. Zahlenalbum

Die Kinder schreiben Additionen und Subtraktionen ins Zahlenalbum.

5. Subtraktionen mit kleinen Zahlen

Die Kinder lösen Subtraktionen mit kleinen Zahlen (0 bis 5).

6. Unterschied zur nächsten Fünfer- und Zehnerzahl

Die Kinder nennen die Unterschiede einer Zahl zu den benachbarten Fünfer- und Zehnerzahlen.

Zahlenmauern

1. Arbeit mit Zahlenmauern

Die Kinder bauen Zahlenmauern.

2. Eingestürzte Zahlenmauern

Die Kinder rekonstruieren Zahlenmauern aus „losen“ Steinen.

3. Zahlenmauer-Detektive

Die Kinder erfinden eigene Zahlenmauern und vervollständigen Zahlenmauern mit vorgegebenen Steinen.

4. Zahlenmauern mit gleichem Deckstein

Die Kinder suchen alle dreistöckigen Zahlenmauern mit dem Deckstein 10.

Schlüsselrechnungen

1. Die Einspluseins-Tabelle

Die Kinder orientieren sich auf der Einspluseins-Tabelle und erkennen wichtige Merkmale dieser Tabelle

2. Schlüsselrechnungen auf der Einspluseins-Tabelle

Die Kinder suchen auf der Einspluseins-Tabelle nach Rechnungsgruppen und beschreiben mit Hilfe einer eingefärbten Tabelle die Merkmale der Schlüsselrechnungen.

3. Schlüsselrechnungskarten

Die Kinder gruppieren die Schlüsselrechnungskarten nach Merkmalen und beschreiben deren Eigenschaften.

4. Schlüsselrechnungen sortieren

Die Kinder sortieren die Schlüsselrechnungskarten nach der Grösse der Summe.

5. Schlüsselrechnungen bestimmen

Die Kinder bestimmen Schlüsselrechnungen aufgrund der Resultate.

6. Schlüsselrechnungen ausrechnen

Die Kinder rechnen Schlüsselrechnungen des Einspluseins aus.

Formen

1. Formen abzeichnen

Die Kinder prägen sich die Formen ein und zeichnen sie nach.

2. Formen ertasten

Die Kinder erkennen Formen anhand von taktil erfassbaren Merkmalen.

3. Formen spannen

Die Kinder spannen und kopieren Formen auf dem Geobrett.

4. Formen nachlegen

Die Kinder legen mit Bastelhölzchen und Schnüren einfache Formen nach.

5. Flächenmuster

Die Kinder legen mit geometrischen Grundformen-Kärtchen Flächenmuster.

6. Ornamente

Die Kinder setzen Bandornamente fort und entwerfen eigene Muster.

Längen

1. Nach Längen ordnen

Die Kinder stellen Ordnungen her, indem sie Längen direkt vergleichen.

2. Längen messen mit einer Schnur.

Die Kinder vergleichen die Längen von Objekten mit der Länge einer Schnur.

3. Vergleichen mit Einheiten

Die Kinder verwenden beim Messen von Längen verschiedene Hilfsmittel.

Geldbeträge

1. Münzen und Noten

Die Kinder vergleichen Werte von Münzen und Noten und stellen mit unterschiedlichen Geldstücken gleiche Beträge zusammen.

2. Geld zählen

Die Kinder füllen Geld in Portemonnaies und bestimmen die Beträge.

3. Geld abzählen

Die Kinder suchen nach Möglichkeiten, vorgegebene Geldbeträge mit Noten und Münzen zu bezahlen.

Nachbarrechnungen

1. Nachbarn auf der Einspluseins-Tabelle

Die Kinder bestimmen zu einer Rechnung Nachbarrechnungen und nutzen Resultate von Schlüsselrechnungen, um das Resultat der ursprünglichen Rechnung zu bestimmen.

2. Verdeckte Felder

Die Kinder orientieren sich auf der Einspluseins-Tabelle und nennen verdeckte Rechnungen.

3. Vier Nachbarrechnungen

Die Kinder bestimmen und nutzen die Nachbarn von Einspluseins-Rechnungen.

4. Rechnungen mit gleichem Resultat

Die Kinder finden gleichwertige Plusrechnungen. Sie führen Rechnungen durch gegensinniges Verändern der Summanden ineinander über.

5. Fastverdoppelungen

Die Kinder lösen „Fastverdoppelungen“ mit Hilfe von „Verdoppelungen“.

6. Additionen mit 9

Die Kinder rechnen „Additionen mit 9“ aus, indem sie von „Additionen mit 10“ ausgehen.

Gleichungen umformen

1. Gleichungen zu Rechengeschichten

Die Kinder finden zu Zahlentripeln äquivalente Gleichungen und formulieren dazu passende Rechengeschichten.

2. Ergänzen und Vermindern

Die Kinder erkennen Ergänzungs- und Verminderungsaufgaben und lösen diese.

3. Drei Zahlen und vier Gleichungen

Die Kinder bilden zu Zahlentripeln die vier passenden Gleichungen.

4. Gleichungsrätsel

Die Kinder erstellen unvollständige Gleichungen und vervollständigen Gleichungen.

5. Gleichungen mit drei Zahlen

Die Kinder notieren Gleichungen zu drei vorgegebenen Zahlen.

Einsminuseins

1. Die Einsminuseins-Tabelle

Die Kinder suchen nach „einfachen“ Rechnungen auf der Einsminuseins-Tabelle und gruppieren diese Rechnungen.

2. Minusrechnungskarten

Die Kinder stellen Minusrechnungskarten her. Sie lösen die Rechnungen auf den Karten und sortieren sie nach Merkmalen.

3. Nachbarn auf der Einsminuseins-Tabelle

Die Kinder bestimmen Nachbarrechnungen von Einsminuseins-Rechnungen.

4. Rechnungen mit dem gleichen Resultat

Die Kinder finden gleichwertige Minusrechnungen und führen Rechnungen durch gleichgesinntes Verändern von Minuend und Subtrahend ineinander über.

5. Einsminuseins-Rechnungen

Die Kinder rechnen einfache Minusrechnungen auf der Einsminuseins-Tabelle aus.

Körper

1. Körper erkennen

Die Kinder erkennen die Merkmale von Körpern, insbesondere von Würfel und Kugel.

2. Würfel und Kugel formen

Die Kinder modellieren aus Knetmasse Würfel und Kugeln.

3. Körper ertasten

Die Kinder erkennen Körper anhand von taktil erfassbaren Merkmalen.

4. Bauwerke erstellen

Die Kinder erstellen „Bauwerke“ und achten dabei auf die verwendeten geometrischen Körper.

Längen

1. Nach Längen ordnen

Die Kinder stellen Ordnungen her, indem sie Längen direkt vergleichen.

2. Längen messen mit einer Schnur

Die Kinder vergleichen die Länge von Objekten mit der Länge einer Schnur.

3. Vergleichen mit Einheiten

Die Kinder verwenden beim Messen von Längen verschiedene Hilfsmittel.

Geldbeträge

1. Münzen und Noten

Die Kinder vergleichen Werte von Münzen und Noten und stellen mit unterschiedlichen Geldstücken gleiche Beträge zusammen.

2. Geld zählen

Die Kinder füllen Geld in Portemonnaies und bestimmen die Beträge.

3. Geld abzählen

Die Kinder suchen nach Möglichkeiten, vorgegebene Geldbeträge mit Noten und Münzen zu bezahlen.

Nachbarrechnungen

1. Nachbarn auf der Einspluseins-Tabelle

Die Kinder bestimmen zu einer Rechnung Nachbarrechnungen und nutzen Resultate von Schlüsselrechnungen, um das Resultat der ursprünglichen Rechnung zu bestimmen.

2. Verdeckte Fehler

Die Kinder orientieren sich auf der Einspluseins-Tabelle und nennen verdeckte Rechnungen.

3. Vier Nachbarrechnungen

Die Kinder bestimmen und nutzen die Nachbarn von Einspluseins-Rechnungen.

4. Rechnungen mit gleichem Resultat

Die Kinder finden gleichwertige Plusrechnungen. Sie führen Rechnungen durch gegensinniges Verändern der Summanden ineinander über.

5. Fastverdoppelungen

Die Kinder lösen „Fastverdoppelungen“ mit Hilfe von „Verdoppelungen“.

6. Additionen mit 9

Die Kinder rechnen „Additionen mit 9“ aus, indem sie von „Additionen mit 10“ ausgehen.

Gleichungen umformen

1. Gleichungen zu Rechengeschichten

Die Kinder finden zu Zahlentripel äquivalente Gleichungen und formulieren dazu passende Rechengeschichten.

2. Ergänzen und Vermindern

Die Kinder erkennen Ergänzung- und Verminderungsaufgaben und lösen diese.

3. Drei Zahlen und vier Gleichungen

Die Kinder bilden zu Zahlentripeln die vier passenden Gleichungen.

4. Gleichungsrätsel

Die Kinder erstellen unvollständige Gleichungen und vervollständigen Gleichungen.

5. Gleichungen mit drei Zahlen

Die Kinder notieren Gleichungen zu drei vorgegebenen Zahlen.

Einsminuseins

1. Die Einsminuseins-Tabelle

Die Kinder suchen nach „einfachen“ Rechnungen auf der Einsminuseins-Tabelle und gruppieren diese Rechnungen.

2. Minusrechnungskarten

Die Kinder stellen Minusrechnungskarten her. Sie lösen die Rechnungen auf den Karten und sortieren sie nach Merkmalen.

3. Nachbarn auf der Einsminuseins-Tabelle

Die Kinder bestimmen Nachbarrechnungen von Einsminuseins-Rechnungen.

4. Rechnungen mit dem gleichen Resultat

Die Kinder finden gleichwertige Minusrechnungen und führen Rechnungen durch gleichsinniges Verändern von Minuend und Subtrahend ineinander über.

5. Einsminuseins-Rechnungen

Die Kinder rechnen einfache Minusrechnungen auf der Einsminuseins-Tabelle aus.

Körper

1. Körper erkennen

Die Kinder benennen die Merkmale von Körpern, insbesondere von Würfel und Kugel.

2. Würfel und Kugeln formen

Die Kinder modellieren aus Knetmasse Würfel und Kugeln.

3. Körper ertasten

Die Kinder erkennen Körper anhand von taktil erfassbaren Merkmalen.

4. Bauwerke erstellen

Die Kinder erstellen „Bauwerke“ und achten dabei auf die verwendeten geometrischen Körper.

Rechnungen umformen

1. Rechnungen zu einer Zahle

Die Kinder schreiben zu einer Zahl verschiedene Rechnungen.

2. Wer würfelt mehr?

Die Kinder vergleichen Terme.

3. Zahlenalbum

Die Kinder ergänzen Seiten im Zahlenalbum mit einer Tabelle mit gleichwertigen Rechnungen.

4. Unvollständige Terme

Die Kinder ergänzen unvollständige Terme (Rechnungen).

Zahlenfolgen

1. Punktemuster und Zahlenfolgen

Die Kinder setzen Punktemuster fort und finden die passenden Zahlenfolgen.

2. Vervielfachen und Zahlfolgen

Die Kinder erstellen Zahlenfolgen durch Vervielfachen einer Zahl.

3. Regeln für Zahlenfolgen

Die Kinder bilden Zahlenfolgen, die durch Startzahlen und Rechenregeln bestimmt sind.

4. Zählen im Kreis

Die Kinder zählen im Kreis, notieren die genannten Zahlen und studieren die entstandenen Zahlenfolgen.

5. Abzählen in Zweierschritten

Die Kinder zählen eine Mende Wendeplättchen in Zweierschritten.

6. Zählen in Einer- und Zweierschritten

Die Kinder zählen von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Einer- und Zweierschritten vorwärts und rückwärts.

Verwandte Zahlen

1. Rechnen im zweiten Zehner

Die Kinder rechnen „Rechnungen im zweiten Zehner“ aus und erkennen Analogien zu Einspluseins- bzw. Einsminuseins-Rechnungen.

2. Rechnungen im zweiten Zehner auf dem Punktefeld

Die Kinder legen verwandte Rechnungen (erster Zehner – zweiter Zehner) auf dem Punktefeld und erklären die Zusammenhänge.

3. Zahlensextett

Die Kinder bilden aus drei von sechs vorgegebenen Zahlen passende Gleichungen.

4. Zusammenhänge zwischen Rechnungen

Die Kinder erstellen zu einer Rechnung eine Liste mit weiteren Rechnungen, die alle in einem direkten Zusammenhang zur Ausgangsrechnung stehen.

Rechnungsfolgen

1. Rechnungsfolgen aus Zahlenfolgen

Die Kinder bilden aus Zahlenfolgen Rechnungsfolgen und setzen diese fort. Sie schliessen aus den Gesetzmässigkeiten in den Rechnungsfolgen auf Gesetzmässigkeiten in den Resultatenfolgen.

2. Rechnungen ordnen

Die Kinder ordnen ungeordnete Rechnungsfolgen.

3. Fortgesetzte Addition

Die Kinder erstellen Rechnungsfolgen durch fortgesetzte Additionen oder Subtraktionen.

4. Was ist denn da los?

Die Kinder konstruieren Rechnungsfolgen mit konstanten Resultaten.

Strategien Plusrechnen

1. Lösungsstrategien beim Addieren
Die Kinder halten Strategien fest, die sie beim Addieren anwenden.
2. Strategien austauschen
Die Kinder vergleichen Lösungsstrategien.
3. Black Jack
Die Kinder addieren beim Kartenspielen Zahlen.
4. Aufgaben mit grossen Zahlen
Die Kinder lösen Aufgaben mit grösseren Zahlen.

Strategie Minusrechnen

1. Lösungsstrategien beim Subtrahieren
Die Kinder halten Strategien fest, die sie beim Subtrahieren anwenden.
2. Strategie austauschen
Die Kinder vergleichen Lösungsstrategien.
3. Würfelspiel
Die Kinder suchen mit erwürfelten Zahlen eine Rechnung, deren Resultat möglichst nahe bei einer vorgegebenen Zahl liegt.
4. Aufgaben mit grossen Zahlen
Die Kinder lösen Aufgaben mit grösseren Zahlen.

Pläne

1. Schatzpläne
Die Kinder lesen und zeichnen Pläne des Klassenzimmers.
2. Plan eines Dorfes
Die Kinder zeichnen ein Dorf mit Strassen und Gebäuden.
3. Arbeitsschachtelplan
Die Kinder zeichnen einen Plan für ihre Arbeitsschachtel und richten sie entsprechend ein.
4. Das Versteck des Käfers
Die Kinder suchen einen Käfer nach Plan.

Zeit

1. Zeitdauer vergleichen
Die Kinder vergleichen die Zeitdauer von Tätigkeiten und setzen sich mit Begriffen rund um Zeitabschnitte auseinander.

2. Zeit zählen

Die Kinder vergleichen die Zeitdauer von Tätigkeiten mittels Zählen.

3. Uhrzeit

Die Kinder setzen sich mit dem Tagesablauf und mit der Uhrzeit auseinander.

4. Begriffe für Zeitabschnitte

Die Kinder diskutieren über verschiedene Einheiten für Zeitabschnitte.

5. Alter

Die Kinder beschäftigen sich mit Altersangaben.

Daten und Messungen

1. JA oder NEIN?

Die Kinder machen Umfragen zu Fragen, die sich mit JA oder NEIN beantworten lassen. Die Umfrageergebnisse stellen sie in Säulendiagrammen dar.

2. Persönliche Daten

Die Kinder suchen nach Zahlen, die in ihrer Lebenswelt eine Rolle spielen. Sie halten Daten zu ihrer eigenen Person in einem Pass fest.

3. Daten zur Klasse

Die Kinder erheben Daten zu den Kindern ihrer Klasse und halten die Daten in einer Tabelle fest.

4. Umfragestatistiken

Die Kinder machen Umfragen zu Fragen mit Alternativantworten. Die Umfrageergebnisse stellen sie als Säulendiagramme dar.

5. Würfelstatistik

Die Kinder tragen gewürfelte Zahlen in ein Säulendiagramm ein und machen dabei Erfahrungen mit der Wahrscheinlichkeit von Ereignissen.

6. Daten zu Gegenständen

Die Kinder beschreiben verschiedene Gegenstände mit Hilfe von Zahlen und versuchen Gegenstände anhand von Zahleninformationen zu erkennen

Geld

1. Flohmarkt

Die Kinder vergleichen Geldbeträge an einem Flohmarktstand.

2. Geldbeträge ausgleichen

Die Kinder erhalten unterschiedlich grosse Geldbeträge und gleichen anschliessend die erhaltenen Beträge aus.

3. Kaufen und verkaufen

Die Kinder kaufen und verkaufen Gegenstände. Sie achten darauf, dass korrekt geschäftet wird.

4. Geldbeträge umverteilen

Die Kinder handeln und rechnen mit Geldbeträgen.

Symmetrie

1. Experimente mit dem Spiegel

Die Kinder sammeln Erfahrungen mit dem Spiegel.

2. Spiegeln mit dem Halbspiegel

Die Kinder legen mit Wendepunkten und Bastelhölzchen Spiegelbilder und nutzen dabei die Eigenschaften von „Halbspiegeln“.

3. Spiegelbilder auf dem Geobrett

Die Kinder erstellen auf dem Geobrett Spiegelbilder von Figuren.

4. Scherenschnitte

Die Kinder schneiden symmetrische Figuren aus gefaltetem Papier.

5. Symmetrische Zeichnungen

Die Kinder zeichnen symmetrische Bilder.

Regeln und Strategie

1. NIM-Spiel

Die Kinder spielen das NIM-Spiel und suchen nach der Gewinnstrategie.

2. NIM-Spiel-Varianten

Die Kinder spielen das NIM-Spiel mit veränderten Regeln und suchen jeweils nach den Gewinnstrategien.

3. Zahlengitter

Die Kinder lernen Regeln für Zahlengitter kennen und füllen Zahlengitter aus. Im Vordergrund stehen dabei die räumliche Orientierung und das Verstehen einer komplexen Darstellung.

4. Zusammenhänge im Zahlengitter

Die Kinder erforschen Zusammenhänge zwischen den Zahlen im Zahlengitter. Sie füllen Zahlengitter aus, in denen an unterschiedlichen Stellen Zahlen vorgegeben sind.

5. Tic tac toe (3 gewinnt)

Die Kinder spielen „Tic tac toe“, halten sich dabei an die Regeln und erproben Spielstrategien.

3.2 Aufgaben „Mathematik 2 Primarstufe“

Dieses Kapitel nennt die Titel der einzelnen Aufgaben jedes Themas aus dem Lehrmittel „Mathematik 2 Primarstufe“ (wörtlich notiert aus dem Handbuch des Lehrmittels).

Zahlen

1. Zahlen und Zählen

Die Kinder lesen und schreiben Zahlen und bestimmen Anzahlen durch Zählen. Sie lernen das Hunderter-Punktefeld und weitere Materialien zum Zahlenraum bis 100 kennen.

2. Zahlen ordnen

Die Kinder ordnen die Zahlen von 1 bis 100.

3. Zahlenporträts

Die Kinder halten ihr Wissen und ihre Vorstellung über Zahlen fest.

4. Zählaufräge und Forschungsfragen

Die Kinder bearbeiten Zählaufräge und „Forschungsfragen“, die sich auf ihre Lebenswelt beziehen.

5. Zählen mit Zehnerzahlen

Die Kinder zählen mit Zehnerzahlen vorwärts und rückwärts.

Zehner und Einer

1. Zehnersystem-Holz und Stellenwertkarten

Die Kinder bestimmen Anzahlen, die mit Zehnersystem-Holz dargestellt sind. Sie nutzen Stellenwertkarten als Veranschaulichungen der Zerlegung zweistelliger Zehner- und Einerzahlen.

2. Anzahlen auf dem Hunderter-Punktefeld

Die Kinder markieren mit Leuchtstift Zahlen auf dem Hunderter-Punktefeld.

3. Rechnungen und Aussagen überprüfen

Die Kinder überprüfen Rechnungen und Aussagen.

4. Erkundungen mit Zehnersystem-Holz

Die Kinder untersuchen, wie sich Zahlen durch Addition und Subtraktion von 1 oder 100 verändern.

5. Hundert gewinnt

Die Kinder berechnen Kettenrechnungen mit Zehnerzahlen und Einerzahlen. Sie entwickeln eine Strategie, um genau 100 zu erreichen.

6. Zahlen zu Zahldarstellungen

Die Kinder benennen und notieren Zahlen, die mit Zehnersystem-Holz und auf dem Hunderter-Punktfeld dargestellt sind.

Orte und Wege

1. Ortsbeschreibungen

Die Kinder benennen und verstehen Ortsangaben.

2. Wegbeschreibungen

Die Kinder diktieren einander Wege in einem Gitterplan.

3. Anordnungen

Die Kinder beschreiben eine Anordnung von Gegenständen.

4. Hauseinrichtung

Die Kinder richten aufgrund von Anweisungen ein Haus ein.

5. Gitterpläne

Die Kinder setzen Wegbeschreibungen korrekt in einem Gitterplan um. (Anweisungen bezogen auf die Bewegungsrichtung)

6. Beschreibe, was du siehst

Die Kinder beschreiben aus verschiedenen Perspektiven, was sie sehen. (Beschreibungen bezogen auf die Blickrichtung eines Plüschtiers)

Hundertertafel

1. Die Hundertertafel erforschen

Die Kinder erkunden den Aufbau und die Struktur der Hundertertafel.

2. Zahlen auf der leeren Hundertertafel

Die Kinder setzen sich mit der Struktur der Hundertertafel vertieft auseinander, indem sie Zahlen auf der leeren Hundertertafel bestimmen.

3. Von Zehnern und Einern

Die Kinder vergleichen Zahlen und untersuchen die Anzahl von Zehnern und Einern.

4. Summen auf der Hundertertafel

Die Kinder berechnen, wie viel Zehnersystem-Holz sie für alle Zahlen einer Zeile oder einer Spalte im Hunderterfeld benötigen würden.

5. Zahlen auf der Hundertertafel

Die Kinder benennen Zahlen auf der Hundertertafel. Die Kinder zeigen Zahlen auf der Hundertertafel.

Zahlenband

1. Zahlen und Zählen am Zahlenband

Die Kinder zeigen Zahlen am Zahlenband. Sie zählen in Einerschritten vorwärts und rückwärts. Sie bestimmen Nachbarzahlen.

2. Spielerische Übungen

Die Kinder orientieren sich auf dem Zahlenband. Sie lösen Zählaufgaben.

3. Zahlendetektive

Die Kinder erraten durch Zahlen durch gezielte Fragen. Dabei dient das Zahlenband als Protokoll und Merkhilfe.

4. Verfolgungsrennen

Die Kinder spielen ein Würfelspiel auf dem Zahlenband und protokollieren den Spielverlauf.

5. Zahlen und Zählen in anderen Sprachen

Die Kinder zählen in anderen Sprachen.

Rechenstrich

1. Zahlen auf dem Rechenstrich

Die Kinder lernen den Rechenstrich kennen. Sie setzen Zahlenfolgen fort (Zweier-, Fünfer- und Zehnerschritte).

2. Von einer Zahl zur anderen

Die Kinder nutzen den Rechenstrich für die Darstellung von Additions- und Subtraktionssprüngen.

3. Spiele mit Zahlenplättchen

Die Kinder vergleichen und ordnen Zahlen.

4. Zahlenfolgen

Die Kinder setzen sich mit anspruchsvollen Zahlenfolgen auseinander.

5. Zählen in Schritten

Die Kinder zählen in Einerschritten vorwärts und rückwärts. Sie zählen in Zweier-, Fünfer- und Zehnerschritten vorwärts.

Zahlen untersuchen

1. Zahlenfreunde

Die Kinder finden und beschreiben Zahleigenschaften und Beziehungen zwischen Zahlen.

2. Zahlenpaare

Die Kinder untersuchen Zahlenpaare mit verschiedenen Beziehungen.

3. Zerlegen und Halbieren

Die Kinder zerlegen Zahlen in zwei Summanden. Sie untersuchen, welche Zahlen in zwei gleiche Zahlen zerlegt werden können (halbieren).

4. Zehner und Einer

Die Kinder zerlegen Zahlen in Zehner und Einer.

5. Meine Zahl

Die Kinder wählen eine Zahl und gestalten zu dieser Zahl einen „Zahlensteckbrief“.

6. Zahlen-Diktat

Die Kinder lesen und schreiben Zahlen.

Tagesablauf

1. Analoguhren

Die Kinder verfolgen mit einer Analoguhr den Tagesablauf. Sie erkennen dabei, wie die Zahlen angeordnet sind und wie sich die Zeiger bewegen.

2. Tagesabläufe

Die Kinder befassen sich mit ihrem Tagesablauf und ordnen spezifischen Tätigkeiten die Uhrzeit zu.

3. Analoguhren im Alltag

Die Kinder suchen nach Analoguhren in ihrem Umfeld. Sie halten die Stellung der Zeiger zu verschiedenen Zeitpunkten fest und notieren jeweils ein passendes Ereignis dazu.

4. Analoguhren zeichnen

Die Kinder zeichnen aus der Erinnerung eine Analoguhr.

5. Ganze Stunden auf der Analoguhr

Die Kinder stellen auf der Analoguhr ganze Stunden ein und lesen die Uhrzeiten richtig ab.

Rechensituationen

1. Plus-Rechensituationen

Die Kinder spielen Additionssituationen durch, notieren jeweils die entsprechenden Rechnungen und ermitteln die Resultate.

2. Minus-Rechensituationen

Die Kinder spielen Subtraktionssituationen durch, notieren jeweils die entsprechenden Rechnungen und ermitteln die Resultate.

3. Rechengeschichten

Die Kinder erfinden Rechengeschichten. Sie finden zu Rechengeschichten die passenden Rechnungen.

4. Verdoppeln und Halbieren

Die Kinder verdoppeln und halbieren Zahlen mit Hilfe von Zehnersystem-Holz.

Plusrechnen

1. Rechnungsfolgen

Die Kinder bestimmen die Resultate von Additionen in einfachen Rechnungsfolgen, indem sie Material und Analogien nutzen.

2. Addieren mit dem Punktefeld

Die Kinder stellen Additionen auf dem Punktefeld dar und ermitteln die Resultate.

3. Addieren mit Stellenwertkarten

Die Kinder addieren mit Stellenwertkarten.

4. Zahlenmauern

Die Kinder erzeugen mit vorgegebenen Basissteinen möglichst viele verschiedene Summen.

5. Auf den nächsten Zehner ergänzen

Die Kinder ergänzen Zahlen auf die nächste Zehnerzahl und nennen die entsprechende Plusrechnung.

Minusrechnen

1. Rechnungsfolgen

Die Kinder bestimmen die Resultate von Subtraktionen in einfachen Rechnungsfolgen, indem sie Materialien und Analogien nutzen.

2. Subtrahieren mit dem Punktefeld

Die Kinder stellen Subtraktionen auf dem Punktefeld dar und ermitteln die Resultate.

3. Verfolgungsrennen „Katz und Maus“

Die Kinder subtrahieren einstellige Zahlen im Zahlenbereich bis 100.

4. Zahlenmauern

Die Kinder vervollständigen Zahlenmauern, bei denen je ein Stein pro Stockwerk vorgegeben ist, durch Subtrahieren oder Ergänzen.

5. Auf hundert ergänzen

Die Kinder ergänzen Zahlen auf hundert.

Rechnungen vergleichen

1. Rechnungen zu einer Zahle

Die Kinder schreiben zu einer Zahl verschiedene Rechnungen.

2. Gleichungen und Ungleichungen

Die Kinder vergleichen Terme und verwenden die Zeichen $>$, $=$, $<$.

3. Unvollständige Terme

Die Kinder ergänzen unvollständige Terme (Rechnungen).

4. Rechnungen mit einem bestimmten Resultat

Die Kinder stellen aus Ziffernkarten Rechnungen her und versuchen ein Resultat zu erreichen, das möglichst nahe bei einer vorgegebenen Zahl liegt.

Grundformen

1. Grundformen beschreiben

Die Kinder beschreiben und zeichnen Kreise, Quadrate, Rechtecke und Dreiecke.

2. Bilder auf dem Geobrett

Die Kinder spannen mit Gummibändern ein Bild aus Quadern, Rechtecken und Dreiecken.

3. Bilder aus Grundformen

Die Kinder gestalten mit ausgeschnittenen Grundformen ein Bild.

4. Grundformen auf dem Geobrett

Die Kinder spannen Dreiecke auf dem Geobrett.

Malrechnungen

1. Multiplikative Strukturen

Die Kinder beschreiben Anordnungen mit multiplikativen Strukturen und verwenden die formale Notation von Multiplikationen.

2. Handlungen und Malrechnungen

Die Kinder führen Handlungen mehrmals aus und beschreiben sie als Multiplikation.

3. Bilder und Malrechnungen

Die Kinder suchen in Zeitschriften und Katalogen Bilder, auf denen Situationen zu sehen sind, die mit Multiplikationen beschrieben werden können.

4. Malrechnungen würfeln

Die Kinder würfeln mit Spielwürfeln Malrechnungen.

5. Malrechnungen im Lebensmittelladen

Die Kinder suchen im Lebensmittelladen multiplikative Strukturen.

Punktefelder

1. Punktefelder und Malrechnungen

Die Kinder interpretieren Punktefelder als Malrechnungen. Sie zeigen mit dem Malwinkel auf dem Punktefeld Malrechnungen.

2. Rechteckige Punktfelder und Malrechnungen

Die Kinder legen mit einer bestimmten Anzahl Wendepunkte Punktfelder mit unterschiedlichen Rechteckformen und notieren Malrechnungen dazu.

3. Quadratische Punktfelder und Malrechnungen

Die Kinder zeigen mit dem Malwinkelquadratische Punktfelder und notieren Malrechnungen dazu.

4. Multiplikations-Spiele zu Punktfeldern

Die Kinder legen zu einer Malrechnung das passende Punktfeld und umgekehrt.

5. Malrechnungen zu Punktfeldern

Die Kinder zeigen zu einer gegebenen Malrechnung mit dem Malwinkel das entsprechende Punktfeld. Sie nennen Malrechnungen zu Punktfeldern.

Einmaleins-Tabelle

1. Einfache Malrechnungen

Die Kinder suchen auf der Einmaleins-Tabelle Malrechnungen, die sie schon ausrechnen können.

2. Besondere Malrechnungen

Die Kinder erzählen oder schreiben Geschichten zu Multiplikationen mit einem Faktor 0 und 2.

3. Alle Malrechnungen

Die Kinder rechnen Malrechnungen aus der Einmaleins-Tabelle aus.

4. Malrechnungen mit 1, 2, 0 und 10

Die Kinder berechnen Malrechnungen mit 1, 2, 0 und 10.

Schlüsselrechnungen

1. Die farbigen Felder auf der Einmaleins-Tabelle

Die Kinder diskutieren die Eigenschaften von Schlüsselrechnungen (farbige Felder auf der Einmaleins-Tabelle).

2. Schlüsselrechnungen mit 5

Die Kinder berechnen Schlüsselrechnungen mit einem Faktor 5.

3. Schlüsselrechnungen mit dem gleichen Resultat

Die Kinder vergleichen Resultate von Schlüsselrechnungen.

4. Malrechnungen mit 5

Die Kinder berechnen alle Malrechnungen mit 5.

Formen

1. Formen beschreiben und zeichnen
Die Kinder beschreiben, erkennen und kopieren Formenbilder.
2. Formen mit mehreren Ecken
Die Kinder betrachten und beschreiben Vielecke.
3. Formen auf dem Geobrett
Die Kinder spannen Formen auf dem Geobrett.
4. Regelmässige Formen
Die Kinder legen mit Bastelhölzchen Formen.
5. Formen in der Kunst
Die Kinder betrachten Bilder von Künstlerinnen und Künstlern.

Längen

1. Längen messen
Die Kinder benutzen das Zahlenband als Messband. Sie befassen sich mit Körpergrössen und der Grösse einzelner Körperteile.
2. Referenzgrössen und Repräsentanten
Die Kinder erwerben Grössenvorstellungen. Sie suchen Repräsentanten für die Referenzgrössen 1 cm, 10 cm und 1 m.
3. Längenmessgeräte
Die Kinder vergleichen die Skala und den Nullpunkt bei verschiedenen Messgeräten.
4. Längenwettbewerbe
Die Kinder führen in Gruppen Längenwettbewerbe durch. Sie erfinden eigene Wettbewerbe.
5. Längensammlungen
Die Kinder halten auf Zahlenbändern die Körperlängen von Tieren oder Umfänge von Baumstämmen fest.

Geld

1. Franken und Rappen
Die Kinder unterscheiden Franken und Rappen. Sie stellen mit unterschiedlichen Münzen und Noten gleiche Geldbeträge zusammen.
2. Geld zählen
Die Kinder bestimmen und vergleichen Geldbeträge.
3. Einkaufen
Die Kinder ermitteln Preise. Sie üben den Umgang mit Geld in Spielsituationen.

4. Geld-Geschichten

Die Kinder erfinden Rechengeschichten zum Thema Geld.

5. Geldbeträge halbieren

Die Kinder teilen Geldbeträge gerecht auf.

Strategien Plusrechnen

1. Protokolle auf dem Rechenstrich und Schreibprotokolle

Die Kinder lesen „Protokolle“ von Rechenwegen auf dem Rechenstrich und stellen den Rechenweg von Additionen dar (auf dem Rechenstrich und als Schreibprotokoll).

2. Rechnung oder Tauschrechnung?

Die Kinder bilden zu Additionen die Tauschrechnung. Sie entscheiden bewusst, welche der beiden Rechnungen sie ausrechnen wollen.

3. Additions-Spiel

Die Kinder verändern Additionen schrittweise und nähern sich gezielt der Summe 100.

4. Summe knacken

Die Kinder versuchen aus vorgegebenen Zahlen Summen zu bilden, die möglichst nahe bei 100 liegen.

5. Additionen mit Zehnern

Die Kinder bilden Additionen, bei denen ein Summand eine Zehnerzahl ist.

Strategien Minusrechnen

1. Protokolle auf dem Rechenstrich und Schreibprotokolle

Die Kinder lesen „Protokolle“ von Rechenwegen auf dem Rechenstrich und stellen den Rechenweg von Subtraktionen dar (auf dem Rechenstrich und als Schreibprotokoll).

2. Subtrahieren oder Ergänzen

Die Kinder bilden zu Subtraktionen die entsprechenden Ergänzungsrechnungen. Sie entscheiden, welche der beiden Rechnungen sie ausrechnen wollen.

3. Rechentrick

Die Kinder subtrahieren einstellige Zahlen.

4. Vom Start zum Ziel

Die Kinder versuchen mit vorgegebenen Schrittlängen von einer Startzahl zu einer Zielzahl zu gelangen.

5. Subtraktionen mit Zehnern

Die Kinder bilden Subtraktionen, bei denen der Subtrahend eine Zehnerzahl ist.

Rechnungsketten

1. Kettenrechnungen

Die Kinder berechnen die Resultate von Kettenrechnungen, indem sie die Summanden vorteilhaft gruppieren.

2. Additionen und Subtraktionen mit Einern

Die Kinder stellen Rechnungsfolgen her, indem sie von einer Startzahl aus zehnmal die gleiche einstellige Zahl addieren bzw. subtrahieren.

3. Rechnungsfolgen

Die Kinder konstruieren aus Zahlenfolgen Rechnungsfolgen und setzen diese fort. Sie schliessen aus den Gesetzmässigkeiten in den Rechnungsfolgen auf Gesetzmässigkeiten in den Resultatfolgen.

4. Aufgaben mit grossen Zahlen

Die Kinder lösen Rechnungen im Zahlenraum über 100.

5. Verdoppeln und Halbieren mit Zehnerzahlen

Die Kinder verdoppeln Fünferzahlen (5, 10, 15 ... 60) und halbieren Zehnerzahlen (10, 20, 30 ... 120).

Körper

1. Verschiedene Quader

Die Kinder erkennen und beschreiben Körper, insbesondere Quader.

2. Quader aus Knete

Die Kinder formen aus Knete Quader und zerschneiden diese.

3. Zeichnen mit Körpern

Die Kinder zeichnen mit Hilfe von Körpern Flächen.

4. Bauen mit Körpern

Die Kinder bauen mit Körpern und zeichnen Baupläne.

5. Zeichnungen von Quadern

Die Kinder zeichnen einen Quader perspektivisch.

Nachbarrechnungen

1. Spalten und Zeilen auf der Einmaleins-Tabelle

Die Kinder erforschen Spalten und Zeilen der Einmaleins-Tabelle und erkennen Zusammenhänge zwischen Nachbarrechnungen.

2. Ausschnitte aus der Einmaleins-Tabelle

Die Kinder ergänzen Ausschnitte aus der Einmaleins-Tabelle.

3. Nachbarn in den Zeilen und Spalten der Einmaleins-Tabelle

Die Kinder berechnen Nachbarrechnungen in den Zeilen und den Spalten der Einmaleins-Tabelle.

4. Wege auf der Einmaleins-Tabelle

Die Kinder berechnen die Resultate von Multiplikationen entlang von Wegen auf der Einmaleins-Tabelle.

Reihen

1. Die Zweier-, vierer-, Sechser- und Achterreihe

Die Kinder erstellen und vergleichen Tabellen mit den Resultaten der Zweier-, Vierer-, Sechser- und Achterreihe.

2. Reihenklavier

Die Kinder lernen die Handhabung des Reihenklaviers und bestimmen mit dem Reihenklavier Resultate von Multiplikationen.

3. Unterschiedliche Reihen – gleiche Resultate

Die Kinder berechnen die Resultate von verschiedenen Reihen und suchen Erklärungen für gleiche Resultate in unterschiedlichen Reihen.

4. Bingo („Drei gewinnt“)

Die Kinder spielen Bingo und üben dabei die Multiplikationen (Vierer-, Sechser- und Achterreihe).

5. Muster auf der Hundertertafel

Die Kinder markieren auf der Hundertertafel die Resultate von Reihen und untersuchen die entstanden Muster.

Weitere Reihen

1. Die Dreier-, Fünfer- Siebner- und Neunerreihe

Die Kinder erstellen und vergleichen Tabellen mit den Resultaten der Dreier-, Fünfer-, Siebner- und Neunerreihe.

2. Reihenklavier

Die Kinder arbeiten mit dem Reihenklavier und erkennen Zusammenhänge innerhalb einzelner Reihen.

3. Unterschiedliche Reihen – gleiche Resultate

Die Kinder berechnen die Resultate von verschiedenen Reihen und suchen Erklärungen für gleiche Resultate und unterschiedlichen Reihen.

4. Bingo („Drei gewinnt“)

Die Kinder spielen Bingo und üben dabei die Multiplikationen (Dreier-, Siebner- und Neunerreihe).

5. Muster auf der Hundertertafel

Die Kinder markieren auf der Hundertertafel die Resultate von reihen und untersuchen die entstandenen Muster.

6. Quadratzahlen

Die Kinder trainieren Multiplikationen mit zwei gleichen Faktoren.

Verwandte Rechnungen

1. Verwandte Rechnungen

Die Kinder nutzen Netzwerkbeziehungen (verwandte Rechnungen) zur Berechnung von Multiplikationen.

2. Aus eins mach zwei

Die Kinder zerschneiden Punktefelder und notieren die dazu passenden Multiplikationen.

3. Reihenprofis

Die Kinder befassen sich intensiv mit einer bestimmten Reihe.

4. Multiplikationen mit Punktefeldern

Die Kinder zerschneiden Punktefelder und setzen sie neu zusammen.

Aufteilen und Verteilen

1. Geschichten mit Divisionen

Die Kinder bearbeiten Sachaufgaben zur Division.

2. Situationen mit Divisionen

Die Kinder beschreiben Divisionssituationen oder stellen sie als Zeichnung dar.

3. Geschichten zu Divisionen

Die Kinder erzählen oder zeichnen Geschichten zu Divisionen.

4. Halbieren

Die Kinder halbieren eine Anzahl Wendepunkte handelnd.

Durchrechnungen

1. Divisionen

Die Kinder stellen Divisionen dar und erkennen den Zusammenhang zwischen Multiplikation und Division.

2. Multiplikation und Division

Die Kinder interpretieren Punktefelder als Division oder Multiplikation.

3. Viele Divisionen

Die Kinder verschaffen sich einen Überblick über die Divisionen, die sie bereits ausrechnen können.

4. Divisionen mit dem gleichen Resultat

Die Kinder suchen Divisionen mit dem gleichen Resultat.

Pläne

1. Grundrisse

Die Kinder betrachten Gegenstände und zeichnen deren Grundriss.

2. Ortspläne

Die Kinder suchen Orte mit Hilfe eines Plans.

3. Baupläne

Die Kinder ordnen Streichholzschachteln nach einem Bauplan an und zeichnen einfache Baupläne.

4. Turnhallenplan

Die Kinder richten die Turnhalle aufgrund von Angaben auf einem Plan ein.

5. Schulwege

Die Kinder zeichnen ihren Weg zum Schulhaus.

Uhrzeit

1. Digitaluhren

Die Kinder erkennen auf Digitaluhren wiederkehrende Zahlenmuster. Sie verfolgen mit einer Digitaluhr den Tagesablauf.

2. Zeitpläne

Die Kinder befassen sich mit der Einteilung des Tages in zweimal 12 bzw. Einmal 24 Stunden. Sie ordnen Uhrzeiten.

3. Digitaluhren im Alltag

Die Kinder suchen nach Digitaluhren in ihrem Umfeld. Sie halten die angezeigten Uhrzeiten fest und notieren jeweils ein passendes Ereignis dazu.

4. Zwischen den ganzen Stunden

Die Kinder befassen sich mit Zeitpunkten, die zwischen den ganzen Stunden liegen.

5. Ganze Stunden auf der Analog- und der Digitaluhr. Die Kinder lesen die Zeit auf einer Digitaluhr ab und benennen die Uhrzeit auf die beiden möglichen Arten. Sie stellen zu einer digitalen Zeitangabe die Analoguhr ein und benennen die Zeit.

Daten und Messungen

1. Umfragestatistiken

Die Kinder machen Umfragen mit Alternativantworten. Die Umfrageergebnisse stellen sie in Säulendiagrammen dar.

2. Momentaufnahmen

Die Kinder halten als Momentaufnahmen verschiedene Daten fest.

3. Daten darstellen

Die Kinder lesen unterschiedlich dargestellte Daten und stellen selbst Daten dar.

4. Farbwürfel-Experiment

Die Kinder sammeln Erfahrungen zum Thema Häufigkeit.

Gewichte und Gefässinhalte

1. Direktvergleich von Gewichten

Die Kinder vergleichen die gewichte von zwei Gegenständen durch abschätzen von Hand.

2. Direktvergleich von Gefässinhalten

Die Kinder vergleichen das Fassungsvermögen von Gefässen durch Umgießen von Wasser von einem in ein anderes Gefäss.

3. Reihenfolgen zum „Gewicht“

Die Kinder ordnen Gegenstände nach dem Gewicht.

4. Reihenfolgen zu Gefässinhalten

Die Kinder ordnen Gefässe nach deren Fassungsvermögen.

5. Messen mit willkürlichen Gewichts-Einheiten

Die Kinder bestimmen das Gewichtsverhältnis von verschiedenen Gegenständen.

6. Messen mit willkürlichen Gefässinhalts-Einheiten

Die Kinder bestimmen das Fassungsverhältnis von verschiedenen Gefässen.

Symmetrie

1. Pausbilder

Die Kinder pausen Zeichnungen durch und stellen so symmetrische Bilder her.

2. Lochbilder

Die Kinder stellen symmetrische Lochbilder her.

3. Symmetrische Bilder auf dem Geobrett

Die Kinder erstellen auf dem Geobrett symmetrische Bilder.

4. Symmetrische Bilder auf Papier

Die Kinder zeichnen auf Punktepapier, Häuschenpapier und leerem Papier symmetrische Bilder,

5. Symmetrische Bilder aus Legematerial

Die Kinder legen mit verschiedenen Materialien symmetrische Bilde rund kontrollieren die Ergebnisse mit einem Halbspiegel.

6. Ich heisse ANIN

Die Kinder schreiben in Spiegelschrift.

Regeln und Strategien

1. Das Fünfzehner-Spiel

Die Kinder ziehen Karten mit den Ziffern 1 bis 9 und versuchen, mit ihren Karten die Summe 15 zu bilden.

2. Zahlenkarten-Kreuze

Die Kinder legen mit Zahlenkarten zwei Rechnungen mit drei Summanden. Die Resultate der beiden Rechnungen müssen dabei gleich gross sein.

3. Zahlengitter

Die Kinder vervollständigen Zahlengitter, in denen einzelne Zahlen vorgegeben sind. Sie erforschen Zusammenhänge zwischen Zahlen im Zahlengitter.

4. Hex

Die Kinder spielen „Hex“, halten sich dabei an die Spielregeln und erproben Spielstrategien.

5. Yazzee

Die Kinder setzen bei einem Würfelspiel Zahlen geschickt in Rechnungen ein.

4 Tabellen zur inhaltlich strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse

4.1 Tabelle zu „Mathematik 1 Primarstufe“

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Aufgaben des Lehrmittel „Mathematik 1 Primarstufe“ den verschiedenen Kategorien zugeordnet. Die Zahlen weisen auf die entsprechenden Aufgaben des in der ersten Spalte genannten Themas hin (Vergleich siehe Anhang Seite XVIIIf)

	Anzahl Aufgaben	Entdecken des Lernen	Handeln	Strategien	Beschreiben	Fachsprache	Kooperation	Argumentieren
Zahlen	6	1,2,3,4	1,2,3,4,5	1	2,3	4	1,2,3,4,5,6	3
Zahlen	6	1,2	1,2,3,4,5,6		3		1,2,3,4,5,6	3
Orte und Wege	6	1,4,5,6	1,2,3,4,6		2	1	1,2,3,4,5,6	
Zahlvorstellungen	3	1,2,3	1,2,3		1,3		1,2,3	1
Ziffern schreiben	3	3	2		2,3	1,3	2,3	
Bündeln	6	1,2,3	1,2,3,4,5,6	1,2	2	1	1,2,3,5,6	2
Nachbarzahlw	7		1,2,3,4,5			1	1,2,3,5,6,7	
Punktefeld	4	1,2,3	3,4	1,2	1,2,3		1,2,3,4	1,2,3
Rechengeschichten	4	1,2,3	1,2,3,4		2		1,2,3,4	
Ordnen	6	1,2	1,2,3,4,5,6		1	1	1,2,3,4,5,6	
Zerlegen	6	1,2,3,4	1,2,3,4,5	3			1,2,3,4,5,6	2
Verdoppeln	4	1,3	1,2,3		1,3	1,3	1,2,3,4	1,3
Grundformen	6	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6		1,3	1	1,2,3,4,6	1
Plusrechnen	6	1,2,3,4,5,6	1,2,3,5	1,2,3	1,2,3,4,5		1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5
Minusrechnen	6	1,2,3,4,5,6	1,6	1,2,3	1,2,3		1,2,3,5,6	1,2,3
Zahlenmauern	4	1,3,4	1,2	2,3	1,3	1,4	1,2,3	
Schlüsselrechnungen	6	1,2,5	1,3,4,5,6	2,3	1,2,3		1,2,3,6	1,2,3
Formen	6	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6				1,2,3,4,6	
Längen	3	1,2,3	1,2,3	2,3	1,2,3	2	1,2,3	3
Geldbeträge	3	1,2,3	1,2,3		1,2	1,3	1,2,3	2
Nachbarrechnung	6	1,2,3,4,5,6	1,2,5,6	1,2,3,5,6	1,3		1,5,6	1,3,4
Gleichungen umformen	5	1,2	2,3,4,5		1,3	1,2,3	1,2,5	1
Einsminuseins	5	1,2,3,4	2,3	1,2,3	1,2		1,2,5	1,4
Körper	4	1,2,3,4	1,2,3,4		1	1	1,3,4	
Rechnungen vergleichen	4	2,3	2,4				1,2	
Zahlenfolgen	6	1,2,3,4	1,2,5	1,5	3,4		1,2,4,6	1
Verwandte Rechnungen	4	1,2,3,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,4	1	1,2	2,4
Rechnungsfolgen	4	1,2,4		1,2	1,2		2,4	2,4
Strategien Plusrechnen	4	1,2	3	1,2,4	1,2		1,2,3	1,2
Strategien Minusrechnen	4	1,2	3	1,2,4	1,2		1,2,3	1,2

Pläne	4	1,2,3,4	1,2,3,4		1,2		1,2,3,4	
Zeit	5	1,2,3	1,2,3		2,4	3,4	1,2,3,4,5	
Daten und Messungen	6	1,2,3,4	1,4,5		1,2,3,5		1,2,3,4,5,6	2,3,5
Geld	4	1,2,3	1,2,3,4			1	1,2,3,4	
Symmetrie	5	1,2,3,4	1,2,3,4,5		4	2	1,2,3,4,5	
Regeln und Strategien	5	1,2,4	1,2	1,2,4,5	1,2,4		1,2,4,5	1,4

4.2 Tabelle zu „Mathematik 2 Primarstufe“

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Aufgaben des Lehrmittel „Mathematik 2 Primarstufe“ den verschiedenen Kategorien zugeordnet. Die Zahlen weisen auf die entsprechenden Aufgaben des in der ersten Spalte genannten Themas hin (Vergleich siehe Anhang Seite XXXIVf)

	Anzahl Aufgaben	Entdecken	Handlung	Strategien	Beschreiben	Fachsprache	Kooperation	Argumentieren
Zahlen	5	1,2,3,4	1,2,3	1	1,2,3	1	1,2,5	1,2,3
Zehner und Einer	6	1,2,4	1,2,3,4,5,6	1,2	1,2,3,4	1	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4
Orte und Wege	6	4,5,6	1,2,3,4,5			2,3	1,2,3,4,5,6	
Hundertertafel	5	1,2,3,4	1,2,4,5	1,2,4	1,2,3,4	1	1,2,3,5	1,2,3
Zahlenband	5	1,3,5	1,2,3,4	3	1	1	1,2,3,4,5	
Rechenstrich	5	1,4	1,3	3,4	1,4	1	1,3,5	
Zahlen untersuchen	6	1,2,3,4	1,4,6	2,4	3	1,2,3,5	1,2,3,6	1,3
Tagesablauf	5	1,2,3	1,2,4,5		1,2,4	1,2	2,4,5	
Rechensituationen	4	1,3,4	1,2,4		1,2,4	1,4	1,2,3,4	1,2,4
Plusrechnen	5	1,2,3,4	1,3	1,2	1,2,3	4	1,2,3,4,5	1,2,3,4
Minusrechnen	5	1,2,4	1,3	1,2,4	1,2,4	4	1,2,3,4,5	1,2,4
Rechnungen vergleichen	4	1,4	1,2,3,4	4			1,2,4	
Grundformen	4	1,2,3,4	1,2,3,4		1,2,3,4	1	1,2,3,4	2,3
Malrechnungen	5	1,2,3,5	1,2,3,4,5	1,2		1,	1,2,3,4	4
Punktfelder	5	1,2,3	1,2,3,4,5	1	1		1,2,3,4,5	1,3
Einmaleins-Tabelle	4	1	2,3,4		1		1,2,4	1
Schlüsselrechnungen	4	1,3	1,2,3,4		1	1	1,2,4	1
Formen	5	1,2,4,5	1,2,3,4,5		1,2,4,5	1	1,2,3,4,5	1
Längen	5	1,2,3,4,5	1,2,3,4,5	2	1,3,5	1,2	1,3,4,5	1
Geld	5	1,2,3,4,5	1,2,3,5	2	1,2,5	1	1,2,3,5	2,5
Strategien Plusrechnen	5	1,4	5	1,2,4	1,4		1,2,3,4,5	1,2,4
Strategien Minusrechnen	5	2,4	5	1	1,2		1,2,4,5	1,2
Rechnungsketten	5	1,2,3,4	1,5	1	1,3		1,5	1,3
Körper	5	1,2,3,4,5	1,2,3,4,5		1,2,3,4,5	1	1,2,3,4,5	1
Nachbarrechnungen	4	1,2	1,2,3	1,2,3,4	1	1	1,4	
Reihen	5	1,2,3,5	1,2,4	3,5	1,3,5	1	1,3,4,5	3

Weitere Reihen	6	2,3,5	2,4,6	2,3	3,5		3,4,5,6	3
Verwandte Rechnungen	4	1,2	2,4	1,2	1		1,2,3	1,2
Aufteilen und Verteilen	4	1,2,3,4	1,2,3,4	1	1,2,3	1	1,2,4	4
Durchrechnungen	4	1,4	1,2,4	1,4	1,4		1,2,4	1
Pläne	5	1,2,3,4,5	1,2,3,4,5	1	1,3,5	1,5	1,2,3,4,5	
Uhrzeit	5	1,2,3,4	1,2,3,4,5			1	1,4,5	
Daten und Messungen	4	1,2,3	1,2,4	1,3	1,2,3,4	1	1,2,3,4	3,4
Gewichte und Gefässinhalte	6	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6		1,2	1	1,2,3,4	2,4
Symmetrie	6	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6	1,2,4	1	1	1,3,4,5,6	
Regeln und Strategien	5	1,2,4,5	1,2,4,5	1,4,5	3,4,5		1,2,3,4,5	1,3,4,5

5 Tabelle zur inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse (anders dargestellt)

5.1 Tabelle zu „Mathematik 1 Primarstufe“

Diese Tabelle zeigt die Ergebnisse der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse nochmals in einer anderen Darstellung.

	Entdeckendes Lernen	Handeln	Aufbau Strategien	Beschreiben	Aufbau Fachsprache	Kooperation	Hinterfragen argumentieren
Zählen							
1. Wettrennen	✓	✓	✓			✓	
2. Abzählen	✓	✓		✓		✓	
3. Zählprotokolle	✓	✓		✓		✓	✓
4. Abstimmen	✓	✓			✓	✓	
5. Seilziehen		✓				✓	
6. Vorwärts und rückwärts zählen						✓	
Zahlen							
1. Punktebilder	✓	✓				✓	
2. Zahlenschachteln	✓	✓				✓	
3. Punktebilder und Zahlenband		✓		✓		✓	✓
4. Wendepunkte spicken		✓				✓	
5. Verdeckte Zahlen		✓				✓	
6. Zahlenlotto		✓				✓	
Orte und Wege							
1. Orte und Wege in der Turnhalle	✓	✓			✓	✓	

2. Links und rechts		✓		✓		✓	
3. Figuren auf dem Gitterplan		✓				✓	
4. Wege im Schulhaus	✓	✓				✓	
5. „Ich sehe etwas, das befindet sich ...“	✓					✓	
6. Themenlandschaften gestalten	✓	✓				✓	
Zahlvorstellungen							
1. Das Zahlenalbum	✓	✓		✓		✓	✓
2. Die passende Zahl	✓	✓				✓	
3. Alles zu einer Zahl	✓	✓		✓		✓	
Ziffern schreiben							
1. Schreibabläufe					✓		
2. Ziffern erkennen		✓		✓		✓	
3. Schreibbilder	✓			✓	✓	✓	
Bündeln							
1. Fünferbündel	✓	✓	✓		✓	✓	
2. Bündeln schafft Übersicht	✓	✓	✓	✓		✓	✓
3. Zahlenquadrate	✓	✓				✓	
4. Einträge ins Zahlenalbum		✓					
5. Anzahl Figuren erkennen		✓				✓	
6. Zahlen benennen		✓				✓	
Nachbarzahlen							
1. Nachbarzahlen finden		✓			✓	✓	
2. Zahlenreihen bilden		✓				✓	
3. Nachbarzahlen-Spiele		✓				✓	
4. Zahlenkarten ordnen		✓					
5. Das Zahlenreihen-Spiel		✓				✓	
6. Die Nachbarzahlen kennen						✓	
7. Countdown						✓	
Punktefeld							
1. Das Punktefeld	✓		✓	✓		✓	✓
2. Auf Punktefeldern Zahlen darstellen	✓		✓	✓		✓	✓
3. Punktebilder	✓	✓		✓		✓	✓
4. Zahlen auf dem Punktefeld erkennen		✓				✓	
Rechengeschichten							
1. Rechnungen zu Bildern	✓	✓				✓	
2. Geschichten zu Rechnungen	✓	✓		✓		✓	
3. Rechnungen zu Erzählungen	✓	✓				✓	
4. Rechnungen in einem Spiel		✓				✓	
Ordnen							
1. Die grösste Zahl	✓	✓		✓	✓	✓	
2. Mengen vergleichen	✓	✓				✓	
3. Zahlen ordnen		✓				✓	
4. Zahlen-Ratespiel		✓				✓	
5. Welche Zahl ist grösser?		✓				✓	
6. Benachbarte Fünfer- und Zehnerzahl		✓				✓	
Zerlegen							
1. Auf zwei verteilen	✓	✓				✓	
2. Holzstangen teilen	✓	✓				✓	✓

3. Zusammen zehn	✓	✓	✓			✓	
4. Verdeckte Würfelzahlen	✓	✓				✓	
5. Zahlzerlegungen		✓				✓	
6. Auf zehn ergänzen						✓	
Verdoppeln							
1. Verdoppeln mit dem Spiegel	✓	✓		✓	✓	✓	✓
2. Verdoppeln mit Fingern		✓				✓	
3. Halbieren	✓	✓		✓	✓	✓	✓
4. Verdoppeln						✓	
Grundformen							
1. Formen erkennen	✓	✓		✓	✓	✓	✓
2. Formen ertasten	✓	✓				✓	
3. Formen legen	✓	✓		✓		✓	
4. Zerschnittene Formen	✓	✓				✓	
5. Das Legeset	✓	✓					
6. Legebilder zum Legeset	✓	✓				✓	
Plusrechnen							
1. Addieren mit Wendepunkten	✓	✓	✓	✓		✓	✓
2. Tauschrechnungen	✓	✓	✓	✓		✓	✓
3. Nachbarrechnungen	✓	✓	✓	✓		✓	✓
4. Addieren mit dem Punktefeld	✓			✓		✓	✓
5. Gruppieren und Addieren	✓	✓		✓		✓	✓
6. Addition mit kleinen Zahlen	✓					✓	
Minusrechnen							
1. Subtraktionen mit Wendepunkten	✓	✓	✓	✓		✓	✓
2. Nachbarrechnungen	✓		✓	✓		✓	✓
3. Subtrahieren mit dem Punktefeld	✓		✓	✓		✓	✓
4. Zahlenbaum	✓					✓	
5. Subtraktionen mit kleinen Zahlen	✓					✓	
6. Unterschied zur nächsten Fünfer- und Zehnerzahl	✓	✓					
Zahlenmauern							
1. Arbeit mit Zahlenmauern	✓	✓		✓	✓	✓	
2. Eingestürzte Zahlenmauern		✓	✓			✓	
3. Zahlenmauer-Detektive	✓		✓	✓		✓	
4. Zahlenmauern mit gleichen Dreiecken	✓				✓		
Schlüsselrechnungen							
1. Die Einspluseins-Tabelle	✓	✓		✓		✓	✓
2. Schlüsselrechnungen auf der Einspluseins-Tabelle	✓		✓	✓		✓	✓
3. Schlüsselrechnungskarten		✓	✓	✓		✓	✓
4. Schlüsselrechnungen sortieren		✓					
5. Schlüsselrechnungen bestimmen	✓	✓					
6. Schlüsselrechnungen ausrechnen		✓				✓	
Formen							
1. Formen abzeichnen	✓	✓				✓	
2. Formen ertasten	✓	✓				✓	
3. Formen spannen	✓	✓				✓	

4. Formen nachlegen	✓	✓				✓	
5. Flächenmuster	✓	✓					
6. Ornamente	✓	✓				✓	
Längen							
1. Nach Längen ordnen	✓	✓		✓		✓	
2. Längen messen mit einer Schnur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3. Vergleichen mit Einheiten	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Geldbeträge							
1. Münzen und Noten	✓	✓		✓	✓	✓	
2. Geld zählen	✓	✓		✓		✓	✓
3. Geld abzählen	✓	✓			✓	✓	
Nachbarrechnungen							
1. Nachbarn auf der Einspluseins-Tabelle	✓	✓	✓	✓		✓	✓
2. Verdeckte Felder	✓	✓	✓				
3. Vier Nachbarrechnungen	✓		✓	✓			✓
4. Rechnungen mit gleichem Resultat	✓						✓
5. Fastverdoppelungen	✓	✓	✓			✓	
6. Additionen mit 9	✓	✓	✓			✓	
Gleichungen umformen							
1. Gleichungen zu Rechengeschichten	✓			✓	✓	✓	✓
2. Ergänzen und Vermindern	✓	✓			✓	✓	
3. Drei Zahlen und vier Gleichungen		✓		✓	✓		
4. Gleichungsrätsel		✓					
5. Gleichungen mit drei Zahlen		✓				✓	
Einsminuseins							
1. Die Einsminuseins-Tabelle	✓		✓	✓		✓	✓
2. Minusrechnungskarten	✓	✓	✓	✓		✓	
3. Nachbarn auf der Einsminuseins-Tabelle	✓	✓	✓				
4. Rechnungen mit dem gleichen Resultat	✓						✓
5. Einsminuseins-Rechnungen						✓	
Körper							
1. Körper erkennen	✓	✓		✓	✓	✓	
2. Würfel und Kugel formen	✓	✓					
3. Körper ertasten	✓	✓				✓	
4. Bauwerke erstellen	✓	✓				✓	
Rechnungen vergleichen							
1. Rechnungen zu einer Zahl						✓	
2. Wer würfelt mehr?	✓	✓				✓	
3. Zahlenalbum	✓						
4. Unvollständige Terme		✓					
Zahlenfolgen							
1. Punktemuster und Zahlenfolgen	✓	✓	✓			✓	✓
2. Vervielfachen und Zahlfolgen	✓	✓				✓	
3. Regeln für Zahlenfolgen	✓			✓			
4. Zählen im Kreis	✓			✓		✓	

5. Abzählen in Zweierschritten		✓	✓				
6. Zählen in Einer- und Zweierschritten						✓	
Verwandte Rechnungen							
1. Rechnen im zweiten Zehner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. Rechnungen im zweiten Zehner auf dem Punktefeld	✓	✓	✓	✓		✓	✓
3. Zahlensextett	✓		✓				
4. Zusammenhänge zwischen Rechnungen	✓	✓	✓	✓			✓
Rechnungsfolgen							
1. Rechnungsfolgen aus Zahlenfolgen	✓		✓	✓			
2. Rechnungen ordnen	✓		✓	✓		✓	✓
3. Fortgesetzte Addition							
4. Was ist denn da los?	✓					✓	✓
Strategien Plusrechnen							
1. Lösungsstrategien beim Addieren	✓		✓	✓		✓	✓
2. Strategien austauschen	✓		✓	✓		✓	✓
3. Black Jack		✓				✓	
4. Aufgaben mit grossen Zahlen			✓				
Strategie Minusrechnen							
1. Lösungsstrategie beim Subtrahieren	✓		✓	✓		✓	✓
2. Strategien austauschen	✓		✓	✓		✓	✓
3. Würfelspiel		✓				✓	
4. Aufgaben mit grossen Zahlen			✓				
Pläne							
1. Schatzkarte	✓	✓		✓		✓	
2. Plan eines Dorfes	✓	✓		✓		✓	
3. Arbeitsschachtelplan	✓	✓				✓	
4. Das Versteck des Käfers	✓	✓				✓	
Zeit							
1. Zeitdauer vergleichen	✓	✓				✓	
2. Zeit zählen	✓	✓		✓		✓	
3. Uhrzeit	✓	✓			✓	✓	
4. Begriffe für Zeitabschnitte				✓	✓	✓	
5. Alter						✓	
Daten und Messungen							
1. JA oder NEIN?	✓	✓		✓		✓	
2. Persönliche Daten	✓			✓		✓	✓
3. Daten zur Kasse	✓			✓		✓	✓
4. Umfragestatistiken	✓	✓				✓	
5. Würfelstatistik		✓		✓		✓	✓
6. Daten zu Gegenständen						✓	
Geld							
1. Flohmarkt	✓	✓			✓	✓	
2. Geldbeträge ausgleichen	✓	✓				✓	
3. Kaufen und verkaufen	✓	✓				✓	
4. Geldbeträge umverteilen		✓				✓	
Symmetrie							

1. Experimente mit dem Spiegel	✓	✓				✓	
2. Spiegeln mit dem Halbspiegel	✓	✓			✓	✓	
3. Spiegelbilder auf dem Geobrett	✓	✓				✓	
4. Scherenschnitte	✓	✓		✓		✓	
5. Symmetrische Zeichnungen		✓				✓	
Regeln und Strategie							
1. NIM-Spiel	✓	✓	✓	✓		✓	✓
2. NIM-Spiel-Varianten	✓	✓	✓	✓		✓	
3. Zahlengitter							
4. Zusammenhänge im Zahlengitter	✓		✓	✓		✓	✓
5. Tic tac toe (3 gewinnt)			✓			✓	

5.2 Tabelle zu „Mathematik 2 Primarstufe“

Diese Tabelle zeigt die Ergebnisse der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse nochmals in einer anderen Darstellung.

	Entdeckendes Lernen	Handeln	Aufbau Strategien	Beschreiben	Aufbau Fachsprache	Kooperation	Hinterfragen argumentieren
Zahlen							
1. Zahlen und Zählen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Zahlen ordnen	✓	✓	✓	✓		✓	✓
3. Zahlenporträts	✓	✓		✓			✓
4. Zählaufräge und Forschungsfrage	✓						
5. Zählen mit Zehnerzahlen						✓	
Zehner und Einer							
1. Zehnersystem-Holz und Stellenwertkarten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Anzahlen auf dem Hunderter-Punktfeld	✓	✓	✓	✓		✓	✓
3. Rechnungen und Aussagen überprüfen		✓		✓		✓	✓
4. Erkundungen mit Zehnersystem-Holz	✓	✓		✓		✓	✓
5. Hundert gewinnt		✓				✓	
6. Zahlen zu Zahldarstellungen		✓				✓	
Orte und Wege							
1. Ortsbeschreibungen		✓				✓	
2. Wegbeschreibungen		✓			✓	✓	
3. Anordnungen		✓			✓	✓	

4. Hauseinrichtungen	✓	✓				✓	
5. Gitterpläne	✓	✓				✓	
6. Beschreibe, was du siehst	✓					✓	
Hundertertafel							
1. Die Hundertertafel erforschen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Zahlen auf der leeren Hundertertafel	✓	✓	✓	✓		✓	✓
3. Von Zehnern und Einern	✓			✓		✓	✓
4. Summen auf der Hundertertafel	✓	✓	✓	✓			✓
5. Zahlen auf der Hundertertafel		✓				✓	
Zahlenband							
1. Zahlen und Zählen am Zahlenband	✓	✓		✓	✓	✓	
2. Spielerische Übungen		✓				✓	
3. Zahlendetektive	✓	✓	✓			✓	
4. Verfolgungsrennen		✓				✓	
5. Zahlen und Zählen in anderen Sprachen	✓			✓		✓	
Rechenstrich							
1. Zahlen auf dem Rechenstrich	✓	✓		✓	✓	✓	✓
2. Von einer Zahle zur anderen							
3. Spiele mit Zahlenplättchen		✓	✓			✓	
4. Zahlenfolgen	✓		✓	✓			✓
5. Zählen in Schritten						✓	
Zahlen untersuchen							
1. Zahlenfreunde	✓	✓	✓	✓		✓	✓
2. Zahlenpaare	✓		✓		✓	✓	
3. Zerlegen und Halbieren	✓			✓	✓	✓	✓
4. Zehner und Einer	✓	✓	✓				
5. Meine Zahle					✓		
6. Zahlen-Diktat		✓				✓	
Tagesablauf							
1. Analoguhren	✓	✓			✓		
2. Tagesabläufe	✓	✓		✓	✓	✓	
3. Analoguhren im Alltag	✓						
4. Analoguhren zeichnen		✓		✓		✓	
5. Ganze Stunden auf der Analoguhr		✓				✓	
Rechensituationen							
1. Plus-Rechensituationen	✓	✓		✓	✓	✓	✓
2. Minus-Rechensituationen		✓		✓		✓	✓
3. Rechengeschichten	✓					✓	
4. Verdoppeln und Halbieren	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Plusrechnen							
1. Rechnungsfolgen	✓	✓	✓	✓		✓	✓
2. Addieren mit dem Punktefeld	✓		✓	✓		✓	✓
3. Addieren mit Stellenwertkarten	✓	✓		✓		✓	✓
4. Zahlenmauern	✓			✓	✓	✓	✓
5. Auf den nächsten Zehner ergänzen						✓	
Minusrechnen							
1.Rechnungsfolgen	✓	✓	✓	✓		✓	✓

2.Subtrahieren mit dem Punktefeld	✓		✓	✓		✓	✓
3. Verfolgungsrennen „Katz und Maus“		✓				✓	
4. Zahlenmauern	✓		✓	✓	✓	✓	✓
5. Auf hundert ergänzen						✓	
Rechnungen vergleichen							
1. Rechnungen zu einer Zahl	✓	✓				✓	
2. Gleichungen und Ungleichungen		✓				✓	
3. Unvollständige Terme		✓					
4. Rechnungen mit einem bestimmten Resultat	✓	✓	✓			✓	
Grundformen							
1. Grundformen beschreiben	✓	✓		✓	✓	✓	
2. Bilder auf dem Geobrett	✓	✓		✓		✓	✓
3. Bilder aus Grundformen	✓	✓		✓		✓	✓
4. Grundformen auf dem Geobrett	✓	✓		✓		✓	
Malrechnungen							
1. Multiplikative Strukturen	✓	✓	✓		✓	✓	
2. Handlungen und Malrechnungen	✓	✓	✓			✓	
3. Bilder und Malrechnungen	✓	✓				✓	
4. Malrechnungen würfeln		✓				✓	✓
5. Malrechnungen im Lebensmittelladen	✓	✓					
Punktefelder							
1. Punktefelder und Malrechnungen	✓	✓	✓	✓		✓	✓
2. Rechteckige Punktefelder und Malrechnungen	✓	✓				✓	✓
3. Quadratische Punktefelder und Malrechnungen	✓	✓		✓		✓	✓
4. Multiplikations-Spiele zu Punktefeldern		✓				✓	
5. Malrechnungen zu Punktefeldern		✓				✓	
Einmaleins-Tabelle							
1. Einfache Malrechnungen	✓			✓		✓	✓
2. Besondere Malrechnungen		✓				✓	
3. Alle Malrechnungen		✓					
4. Malrechnungen mit 1, 2, 0 und 10		✓				✓	
Schlüsselrechnungen							
1. Die farbigen Felder auf der Einmaleins-Tabelle	✓	✓		✓	✓	✓	✓
2. Schlüsselrechnungen mit 5		✓				✓	
3. Schlüsselrechnungen mit dem gleichen Resultat	✓	✓					
4. Malrechnungen mit 5		✓				✓	
Formen							
1. Formen beschreiben und zeichnen	✓	✓		✓	✓	✓	✓
2. formen mit mehreren Ecken	✓	✓		✓		✓	
3. Formen auf dem Geobrett		✓					
4. Regelmässige Formen	✓	✓		✓		✓	
5. Formen in der Kunst	✓	✓		✓		✓	

Längen							
1. Längen messen	✓	✓		✓	✓	✓	✓
2. Referenzgrößen und Repräsentanten	✓	✓	✓		✓		
3. Längenmessgeräte	✓	✓		✓		✓	
4. Längenwettbewerbe	✓	✓				✓	
5. Längensammlungen	✓	✓		✓		✓	
Geld							
1. Franken und Rappen	✓	✓		✓	✓	✓	
2. Geld zählen	✓	✓	✓	✓		✓	✓
3. Einkaufen	✓	✓				✓	
4. Geld-Geschichten	✓						
5. Geldbeträge halbieren	✓	✓		✓		✓	✓
Strategien Plusrechnen							
1. Protokolle auf dem Rechenstrich und Schreibprotokolle	✓		✓	✓		✓	
2. Rechnung oder Tauschrechnung?			✓			✓	✓
3. Additions-Spiel						✓	
4. Summe knacken	✓		✓	✓		✓	✓
5. Additionen mit Zehnern		✓				✓	
Strategien Minusrechnen							
1. Protokolle auf dem Rechenstrich und Schreibprotokolle			✓	✓		✓	✓
2. Subtrahieren oder Ergänzen?	✓			✓		✓	✓
3. Rechenrick							
4. Vom Start ins Ziel	✓					✓	
5. Subtraktionen mit Zehnern		✓				✓	
Rechnungsketten							
1. Kettenrechnungen	✓	✓	✓	✓		✓	✓
2. Additionen und Subtraktionen mit Einern	✓						
3. Rechnungsfolgen	✓			✓			✓
4. Aufgaben mit grossen Zahlen	✓						
5. Verdoppeln und Halbieren mit Zehnerzahlen		✓				✓	
Körper							
1. Verschiedene Quader	✓	✓		✓	✓	✓	✓
2. Quader aus Knete	✓	✓				✓	
3. Zeichnen mit Körpern	✓	✓				✓	
4. Bauen mit Körpern	✓	✓				✓	
5. Zeichnungen von Quadern	✓	✓				✓	
Nachbarrechnungen							
1. Spalten und Zeilen auf der Einmaleins-Tabelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. Ausschnitte aus der Einmaleins-Tabelle	✓	✓	✓				
3. Nachbarn in den Zeilen und Spalten der Einmaleins-Tabelle		✓	✓				
4. Wege auf der Einmaleins-Tabelle			✓			✓	

Reihen							
1. Die Zweier-, Vierer-, Sechser- und Achterreihe	✓	✓		✓	✓	✓	
2. Reihenklavier	✓	✓					
3. Unterschiedliche Reihen – gleiche Resultate	✓		✓	✓		✓	✓
4. Bingo („Drei gewinnt“)		✓				✓	
5. Muster auf der Hundertertafel	✓		✓	✓		✓	
Weitere Reihen							
1. Die Dreier-, Fünfer-, Siebner- und Neunerreihe							
2. Reihenklavier	✓	✓	✓				
3. Unterschiedliche Reihen – gleiche Reihen	✓		✓	✓		✓	✓
4. Bingo („Drei gewinnt“)		✓				✓	
5. Muster auf der Hundertertafel	✓			✓		✓	
6. Quadratzahlen	✓	✓				✓	
Verwandte Rechnungen							
1. Verwandte Rechnungen	✓		✓	✓		✓	✓
2. Aus eins mach zwei	✓	✓	✓	✓		✓	✓
3. Reihenprofis						✓	
4. Multiplikationen mit Punktefeldern		✓					
Aufteilen und Verteilen							
1. Geschichten mit Divisionen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. Situationen mit Divisionen	✓	✓		✓		✓	
3. Geschichten zu Divisionen	✓	✓		✓		✓	
4. Halbieren	✓	✓		✓		✓	✓
Durchrechnungen							
1. Divisionen	✓	✓	✓	✓		✓	✓
2. Multiplikation und Division		✓				✓	
3. Viele Divisionen							
4. Divisionen mit dem gleichen Resultat	✓	✓	✓	✓		✓	
Pläne							
1. Grundrisse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. Ortspläne	✓	✓				✓	
3. Baupläne	✓	✓		✓		✓	
4. Turnhallenplan	✓	✓				✓	
5. Schulwege	✓	✓		✓	✓	✓	
Uhrzeit							
1. Digitaluhren	✓	✓			✓	✓	
2. Zeitpläne	✓	✓					
3. Digitaluhren im Alltag	✓	✓					
4. Zwischen den ganzen Stunden	✓	✓				✓	
5. Ganze Stunden auf der Analog- und der Digitaluhr		✓				✓	
Daten und Messungen							
1. Umfragestatistiken	✓	✓		✓	✓	✓	
2. Momentaufnahmen	✓	✓		✓		✓	

3. Daten erstellen	✓			✓		✓	✓
4. Farbwürfel-Experimente		✓		✓		✓	✓
Gewichte und Gefässinhalte							
1. Direktvergleich von Gewichten	✓	✓		✓	✓	✓	
2. Direktvergleich von Gefässinhalten	✓	✓		✓		✓	✓
3. Reihenfolgen zum „Gewicht“	✓	✓				✓	
4. Reihenfolgen zu „Gefässinhalten“	✓	✓				✓	✓
5. Messen mit willkürlichen Gewichtseinheiten	✓	✓					
6. Messen mit willkürlichen Gefässinhalts-Einheiten	✓	✓					
Symmetrie							
1. Pausbilder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2. Lochbilder	✓	✓	✓				
3. Symmetrische Bilder auf dem Geobrett	✓	✓				✓	
4. Symmetrische Bilder auf Papier	✓	✓	✓			✓	
5. Symmetrische Bilder aus Legematerial	✓	✓				✓	
6. Ich heiße ANIN	✓	✓				✓	
Regeln und Strategien							
1. Das fünfzehner-Spiel	✓	✓	✓			✓	✓
2. Zahlenkarten-Kreuze	✓	✓				✓	
3. Zahlengitter				✓		✓	✓
4. Hex	✓	✓	✓	✓		✓	✓
5. Yazzee	✓	✓	✓	✓		✓	✓

6 Kategorie „Argumentieren“: die Satzteile aus den Lehrmitteln

6.1 „Argumentieren“ in „Mathematik 1 Primarstufe“

Nachfolgend sind alle Textstellen aus dem „Mathematik 1 Primarstufe“, welche der Kategorie „Argumentieren“ zugeordnet werden können, aufgelistet. Konnten in einer Aufgabe mehrere argumentationsfördernde Fragen entdeckt werden, wurde eine davon ausgewählt und herausgeschrieben.

Zählen Aufgabe 3, S. 60

„Kommt ihr auf die gleiche Anzahl, wenn ihr die Dinge nochmals zählt? Wo gibt es Unterschiede? Könnt ihr diese erklären?“

Zahlen Aufgabe 3, S. 66	Gemeinsam überprüfen sie die Vermutung und diskutieren, wann Punktebilder erkannt werden können.
Zahlvorstellungen Aufgabe 1, S. 79	(Mögliche Antwort): „Ich klebe diesen Würfel bei der Zahl 4 ein, weil er 4 Punkte hat.“
Bündeln, Aufgabe 2, S. 92	„Welche Anordnungen waren besonders geeignet, die Anzahl zu bestimmen, ohne viel zu zählen?“ Weshalb?
Punktefeld Aufgabe 1, S.107	„Wie kann man die Anzahl der abgebildeten Punkte möglichst einfach bestimmen?“
Punktefeld Aufgabe 2, S.109	„Wie erkennt ihr die dargestellten Zahlen? Kreist die Teile ein, die ihr auf einen Blick erkennen könnt.“ Warum?
Punktefeld Aufgabe 3, S. 110	„Bei welcher Darstellung lässt sich die Anzahl jeweils schneller bestimmen?“ Warum?
Zerlegen Aufgabe 2, S. 130	„Warum seid ihr sicher, dass ihr jetzt alle Zerlegungen gefunden habt?“
Verdoppeln Aufgabe 1, S. 137	„Welche Zahlen können in der zweiten Spalte nicht vorkommen?“ Warum?
Verdoppeln Aufgabe 3, S.139	„Wieso finden wir die gleichen Zahlenpaare wie beim Verdoppeln?“
Grundformen Aufgabe 1, S. 143	„Wo seid ihr nicht sicher gewesen, ob es sich um eine der vier Formen gehandelt hat?“ Warum?
Plusrechnen Aufgabe 1, S. 153	„Was habt ihr verschoben? Weshalb?“
Plusrechnen Aufgabe 2, S. 154	„Wieso gibt es Unterschiede beim Aufschreiben?“
Plusrechnen Aufgabe 3, S.155	„Was fällt euch auf, wenn ihr die Resultate der Rechnungen vergleicht?“ Weshalb?
Plusrechnen Aufgabe 4, S.157	„Wer hat besonders geschickt gerechnet?“ Wieso?
Plusrechnen Aufgabe 5, S.157	„Findet Punktebilder, bei denen ihr schnell und ohne alle Punkte einzeln zu zählen herausfinden könnt, wie viele Punkte auf den Bildern sind?“ Weshalb habt ihr diese gewählt?
Minusrechnen Aufgabe 1, S.161	„Welche Punkte habt ihr verschoben? Weshalb?“

Minusrechnen Aufgabe 2, S.163	„Wie kann man die Resultate der weiteren Rechnungen finden, wenn man das Resultat der ersten kennt?“ Weshalb?
Minusrechnen Aufgabe 3, S.164	„Wer hat besonders geschickt gerechnet?“ Warum?
Schlüsselrechnungen Aufgabe 1, S. 175	„Welche Rechnungen lassen sich besonders einfach ausrechnen?“ Weshalb?
Schlüsselrechnungen Aufgabe 2, S. 176	„Warum findet ihr diese Rechnungen ‚einfach‘?“
Schlüsselrechnungen Aufgabe 3, S. 179	„Warum gehören diese Plusrechnungen zu den Schlüsselrechnungen?“
Längen Aufgabe 3, S. 196	„Haben alle die gleiche Zahl erhalten, wenn sie mit dem gleichen Messinstrument gemessen haben? Wie lassen sich Unterschiede erklären?“
Geldbeträge Aufgabe 2, S. 200	„Bei welchen Portemonnaies habt ihr eine Weile gebraucht, um den Gesamtbetrag zu bestimmen? Woran lag das?“
Nachbarrechnungen Aufgabe 1, S. 205	„Beschreibt, wie ihr auf das Resultat der gewählten Rechnung gekommen seid.“ (Mögliche Antwort): „Meine Rechnung ist $6 + 7$. Ich kenne die Nachbarrechnung $6 + 6 = 12$. Weil 7 um 1 grösser ist als 6, ist das Resultat ebenfalls um 1 grösser. Darum weiss ich nun: $6 + 7 = 13$.“
Nachbarrechnungen Aufgabe 3, S. 207	„Wie findet man die Nachbarrechnungen einer Rechnung?“
Nachbarrechnungen Aufgabe 4, S. 208	Sie erklären mit Hilfe des Punktefeldes, warum alle diese Rechnungen das gleiche Resultat haben.
Gleichungen umformen Aufgabe 1, S. 213	„Welche Rechengeschichten passen dazu?“ Wieso?
Einsminuseins Aufgabe 1, S. 219	„Wieso sind die Resultate dieser Rechnungen einfach zu finden?“
Einminuseins Aufgabe 4, S. 222	Sie erklären mit Hilfe des Punktefeldes, warum alle diese Rechnungen das gleiche Resultat haben.

Zahlenfolgen Aufgabe 1, S. 237	„Wie heissen die nächsten Zahlen? Wie kann man das auch herausfinden, ohne Wendepunkte zu legen?“
Verwandte Rechnungen Aufgabe 2, S. 246	„Erklärt anderen Kinder die Gemeinsamkeiten und Unterschiede.“
Verwandte Rechnungen Aufgabe 4, S.248	„Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Ausrechnung und den Rechnungen, die nicht umkreist sind?“
Rechnungsfolgen Aufgabe 2, S. 253	„Welche Rechnung passt nicht zu den anderen vier in eine Rechnungsfolge? Warum?“
Rechnungsfolgen Aufgabe 4, S. 255	„Könnt ihr erklären, wieso alle Rechnungen einer Rechnungsfolge das gleiche Resultat haben?“
Strategien Plusrechnen Aufgabe 1, S. 260	„Welcher Weg ist bei der ersten (zweiten, dritten) Aufgabe für euch persönlich der einfachste, der sicherste?“ Warum?
Strategien Plusrechnen Aufgabe 2, S. 261	„Welchen Lösungsweg findet ihr besonders geschickt?“ Warum?
Strategien Minusrechnen Aufgabe 1, S. 266	„Welcher Weg ist bei der ersten (zweiten, dritten) Aufgabe für euch persönlich der einfachste, der sicherste?“ Warum?
Strategien Minusrechnen Aufgabe 2, S. 267	„Welchen Lösungsweg findet ihr besonders geschickt? Warum?“
Daten und Messungen Aufgabe 2, S. 285	„Wen erkennt ihr eindeutig anhand der Zahlen im Zahlenpass? Warum seid ihr euch sicher?“
Daten und Messungen Aufgabe 3, S. 286	„Welche Zahlen haben euch überrascht? Was hättet ihr nicht erwartet?“ Warum?
Daten und Messungen Aufgabe 5, S.288	„Auf welche Zahlen würdet ihr nun tippen, um bei einem Würfelspiel die besten Gewinnchancen zu haben?“ Warum?
Regeln und Strategien Aufgabe 1, S. 307	„Spielt das Spiel mit nur 2 Hölzchen, die ihr vor euch hinlegt. Diskutiert, worauf es ankommt, ob man gewinnt oder nicht.“
Regeln und Strategien Aufgabe 4, S.310	„Welche Muster entstehen? Wieso gibt es immer eine regelmässige Verteilung der farbigen Felder (stets gleich oder immer abwechselnd)?“

6.2 „Argumentieren“ in „Mathematik 2 Primarstufe“

Nachfolgend sind alle Textstellen aus dem „Mathematik 2 Primarstufe“, welche der Kategorie „Argumentieren“ zugeordnet werden können, aufgelistet. Konnten in einer Aufgabe mehrere argumentationsfördernde Fragen entdeckt werden, wurde eine davon ausgewählt und herausgeschrieben.

<i>Zahlen Aufgabe 1, S. 58</i>	<i>„Warum habt ihr die Bohnen so hingelegt? Weshalb kann man schnell sehen, wie viele es sind?“</i>
<i>Zahlen Aufgabe 2, S.59</i>	<i>„Was habt ihr überlegt, um die Zahlen in die richtige Reihenfolge zu bringen?“</i>
<i>Zahlen Aufgabe 3, S.60</i>	<i>„Gibt es Zahlen, die besonders gut zu deiner Zahl passen? Welche sind das? Warum passen sie besonders gut?“</i>
<i>Zehner und Einer Aufgabe 1, S. 65</i>	<i>Die Kinder erklären, wie sie die Anzahl bestimmt und was sie dabei überlegt haben.</i>
<i>Zehner und Einer Aufgabe 2, S. 67</i>	<i>„Wie viele Punkte sind farbig? Wie kann man das schnell erkennen?“</i>
<i>Zehner und Einer Aufgabe 3, S. 68</i>	<i>„Erklärt genau, was ihr euch überlegt habt.“</i>
<i>Zehner und Einer Aufgabe 4, S. 68</i>	<i>„Was ändert sich?“ Warum?</i>
<i>Hundertertafel Aufgabe 1, S. 81</i>	<i>„Wie hast du herausgefunden, welche Zahl unter dem Wendepunkt ist?“ Warum?</i>
<i>Hundertertafel Aufgabe 2, S. 83</i>	<i>„Könnt ihr erklären, warum diese Zahlen für den Aufbau der Hundertertafel wichtig sind?“</i>
<i>Hundertertafel Aufgabe 3, S. 84</i>	<i>„Wie kann man erkennen, dass man alle Zahlen gefunden hat?“</i>
<i>Zahlen untersuchen Aufgabe 1, S. 103</i>	<i>Die Kinder stellen einige Beispiele vor und begründen, warum ihre Zahlen gut zueinander passen.</i>
<i>Zahlen untersuchen Aufgabe 3, S. 106</i>	<i>„Was fällt euch auf? Woran erkennt man Hälften von Zehnerzahlen?“</i>
<i>Rechensituationen Aufgabe 1, S. 119</i>	<i>Am Schluss erklären die Kinder, wie sie vorgegangen sind.</i>
<i>Rechensituationen Aufgabe 2, S. 120</i>	<i>Am Schluss erklären die Kinder, wie sie vorgegangen sind.</i>

<i>Rechensituationen Aufgabe 4, S. 122</i>	<i>(Mögliche Erklärungen der Kinder): „Wenn man eine ungerade Anzahl Bonbons auf zwei Kinder verteilt, bleibt ein Bonbon übrig.“</i>
<i>Plusrechnen Aufgabe 1, S. 125</i>	<i>„Wie verändert sich das Resultat, wenn man in der Rechnung eine Zahl um 1 vergrößert oder verkleinert?“ Warum?</i>
<i>Plusrechnen Aufgabe 2, S. 126</i>	<i>„Wer hat eine Lösung, bei der man das Resultat besonders schnell sehen kann?“ (Mögliche Antwort): „Wenn ich die 50 oben zeichne, sehe ich das Resultat sofort.“</i>
<i>Plusrechnen Aufgabe 3, S. 129</i>	<i>„Wie kann man die Rechnungen ordnen, damit man den Überblick nicht verliert?“ Warum?</i>
<i>Plusrechnen Aufgabe 4, S. 130</i>	<i>„Erhält man immer gleich viele verschiedene Decksteine, ganz gleich, welche Basissteine man wählt?“</i>
<i>Minusrechnen Aufgabe 1, S. 135</i>	<i>„Wie verändert sich das Resultat einer Minusrechnung, wenn man die Ausgangszahl um 1 vergrößert oder verkleinert?“ Die Kinder berichten, was sie herausgefunden haben.</i>
<i>Minusrechnen Aufgabe 2, S. 137</i>	<i>„Wer hat einen Lösungsweg gefunden, bei dem man das Resultat besonders schnell sehen kann?“ (Mögliche Antwort): „Ich habe 6 übermalt. Jetzt sind es noch 3 Zehner und $4+3$, also 7 Einer.“</i>
<i>Minusrechnen Aufgabe 4, S. 140</i>	<i>„Welche Regeln und Zusammenhänge habt ihr entdeckt?“</i>
<i>Grundformen Aufgabe 2, S. 150</i>	<i>„Welche Formen kann man einfach spannen? Welche Formen sind schwierig zu spannen?“ Weshalb?</i>
<i>Grundformen Aufgabe 3, S. 151</i>	<i>„Welche Formen waren einfach zu verwenden? Welche schwierig?“ Warum?</i>
<i>Malrechnungen Aufgabe 4, S. 157</i>	<i>(Mögliche Antwort): „Die Malrechnung 3 mal 5 hat am meisten Würfelaugen, nämlich 15. 2 mal 6 gibt nur 12 Würfelaugen.“</i>
<i>Punktefelder Aufgabe 1, S. 161</i>	<i>Die Kinder sagen, wo sie Malrechnungen sehen: „Es sind 5 Reihen mit immer 4 Punkten, also 5 mal 4 Punkte.“</i>

<i>Punktefelder Aufgabe 3, S. 163</i>	<i>„Zu quadratischen Punktefeldern kann man jeweils nur eine Rechnung nennen. Warum?“</i>
<i>Einmaleins-Tabelle Aufgabe 1, S. 167</i>	<i>Die Kinder erklären, welche Rechnungen für sie einfach waren: „Rechnungen mit einer 2 sind auch einfach. Es gibt immer das Doppelte.“</i>
<i>Schlüsselrechnungen Aufgabe 1, S. 173, 174</i>	<i>Sie vergleichen die Rechnungen und berichten, welche Beobachtungen sie gemacht haben: „Wenn man bei einer Zahl weiss, wie viel 10 mal gibt, dann weiss man auch, was 5 mal gibt. Es ist die Hälfte.“</i>
<i>Formen Aufgabe 1, S. 180</i>	<i>„Welche Figur war einfach? Weshalb?“</i>
<i>Längen Aufgabe 1, S. 188</i>	<i>„Welche Körperteile sind schwierig zu messen? Weshalb?“</i>
<i>Geld Aufgabe 2, S. 198</i>	<i>„Wie kann man die Geldbeträge der beiden Portemonnaies am besten vergleichen?“</i>
<i>Geld Aufgabe 5, S. 201</i>	<i>„Bei welchen Beträgen war es einfach, sie gerecht aufzuteilen? Warum?“</i>
<i>Strategien Plusrechnen Aufgabe 1, S. 207</i>	<i>„Welche Rechenwege wurden gewählt?“ Wieso?</i>
<i>Strategien Plusrechnen Aufgabe 2, S. 207</i>	<i>„War die Rechnung oder die Tauschrechnung einfacher auszurechnen?“ Weshalb?</i>
<i>Strategien Plusrechnen Aufgabe 4, S. 209</i>	<i>„Wie seid ihr vorgegangen, um ein Resultat möglichst nahe bei 100 zu erhalten?“</i>
<i>Strategien Minusrechnen Aufgabe 1, S. 214</i>	<i>„Gibt es Rechenwege, die besonders einfach sind?“ Weshalb?</i>
<i>Strategien Minusrechnen Aufgabe 2, S. 215</i>	<i>„Bei welchen Aufgaben habt ihr die Minusrechnung ausgerechnet, bei welchen die Ergänzungsrechnung? Weshalb?“</i>
<i>Rechnungsketten Aufgabe 1, S. 221</i>	<i>„Wie kann man die Summe einfach bestimmen?“</i>
<i>Rechnungsketten Aufgabe 3, S. 224</i>	<i>„Wie verändern sich die Resultate in der Rechnungsfolge?“</i>
<i>Körper Aufgabe 1, S. 229</i>	<i>„Wie genau stimmen die gefundenen Gegenstände mit einem Quader überein?“</i>
<i>Reihen Aufgabe 3, S. 245</i>	<i>Die Kinder suchen Erklärungen, warum in zwei verschiedenen Reihen gleiche Resultate vorkommen.</i>

<i>Weitere Reihen Aufgabe 3, S. 251</i>	<i>Die Kinder suchen Erklärungen, warum in zwei verschiedenen Reihen gleiche Resultate vorkommen.</i>
<i>Verwandte Rechnungen Aufgabe 1, S. 257</i>	<i>Die Kinder nennen verwandte Multiplikationen und erklären, inwiefern diese mit der Multiplikation auf der Wandtafel verwandt sind.</i>
<i>Verwandte Rechnungen Aufgabe 2, S. 258</i>	<i>„Erklärt, warum beide Resultate gleich sind.“</i>
<i>Aufteilen und Verteilen Aufgabe 4, S. 266</i>	<i>„Was fällt euch auf?“</i>
<i>Durchrechnungen Aufgabe 1, S. 269</i>	<i>Anschliessend erklären die Kinder, was sie gemacht haben.</i>
<i>Daten und Messungen Aufgabe 3, S. 294</i>	<i>„Welche Darstellung kann man am schnellsten lesen?“ Warum?</i>
<i>Daten und Messungen Aufgabe 4, S. 296</i>	<i>„Welches Protokoll passt zu welchem Würfel“ Begründet eure Wahl?“</i>
<i>Gewichte und Gefässinhalte Aufgabe 2, S. 300</i>	<i>„Welche Form habt ihr ganz falsch eingeschätzt? Weshalb?“</i>
<i>Gewichte und Gefässinhalte Aufgabe 4, S. 302</i>	<i>„In welchem Gefäss befindet sich mehr Wasser?“ Warum?</i>
<i>Regeln und Strategien Aufgabe 1, S. 315</i>	<i>„Worauf muss man im Folgenden achten?“</i>
<i>Regeln und Strategien Aufgabe 3, S. 319 (C3),</i>	<i>„Wie könnt ihr möglichst schnell die Zielzahl wenn ihr die Startzahl (A1) und die beiden Pfeilangaben kennt?“</i>
<i>Regeln und Strategien Aufgabe 4, S. 321</i>	<i>„Wie kann man dem Gegner den Weg versperren?“</i>
<i>Regeln und Strategien Aufgabe 5, S. 322</i>	<i>„Wo habt ihr beim Eintragen unterschiedlich entschieden? Welches war die bessere Entscheidung?“ Warum?</i>

7 Kategorien „Evaluative Inhaltsanalyse“

Auch für die evaluative Inhaltsanalyse braucht es eine klare Beschreibung der Kategorien. Nur so wird es möglich, die einzelnen Aufgaben in Bezug auf ihre Wichtigkeit in „hoch-mittel-niedrig“ einzuteilen.

Entdeckendes Lernen

Hoch: Die Kinder können selber aktiv etwas Neues, etwas für die meisten Unbekanntes entdecken. Dieses Entdecken entspringt einer spannenden Problemstellung und fordert die Kinder damit heraus. Das Wichtigste einer solchen Aufgabe ist das Entdecken.

Mittel: Die Kinder lösen Aufgaben und machen dabei Entdeckungen. Durch das Lösen werden die Entdeckungen sichtbar gemacht.

Niedrig: Das entdeckende Lernen ist in dieser Aufgabe enthalten, spielt aber eine untergeordnete Rolle.

Beschreiben

Hoch: Die Kinder werden von der Lehrperson explizit durch Fragen zum Beschreiben eines Vorgehens aufgefordert. Das Beschreiben nimmt in dieser Aufgabe einen grossen Stellenwert ein. Nebst dem Beschreiben eines Vorgehens werden auch jene Aufgaben als „Hoch“ eingeschätzt, bei denen die Schülerinnen und Schüler Entdeckungen beschreiben.

Mittel: Die Kinder lösen eine Aufgabe und beschreiben dabei ihr Vorgehen oder ihre Entdeckungen. Diese spielen aber eher eine untergeordnete Rolle.

Niedrig: Das Lösen einer Aufgabe steht im Zentrum. Es kann durch die Aufgabenstellung davon ausgegangen werden, dass das eigene Vorgehen beschrieben wird.

Argumentieren

Hoch: Die Kinder werden von der Lehrperson durch Fragen ganz konkret zum Argumentieren animiert (warum, weshalb).

Mittel: Den Kindern werden durch die Lehrperson Fragen gestellt, die zum Beschreiben auffordern. Durch deren logische Fortsetzung (welche nicht im Buch abgedruckt, aber wahrscheinlich ist) wird das Argumentieren gefordert.

Niedrig: In erster Linie beschreiben die Kinder ihr Vorgehen. Daraus können argumentative Äusserungen entstehen.

8 Tabellen Evaluative Inhaltsanalyse

8.1 Tabelle Evaluative Inhaltsanalyse zu „Mathematik 1 Primarstufe

Aus unten stehender Tabelle lässt sich herauslesen, in welchen Aufgaben im „Mathematik 1 Primarstufe“ die drei Hauptkategorien zu finden sind und wie diese in Bezug auf ihre Wichtigkeit eingeschätzt werden (hoch-mittel-niedrig).

	Seite	Entdeckendes Lernen			Seite	Beschreiben			Seite	Hinterfragen argumentieren		
		H	M	N		H	M	N		H	M	N
Zählen												
1. Wettrennen	59		x		--				--			
2. Abzählen	60			x	60			x	--			
3. Zählprotokolle	60	x			60	x			60	x		
4. Abstimmen	61		x		--				--			
5. Seilziehen	--				--				--			
6. Vorwärts und rückwärts zählen	--				--				--			
Zahlen												
1. Punktebilder	65	x			--				--			
2. Zahlenschachteln	66		x		--				--			
3. Punktebilder und Zahlenband	--				66	x			66		x	
4. Wendepunkte spicken	--				--				--			
5. Verdeckte Zahlen	--				--				--			
6. Zahlenlotto	--				--				--			
Orte und Wege												
1. Orte und Wege in der Turnhalle	71		x		71		x		--			
2. Links und rechts	--				72		x		--			
3. Figuren auf dem Gitterplan	--				--				--			
4. Wege im Schulhaus	75		x		--				--			
5. „Ich sehe etwas, das befindet sich ...“	75		x		--				--			
6. Themenlandschaften gestalten	76		x		--				--			
Zahlvorstellungen												
1. Das Zahlenalbum	79	x			79	x			79	x		
2. Die passende Zahl	80		x		--				--			
3. Alles zu einer Zahl	81	x			81	x			--			
Ziffern schreiben												
1. Schreibabläufe	--				--				--			
2. Ziffern erkennen	--				--				--			
3. Schreibbilder	87		x		87	x			--			
Bündeln												
1. Fünferbündel	91	X			--				--			

2. Bündeln schafft Übersicht	92	x			92	x			92		x	
3. Zahlenquadrate	93	x			--				--			
4. Einträge ins Zahlenalbum	--				--				--			
5. Anzahl Figuren erkennen	--				--				--			
6. Zahlen benennen	--				--				--			
Nachbarzahlen												
1. Nachbarzahlen finden	--				--				--			
2. Zahlenreihen bilden	--				--				--			
3. Nachbarzahlen-Spiele	--				--				--			
4. Zahlenkarten ordnen	--				--				--			
5. Das Zahlenreihen-Spiel	--				--				--			
6. Die Nachbarzahlen kennen	--				--				--			
7. Countdown	--				--				--			
Punktfeld												
1. Das Punktfeld	107	X			107	x			107		x	
2. Auf Punktfeldern Zahlen darstellen	109		x		109		x		109		x	
3. Punktebilder	110		x		110		x		110		x	
4. Zahlen auf dem Punktfeld erkennen	--				--				--			
Rechengeschichten												
1. Rechnungen zu Bildern	115	x			--				--			
2. Geschichten zu Rechnungen	116	x			116	x			--			
3. Rechnungen zu Erzählungen	117	x			--				--			
4. Rechnungen in einem Spiel	--				--				--			
Ordnen												
1. Die grösste Zahl	121	x			121		x		--			
2. Mengen vergleichen	123		x		--				--			
3. Zahlen ordnen	--				--				--			
4. Zahlen-Ratespiel	--				--				--			
5. Welche Zahl ist grösser?	--				--				--			
6. Benachbarte Fünfer- und Zehnerzahl	--				--				--			
Zerlegen												
1. Auf zwei verteilen	129		x		--				--			
2. Holzstangen teilen	130	x			--				130	x		
3. Zusammen zeh	131			x	--				--			

4. Verdeckte Würfelzahlen	132	x			--				--			
5. Zahlzerlegungen	--				--				--			
6. Auf zehn ergänzen	--				--				--			
Verdoppeln												
1. Verdoppeln mit dem Spiegel	137	x			137			x	137		x	
2. Verdoppeln mit Fingern	--				--				--			
3. Halbieren	139	x			139			x	139	x		
4. Verdoppeln	--				--				--			
Grundformen												
1. Formen erkennen	143	x			143		x		143		x	
2. Formen ertasten	145	x			--				--			
3. Formen legen	146	x			146	x			--			
4. Zerschnittene Formen	147	x			--				--			
5. Das Legeset	148	x			--				--			
6. Legebilder zum Legeset	149	x			--				--			
Plusrechnen												
1. Addieren mit Wendepunkten	153	x			153	x			153	x		
2. Tauschrechnungen	154	x			154			x	154	x		
3. Nachbarrechnungen	155	x			155	x			155		x	
4. Addieren mit dem Punktfeld	156	x			156	x			156			x
5. Gruppieren und Addieren	--		x		157	x			157			x
6. Addition mit kleinen Zahlen	--		x									
Minusrechnen												
1. Subtraktionen mit Wendepunkten	161	x			161	x			161	x		
2. Nachbarrechnungen	163	x			163	x			163		x	
3. Subtrahieren mit dem Punktfeld	164	x			164	x			164			x
4. Zahlenbaum	--			x	--				--			
5. Subtraktionen mit kleinen Zahlen	165			x	--				--			
6. Unterschied zur nächsten Fünfer- und Zehnerzahl	166			x	--				--			
Zahlenmauern												
1. Arbeit mit Zahlenmauern	169	x			169	x			--			
2. Eingestürzte Zahlenmauern	--				--				--			

3. Zahlenmauer-Detektive	171		x		171	x			--			
4. Zahlenmauern mit gleichen Dreiecken	172		x		--				--			
Schlüsselrechnungen												
1. Die Einspluseins-Tabelle	175	x			175	x			--			x
2. Schlüsselrechnungen auf der Einspluseins-Tabelle	176	x			176		x		176	x		
3. Schlüsselrechnerkarten	--				179	x			179	x		
4. Schlüsselrechnungen sortieren	--				--				--			
5. Schlüsselrechnungen bestimmen	181		x		--				--			
6. Schlüsselrechnungen ausrechnen	--				--				--			
Formen												
1. Formen abzeichnen	185	x			--				--			
2. Formen ertasten	186	x			--				--			
3. Formen spannen	186	x			--				--			
4. Formen nachlegen	187	x			--				--			
5. Flächenmuster	188	x			188	x			--			
6. Ornamente	189	x			--				--			
Längen												
1. Nach Längen ordnen	193	x			189			x	--			
2. Längen messen mit einer Schnur	194	x			194	x			194			
3. Vergleichen mit Einheiten	195	x			196	x			196	x		
Geldbeträge												
1. Münzen und Noten	199	x			199			x	--			
2. Geld zählen	200		x		200			x	200	x		
3. Geld abzählen	201		x		--				--			
Nachbarrechnungen												
1. Nachbarn auf der Einspluseins-Tabelle	205	x			205	x			205	x		
2. Verdeckte Felder	206		x		--				--			
3. Vier Nachbarrechnungen	207	x			207	x			207	x		
4. Rechnungen mit gleichem Resultat	208		x		--				208			x
5. Fastverdoppelungen	209	x			--				--			
6. Additionen mit 9	210	x			--				--			
Gleichungen umformen												
1. Gleichungen zu Rechengeschichten	213	x			213	x			213		x	

2. Ergänzen und Vermindern	214	x			--				--			
3. Drei Zahlen und vier Gleichungen	--				215	x			215			
4. Gleichungsrätsel	--				--				--			
5. Gleichungen mit drei Zahlen	--				--				--			
Einsminuseins												
1. Die Einsminuseins-Tabelle	219	x			219			x	219	x		
2. Minusrechnerkarten	220		x		220			x	220			
3. Nachbarn auf der Einsminuseins-Tabelle	221	x			--				--			
4. Rechnungen mit dem gleichen Resultat	222	x			--				222		x	
5. Einsminuseins-Rechnungen	--				--				--			
Körper												
1. Körper erkennen	225	x			225			x	--			
2. Würfel und Kugel formen	226	x			--				--			
3. Körper ertasten	227		x		--				--			
4. Bauwerke erstellen	228		x		--				--			
Rechnungen vergleichen												
1. Rechnungen zu einer Zahl	--				--				--			
2. Wer würfelt mehr?	232			x	--				--			
3. Zahlenalbum	232			x	--				--			
4. Unvollständige Terme	--				--				--			
Zahlenfolgen												
1. Punktemuster und Zahlenfolgen	237	x			--				237		x	
2. Vervielfachen und Zahlfolgen	238	x			--				--			
3. Regeln für Zahlenfolgen	239		x		239	x			239			
4. Zählen im Kreis	240		x		240			x	--			
5. Abzählen in Zweierschritten	240				--				--			
6. Zählen in Einer- und Zweierschritten	241				--				--			
Verwandte Rechnungen												
1. Rechnen im zweiten Zehner	245	x			245	x			245			
2. Rechnungen im zweiten Zehner auf dem Punktfeld	246		x		246			x	246		x	
3. Zahlensextett	247		x		--				--			
4. Zusammenhänge zwischen	248		x		248				248		x	

Rechnungen												
Rechnungsfolgen												
1. Rechnungsfolgen aus Zahlenfolgen	251	x			251		x			--		
2. Rechnungen ordnen	253		x		253	x				253	x	
3. Fortgesetzte Addition	--				--					--		
4. Was ist denn da los?	255		x		--					255	x	
Strategien Plusrechnen												
1. Lösungsstrategie beim Addieren	260		x		260	x				260		x
2. Strategien austauschen	261		x		261	x				261		x
3. Black Jack	--				--					--		
4. Aufgaben mit grossen Zahlen	--				--					--		
Strategie Minusrechnen												
1. Lösungsstrategie beim Subtrahieren	266		x		266	x				266		x
2. Strategien austauschen	267		x		267	x				267		x
3. Würfelspiel	--				--					--		
4. Aufgaben mit grossen Zahlen	--				--					--		
Pläne												
1. Schatzkarte	271	x			271	x				271		
2. Plan eines Dorfes	272	x			272	x				--		
3. Arbeitsschachtelplan	273	x			--					--		
4. Das Versteck des Käfers	274	x			--					--		
Zeit												
1. Zeitdauer vergleichen	277	x			--					--		
2. Zeit zählen	278	x			278		x			--		
3. Uhrzeit	279	x			--					--		
4. Begriffe für Zeitabschnitte	--				280				x	--		
5. Alter	--				--					--		
Daten und Messungen												
1. JA oder NEIN?	283	x			283	x				--		
2. Persönliche Daten	284		x		285				x	285	x	
3. Daten zur Kasse	286		x		286			x		286		x
4. Umfragestatistiken	287			x	--					--		
5. Würfelstatistik	--				288				x	288		x
6. Daten zu Gegenständen	--				--					--		

Geld												
1. Flohmarkt	293		x		293					293		
2. Geldbeträge ausgleichen	294		x		--					--		
3. Kaufen und verkaufen	295		x		--					--		
4. Geldbeträge umverteilen	--				--					--		
Symmetrie												
1. Experimente mit dem Spiegel	299	x			--					--		
2. Spiegeln mit dem Halbspiegel	300	x			--					--		
3. Spiegelbilder auf dem Geobrett	302	x			--					--		
4. Scherenschnitte	303	x			303				x	--		
5. Symmetrische Zeichnungen	--				--					--		
Regeln und Strategie												
1. NIM-Spiel	307		x		307	x				307		x
2. NIM-Spiel-Varianten	308		x		308			x		308		
3. Zahlengitter	--				--					--		
4. Zusammenhänge im Zahlengitter	310	x			310	x				310		x
5. Tic tac toe (3 gewinnt)	--				--					--		

8.2 Tabelle Evaluative Inhaltsanalyse zu „Mathematik 2 Primarstufe“

Aus unten stehender Tabelle lässt sich herauslesen, in welchen Aufgaben im „Mathematik 2 Primarstufe“ die drei Hauptkategorien zu finden sind und wie diese in Bezug auf ihre Wichtigkeit eingeschätzt werden (hoch-mittel-niedrig)

	Entdeckendes Lernen			Beschreiben			Hinterfragen argumentieren					
	Seite	H	M	N	Seite	H	M	N	Seite	H	M	N
Zahlen												
1. Zahlen und Zählen	57	x			58	x			58	x		
2. Zahlen ordnen	59	x			59	x			59		x	
3. Zahlenporträts	60	x			60	x			60	x		
4. Zählaufräge und Forschungsfrage	61	x			--				--			
5. Zählen mit Zehnerzahlen	--				--				--			
Zehner und Einer												
1. Zehnersystem-Holz und Stellenwertkarten	66		x		65	x			66		x	
2. Anzahlen auf dem Hunderter-Punktfeld	67		x		67	x			67		x	
3. Rechnungen und Aussagen überprüfen	--				68		x		68		x	
4. Erkundungen mit Zehnersystem-Holz	68		x		68	x			68		x	
5. Hundert gewinnt	--				--				--			
6. Zahlen zu Zahldarstellungen	--				--				--			
Orte und Wege												
1. Ortsbeschreibungen	--				--				--			
2. Wegbeschreibungen	--				--				--			
3. Anordnungen	--				--				--			
4. Hauseinrichtungen	76			x	--				--			
5. Gitterpläne	77			x	--				--			
6. Beschreibe, was du siehst	78			x	--				--			
Hundertertafel												
1. Die Hundertertafel erforschen	81	x			81	x			82			x
2. Zahlen auf der leeren Hundertertafel	83		x		83	x			83		x	
3. Von Zehnern und Einern	84	x			84			X	84	x		
4. Summen auf der Hundertertafel	85	x			85	x			--			
5. Zahlen auf der Hundertertafel	--			--					--			
Zahlenband												
1. Zahlen und Zählen am Zahlenband	89	x			89			X	89		x	
2. Spielerische Übungen	--				--				--			
3. Zahlendetektive	91			x	--				--			
4. Verfolgungsrennen	--				--				--			
5. Zahlen und Zählen in anderen Sprachen	92	x			92	x			--			
Rechenstrich												

1. Zahlen auf dem Rechenstrich	95	x			96		x			--			
2. Von einer Zahle zur anderen	--				--					--			
3. Spiele mit Zahlenplättchen	--				--					--			
4. Zahlenfolgen	99	x			99	x				--			
5. Zählen in Schritten	--				--					--			
Zahlen untersuchen													
1. Zahlenfreunde	103	x			--					103	x		
2. Zahlenpaare	105			x	--					--			
3. Zerlegen und Halbieren	106	x			106	x				106	x		
4. Zehner und Einer	107			X	--					--			
5. Meine Zahle	--				--					--			
6. Zahlen-Diktat	--				--					--			
Tagesablauf													
1. Analoguhren	111	x			111	x				--			
2. Tagesabläufe	113	x			113	x				--			
3. Analoguhren im Alltag	114	x			--					--			
4. Analoguhren zeichnen	--				116	x				--			
5. Ganze Stunden auf der Analoguhr	--				--					--			
Rechensituationen													
1. Plus-Rechensituationen	119	x			119	x				119	x		
2. Minus-Rechensituationen	--				120	x				120	x		
3. Rechengeschichten	121			x	--					--			
4. Verdoppeln und Halbieren	122	x			122	x				122		x	
Plusrechnen													
1. Rechnungsfolgen	125	x			125	x				125		x	
2. Addieren mit dem Punktefeld	126	x			126	x				126		x	
3. Addieren mit Stellenwertkarten	129	x			128	x				128	x		
4. Zahlenmauern	130	x			--					130		x	
5. Auf den nächsten Zehner ergänzen	--				--					--			
Minusrechnen													
1.Rechnungsfolgen	135	x			135	x				135	x		
2.Subtrahieren mit dem Punktefeld	137	x			137	x				137		x	
3. Verfolgungrennen „Katz und Maus“	--				--					--			
4. Zahlenmauern	139	x			139	x				139	x		
5. Auf hundert ergänzen	--				--					--			
Rechnungen vergleichen													
1. Rechnungen zu einer Zahl	143	x			--					--			
2. Gleichungen und Ungleichungen	--				--					--			
3. Unvollständige Terme	--				--					--			
4. Rechnungen mit einem bestimmten Resultat	146		x		--					--			

Grundformen												
1. Grundformen beschreiben	149		x		149	x			--			
2. Bilder auf dem Geobrett	150	x			150	x			150		x	
3. Bilder aus Grundformen	151	x			151		x		151		x	
4. Grundformen auf dem Geobrett									--			
Malrechnungen												
1. Multiplikative Strukturen	155	x			155	x			--			
2. Handlungen und Malrechnungen	156		x		--				--			
3. Bilder und Malrechnungen	156	x			--				--			
4. Malrechnungen würfeln	--				--				--			
5. Malrechnungen im Lebensmittelladen	158	x			--				--			
Punktfelder												
1. Punktfelder und Malrechnungen	161		x		161	x			161		x	
2. Rechteckige Punktfelder und Malrechnungen	162	x			162	x			--			
3. Quadratische Punktfelder und Malrechnungen	163			x	---				163	x		
4. Multiplikations-Spiele zu Punktfeldern	--				--				--			
5. Malrechnungen zu Punktfeldern	--				--				--			
Einmaleins-Tabelle												
1. Einfache Malrechnungen	167	x			167	x			167		x	
2. Besondere Malrechnungen	--				--				--			
3. Alle Malrechnungen	--				--				--			
4. Malrechnungen mit 1, 2, 0 und 10	--				--				--			
Schlüsselrechnungen												
1. Die farbigen Felder auf der Einmaleins-Tabelle	173	x			173	x			173	x		
2. Schlüsselrechnungen mit 5	--				--				--			
3. Schlüsselrechnungen mit dem gleichen Resultat	175		x		--				--			
4. Malrechnungen mit 5	--				--				--			
Formen												
1. Formen beschreiben und zeichnen	179		x		180	x			180	x		
2. Formen mit mehreren Ecken	181	x			181	x			--			
3. Formen auf dem Geobrett	--				--				--			
4. Regelmässige Formen	183	x			183		x		--			
5. Formen in der Kunst	184	x			184		x		--			
Längen												
1. Längen messen	187	x			187	x			188	x		
2. Referenzgrössen und Repräsentanten	189	x			--				--			
3. Längenmessgeräte	190	x			190		x		--			x

4. Längenwettbewerbe	191		x		--	x			--			
5. Längensammlungen	192	x			192	x			--			
Geld												
1. Franken und Rappen	195	x			195		x		--			
2. Geld zählen	197			x	198	x			198		x	
3. Einkaufen	198	x			--				--			
4. Geld-Geschichten	200			x	--				--			
5. Geldbeträge halbieren	201	x			201	x			201	x		
Strategien Plusrechnen												
1. Protokolle auf dem Rechenstrich und Schreibprotokolle	206			x	206	x			207		x	
2. Rechnung oder Tauschrechnung?	--				207		x		207		x	
3. Additions-Spiel	--				--				--			
4. Summe knacken	209	x			209	x			209		x	
5. Additionen mit Zehnern	--				--				--			
Strategien Minusrechnen												
1. Protokolle auf dem Rechenstrich und Schreibprotokolle	--				214	x			214		x	
2. Subtrahieren oder Ergänzen?	215			x	215	x			215	x		
3. Rechentrick	--				--				--			
4. Vom Start ins Ziel	217			x	--				--			
5. Subtraktionen mit Zehnern	--				--				--			
Rechnungsketten												
1. Kettenrechnungen	221	x			221	x			221		x	
2. Additionen und Subtraktionen mit Einern	222			x	--				--			
3. Rechnungsfolgen	223	x			223	x			224		x	
4. Aufgaben mit grossen Zahlen	225			x	--				--			
5. Verdoppeln und Halbieren mit Zehnerzahlen	--				--				--			
Körper												
1. Verschiedene Quader	229	x			229		x		229	X		
2. Quader aus Knete	230	x			230		x		--			
3. Zeichnen mit Körpern	231	x			231		x		--			
4. Bauen mit Körpern	232	x			232	x			--			
5. Zeichnungen von Quadern	233	x			233	x			--			
Nachbarrechnungen												
1. Spalten und Zeilen auf der Einmaleins-Tabelle	237			x	237	x			--			
2. Ausschnitte aus der Einmaleins-Tabelle	238			x	--				--			
3. Nachbarn in den Zeilen und Spalten der	--				--				--			

Einmaleins-Tabelle													
4. Wege auf der Einmaleins-Tabelle	--				--				--				
Reihen													
1. Die Zweier-, Vierer-, Sechser- und Achterreihe	243	x			243	x			--				
2. Reihenklavier	244		x		--				--				
3. Unterschiedliche Reihen – gleiche Resultate	245	x			245	x			245	x			
4. Bingo („Drei gewinnt“)	--				--				--				
5. Muster auf der Hundertertafel	246	x			246	x			--				
Weitere Reihen													
1. Die Dreier-, Fünfer-, Siebner- und Neunerreihe	--				--				--				
2. Reihenklavier	250	x			--				--				
3. Unterschiedliche Reihen – gleiche Reihen	251		x		251	x			251	X			
4. Bingo („Drei gewinnt“)	--				--				--				
5. Muster auf der Hundertertafel	252		x		252	x			--				
6. Quadratzahlen	--				--				--				
Verwandte Rechnungen													
1. Verwandte Rechnungen	257		x		257	x			257	X			
2. Aus eins mach zwei	258	x			--				258	X			
3. Reihenprofis	--				--				--				
4. Multiplikationen mit Punktefeldern	--				--				--				
Aufteilen und Verteilen													
1. Geschichten mit Divisionen	263		x		263	x			--				
2. Situationen mit Divisionen	264	x			264	x			--				
3. Geschichten zu Divisionen	265		x		265		x		--				
4. Halbieren	266	x			--				266		x		
Durchrechnungen													
1. Divisionen	269		x		269	x			269		x		
2. Multiplikation und Division	--				--				--				
3. Viele Divisionen	--				--				--				
4. Divisionen mit dem gleichen Resultat	272	x			272		x		--				
Pläne													
1. Grundrisse	275	x			275	x			--				
2. Ortspläne	276	x			--				--				
3. Baupläne	277		x		277		x		--				
4. Turnhallenplan	278	x			--				--				
5. Schulwege	279	x			279	x			--				
Uhrzeit													

1. Digitaluhren	283			X	--				--			
2. Zeitpläne	285		x		--				--			
3. Digitaluhren im Alltag	286	x			--				--			
4. Zwischen den ganzen Stunden	287		x		--				--			
5. Ganze Stunden auf der Analog- und der Digitaluhr	--				--				--			
Daten und Messungen												
1. Umfragestatistiken	291				291				--			
2. Momentaufnahmen	293				293				--			
3. Daten erstellen	294				294				294			
4. Farbwürfel-Experimente	--				295				295			
Gewichte und Gefässinhalte												
1. Direktvergleich von Gewichten	299	x			299	x			--			
2. Direktvergleich von Gefässinhalten	300	x			300	x			300	x		
3. Reihenfolgen zum „Gewicht“	301	x			--				--			
4. Reihenfolgen zu „Gefässinhalten“	302	x			--				302		x	
5. Messen mit willkürlichen Gewichts-Einheiten	303	x			--				--			
6. Messen mit willkürlichen Gefässinhalts-Einheiten	304	x			--				--			
Symmetrie												
1. Pausbilder	307	x			307	x			--			
2. Lochbilder	308	x			--				--			
3. Symmetrische Bilder auf dem Geobrett	309	X			--				--			
4. Symmetrische Bilder auf Papier	310	x			--				--			
5. Symmetrische Bilder aus Legematerial	311		x		--				--			
6. Ich heiße ANIN	312	x			--				--			
Regeln und Strategien												
1. Das Fünfezner-Spiel	315	x			--				315			x
2. Zahlenkarten-Kreuze	317	x			--				--			
3. Zahlengitter	--				319	x			319	x		
4. Hex	321		x		321	x			321		x	
5. Yazzee	322			X	322	x			322		x	